

Uzkimyosanoat

"Chemistry for Sustainable Development"
Scientific and technical week within the framework of
"2022 - International Year of Basic Sciences for Sustainable
Development" and "2022 - International Year of Glass",
May 25-29, 2022

Научно-техническая неделя
«Химия для устойчивого развития» в рамках
«2022 год – Международный год фундаментальных наук в
интересах устойчивого развития» и «2022 год –
Международный год стекла»,
25-29 мая 2022 года

Приветствуем всех участников научной недели «Химия для устойчивого развития»!

Данная научная неделя проводится в рамках «Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития» (ЮНЕСКО) и «Международного года стекла» (ООН) на основе Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 марта 2022 года № 101-Ф.

В рамках научной недели проводится Международная научно-техническая конференция **«Инновационные технологии производства стекла, керамики и вяжущих материалов»**, Конкурс **«Юных химиков»** и Форум молодых ученых **«Химия для устойчивого развития»**.

Выражаем благодарность руководству **АО «Узкимёсаноат»**, **АО «Кварц»** за поддержку в проведении этих мероприятий на высоком уровне.

В последнее время для химической отрасли, в частности, для стекольной промышленности Узбекистана приоритетными направлениями являются диверсификация производства и расширение ассортимента наукоемкой экспорт-ориентированной продукции, а также решение технологических и экологических производственных проблем, с учетом необходимости привлечения для этих целей местных и зарубежных учебных, научно-исследовательских и технологических организаций. Проведение научной недели позволит ознакомиться с приоритетными направлениями развития химической и стекольной отрасли в мире и в Узбекистане. Мы надеемся, что на этой научной неделе будут установлены и укреплены научные контакты с зарубежными учеными, дальнейшее развитие которых будет содействовать успешному развитию химической, строительной, пищевой, нефтегазовой, энергетической отраслей, а также внедрению инновационных технологий производства стекла, керамики и вяжущих материалов.

Призываем всех участников научной недели к активному участию в работе конференции и форума молодых ученых, участию в обсуждении представленных результатов исследовательских работ наших докладчиков, представлению своих ценных предложений по улучшению работы конференции. Я хочу закончить своё приветственное слово, обозначив сегодняшнюю повестку дня **Научной недели «Химия для устойчивого развития»** следующими словами:

Нам нужна химия, чтобы продвигать Повестку дня в области устойчивого развития [ООН] до 2030 года.

Нам нужна химия, чтобы искоренить бедность.

Нам нужна химия для укрепления здоровья.

Нам нужна химия, чтобы смягчить последствия изменения климата.

Одним словом, нам нужна химия для обеспечения прав и достоинства человека, чтобы никого не оставить без внимания.

Только не химия... Нам нужна зеленая химия... устойчивая химия... химия, уважающая границы планеты... химия всеобъемлющая, работающая на благо всех...

Еще раз приветствуем всех участников научной недели.

Добро пожаловать в Ташкент, дорогие наши гости!

С уважением,

Ботир Шукуриллаевич Усмонов

Ректор Ташкентского химико-технологического института.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Ташкентский химико-технологический институт

АО Узкимёсаноат

Международный комитет IYOG-2022

ПАРТНЁРЫ

Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан

Министерство Инновационного развития Республики Узбекистан

АО Кварц

РХТУ им.Д.И.Менделеева

Университет Ульсан, Республика Корея

АО «Асл Ойна»

Институт структуры материалов АН Италии

АО «Узсаноатқурилишматериаллари»

Организаторы недели:

- Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
- Министерство инновационного развития Республики Узбекистан
- АО «Узкимёсаноат»
- Ташкентский химико-технологический институт
- Филиал Российского химико-технологического университета в г. Ташкенте
- Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева

Международный программный комитет:

- Усмонов Ботир Шукуриллаевич, профессор (Узбекистан) – Председатель
- Мирзамахмудов Жўрабек Турсунпулатович, Председатель правления АО Узкимёсаноат (Узбекистан) – Председатель
- Мажуга Александр Георгиевич, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию профессор РАН, д.х.н. (Россия)
- Воротынцев Илья Владимирович, и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева, профессор, д.т.н. (Россия)
- Хакимов Бегзод Бахромович, профессор (Дания)
- Войтов Игорь Витальевич, профессор (Белоруссия)
- Киркор Максим Александрович, профессор (Белоруссия)
- Краснянский Михаил Николаевич, профессор (Россия)
- Балыхин Михаил Григорьевич, профессор (Россия)
- Lee Jae Shin, профессор (Республика Корея)
- Zhang Dong, профессор (Китай)
- Marcos Fallanza Torices, профессор (Испания)
- Dr. Syed Nadeem Akhtar, профессор (Индия)
- Джульетта Рау, профессор (Италия)
- Иванов Александр Васильевич, профессор (Белоруссия)
- Казаков Юрий Михайлович, профессор (Россия)
- Башкирцева Наталья Юрьевна, профессор (Россия)

Организационный комитет:

- Пулатов Хайрулла Лутпуллаевич - д.х.н., профессор – Председатель
- Арипова Мастура Хикматовна – д.т.н., профессор – Заместитель Председателя
- Бабаханова Зебо Абдуллаевна – д.т.н., профессор

- Қодиров Бобиромон Бекмуродович – д.ю.н., доцент
- Сафаров Ёдгор Тоирович – к.т.н., доцент
- Мкртчян Рипсимэ Вачагановна – к.т.н., с.н.с.
- Арипджанов Ойбек Юсупджанович – PhD, доцент
- Рузибаев Акбарали Турсунбоевич – к.т.н., доцент
- Игитов Фаррух Бахтиярович – PhD, доцент
- Набиев Абдурахим Абдухамидович – PhD, доцент
- Зулярова Н.Ш., зам. декана.
- Рузибоев Б.Р., к.т.н., доцент
- Эркинов Ф.Б., ассистент
- Наимов Ш.Б., ассистент
- Осербаева А.К., PhD, доцент
- Ерёмин Игорь Владимирович, проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ им. Д.И. Менделеева, к.э.н.
- Васильева Оксана Борисовна, начальник управления международных проектов и программ
- Шахгильдян Георгий Юрьевич, заместитель проректора по развитию образовательных программ и международной деятельности, к.х.н.

Представители компаний и предприятий:

- Боходиров А.А., АО «Узсаноаткурилишматериаллари»
- Ибрагимов О.Ф., АО «Узсаноаткурилишматериаллари»
- Ганиев Саид, главный технолог АО «Кварц»
- Сафаргариев Ф.И., генеральный директор АО «Асл Ойна»
- Досмухамедов Т.В., главный технолог АО «Асл Ойна»
- Узаков З.Б., главный технолог АО «Сырдарё стекло»
- Шарипов С.Х., директор Холдинг «Art soft»
- Рахманов А.Р., директор «Art Gloss Galery»

"INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF GLASS, CERAMICS AND BINDING MATERIALS"

Proceedings of the international scientific and technical conference", dedicated to the "International year of glass"

26-27 May, 2022 y., Tashkent, Uzbekistan

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА, КЕРАМИКИ И ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ»

Материалы международной конференции, посвященная «Международному году стекла»

26-27 мая, 2022 г., Ташкент, Узбекистан

SECTION OF CONFERENCE/ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

- ◆ **Prospective development of the glass industry, modern glasses and glass-ceramic materials.**
◆ **Перспективное развитие стекольной промышленности, современные стекла и стеклокристаллические материалы.**
- ◆ **Innovative technologies for the production of binders.**
◆ **Инновационные технологии производства вяжущих материалов.**
- ◆ **Innovative technologies for the production of ceramic materials.**
◆ **Инновационные технологии производства керамических материалов.**

USE OF THE NEW DEPOSITS OF QUARTZ SANDS OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE PRODUCTION OF SHEET GLASS

Grechuha S. P.^{1,2}, Pauliukevich Yu.G.², Papko L.F.², Trusova E. E.²

¹JSK «Gomelglass», Gomel, Belarus

²Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus

spgrechuha@yandex.ru

In the production of sheet glass, great attention is paid to ensuring the required light transmission parameters. The spectral transmission parameters of glass depend on several factors, the most important of which is the quality of the raw materials. The problem of providing the glass industry of the Republic of Belarus with the high-quality raw materials is aggravated by the depletion of the reserves of the main quartz sand deposit in Lenino. The need to replenish the raw materials base of the glass factories and the intensive development of the glass production necessitate the development of new deposits of quartz sands. In the territory of the Republic of Belarus there are several known deposits of quartz sands that are suitable for glass-making. The largest ones are Lenindar and Gorodnoye deposits. According to the preliminary evaluation the quartz sands of these deposits are suitable for use in the glass industry.

The quartz sands of Gorodnoye deposit (the Western accumulation) in their native state (without enrichment) have the following chemical composition, wt. %: SiO₂ 98.7–99.34; Fe₂O₃ 0.05–0.15; Al₂O₃ 0.20–0.52. The quartz sands of the Eastern accumulation of Gorodnoye deposit in SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃ content meet the requirements fit a wide range of brands of glass (GOST 22551 «Quartz sand, ground sandstone, quartzite and veiny quartz for glass industry. Specifications»), however, sands suitable for the manufacture of reduced translucency products and dark green glass predominate prevail. Accordingly, such quartz sands can be used after preliminary enrichment.

Currently, Lenindar quartz sands deposit is in the exploitation of Gomel mining and processing complex. The South-Eastern section of this deposit contains fine-grained glass sands with high clay content. After enrichment of these sands, sands content of Fe₂O₃ 0.1–0.25 wt.% are obtained that are not used in the glass industry of the Republic of Belarus. Based on the quality of the sands, the North-Western section of Lenindar deposit is the most suitable for mining.

Now comprehensive study of the technological properties of quartz sands of the new deposits and effective methods of their enrichment is very topical. Modern requirements to the quality of quartz sands to be used for sheet glass melting are higher than the ones established in GOST 22551. For example, for floating method production of the sheet glass for producing double-glazed, low-emission coating glass, multilayer glass, type's sand for highly important high-transparency products, important high-transparency products and high-transparency products is used. According to chemical composition of quartz sand the content of silicon oxide and the impurity components - iron and aluminum oxides - is limited as well as the content of Cr₂O₃ (not more than 0.00015 wt. %), TiO₂ (not more than 0.05 wt.%), V₂O₅ (not more than 0.001 wt.%).

The development of technology for conditioning quartz sands from the new deposits was based on the modern requirements to technological process of sheet glass production. At the same time, economic factors of enrichment technology were taken into consideration in accordance with the recommendations. The methodology of research of technological properties of the quartz sands comprises a comprehensive study of the influence of their chemical and granulometric composition on the processes of silicate and glass formation during sheet glass melting in a gas fired glass melting furnace. Variation of temperature-time mode for glass synthesis within the temperature range of 1100–1500 °C makes it possible to estimate the speed of glass melting processes during the use of such research methods as optical and electronic microscopy, X-ray diffraction analysis and Raman spectroscopy. The quality of glass samples synthesized using quartz sands with various chemical and granulometric composition at the temperature of 1500±10 °C was assessed based on the homogeneity indicators (presence of crystal, gas and glass inclusions) and spectral transmission.

НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Макаров Н.А. (makarov.n.a@muctr.ru), Лукин Е.С., Лемешев Д.О., Попова Н.А.,
Сенина М.О., Вершинин Д.И., Анисимов В.В., Вартанян М.А.

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»,
Москва

Керамика занимает лидирующие позиции среди всех современных материалов благодаря ее исключительным физико-химическим свойствам. В частности, перспективность применения конструкционной керамики около 80 % связана с их механическими, химическими и тепловыми свойствами. Керамические материалы превосходят металлы и сплавы по таким эксплуатационным характеристикам, как твердость и термостойкость, а также по стоимости исходного сырья. Базовыми компонентами конструкционной керамики являются оксиды алюминия, циркония, бора, карбиды кремния и бора, а также их твердые растворы и композиты [1].

Корундовая керамика наиболее широко применяется во многих областях техники благодаря совокупности физико-технических свойств, но к недостаткам такой керамики относится высокая температура спекания на уровне 1750-1800 °С, а также хрупкость, свойственная всем керамическим материалам.

Используемые в работе эвтектические добавки за счет минимальных температур плавления и их склонности к кристаллизации позволяют интенсифицировать процесс спекания и снизить температуру обжига изделий, а также уменьшить степень рекристаллизации. Введение в матрицу керамики такого армирующего компонента, как многослойные углеродные нанотрубки, позволяет создать композиционный материал с повышенными характеристиками трещиностойкости за счет высокой прочности и модуля упругости углеродных нанотрубок [2, 3].

На основе этих принципов получены образцы с двухкомпонентной эвтектической добавкой, введенной в количестве 2,5 мас. %. Значение предела прочности на изгиб составляет 550±40 МПа при температуре обжига 1600 °С, введение нанотрубок приводит к увеличению значений предела прочности на изгиб до 610±45 МПа при открытой пористости менее 1 %.

Разработана технология получения прозрачной керамики на основе иттрий-алюминиевого граната с добавками РЗЭ со светопропусканием на уровне 85 % в видимой области. Такой материал применяется в качестве твердотельного лазера с диодной накачкой и является прекрасным аналогом монокристаллического граната при более экономически выгодном производстве. Технология запатентована.

В России ведутся разработки прозрачной броневой керамики из алюмомагниевого шпинели для средств защиты техники. Спекание керамики ведется в вакууме без приложения давления в сравнении с подобными мировыми технологиями, позволяя варьировать геометрию изделий в широких пределах. Уже достигнуто значение микротвердости на уровне 15 ГПа, что сопоставимо с теоретическим, а также светопропускание, достигающее до 50% в видимой области спектра. Разработка является особенно перспективной ввиду политики импортозамещения и постановки собственной технологии синтеза прозрачной брони.

Керамические материалы находят все большее применение в микроэлектронике в качестве фильтров, резонаторов, монополей, при этом наблюдается тенденция к миниатюризации электронных устройств. Уменьшить размер диэлектриков возможно в случае использования материалов со значением ϵ_r более 18, а именно соединений на основе диоксида титана. К таким материалам относят составы в системах типа $\text{Li}_2\text{O-RO-TiO}_2$ (R = Ba, Ca, Zn, Mg). Кроме этого, имеется большое количество исследований по поиску способов понижения температуры спекания таких материалов, до температур ниже 961 °С. Такие материалы называются ЛТСС – керамикой.

В России разработаны новые материалы в системах $\text{Li}_2\text{O-ZnO-TiO}_2$ и $\text{Li}_2\text{O-MgO-TiO}_2$ для ЛТСС технологии, которые имеют высокий уровень диэлектрических свойств ($\epsilon_r = 17-28$, $\text{tg } \delta \leq 9-4 \cdot 10^{-4}$) и позволяют миниатюризировать электронные компоненты, а также спекаются при температурах 850-950 °С.

Наиболее распространенным способом понижения температуры спекания является введение легкоплавких стекол (например, $\text{CaO-B}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$, $\text{ZnO-B}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$). Микроструктура диэлектрика после обжига представляет собой зерна керамического наполнителя в стекольной матрице. Однако, несмотря на эффективное снижение температуры спекания, присутствие в материале аморфной фазы нежелательно, так как это приводит к некоторому снижению диэлектрических и механических свойств.

Композиты на основе оксидов цинка и олова (IV) и соединения, образуемые в системе $\text{ZnO} - \text{SnO}_2$, относятся к перспективным полупроводникам для применения в фотокатализе, газовых сенсорах, солнечных батареях [4, 5]. Наибольший интерес представляет ортостаннат цинка Zn_2SnO_4 , который благодаря своим отличным электрофизическим свойствам, таким как широкая величина запрещенной зоны 3,6 эВ, подвижность электронов $10\text{-}15 \text{ см} \cdot \text{В}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$, низкая токсичность, термодинамическая стабильность, гладкая поверхность тонких пленок и высокое сопротивление царапанию находит применение в качестве прозрачного электрода, фотокатализатора в области солнечной энергетики [6, 7].

Проведено исследование системы $\text{ZnO} - \text{SnO}_2$, в частности, рассмотрены возможности синтеза ортостанната цинка. Установлена температура синтеза соединения из простых оксидов твердофазным синтезом. Получена керамика на основе ортостанната цинка с добавкой MnO . Температура синтеза плотной керамики составила $1450 \text{ }^\circ\text{C}$. Композиты на основе этих оксидов и соединения, образуемые в системе $\text{ZnO} - \text{SnO}_2$, относятся к перспективным полупроводникам для применения в фотокатализе, газовых сенсорах, солнечных батареях и других областях науки и техники.

Ведутся работы по созданию конструкционных керамических материалов нового поколения – ультравысокотемпературной керамики (УВТК). Эти материалы представляют собой композиты, состоящие из матрицы и структуры, защищающей поверхность от окисления [8], их теплозащитное действие основано на процессе абляции – теплоотвода за счет сложного высокоэнергетического процесса уноса вещества с поверхности твердого тела потоком разогретого газа [9]. УВТК имеет большие перспективы применения как абляционная защита носовой части и кромок крыльев аэрокосмической техники, также возможно применение этих материалов в энергетическом машиностроении [10]. Во многих случаях применение УВТК связано с работой в высокотемпературных двухфазных потоках, где определяющим фактором оказывается ее исключительно высокая эрозионная стойкость.

Литература

1. Третьяков Ю.Д. Керамика в прошлом, настоящем и будущем. Соросовский образовательный журнал, Химия, 1998, 6, С.53-59.
2. Грибачев В. Технология получения и сферы применения углеродных нанотрубок. Компоненты и технологии, 2008, 12, С. 135-138.
3. Дьячков П.Н. Углеродные нанотрубки: строение, свойства. Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2006, 293 с.
4. Myung-Jin Kim, Seong-Hun Park, Young-Duk Huh, Photocatalytic Activities of Hydrothermally Synthesized Zn_2SnO_4 . Bull. Korean Chem. Soc., 2011, 32, P. 1757-1760.
5. Chandrappa K. Govindappa, Venkatesha T. Venkatarangaiah, Sharifah B. Abd Hamid. Electrochemical Generation of Cubic Shaped Nano Zn_2SnO_4 Photocatalyst.. Nano-Micro Lett, 2013. 5, 2, P.101-110.
6. Sidorak A.V., Shubin A.A., Ivanov V.V., Nikolayeva N.S. Some Aspects of Zn_2SnO_4 Powders Synthesis by Thermotreatment of Coprecipitated Compounds. Journal of Siberian Federal University. Chemistry, 2011, 3, P. 285-293.
7. Nikolaeva N.S., Ivanov V.V., Shubin A.A. The Chemical Precipitation and Thermal Decomposition as the Way for Producing Ultrafine Zinc Oxide Forms. Journal of Siberian Federal University. Chemistry, 2010, 2, P. 153-173.
8. Григорьев, О.Н., Фролов Г.А., Евдокименко Ю.И. Ультравысокотемпературная керамика для авиационно-космической техники. Авиационно-космическая техника и технология, 2012, 8, 95, С. 119-128.
9. Айрапетян М.А., Горячева В.Н. Тепловая защита в космической технике. Молодежный научно-технический вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, 4, С. 1-9.
10. Келина И.Ю., Шаталин А.С., Чевыкалова Л.А. Получение ультравысокотемпературного керамического материала на основе диборида циркония методом спекания в разряде плазмы. Авиационная промышленность, 2011, 1, С. 40-45.

LUMINESCENT GLASSES CO-DOPED BY IONS OF TRANSITION AND RARE EARTH METALS

Laryionau P.S.¹, Terashchuk A.M.¹, Trusova E.E.¹, Vetchinnikov M.P.²

¹Belarusian State Technological University, Belarus

²Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia

ununoktium@outlook.com

Nowadays there has arose the interest in manufacturing of luminescence material and devices, which should function reliably during operations and keep the optical features and optical quality. Obtaining luminescent materials in the form of single crystals has a number of disadvantages: the high cost of obtaining single crystals of sufficient optical quality and the difficulty of their subsequent mechanical processing, as well as limitations – anisotropy, which makes it impossible to obtain some materials in the form of large single crystals. In contrast to single crystals, luminescent glasses can be obtained in a wide range of compositions, which in their turn can correspond to stoichiometric crystalline compounds by their composition. The main advantages of glasses in comparison with transparent ceramics and single crystals include environmental compatibility, low cost of production, mechanical and chemical resistance, relative easiness of large volumes sample acquisition, as well as processing of final products. Typical pairs of activator ions for which luminescence is intensively studied and promising application offers have been developed are cerium – europium; cerium – terbium; cerium – manganese; cerium – samarium etc. pairs. Silicate glasses are widely usable materials properties of which are easily manageable by tuning the composition of glass matrices and co-doping with metal oxides, semiconductor and metal nanoparticles. Transition and rare earth elements introduced into silicate glass can be in the form of ions and chromophoric centers with different composition or they can form small clusters of atoms and nanocrystalline phases (oxides, chalcogenides (provided chalcogens are introduced), and others). The present work is devoted to the synthesis and investigation of the properties of silicate glasses when the additions are in the form of combinations of transition and rare earth metals ions in a wide range of molar ratios in order to determine the states of these elements in the glasses and to clarify the nature of luminescence properties are formed. The glasses under study were fabricated based on barium-alumina-silicate glass matrix and co-doped by transition and rare earth metals ions. BaCO₃, ScCO₃, CeO₂, LnO₂, MnO₂, BaF₂, AlF₃, EuF₃ and SiO₂ were used as starting materials. All reactants were analytical grade. The glasses were synthesized by using traditional melt-quenching technique. All component were mixed in required ratios and homogenized by milling in mortar. Glasses were melted in corundum crucibles for 1 h at 1500 °C in gas furnace with CO-rich atmosphere. The molten glass was casted on steel surface, and the obtained samples were annealed at 600 °C for 5 h in air for reducing the stresses before mechanical processing. Transparent and homogeneous glasses were cut and polished to obtain plates of 2 mm thickness. This gave uniformly glasses, whose physical-technical properties (density is 3105– 4027 kg/m³; refractive index is 1.621–1.629; thermal expansion coefficient is (81.2– 99.5)·10⁻⁷ K⁻¹) correspond to the glasses used in optoelectronic manufacturing.

The optical light transmission was measured on an MS 122 spectrophotometer in the wavelength range 330–1100 nm and the photoluminescence spectra were measured on a Fluoromax fluorimeter. The influence of pairs of activator ions at their different concentrations on the spectral-luminescent properties of glasses has been established. The presence of luminescence in the blue part of the spectrum with a combination of cerium and manganese ions and red luminescence in the presence of europium /samarium ions in the glass when excited by UV light should be noted. Knowledge on valent and structure state of transition and rare earth metals ions was extended. The optimal ratio of the transition and rare earth metals oxides was determined for the glasses with specified luminescence features and physico-technical properties. The research was supported by the BRFFR–RFBR M grant № T21PM-156.

RECENT TRENDS OF CALCINED CLAY CEMENTS

LEE G.S., geunslee@gmail.com
Babakhanova Z.A., Aripova M.Kh.
Tashkent Chemical-Technological Institute

Portland cements are the most resource- and energy-intensive products in the cement industry. Nowadays, the cement industry faces definite challenge how to find the ways to reduce its environmental impacts, especially CO₂ emission, due to the occupying of 5~8% of global CO₂ emissions [1]. This is due to the limestone calcination in raw materials and the high energy intensity of the Portland clinker production process. Of the CO₂ emitted by the cement industry, approximate 60% results from the calcination process of raw materials (mainly limestone), 30% from combustion of fuels in the kiln, and the remaining 10% generated indirectly from the quarrying and the consumption of electricity across the facilities.

The possibility of reducing CO₂ emission of cement production are limited, because the use of limestone cannot be eliminated or reduced in the ordinary Portland cement (OPC) clinker production. Therefore, the most viable solutions to further reduce CO₂ emissions to the atmosphere from the cement industry should be achieved by the reduction of the clinker with increasing levels of supplementary cementitious materials (SCMs), mainly pozzolans with pozzolanic properties, producing blended cement useful to the concrete technology.

In the last three decades, SCMs and alumino-silicate sources, such as fly ash, ground granulated blast furnace slag, silica fume, and natural pozzolans, have been sensibly utilized as cement replacement materials. Also, this has become a common practice to decrease CO₂ emissions which should be pursued and extended. The most commonly used SCM so far is fly ash from coal power plants. However, with increasing pressure to reduce environmental emissions, the burning of coal to produce electricity in power plants is being decreased in many countries, so in the long term the availability of fly ash is in doubt. Another cement additive used to reduce clinker content is a granulated blast furnace slag. Nowadays, the amount of slag available worldwide is around 5~10% of the amount of cement produced. Furthermore, due to environmental pressures, more steel is being recycled. Especially, the production of iron steel (slag) is concentrated in a relatively small number of countries, so availability is even more limited in countries where demand for cement is increasing most.

Metakaolin formed by the calcination of kaolin was shown to be the best for SCM production. In the presence of water at room temperature, the calcined kaolin, metakaolin, reacts with Ca(OH)₂ liberated by the cement hydration to form compounds with cementitious properties. But, in its pure form, kaolin is only found in a limited number of deposits, so its availability is not sufficient to meet the needs of the cement industry and prices are typically expensive at over 3 times of cements. For this reason, it is looking at naturally-occurring clays with lower quality having higher proportions of impurities, resulting in an effective kaolinite content of about up to 40%. Common clays widely available on the earth crust. Therefore, the utilization of naturally-occurring clays is nowadays focusing on as SCMs because of possessing pozzolanic properties when they are heating at reasonable temperature.

Practical experience in the cement and concrete technology have demonstrated a high potential of thermally treated clays on the energy savings and reductions in CO₂ emissions because calcination temperatures are lower than those required for the clinkering process and there are no CO₂ emissions associated with the decarbonation of raw materials. Calcined clays are recognized as pozzolanic materials including metakaoline with their siliceous and/or siliceous aluminous nature and ability to chemically react with calcium hydroxide (CH) in the presence of moisture at ordinary temperatures to form compounds possessing cementitious properties. Calcining raw clays at temperatures between 600~900°C leads to the formation of an active unstable state with high pozzolanic activity. Therefore, by using blended cements with calcined clay, energy costs as well as the specific CO₂ emissions can be reduced considerably in the long run.

With increasing temperature of clays, in the dehydroxylation stage, ranged between 600~900°C, hydroxyl groups are removed from the clay structure, i.e., tearing off OH⁻ groups, which results in a collapsed and disintegrated unstable structure and exhibits pozzolanic properties [2]. This calcined clay is promising as SCM in a blended cement system.

In recent years, one of the most notable developments is the use in blended cements, using calcined clays combined with limestone, to produce limestone calcined clay cement, referred as LC3. The most common LC3 consists of Portland clinker (50%), calcined clay (30%), limestone (15%) and gypsum (5%). It is a solution for a demand in the production of blended cements, more environmentally friendly, which take place with lower CO₂ emissions to the atmosphere. Consequently, CO₂ emissions are reduced to about 30~40% compared to OPC [3]. LC3 is cost effective and doesn't require more capital modification to existing cement plant..

When clay containing kaolinite is calcined, metakaoline is formed which essentially contains an amorphous aluminosilicate which reacts with Ca(OH)₂ as a conventional pozzolan to give C-S-H gel and aluminate silicates hydrates. In addition the aluminate component of the calcined clay can react with calcium carbonate (limestone) and calcium hydroxide to produce space filling carboaluminate hydrates [4].

All these products contribute to the development of properties of strength and durability of concrete. All of this leads to a potential solution to main challenge, which to produce more cement materials at a lower cost and in a more ecologically-friendly way.

Despite the higher clinker substitution rate, the LC3 system performed better compared to most binary systems with several types of pozzolan. Notably, the early strength is much better than other blended cements with a lower clinker substitution rate. On the durability aspects of LC3 concrete, results indicate as: (i) good protection of reinforcement, (ii) excellent resistance to chloride penetration, (iii) good mitigation of alkali-silica reaction (ASR) with reactive aggregates, (iv) good performance in presence of sulfates, and (v) carbonation comparable to other blended cements [5]. LC3 technology has already been used to produce concrete materials in some countries. The LC3 cement always produce around 30% savings in CO₂ emission. Major emission reduction can be related to energy savings and clinker substitution, and also electricity consumption can be significantly decreased during the grinding process due to LC3 softness in comparison with OPC. .

Conclusions and Prospectives

Clay is a material with low price and distribution worldwide which will be a valuable SCM in cement industry. The replacement of Portland cement by addition of calcined clays with a combination of limestone, with pozzolanic activity as SCMs, would be considered to meet the global need to reduce CO₂ emissions in cement technology. To verify blended cement performance with calcined clay and limestone over longer duration in concrete processing, it seems to be more research to optimize blends according to the materials available locally. In particular, Uzbekistan cement industry limited to the utilization of fly ash and granulated ground blast furnace slag has to focus on the so widely available clays as SCM to reduce the CO₂ emission and energy cost as well as to expand the blended cement.

References

1. Andrew, R.M.: "Global CO₂ emissions from cement production", Earth Syst. Sci. Data, 2018, 10, 195-217; <https://doi.org/10.5194/essd-10-195-2018>
2. Snellings, R., Mertens, G. and Elsen, J.: "Supplementary Cementitious Materials", Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 2012, 74(1), 211-278; <https://doi.org/10.2138/rmg.2012.74.6>
3. Scrivener, K., Martirena, F., Bishnoi, S., Maity, S.: "Calcined Clay Limestone Cements (LC3)", Cem. Constr. Res., 2018, 114, 49-56, Dec.; <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2017.08.017>
4. <https://lc3.ch/> "Limestone Calcined Clay Cement"
5. Pillai, R.G., Gettu, R., Santhanam, M., Rengaraju, S., Dhandapani, Y., Rathnarajan, S. and Basawaraj, A.S.: "Service Life and Life Cycle Assessment of Reinforced Concrete Systems with Limestone Calcined Clay Cement (LC3)", Cem. Concr., Res., 2019, 118(4), 111-19; <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.11.019>

CLAY AND GLASS: AN INTEGRATED STORY OF MATERIAL AND PRODUCTION

McConnell B.E.

RPA, Professor of Art History and Classical Archaeology,
Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, U.S.A.
+1-561-297-3870

The focus of this year's TCTI conference on glass, ceramics, and related bonding offers an opportunity to present an overview of the art and science of vitrification and a research idea that is fundamental to the History of Ceramics – namely, delineating the development of production from slipped wares typical of antiquity to the truly glazed wares that appeared by the time of the Roman Empire and are common today. The topic is a complex, global process of discovery, and although the development of glazed ceramics in the Far East, particularly China, is often seen as an independent process, we can be certain of the contact and technology transfer along what would come to be known as the Silk Road and the Spice Routes.

The term '*terra sigillata*' is known to Classical Archaeology as a specific type of Roman red slipped ceramic that bore decoration in relief produced by stamps, or in Latin '*sigilla*'. Contemporary potters in the West, on the other hand, use the same term -- '*terra sigillata*' -- quite differently – they consider it a description of a ceramic surface that has been 'sealed' with a slip or a glaze in such a way, for example, that a porous earthenware can hold a liquid without absorbing it into the clay body.

Roman red ware slips, in fact, did not permit liquid contents to enter the body of the vessel, and they were derived ultimately from the slips of Greek ceramics, which themselves were subject to limited vitrification in the famous, Greek three-stage firing process used first for so-called 'black figure' and later 'red figure' ceramics. A careful knowledge of clay sources, peptization (or the isolation of fine clay particles), firing temperatures, and kiln timing was important to the successful production of these ancient wares.

The sealing of an object with a vitreous slip has its roots in Pharaonic Egypt through the invention of an artificial material that goes by several names -- 'faience' or 'frit paste' (sometimes it is called erroneously 'Egyptian Blue') that was used both as a ceramic-like body and as a surface-covering, which effectively was a glaze. Egyptian 'frit-paste' was produced under high temperature and poured into molds, or it could be applied or induced to form on the surface of a body through efflorescence. Egyptian frit paste developed in parallel to painted and slipped ceramics. It evoked a glass-like quality that ceramic slips could not, and it may well have been the inspiration, if not exactly the technical antecedent of the glazing process.

The creation of true glass objects likely is to be found in Mesopotamia. The Romans held to a tidy story about Phoenician traders that chanced upon the formation of glass on the shores of Belus near Ptolemais (modern Acre, Israel) in the Levant (Pliny, *N.H.* XXXVI.192), but archaeological evidence clearly shows objects in glass of earlier date. The process of firing glass employs the same principles that produced Greek black and red figure vases -- the manipulation of the firing environment from oxidation to reduction and the use of soda derived from lime and potash. Glass coloration is a product of chemical interaction between these items and the silica that is the principal component of the glass body.

Glassmaking in the Hellenistic world was extensive, and later Roman traditions owe their origins to the recipes and procedures that were common in cities, such as Alexandria in Egypt. What the Romans introduced, however, and this --is fundamental -- was the formation of shapes using air -- glassblowing, which radically changed the production time and the available forms into which glass could be shaped. By the later centuries of the Roman Empire, they were producing a variety of forms of glass with complex shapes, multiple components of glass both in layers, strands, and sectioned elements. Some extraordinary works of glass art have been recovered through

archaeological research, including cameo glass, which could be carved due to the high lead content (e.g., the Portland Vase, 1st Cent. C.E.), and intricate forms of layered networks, worthy of later ceramic creations in the Islamic world (Lycurgus cup, 4th Cent. C.E.). The extended and articulated economy of the Roman Empire meant that much glass was being produced. It has been estimated that just a few unguent flasks, pickling bottles, and water jars in a typical Roman home could create a production need for over two million glass vessels per year. Recycling of glass was also an important industry under the Romans. Broken glass, called 'cullet', was transported as ballast in ships and traded as a commodity. Unlike clay and more like metal, glass could be reduced to a molten state and reprocessed to create new items.

The degradation of glass also has an aesthetic appeal in our own times. Unlike ceramics, the structural composition of glass is subject to greater break down, and it produces a kind of iridescence that one sees, when one is fortunate enough to discover it. The early archaeological discoveries of glass objects in the late 19th and early 20th centuries, which did not look as they did at the time they were made, nonetheless created an aesthetic for iridescent glass that was reproduced by such noted masters as Louis Comfort Tiffany. Some glazing has well withstood the elements and the ravages of time, right here in Uzbekistan. Research presented at an important conference - *The Blue of Samarkand* -- in 2000 sought to discover the techniques of production that created the still vivid tiles that adorned the important monuments of the Timurid era in Bukhara, Samarkand, and other central Asian centers.

If we want to know where glazed ceramics came from, we must look to the available materials and kiln technology from Late Antiquity to the Middle Ages. Such historical terms, which come from the perspective of Mediterranean antiquity and European history, don't rightly credit the floruit of civilization in the Middle East and Central Asia. The role of Chinese influence along the Silk Road should not be underestimated, although initial claims to the appearance of Chinese wares in early Medieval strata at Samara have now been put in question. It seems likely that local experimentation and the introduction of materials, such as lead and tin to the production of ceramics, gave rise to the creation of glazed wares as much as the direct transfer of technology from the Far East.

What we need to do is to write the history of firing technology through an historical sequencing of known kilns and an examination of their properties. It is an industrial archaeology that extends back in time and necessitates a degree of experimentation, perhaps through the construction and testing of scale and even full-size models. There is a history of kiln technology that has emerged from over a century of archaeological research. We know from sites and ethnographic comparisons the ways that earthenwares were fired in prehistory. A host of kiln-sites have been digitized in Greece, and just recently a series of over eighty kilns have been discovered in an industrial quarter of the ancient city of Selinus in western Sicily. Modestly, I am attempting to excavate this summer an industrial area at an important site of Sicily's indigenous Sikel peoples in the eastern part of the island. Careful excavation has revealed details of the firing structures and the workshops and living spaces in the extensive Roman era industrial town of La Graufesenque in southern France. In the Middle East we are fortunate to have the historical treatise of Abu'l-Qasim (1301 C.E.), which a ceramicist scholar has compared to practices at contemporary ceramic workshops in Isfahan. Here in Uzbekistan, there is a fascinating array of Timurid-era kilns at the site of Shahrukhiya, which could certainly offer important information. We should not forget, also, the important role of high temperature firing, casting, and component building that was already developed in ancient bronze sculpture.

We should ask ourselves the degree to which glassworkers and ceramicists were a separate class of tradesman, or if there were the kind of polyvalent craftsmanship that permitted sculptors to serve as architects and painters in the tradition that we know existed in Classical Antiquity and in the Renaissance. How did one enter such a profession? What were the requisites for working in such a field? Were there stages in a guild-like system of private apprenticeship? Were there institutional means of learning the trade? What was the scale of production and quality control for

the creation of portable objects or larger works that were integrated with architecture?

Glass and glazing were extensively referred to in a metaphorical sense, as well, and we can appreciate the long history of production and scholarship that leads to the important presentations of this conference by recalling the Biblical quote from the *Book of Job* (XXVIII.17): “*But where shall wisdom be found? ... gold and glass cannot equal it, nor can it be exchanged for jewels of fine gold. No mention shall be made of coral or of crystal; the price of wisdom is above pearls.*”

References

1. ‘Blue of Samarkand’, 2000. ‘Blue of Samarkand’, International Symposium on the Revitalization of Traditional Ceramic Techniques in Central Asia, Uzbekistan, 6-9 June 2000, Final Report: Tashkent Office, National Commission of the Republic of Uzbekistan for UNESCO.
2. Harden D. B. *et alii* 1988. *Vetri dei Cesari, catalogo della mostra*, Milano: Olivetti/The Corning Museum of Glass, The British Museum, Römisch-Germanisches Museum de Stadt Köln, D.B. Harden.
3. Fleming S. 1999. *Roman Glass, Reflections on cultural change*. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum.
4. Russo, L., 2004. *The Forgotten Revolution*, trans. S. Levy, Berlin, *et alii*: Springer Verlag.

COMPARISON OF ELECTRICAL PROPERTIES AND PHASE TRANSITION BETWEEN CaTiO_3 , BaTiO_3 , AND BaZrO_3 MODIFICATION ON $\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$ – SrTiO_3 CERAMICS

Aisyah Devita Mukhlisah, Trang An Duong, Yubin Kang, Hyoung-Su Han, and Jae-Shin Lee*

School of Materials Science and Engineering, University of Ulsan, 14, Techno saneop-ro55 beon-gil, Nam-gu, Ulsan, Republic of Korea

* First author: aisyah.mt02@gmail.com, * Corresponding author: jslee@ulsan.ac.kr

This study investigated the effects of CaTiO_3 (CT), BaTiO_3 (BT), and BaZrO_3 (BZ) modification on phase transition and electrical properties of lead-free $0.76\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$ – 0.24SrTiO_3 (BNT-24ST) piezoceramics. The nonergodicity was stabilized by modifying CT which was clarified by existence of T_{F-R} (temperature of ferroelectric–relaxor phase transition) above room temperature in the dielectric permittivity curves. Both BT and BZ promoted a phase transition from nonergodic relaxor (NER) to ergodic relaxor (ER). Interestingly, it is noted that the phase transition behavior with modifying BT was faster than modification of BZ in BNT-24ST ceramics. Accordingly, it is suggested that size effect based on different modifier may play an important role on the phase transition in BNT-24ST ceramics.

GLASS FOR CONTINUOUS FIBER BASED ON COMPOSITIONS BASALT–MODIFIER

Paulukevich Yu.G., Papko L.F., Trusova E.E., Uvarov A.A.
Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus
pavliukevitch.yura@yandex.ru

Rocks of volcanic origin, such as basalts, basaltic andesites, etc., are widely used in the production of thermal insulation materials based on mineral wool. At present, the most promising material obtained from such rocks is continuous fibre. Wide prospects for application of continuous basalt fibre are attributable to the abundance of the raw materials in the nature, the environmental friendliness of the production and high level of strength, thermal resistance and chemical resistance of the materials based on it. In particular, basalt continuous fiber is an effective reinforcement material in the production of composites that are characterized by high level of strength and resistance to alternating loads [1, 2]. However, there are a number of technological problems in the production of continuous fibre due to the instability of the chemical and mineral composition of basalt, the high absorption ability of iron-containing melt and the enhanced crystallization ability [2, 3].

Basalt continuous fiber produced directly from natural basalt rarely has good technological characteristics. Consequently, there are ongoing activities aimed at modifying the composition of basalts by way of introduction of additional components [4–7].

Optimization of basaltic glass composition is a topical direction of the technological innovations in the field of continuous basalt fiber production.

Basaltic andesites from Podgornianskoye deposit were used for basaltic glass production. According to the results of analysis of chemical composition of basalts conducted by atomic emission spectroscopy method with a laser analyzer LEA-S500, average composition of basalts includes, wt. %: SiO₂ 52.90; Al₂O₃ 16.18; Fe₂O₃ 12.88; CaO 8.36; MgO 4.31; R₂O 4.16; TiO₂ 1.21.

Basalt mineral composition includes plagioclases, which are anortite-based (CaAl₂Si₂O₈) and albite-based (NaAlSi₃O₈) solid solutions, pyroxene which is diopside-based (CaMgSi₂O₆) solid solution, and magnetite (Fe₃O₄). Basalt glasses were synthesized based on compositions basalt – modifier. The following materials were introduced as modifying materials: disthene-sillimanite concentrate (disthene), alumina, colemanite and boric acid.

The content of oxides in compositions varies within the following limits, wt. %: SiO₂ 47.33–52.90; Al₂O₃ 15.08–21.24; Fe₂O₃ 11.43–13.09; CaO 8.0–10.63; MgO 3.95–4.31; R₂O 3.67–4.16.

The melting of basalts and basalt-based compositions was performed the traditional way at the maximum temperature of 1500±10 °C in a gas furnace. The temperature rise in the furnace was carried out at a rate of 250 °C/h, gaseous atmosphere is oxidative; air excess factor is 1.08–1.13.

In order to identify the peculiarities of the process of melting basalt-modifier raw material compositions positional heat treatment was performed in gas furnace at 1250 and 1350 °C. The product of heat treatment of basalt at a temperature of 1250°C is a vitrified mass containing crystalline inclusions ranging in size from 10 to 300 microns. The introduction of alumina and disthene into the composition causes an increase in the volume fraction of the crystalline phase. According to X-ray diffraction measurements using diffractometer D8 Advance with CuK α radiation source, the crystalline phase is represented by relic plagioclase (labradorite). The increased crystallization ability of the glass associated with high content of iron oxides, leads to release of magnetite Fe₃O₄. Introduction of boron-containing components into the composition causes the melt to occur at lower temperatures. B₂O₃ significantly reduces the viscosity and the surface tension of the melt, which accelerates the process of dissolution of the crystals of the mineral part of basalt.

The products of heat treatment at temperature of 1350°C are a glassy material containing gaseous inclusions. Homogeneous samples of basalt glasses were obtained at 1500 °C.

Basalt glasses crystallizability has been evaluated by means of a complex method based on

the results of gradient crystallization and differential scanning calorimetry data using unit DSC 404 F3 Pegasus. The upper crystallization temperature (liquidus temperature) of the basalt glass is 1280 °C. It rises to 1310 °C by the increase of Al₂O₃ content in the basalt glass composition. Glass synthesized based on boron-containing compositions has the lowest values of crystallization ability. The temperature of the liquidus is reduced by 30–50 °C, which allows to decrease the fiber molding temperature. The main performance characteristic of continuous fibre is its strength. There is a direct correlation between the strength of the glass and the strength of fibre produced from it. Strain diagrams of basalt glass samples obtained using the universal electromechanical testing machine Galdabini Quasar 100 presented in Fig.

Fig. Strain diagrams of basalt glass

The ultimate flexural strength and, accordingly, the ultimate tensile strength of the glass obtained by melting basalt is 124 MPa. Close values are typical for the glass obtained from basalt-colemanite compositions (sample 2 in strain diagram). The use of basalt-disthene compositions in glass production leads to a significant increase in strength – up to 164 MPa (sample 5 in strain diagram).

Considering the totality of technological and mechanical properties, introduction of complex aluminum- and boron-containing modifiers is the optimal solution. When basalt-disthene-colemanite compositions were used, samples of basaltic glass with the strength values of 137–148 MPa were obtained. The increase of the strength of basaltic glass will ensure obtaining high-strength basalt fiber, which is highly demanded in production.

References

1. Fiber Technology for Fiber-Reinforced Composites / Edited by M. Ozgür Seydibeyoglu Amar K. Mohanty Manjusri Misra. Woodhead Publishing (Elsevier Ltd.), 2017. – P.169–185.
2. Novitskii A. G., Efremov M. V. [Technological aspects of the suitability of rocks from different deposits for the production of continuous basalt fiber](#) // Glass and Ceram. 2013. V.69. N 11–12. P. 409–412.
3. Gutnikov, S.I., Popov, S.S., Efremov, V.A. [et al.] Correlation of Phase Composition, Structure, and Mechanical Properties of Natural Basalt Continuous Fibers // Nat Resour Res. 2021. V.30. P. 1105–1119.
4. Meng Y., Liu J., Xia Y., Liang W., Ran Q., Xie Z. Preparation and characterization of continuous basalt fibre with high tensile strength // [Ceramics International](#). 2021. V.47, № 9. P. 12410–12415.
5. Huo Y., Qin G., Huo J., Zhang X., Guo B., Zhang K., Li J., Kang M., Zou Y. Crystallization Kinetics of Modified Basalt Glass // Materials 2020, 13(21), 5043. 12 p.
6. Liu J., Yang J., Chen M., Lei L., Wu Z. Effect of SiO₂, Al₂O₃ on heat resistance of basalt fiber // [Thermochemica Acta](#). 2018. V.660. P.56–60.
7. [Chen X., Zhang Y., Huo H., Wu Z.](#) Study of high tensile strength of natural continuous basalt fibers // [Journal of Natural Fibers](#). 2020. V. 17, № 2. P. 214–222.

INFLUENCE OF SULFUR IONS ADDITION ON THE STRUCTURE OF SILICATE-PHOSPHATE GLASSES

Berezicka A. *, Szumera M., Sulowska J.

AGH University of Science and Technology, Faculty of Material Science and Ceramics,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
berezicka@agh.edu.pl

Among unconventional applications of glasses one can distinguish glass fertilizers, which, due to the capability of supplying plants with essential macro- and micronutrients without posing any threat to the natural environment, have recently started to attract considerable attention of researchers. Unlike chemical fertilizers, glassy ones are only sparingly soluble in water but instead – release of their components is regulated by plants, which exudate weak organic acids to mobilize the enclosed-in-vitreous-matrix nutritive elements. Peculiarities of the amorphous state of matter allow to modify the chemical composition of such materials in a broad range by adding novel elements in diverse amounts. In this way not only the release rate of useful components may be tailored as needed, but also current nutrient deficiencies are addressed [1, 2].

Given the above, together with progressive sulfur deficiency in soils and its significance for plant growth and development, an attempt has been made to enclose this element within the structure of glasses from the $\text{SiO}_2\text{-P}_2\text{O}_5\text{-K}_2\text{O-MgO}$ system. Since the chemical activity of such materials in the soil environment depends on positions their components occupy in spatial network, the present study was aimed to investigate the structure of given silicate-phosphate glasses and its evolution under the influence of increasing amounts of sulfate ions.

Materials modified with 0-5 mol.% of SO_3 were acquired by conventional high-temperature melt-quenching technique, preliminarily studied by XRD (control of the amorphous state) and XRF (verification of the actual composition, with the emphasis on sulfur content) methods and then extensively investigated by numerous spectroscopic techniques (Raman, FTIR, NMR, XAS). It was found that sulfur, present in glassy matrix as isolated $[\text{SO}_4^{2-}]$ tetrahedra surrounded by modifier cations (K^+), provokes polymerizing effect on glass network. Although such sulfate groupings maintain their independence in the structure of studied materials, as no direct bonding to silico-oxygen or phospho-oxygen subnetwork was detected, they affect the former framework to a greater extent than the latter. Performed investigation also revealed that along with SO_3 loading, the more polymerized units increase in abundance at the expense of less polymerized groups. Furthermore, on the basis of the data collected by implementation of XAS technique, the local environments and speciation of S, P, Si and Mg atoms as well as their impact on the local structure of other glass components have been determined. Obtained results are believed to contribute to better understanding of structural aspects governing sulfur incorporation into the silicate-phosphate glasses and optimize the chemical composition of ecological glassy fertilizers, suitable for sulfur deficient soils.

Acknowledgements: This project was financed by the Polish Ceramic Society.

References

1. Waclawska I., Szumera M. Reactivity of silicate-phosphate glasses in soil environment, *J. Alloys Compd.* 468 (2009) 246–253. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2007.12.093>.
2. Szumera M., Waclawska I., Mozgawa W., Sitarz M., Spectroscopic study of biologically active glasses. *J. Mol. Struct.*, 2005: pp. 609–614. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2005.01.023>.

LIGHTWEIGHT FIRED CLAY AGGREGATE FOR CONSTRUCTION AND ANIMAL HUSBANDRY

Sebastian Prewendowski (BE.ng)

University of Applied Sciences in Tarnow, Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, Poland

Corresponding author: Sebastian Prewendowski, e-mail: sebprew@gmail.com

Lightweight aggregates are produced, among others, from commonly occurring clay minerals, which are characterized by an appropriate swelling coefficient or appropriate (low) apparent density. As a result of their thermal treatment, expanded clay aggregates or aluminoporite aggregates are obtained. Clay raw materials - from which light aggregates are obtained - belong to one of the most important groups of non-metallic raw materials. Poland is a country extremely rich in clay raw materials. The Poznan clays have the largest share, while the Cracow clays, occurring in south-eastern Poland, are the second. Despite the fact that the raw clay materials are characterized by a variable of mineral content - due to various rock-forming processes taking place in individual structural units - are used mainly for the production of construction ceramics [1]. The domination of the domestic market of these products by foreign companies resulted in the closing of mines and change in the business profile of some enterprises. Due to this fact, an attempt was made to use the clay from Dylągówka (Podkarpackie Province) in an alternative way [2]. The concept of the work is the characterization of lightweight aggregates intended for construction and agricultural purposes. The clay raw material was modified with organic waste, introduced in order to increase the porosity of the obtained aggregate. The paper presents the chemical and physical processes taking place during the production of lightweight aggregate and outlines its prospective use. Moreover, selected mechanical properties of the fired- lightweight aggregates were examined.

The main goal of this study is the management of residual organic waste. Their storage is problematic for waste treatment plants (eg incinerators), and high amounts are paid for their arrears. Therefore, on the basis of a patent developed by Kukułka et al. (2019) [3], an attempt will be made to confirm the assumptions of the technology of drying and firing clay pellets modified with bacteria that can be used for agricultural purposes. The above method allows for rational management of, among others, sewage sludge, and the produced material creates benefits for farms, not only for breeding, but also for cultivation, because the granulate containing bacteria not only fertilizes the soil, but also stabilizes the pH and humidity in it.

In order to test the suitability of the granulates produced with the technology of Kukułka et al. (2019) [3], the raw material from Dylągówka was used in the work, which was burned out after modifying it with organic waste. As such, cellulose waste from papermaking was used (this was assumed to be substitutable with any organic waste). It was fired at a temperature range of 800 ° C - 1000 ° C, and then, after cooling, it was saturated with bacteria and nutrient solution. The obtained aggregates were tested for suitability for construction (water absorption, crushing resistance) and agricultural purposes (bacterial survival test).

References

1. Panna W., Szumera M., Wyszomirski P. The impact of modifications of the smectite-bearing raw materials on their thermal expansion ability. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 2016, vol. 123, no. 2, pp. 1153-1161.
2. Panna W., Wyszomirski P., Myszkowski R. – Characteristics of the Clayey-Siliceous Rock From The Dylągówka–Zapady Deposit (Polish Flysch Carpathians) as a Mineral Raw Material. *Gospodarka Surowcami Mineralnymi*, 2014, vol. 30, no. 2.
3. Kukułka A., Panna W., Kulik G. Method of producing raw meal, dried clay granules and baked clay granules and the production line of raw meal, dried clay granules and baked clay granules. *PAT*, 2019, P.429284 Warszawa,

EFFECTS OF COMPOSITIONAL HETEROGENEITY ON PIEZOELECTRIC PROPERTIES AND TEMPERATURE STABILITY IN LEAD-FREE KNN-BASED COMPOSITES

Trang An Duong¹, Aisyah Devita Mukhlisah¹, Chang Won Ahn², Hyoungh-Su Han^{1*}, and Jae-Shin Lee¹

¹School of Materials Science and Engineering, University of Ulsan, 14, Techno saneop-ro55 beon-gil, Nam-gu, Ulsan, Republic of Korea

²Department of Physics and EHSRC, University of Ulsan, 93, Daehak-ro, Nam-gu, Ulsan, Republic of Korea

* First author: duongtrangan@gmail.com (+82-10-6545-5591)

* Corresponding author: hsejs@ulsan.ac.kr

Lead-free KNN-based piezoelectric composites had been formed by mixing the ferroelectric tetragonal (T) phase $0.96(\text{K}_{0.5}\text{Na}_{0.5})_{0.96}\text{Li}_{0.04}\text{NbO}_3-0.04\text{SrTiO}_3$ (KNLN-4ST) and the relaxor pseudocubic (PC) phase $0.92\text{K}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{NbO}_3-0.08\text{BaZrO}_3$ (KNN-8BZ) at different mole fraction f of T phase. According to the X-ray diffraction (XRD) analysis, KNLN-4ST ceramics was identified as a tetragonal structure (T), while KNN-BZ ceramics was clarified as the pseudocubic phase (PC). The new phase boundary was explored by mixing these two phases with different distribution. To clarify the phase transition behaviors of the formed composites, the various analyses such as temperature-dependent permittivity, temperature-dependent XRD, piezoelectric force microscopy (PFM) and piezoelectric measurements have been carried out. As a result, the composites of 70 vol% KNLN-4ST performs the enhanced maximum electromechanical strain (S_{\max}) of 0.18% at 4kV/mm, corresponding to the remarkable normalized strain (d_{33}^*) of 450 pm/V. Moreover, the highest piezoelectric constant (d_{33}) of 210 pC/N with good thermal stability (Δd_{33} less than $\pm 10\%$ up to 200°C) was also realized.

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Б.Ш.Усмонов

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация

Эта статья призвана открыть дискуссию о включении целей устойчивого развития (ЦУР) в учебные планы инженерных программ высших учебных заведений. Организация Объединенных Наций признала ЦУР развития к 2030 году в качестве приоритетной. Должно быть очевидно, что университеты ставят перед собой эти цели, чтобы справиться с большими проблемами, стоящими перед образованием сегодня. Это первоначальная дискуссия, цель которой состоит в том, чтобы предложить администраторам и лицам, определяющим политику университетов, некоторые исследовательские и проблемные идеи относительно включения этих целей. В качестве примера описаны некоторые академические и исследовательские мероприятия, которые проводятся в нашем учреждении для преодоления этих проблем. Представлена логическая основа для включения ЦУР в инженерное образование, упомянуты некоторые примеры академических проектов, которые так или иначе касаются ЦУР, и, наконец, некоторые рекомендации о том, как эти ЦУР могут быть явно включены в программы инженерного образования и в целом в высшие учебные заведения.

Ключевые слова: Цели устойчивого развития, инженерное образование, модели обучения-преподавания, модель ChemTech21.

Вступление

Каковы цели ЦУР [1]? Почему они важны? Как университеты могут согласовать ЦУР с включением этих целей в программы инженерного образования? Схематическая диаграмма показана на фиг.1. Вот некоторые из дискуссий, которые эта работа пытается вдохновить, все в контексте включения этих ЦУР в планы инженерного образования в университетах. Университеты должны привести свои образовательные стратегии в соответствие с целями ЦУР, которые сами по себе превращаются в вызовы для всей планеты и существования человечества на Земле. Повестка дня в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН) на период до 2030 года устанавливает цели и задачи в областях, имеющих решающее значение для человечества [1 – 3]. Эта тема привлекла внимание ученых, академических работников, промышленников, политиков и общества в целом. Просто просмотрите литературу об академических, научных, политических и социальных рукописях, которые превращаются в дебаты и дискуссионные мероприятия о важности этих ЦУР [4 - 12].

Учитывая технологические изменения, которые переживает мир, наша нынешняя социальная среда и различия между поколениями в обществе сосредотачиваются на постороннем и объявляют себя спасителем мира. Университет становится актуальным и важным агентом для обеспечения знаний и развития компетенций в этой четвертой промышленной революции, которая получила название «Индустрия 4.0» (И4.0) [13–17].

Ряд цифровых технологий объединяется в приложениях, которые преобразуют производственные процессы, делая их более связанными, надежными, предсказуемыми, устойчивыми и с высокой степенью определенности. Все это благодаря артикуляции нескольких возможностей информационных технологий. В мире было предпринято несколько попыток лучше понять эту эволюцию промышленности в сторону И4.0 [18].

Промышленный мир в настоящее время меняется из-за растущей цифровизации и компьютеризации в компаниях. Возникает потребность в более тесном сотрудничестве

между персоналом с различными областями знаний. Это означает, что представители множества профессий должны работать и общаться друг с другом. Эти разработки в отрасли также влияют на текущие учебные программы в школах и университетах. Междисциплинарные знания по разным учебным программам необходимы для работы в новой среде преподавания-обучения.

Рис. 1 Общая стратегия включения ЦУР в инженерное образование

По сути, технология влияет на поведение общества, которое стремительно развивается в парадигмах и системах отсчета богатства, ценности, экономического развития, но часто забывает фундаментальные аспекты устойчивого развития. ЦУР пытается восстановить осведомленность этого общества для разработки государственной политики, академических и исследовательских действий, а также участия граждан в решении великих проблем человечества. Отсюда важность учета этих ЦУР в наших учебных планах инженерного образования.

Формальная структура, появившаяся в последние годы в Школе государственной политики Эссекса в Великобритании, представляет собой трансформационную инновацию, которая справедливо признает, что сегодняшний мир неоднозначен, не определен, непредсказуем и меняется в геометрической прогрессии, и что проблемы в этом высокоиндустриальном мире очевидны. Эта структура является источником вдохновения для предложения логической основы для включения ЦУР в инженерное образование.

Логическая основа включения ЦУР в инженерное образование

Формальная система отсчета, появившаяся в последние годы в государственной политике развитых странах Европы — это трансформационные инновации. Строгость этой

теоретической основы говорит о процессе преобразования государственной политики в инновации, в котором, на первый взгляд, страны делают большие инвестиции в инфраструктуру, такую как развитие человеческих ресурсов, развитие физической инфраструктуры, оборудования, лабораторий, центров, университеты и т. д. Затем, в следующей структуре, упор делается на создании системы взаимосвязи науки и технологий, в которой признаются все действующие лица, разработанные в первой структуре, с намерением связать их для укрепления созданного потенциала.

Преобразующий подход призван внести свой вклад в решение больших социальных, экологических и экономических проблем, выраженных в ЦУР:

- ЦУР устанавливает пять принципов: направленность, участие, обучение и экспериментирование, междисциплинарность и ожидание результатов и эффектов как проводников изменений и социальных и технологических преобразований.

- Они должны отвечать потребностям общества на основе совместного проектирования и совместной разработки решений между правительством, частным сектором, академическим сообществом и гражданским обществом.

- Особенно последнее необходимо, чтобы играть более важную роль в Национальной системе науки, технологий, инноваций и образования, что, несомненно, поможет ее укрепить и укрепить.

- Политика в области науки, инноваций и образования должна быть обновлена для решения серьезных проблем, стоящих перед странами, регионами и планетой, чтобы она могла эффективно способствовать преобразованиям, требуемым задачей ЦУР к 2030 году.

Затем следует третья теоретическая основа, связанная с трансформационными инновациями: «Как мы можем развиваться в направлении такого типа дизайна, в котором все это уже разработано и связано, действительно ориентировано на решение глобальных проблем и порождение кардинальных изменений?» Это отправная точка (на данный момент) понимания того, в чем именно заключаются детали третьей рамочной деятельности.

В последнее время Комиссия по науке, технологиям и развитию ООН обсуждает тот факт, что инновации, наука и техника должны также учитывать ЦУР. Это было пленарное заседание по этой теме, с новыми подходами к поддержке ЦУР. Было ясно, что это не один и тот же подход к ЦУР для развивающихся стран или для слаборазвитых стран: как мы можем достичь этих целей? Консорциум трансформационных технологий должен начать думать о трансформации: что означает трансформация? Цель состоит в том, чтобы задать различные вопросы в консорциуме, увидеть будущее научной политики, технологий, образования, их дизайн, их основы и дать ответ на переход; и причина этого не в том, что они хотят ввести еще один раунд инновационной политики, а в том, что мир меняется, в мире есть проблемы, которые необходимо решать. Преобразующие инновации — это еще один способ мышления, и это понятие глубокого перехода. И это связано с устойчивостью, большая часть инноваций сосредоточена на продуктах, процессах, технологиях и образовании.

Какова роль университета и инженерного образования в решении этих моделей ЦУР, обучающих и обучаемых? Университеты должны привести образовательные стратегии и модели в соответствие с целями ЦУР, которые сами по себе превращаются в вызовы для всей планеты и существования человека на Земле. Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года устанавливает цели и задачи в областях, имеющих решающее значение для человечества, а структура трансформационных инноваций позволяет академическим кругам логически и естественно включать ЦУР.

В нашем случае Ташкентский химико-технологический институт приступил решить

эту проблему серьезно и радикально, используя новые образовательные модели. Ташкентский химико-технологический институт с самого начала развивалась и адаптировалась к глобальным изменениям. В 2021 году учреждение запустило новую образовательную модель под названием «Образовательная модель ChemTech21» (модель ChemTech21), основной целью которой является развитие целостных личностей, конкурентоспособных на международном уровне. Его разработка была основана на обширных исследованиях, которые включали участие его институционального сообщества и обзор контрольных показателей образовательной практики в ведущих мировых университетах и организациях.

Новая образовательная модель, эксклюзивная во всем мире, активизирует и повышает инновационный потенциал и позволяет не только оставаться в курсе событий, но и продвигать дух перемен в беспрецедентные времена, когда образование испытывает полную трансформацию. В ChemTech21 модели процесс обучения основан на задаче и четырех основных компонентах: обучение на основе задач, настройка и гибкость, вдохновляющий профессор и интересный опыт.

В частности, на протяжении всего процесса обучения степени бакалавра основное внимание уделяется вовлечению студентов вместе с их профессором. Таким образом, они развивают трансверсальные и дисциплинарные компетенции посредством решения реальных проблемных связанных проблем и доказывания своих знаний и превосходства посредством изучения доказательств.

Стратегия ТХТИ по включению ЦУР в учебно-исследовательский процесс

Интерес к включению ЦУР в деятельность вуза мотивирован не только позиционированием в рейтингах, но и тем, что они представляют собой в некотором роде глобальные вызовы, с которыми столкнутся будущие специалисты, окончившие наши вузы.

На Рисунке 1 показано, что ЦУР должны быть очень заметными и находиться в приоритетах высшего руководства университета, миссия и видение университетов должны учитывать ЦУР, а академическая и кадровая политика должны быть согласованы и соответствовать этим целям. В частности, в Ташкентский химико-технологический институт при разработке новой образовательной модели ChemTech21 модель, основанная на компетенциях, была рассмотрена в каждой учебной единице, фундаментальном компоненте модели, где, в частности, так называемые сквозные навыки основаны на ЦУР, но не только в академических учебных подразделениях новых программ, но и во внеучебной деятельности студенческой жизни, а также в студенческих объединениях и группах по интересам присутствуют задачи ЦУР. Кроме того, политика в отношении стипендий и исследовательские программы учитывают ЦУР для определения программ поддержки и управления, а также направлений исследований. На уровне работы самого кампуса вопросы устойчивого развития, такие как программы энергосбережения, водоотведения, экономики замкнутого цикла, переработки и т. д. присутствует в ежедневной деятельности, где кампус становится живой лабораторией для внедрения и развертывания ЦУР. На схеме также показаны некоторые из наших стратегических проектов, в частности для факультетов, такие как «5000 шагов для здоровья», «мобильность», «Безопасность» и т. д. Некоторые из этих проектов объясняются ниже.

Таблица 1 Поддержка реализации

Понимать	Необходимо понимать причины ЦУР для разработки политик и решений на необходимом уровне.
Оценка	Оценить ЦУР на соответствующем уровне (местном, национальном) на основе приоритетов и стратегических показателей для измерения прогресса решений
Развивать	Содействовать социальному и технологическому развитию посредством систематического создания инноваций и решений ЦУР, учитывая ее ограничения
Стратегия	Необходимо изучить лучший способ решения ЦУР в зависимости от сообщества, города или страны; а также взаимодействия или синергии между ними. Исследование поможет разработать более эффективную политику и стратегию для достижения ЦУР.
Поддерживать	Очень важно изучить наилучший способ реализации и оценки глобального плана, чтобы ЦУР определял взаимосвязь между целями и политикой. Кроме того, это позволит синтезировать, отслеживать и оценивать глобальный прогресс.

Таблица 2. Основные области исследований ЦУР в Ташкентском химико-технологическом институте

Программа магистратуры	ЦУР
Инженерные науки	Нет бедности, Чистая вода и санитария, Доступная и чистая энергия
Биотехнология	Нет бедности, Нулевой голод, Хорошее здоровье и благополучие, Ответственное потребление и производство, Жизнь на земле, Промышленные инновации и инфраструктура, Устойчивые города и сообщества, Борьба с изменением климата
Автоматизация технологических процессов	Без бедности, Качественное образование, Устойчивые города и сообщества

Основные промышленные мотивы начинаются с ЦУР и связаны с усилением экологических ограничений, которые требуют более устойчивых процессов, необходимости делать больше с меньшими затратами и с более эффективными операциями. Все основано на ЦУР, но не пренебрегает прибыльностью бизнеса.

Как правило, наиболее устойчивые процессы в настоящее время включают альтернативные источники энергии, такие как солнечное отопление, которое заменяет пар (который использует ископаемое топливо). Он представляет собой новшество гибридных процессов, являющихся результатом комбинации двух операций (например, реактивной дистилляции). На основе принципов ИП.

Он внедряет инновации с помощью новых технологий, таких как 3D-печать, производство катализаторов, усовершенствованные конструкции реакторов, быстрые прототипы и модернизация частей старого оборудования, обновляя способы увидеть дизайн химической технологии. Эффективность рассматривается как возможность для PI решать текущие задачи на основе ЦУР. Две другие важные проблемы для химической

промышленности, а именно устойчивость и рентабельность.

Чтобы внести вклад в ЦУР в химической промышленности, которые связаны с эффективностью, устойчивостью и прибыльностью (исследование PI), преподавание должно быть сосредоточено на следующих областях: (1) улучшение базовых навыков, (2) обучение студентов творчеству, (3) Обучение студентов инновациям и (4) Вдохновение студентов.

В исследованиях PI научное сообщество, промышленный сектор и правительство прилагают все усилия для распространения результатов, особенно прогресса, достигнутого в преобразовании промышленных и поддерживающих ЦУР. Кроме того, PI может способствовать созданию безопасной и здоровой среды обитания вокруг промышленных объектов.

Стратегия исследований по ЦУР

После многих лет исследований в области устойчивого развития, Ташкентский химико-технологический институт начал внедрение ЦУР, чтобы активизировать свои исследовательские усилия по разработке и продвижению долгосрочных изменений. Исследования являются неотъемлемым компонентом учебного процесса для студента в инженерном и смежном образовании. Правильно разработанные модули и исследовательские процессы, связанные с соответствующей ЦУР, которые могут значительно улучшить образовательный и исследовательский критерий с большим и устойчивым воздействием. Например, ссылаясь на выделенную цель 6 по чистой воде и санитарии на рис. 1 и в соответствии с недавним отчетом, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) (2017 г.) о прогрессе по питьевой воде, санитарии и гигиене: обновление 2017 г. и базовые показатели целей в области устойчивого развития (ЦУР), несколько стран разработали и внедрили стратегии сбора и очистки воды в рамках концепции устойчивого развития. Это позволяет им охватить почти более 91% своего населения и государственной инфраструктуры, производящей сточные воды. Это соответствует повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой признается потребность в безопасной питьевой воде, эффективной и действенной санитарии (очистка сточных вод) и отличной гигиенической среде. Точно так же, ссылаясь на цели 8 и 11, полезные исследовательские стратегии посвятили свою любезность серьезным вопросам, которые могут препятствовать экономическому росту.

Возвращаясь к данным блокам, можем отметить, что первый шаг к реализации эффективных учебных программ, интегрирующих ЦУР, заключается в определении исследовательской деятельности и действий, которые могут повлиять на одну или несколько из этих целей, и их потенциальных связей между блоками. Чтобы обеспечить максимально возможный прогресс в достижении каждой ЦУР, будучи понятными как преподавателям, так и студентам.

Сопоставление учебных программ и ЦУР, разрабатываемых в процессе сотрудничества, побуждает исследователей на другом уровне к осмысленному взаимодействию с ЦУР и способствует точному пониманию сильных сторон и приоритетов, необходимых действий для поддержания долгосрочной устойчивости.

Одна из ключевых проблем в решении ЦУР, основанной на исследованиях, заключается в поощрении межфакультетского сотрудничества. Каждый год проводятся конференции и конкурсы (Научно-исследовательский конгресс) по различным дисциплинам. Это подходящая платформа для обсуждения того, как ЦУР реализуются в открытом окне для студентов, исследователей и сотрудников, чтобы обеспечить динамичный процесс и прогресс, усиливающий влияние ЦУР в академических и исследовательских учреждениях. Этот форум

предоставляет исследователям с разных факультетов полезную основу для установления связей между их работой на основе структуры ЦУР. Использование структуры ЦУР таким образом позволило соединить научные области в Ташкентском химико-технологическом институте, которые в противном случае могли бы оказаться разрозненными.

Заключительные замечания и перспективы

Основная идея этого исследования заключалась в том, чтобы понять, как университеты оказывают положительное влияние, включив ЦУР и, следовательно, логически внося свой вклад в построение более устойчивого мира. Исследование также показывает, как конкретно высшее образование работает над достижением этих ЦУР с помощью учебной деятельности, академических проектов, определения компетенций, курсов, внеклассных мероприятий и т. д., которые дополняют образование, которое сейчас очень модно интегрируется в модели преподавания и обучения. Такая практика всесторонне подчеркивает необходимый характер образования для устойчивого развития по всем дисциплинам, упомянутым ранее. Таким образом, следует признать растущую потребность всей системы образования в укреплении положительного и долговременного вклада ЦУР. Более того, в каждой дисциплине следует учитывать стратегические меры, чтобы сделать ее креативной, эффективной, приемлемой и соответствующей требуемому уровню ЦУР.

Источники

1. UNDP.: 2030 Agenda for Sustainable Development – Sustainable Development Goals. United Nations. https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf (2015).
2. Guterres, A.: The Sustainable Development Goals Report 2017. United Nations. <https://www.un.org/development/desa/publications/sdg-report-2017.html> (2017).
3. Rieckmann, M.: Education for sustainable development goals: learning objectives. Paris, France (2017)
4. ECLAC.: Regional and global dimensions of the 2030 Agenda for sustainable development. United Nations. <https://www.cepal.org/en/infografias/dimension-regional-global-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible> (2016).
5. Congress of Local and Regional Authorities.: SDGs - Agenda 2030. Council of Europe Portal. <https://www.coe.int/en/web/congress/sdg> (2019).
6. Congress of local and regional authorities.: Sustainable Development: High level political forum in New-York - Council of Europe Portal. <https://www.coe.int/en/web/congress/high-level-politicalforum-on-sustainable-development#%7B%2250459471%22:%5B%5D%7D> (2019).
7. Congress of Local and Regional Authorities.: Implementation of the SDGs: strengthening local and regional democracy, social inclusion and institutional partnerships. Council of Europe Portal. <https://www.coe.int/en/web/congress/-/implementationof-the-sdgs-strengthening-local-and-regional-democracy-socialinclusion-and-institutional-partnerships> (2019).
8. Congress of Local and Regional Authorities.: Congress President meets with UN Secretary General. Council of Europe Portal https://www.coe.int/en/web/congress/presidency/-/asset_publisher/XKZo3826TCuM/content/congress-president-meetswith-un-secretary-general?inheritRedirect=false (2019)
9. Hirata, S.: Higher education practices accounting for gender differences in technological development as part of SDGs achievement. In: Lee, M.J.W., Nikolic, S., Wong, G. K. W., Shen, J., Ros, M., Lei, L. C. U., Venkatarayalu, N. (eds.) Proceedings of 2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering, TALE 2018 Wollongong, Australia, pp. 207–214 (2018)

10. Tull, R., Jangha, S., Medina, Y., Bell, T., Parker, R.: Sharing peace engineering with US-based minority students, through the UN's sustainable development goals, in Peru. IEEE (2018). <https://doi.org/10.1109/weef-gedc.2018.8629764>
11. Maclachlan, A., Joye, N.: Project education-based applied technologies for poverty alleviation, ending hunger, achieving food security and promoting sustainable Ag. IEEE Canada International Humanitarian Technology Conference (IHTC). IEEE (2017). <https://doi.org/10.1109/IHTC.2017.8058170>
12. Sanchez, D. O. M.: Sustainable development challenges and risks of industry 4.0: a literature review. Global IoT Summit (GIoTS). IEEE (2019). <https://doi.org/10.1109/GIOTS.2019.8766414>
13. Klaus, S.: The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrialrevolution-by-klaus-schwab> (2016).
14. Ngjeqari, V.: The sustainable vision of industry 4.0. The Role of Information and Communication in achieving Sustainable Development Goals. United Nations Industrial Development. [do.org/news-centre/events/pastevents/unidos-50th-anniversary-youth-competitions/unidos-50th anniversary-research-paper-competition](https://doi.org/news-centre/events/pastevents/unidos-50th-anniversary-youth-competitions/unidos-50th-anniversary-research-paper-competition) (2016).
15. Romero, D., Wuest, T., Stahre, J., Gorecky, D.: Social factory architecture: social networking services and production scenarios through the social Internet of Things, services and people for the social operator 4.0. In: Lödding, H., Riedel, R., Thoben, K.D., von Cieminski, G., Kiritsis, D. (eds.) *Advances in Production Management Systems*, pp. 265–273. Springer, Cham (2017)
16. Romero, D., Stahre, J., Taisch, M.: The operator 4.0: towards socially sustainable factories of the future. *Comput. Ind. Eng.* (2020). <https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106128>
17. Romero, D., Stahre, J.: Social sustainability of future manufacturing—challenges & strategies. 2019 World Manufacturing Forum Report—Skills for the Future of Manufacturing. (2019). https://www.researchgate.net/publication/336134963_Social_Sustainability_of_Future_Manufacturing_-_Challenges_Strategies.
18. Schot, J., Steinmueller, W.E.: Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. *Res. Policy* 47, 1554–1567 (2018)

ADVANCED UPCYCLING OF PHARMACEUTICAL GLASS BY ALKALI ACTIVATION: FROM FOAMS TO DYE SORBENTS

Tameni G.,¹ Elsayed H.,^{1,2} Mehta A.,³ Mahmoud M.,^{1,3} Galusek D.,^{3,4} Bernardo E.¹

¹ Department of Industrial Engineering, Università degli Studi di Padova, Padova, Italy
[enrico.bernardo@unipd.it, +39 049 8275510 (E.B.)]

² Refractories, Ceramics and Building Materials Department, National Research
Centre, 12622 Cairo, Egypt

³ FunGlass – Centre for Functional and Surface Functionalized Glass, Alexander Dubček
University of Trenčín, Trenčín, Slovakia

⁴ Joint Glass Centre of the IIC SAS, TnUAD and FChFT STU, Trenčín, Slovakia

The present Covid-19 emergency has dramatically increased the production of pharmaceutical containers, especially vials. A significant drawback is represented by the fact that pharmaceutical glasses are hardly recycled, since they are synthesized from high purity feedstock and shaped into preforms (e.g. tubes and rods, to be later transformed into vials, syringes etc.), in highly specialized plants. Only high purity cullet can be proposed for remelting, leaving large fractions enriched in metallic and polymeric contaminations (>2000 ton/year, according to estimates from one of the biggest companies dealing with pharmaceutical packaging [1]) unemployed and destined to landfilling.

Discarded cullet with boro-alumino-silicate composition (that adopted for vials), however, has a large potential for ‘open-loop’ recycling, i.e. for the manufacturing of new glass-based articles, different from the original ones. A key aspect is the feasibility of new glass-based articles according to sustainable treatments, especially by minimizing the processing temperatures. If the revenues from these new products exceed the costs of the transformation operations, open-loop recycling can be properly seen as ‘upcycling’ [2].

The particular sensitivity of fine boro-alumino-silicate glass powders to alkali activation is a fundamental starting point. Suspensions of boro-alumino-silicate glass, practically CaO-free, do not undergo gelation by formation of calcium silicate hydrated (C-S-H) compounds as binding phases at the surface of glass particles, as typically occurring for soda-lime glass [3]. The hardening of glass suspensions, upon progressive drying (at 40-70 °C), is attributed to the development of hydrated alkali alumino-silicate zeolite-like gels, analogous to those formed by other alkali-activated materials (AAMs), such as ‘geopolymers’ [4].

First upcycling experiences concerned the exploitation of gelation for the development of glass foams, by intensive mechanical stirring of suspensions (70% solid loading, in 2.5 M NaOH or NaOH/KOH 50%-50% solution), with the help of a surfactant, at the early stages of reaction [4]. Highly uniform cellular ‘green’ structures may be consolidated at only 550-650 °C. The stabilization at temperatures as low as the glass transition temperature (T_g) of the used glass is facilitated by thermal decomposition of the gel phase, instead of viscous flow sintering of glass. This finding enabled the preparation of glass membranes (total porosity >35 vol%, total porosity >25 vol%), by direct firing of hardened suspensions, avoiding any surfactant addition and mechanical stirring.

The removal of surfactant was found to positively affect the stability of green bodies from direct drying of suspensions. The interaction with the atmosphere led to the formation of crystal inclusions of hydrated sodium and potassium carbonates in the gel binding adjacent glass particles. The inclusions could be eliminated by dissolution in boiling water; such condition, however, did not apply to the gel. The alkaline attack likely had a multiform effect: OH⁻ ions may have determined the cleavage of Si-O bonds, forming silanol groups, while some Na⁺ and K⁺ ions could be incorporated as stabilizers of BO₄ units. The persistent bonding of glass particles, after boiling, could be motivated

by extensive condensation of the silanol groups (justifying the limited hydration bands), with the alkali ions not involved in the stabilization BO_4 (or AlO_4) units left in soluble carbonates.

The findings on consolidation, without any firing, stimulated further research on the definition of highly porous bodies by direct ink writing of (surfactant-free) alkaline suspensions at early stages of gelation, followed by simple drying. In particular, the mixing of TiO_2 nanoparticles with pharmaceutical glass powders led to composite scaffolds which could be used for water treatment applications: as shown by Fig.1 (left) the scaffolds could absorb methylene blue, in analogy with sorbents based on other alkali activated materials. The TiO_2 inclusions favoured the complete cleaning of scaffolds (Fig.1, right) and their reuse.

Cold-consolidated scaffold (pharmaceutical glass 80wt%, TiO₂ np 20%) after absorption of methylene blue solution and after UV irradiation

References

1. Stevanato Group (Padova, Italy) - <https://www.stevanatogroup.com/>
2. Rincón A., Marangoni M., Cetin S., Bernardo E. Recycling of inorganic waste in monolithic and cellular glass-based materials for structural and functional applications. *J. Chem. Technol. Biotechnol.*, 7 (2016), 1946-61. <https://doi.org/10.1002/jctb.4982>
3. Idir R., Cyr M., Pavoine A. Investigations on the durability of alkali-activated recycled glass. *Constr Build Mater.*, 236, (2020), 117477. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117477>.
4. Rincon Romero A., Tamburini S., Taveri G., Toušek J., Dlouhy I., Bernardo E. Extension of the 'Inorganic Gel Casting' Process to the Manufacturing of Boro-Alumino-Silicate Glass Foams. *Mater.*, 12, (2018), 2545. <https://doi.org/10.3390/ma11122545>.

DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY FOR OBTAINING COMPOSITE MATERIALS BASED ON TUFF WASTE USING MICROWAVE SYNTHESIS

Anna Valerik Martirosyan^a (anna.martirosyan@gmail.com), Ninel Vaghinak Gurgyenyan^a (gurnelius@gmail.com)*, Melida Frunze Kostandyan^a (melida.kostandyan@mail.ru), GarriVazgen Tatosyan^a, Arkadi Sarkis Saakov^b (arkadi.sahhakov@mail.ru)

^aInstitute of General and Inorganic Chemistry named after Manvelyan, NAS RA Armenia, 0051, Yerevan, Argutyun II lane, building 10

^bInstitute of Geology NAS RA Armenia, 0019, Yerevan, Marshal Baghramyan st., 24

The aim of this work is to obtain composite materials belonging to the class of heat-insulating structural concretes from waste non-metallic raw materials of volcanic origin by the method of microwave synthesis.

A microwave method has been developed for obtaining building material based on rock waste, namely, tuff from various deposits (Artik, Jrvezh and Maisyan) of Armenia. A silicate analysis of tuffs was carried out, which indicates a different content of losses on ignition (IOI) depending on the deposit. Differential-thermal and IR-spectrometric studies of rocks were also carried out to clarify the modes of heat treatment of samples. In the process of obtaining the material, a combined binder based on liquid glass and corrective additives was used. The heat treatment of the samples of composite materials was carried out by microwave synthesis in an MWA 268 BL oven under different modes. The optimal modes of heat treatment of samples and their position in the furnace were determined for each deposit. The physical and mechanical properties of the obtained products, such as average density, compressive strength and water absorption, were studied.

ОСОБЕННОСТИ СТЕКОЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСПЛАВА НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

Мухаммаде-Султанхан Пайзуллаханов¹ (favz@bk.ru), Мируткир Сулейманов¹ (mirsuleimanov@gmail.com), Абдурашид Холматов² (a.xolmatov89@gmail.com), Нилуфар Каршиева³ (karsievanilufar63@mail.ru), Акбаржон Тураев⁴ (burgut9431@gmail.com)

¹Институт Материаловедения АН РУз, Ташкент,

²Фарганский Политехнический институт, Фергана, Узбекистан.

³Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

⁴Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Изучено влияние плотности потока концентрированного солнечного излучения на микроструктуру, степень гомогенности, зарядовое состояние ионов стекол, полученных закаливанием плавленной пироксеновой породы на солнечной печи. Показано, что с увеличением плотности потока наблюдается уменьшение размера частиц до 0,4 мкм, изменение цвета стекла вследствие изменения зарядового состояния ионов железа $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$. Наблюдалась зависимость размера частиц стекол от спектра падающего излучения. В случае облучения концентрированным потоком солнечного излучения наблюдалась низкий разброс значений размера частиц (380 – 800 нм) при максимальном количестве частиц с размером 560 нм. Показано, что медленное охлаждение (100 град/с) расплава позволяет получить поликристаллическое состояние со смешанной фазовой структурой моноклинного диопсида и авгита. Ступенчатый обжиг стекол приводит к образованию однофазного диопсида-геденбергита.

НЕОБРАТИМАЯ ФИКСАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В КЕРАМИКЕ НА ОСНОВЕ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ

Алимджанова Д.И. alimdjanova1948@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

В последнее время требования к ионообменным материалам, предъявляемым прогрессивной высокотемпературной технологией и ядерной техникой, в значительной мере ограничили области использования органических ионитов и позволили по-новому оценить технологическое значение природных минеральных сорбентов, устойчивых к высокой температуре и радиации. Узбекистан располагает огромными запасами глин монтмориллонит-гидрослюдистого состава и их неопределимая услуга в связи с достаточными сорбционными показателями могла бы оказаться весьма своевременной и эффективной при очистке радиоактивно-загрязненных вод.

Нами были исследованы процессы сорбции ряда радионуклидов на бентонитовых глинах месторождений Узбекистана, на основе которых было установлено, что они характеризуются достаточными сорбционными свойствами и являются селективно действующими по отношению к таким радионуклидам как ^{134}Cs , ^{141}Ce , ^{65}Zn и ^{89}Sr . Благодаря достаточной емкости и низкой набухаемости глины могут быть использованы в естественном состоянии. Применение бентонитовых глин на стадии коагуляции в технологических схемах очистки радиоактивно-загрязненных вод существенно повышает степень очистки воды за счет перехода наиболее устойчивых и трудно извлекаемых при коагуляции микрокомпонентов в фазу осадка в результате ионообменного поглощения их глиной, способствует снижению объема гидроокисных коллекторов и создает благоприятные условия для качественного разделения осадка от осветленной части воды.

Известно, что одним из методов эффективного и надежного отверждения радиоактивных концентратов на сегодняшний день является термический способ фиксации радионуклидов в стабильных силикатных материалах, в частности в керамике. Предварительно нами был подобран состав керамики, где основным компонентом была бентонитовая глина. При этом изучалась возможность получения стабильного материала с большой химической и физико-химической стойкостью и высокими физико-механическими показателями путем добавления к глине отощающих добавок, таких как каолиновая глина, волластонит, доломитовая порода и кварцевый песок. Было установлено, что образцы, обожженные при температуре 1000°C обладают высокими механическими свойствами и при длительном выдерживании в агрессивных солевых растворах практически не снижают свои прочностные характеристики. Изучение процессов выщелачивания радионуклидов из обожженных керамических образцов показало, что степень фиксации всех радионуклидов весьма высока и составляет менее 1% от исходной активности образцов, кроме того, мало зависит от состава керамики. Наиболее отчетливая зависимость степени фиксации наблюдается от природы самих радионуклидов. Степень фиксации микроколичеств ^{134}Cs достаточно высока в образцах с добавкой каолина и волластонита даже при температуре обжига 800°C , где улетучиваемость радионуклида не превышает 3-5% исходной активности. В случае ^{89}Sr увеличение температуры обжига наглядно снижает степень вымываемости радиоизотопа из составов с добавкой доломита и волластонита. Микроколичества ^{141}Ce и ^{65}Zn прочно фиксируются независимо от состава и температуры обжига.

Проведенные исследования показали, что необратимая фиксация радиоактивных изотопов может быть результатом как диффузии катионов вглубь кристаллической решетки минералов (в случае ^{141}Ce), так и реакции их взаимодействия с компонентами массы с образованием новых соединений.(в случае фиксации ^{134}Cs и ^{89}Sr).

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Анисимов В.В., Макаров Н.А. Тарасенко М.А., Иванова С.Д.
ФГБОУ ВО Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
Москва (anisimov.v.v@muctr.ru, makarov.n.a@muctr.ru)

Композиты на основе оксидов цинка и олова (IV) и соединения, образуемые в системе ZnO - SnO₂, относятся к перспективным полупроводникам для применения в фотокатализе, газовых сенсорах, а главным образом, - в энергетике Солнца в качестве высокопористых, пористых и плотных материалов для солнечных батарей [1-2]. В этой системе существует два соединения: метастаннат цинка ZnSnO₃ со структурой перовскита и ортостаннат цинка Zn₂SnO₄, имеющего шпинельную структуру. Наибольший интерес представляет ортостаннат цинка Zn₂SnO₄, который благодаря своим отличным электрофизическим свойствам, таким как широкая величина широкой запрещенной зоны 3,6 эВ, низкая токсичность, термодинамическая стабильность, гладкая поверхность тонких пленок находит применение в качестве прозрачного электрода в солнечной энергетике [3-4].

Для обеспечения прозрачности керамики в видимом диапазоне и наличия необходимых свойств, структура материала должна быть плотной и беспористой. Слабая активность порошка к спеканию и высокие температуры синтеза требуемых фаз и обжига приводят к повышению пористости и снижению плотности. Увеличить дефектность и, следовательно, активность порошков при спекании можно при их получении химическими методами (золь-гель, совместное осаждение), проводя промежуточные помолы после каждой термообработки, а также вводя модифицирующие добавки, образующие твердые растворы [5]. В качестве модификатора был выбран оксид марганца (II).

Синтез порошка ортостанната цинка с добавкой оксида марганца

Для синтеза ортостанната цинка с добавкой MnO (ZSM) использовали следующие исходные порошки: оксид цинка (ZnO), оксид олова (IV) (SnO₂), хлорид марганца 4-водный (MnCl₂· 4H₂O). Взятые вещества имели степень чистоты «ч.д.а» и выше.

Компоненты смешивали в шаровой мельнице в фарфоровых барабанах корундовыми мелющими телами в водной среде в течение суток при скорости вращения барабана 60 об/мин. Состав загрузки для получения ZSM: ZnO, SnO₂, MnCl₂· 4H₂O, H₂O, цилиндрические корундовые мелющие тела. Соблюдено стехиометрическое соотношение ZnO и SnO₂, 2:1 соответственно. Концентрация добавки – 1, 2,5, 5, 7,5 и 10 % (здесь и далее, если не оговорено особо, – мольное содержание). Соотношение массы смеси и мелющих тел – 1:2.

Суспензии сушили в атмосферном сушильном шкафу при температуре 85 °С в течение суток, после чего порошки дезагрегировали, протирая через сито. Далее проводили синтез при температуре 950 °С. После синтезов проводились промежуточные помолы прокаленных порошков в ацетоне корундовыми мелющими телами в течение 4 часов при скорости вращения барабана 60 об/мин. Суспензии сушили в атмосферном сушильном шкафу при 85 °С в течение 15 часов, по окончании сушки смеси дезагрегировали с помощью сита. Далее изучали фазовый состав полученных порошков с помощью РФА.

Измельченные и высушенные порошки дезагрегировали через сито 05, после чего в каждый из составов вводили временную технологическую связку – поливиниловый спирт (ПВС) в виде 5 % раствора. Полученную массу дважды перетирали через сито 05. Формование образцов размерами 40×6×6 мм проводили в призматической пресс-форме на гидравлическом прессе при давлении 100 МПа. Сформованные образцы высушивали при комнатной температуре перед обжигом. Начальную температуру обжига выбирали исходя из ранее проведенных работ. Тестовые обжиги проводили в атмосферной силитовой печи при температурах 1200, 1300, 1400 и 1450 °С. После обжига определяли усадку образцов, а также открытую пористость и среднюю плотность методом гидростатического взвешивания.

Синтез ортостанната цинка происходит при температуре 950 °С, что подтверждается данными РФА. Значения усадки, открытой пористости и средней плотности материалов полученных составов представлены в таблице. Материалы на основе ZSM спекаются при температуре 1450 °С, имея значения усадки: ZSM – 18,35 %. При температуре 1200 °С усадка незначительна, а начиная с температуры 1300 °С, ее темп увеличивается. Таким образом косвенно можно утверждать, что добавка, активирующая процесс спекания, начинает действовать только после температуры 1300 °С. Исходя из приведенных в таблице данных, наименьшая открытая пористость и наивысшая плотность материалов достигаются при температуре 1450 °С.

Таблица

Значения усадки, открытой пористости и средней плотности материалов ZSM, обожженных при различных температурах

Температура обжига, °С	Концентрация добавки MnO, мол. %				
	1,0	2,5	5,0	7,5	10,0
	Усадка, %				
1200	0,84	1,16	11,78	11,70	12,90
1300	16,95	16,68	15,40	15,00	15,90
1400	17,97	18,06	16,50	16,90	17,60
1450	17,99	18,35	16,90	17,10	17,60
	Открытая пористость P_o , %				
1200	49,32	48,75	23,70	22,10	20,70
1300	1,37	4,36	10,80	11,30	10,50
1400	0,29	0,79	0,70	0,30	0,80
1450	0,45	0,98	0,00	0,60	1,50
	Средняя плотность $\rho_{ср}$, г/см ³				
1200	3,24	3,66	4,82	4,93	5,03
1300	5,77	5,62	5,49	5,49	5,49
1400	5,95	5,85	5,89	5,91	5,96
1450	6,01	5,94	6,02	5,97	5,95

Таким образом, проведено исследование системы ZnO - SnO₂, в частности, рассмотрены возможности синтеза ортостанната цинка. Установлена температура синтеза соединения из простых оксидов твердофазным синтезом. Получена керамика на основе ортостанната цинка с добавкой MnO. Температура синтеза плотной керамики составила 1450 °С. Композиты на основе этих оксидов и соединения, образуемые в системе ZnO - SnO₂, относятся к перспективным полупроводникам для применения в фотокатализе, газовых сенсорах, солнечных батареях и других областях науки и техники.

Литература

1. Myung-Jin Kim, Seong-Hun Park, Young-Duk Huh, Photocatalytic Activities of Hydrothermally Synthesized Zn₂SnO₄. Bull. Korean Chem. Soc., 2011, 32, P. 1757-1760.
2. Chandrappa K. Govindappa, Venkatesha T. Venkatarangaiah, Sharifah B. Abd Hamid. Electrochemical Generation of Cubic Shaped Nano Zn₂SnO₄ Photocatalyst. Nano-Micro Lett, 2013. 5, 2, P.101-110.
3. Sidorak A.V., Shubin A.A., Ivanov V.V., Nikolayeva N.S. Some Aspects of Zn₂SnO₄ Powders Synthesis by Thermotreatment of Coprecipitated Compounds. Journal of Siberian Federal University. Chemistry, 2011, 3, P. 285-293.
4. Nikolaeva N.S., Ivanov V.V., Shubin A.A. The Chemical Precipitation and Thermal Decomposition as the Way for Producing Ultrafine Zinc Oxide Forms. Journal of Siberian Federal University. Chemistry, 2010, 2, P. 153-173.
5. Makarov N.A. Using of the admixtures forming liquid phase upon firing in alumina ceramic technology. Glass and Ceramics, 2003, 10, P. 31-34.

СИНТЕЗ СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ЭМАЛЕЙ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Арипова М.Х., aripovamastura1957@gmail.com

Наимов Ш.Б., shoxruxnaimov820@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

С практической точки зрения исключительно большой интерес представляет решение научной задачи - разработка состава и технологии грунтовой эмали для производства хозяйственно-бытовых изделий с пониженной температурой обжига. Согласно литературным данным, эмали можно разделить на три группы: силикатные, бессвинцовые и фосфатные. Наиболее легкоплавкими являются фосфатные эмали с большим содержанием оксида пятивалентного фосфора и температурами обжига, составляющими 450-480 °С. Однако каждая группа эмалей имеет свой существенный недостаток: свинец содержащие покрытия являются токсичными; существующие силикатные стеклоэмали обладают высокой температурой обжига и пониженный температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР); фосфатные отличаются низкой химической стойкостью и нестабильностью свойств, вызванной летучестью оксида фосфора при варке стекол. Кроме того, диоксид титана, вводимый для получения глушеных эмалей, входит в значительном количестве (10%) в некоторые фосфатные эмали для посуды, что повышает до 630 °С температуру плавления таких эмалей [1].

Все это обуславливает необходимость разработки легкоплавких прозрачных и глушенных, белых и цветных стеклоэмалевых покрытий с повышенной химической стойкостью для эмалирования бытовой посуды из стали. Из всех известных стеклоэмалевых покрытий для железа и его сплавов боросиликатные, являются легкоплавкими, имеют более высокую прочность, не содержат токсичных компонентов, что является важным.

В связи с этим синтез состава грунтовых легкоплавких боросиликатных эмалей для изделий хозяйственно бытового назначения на основе местных сырьевых материалов на сегодняшний день является актуальной задачей.

Синтез стекол для грунтовых эмалей при производстве был осуществлен в лабораторных условиях. Основой послужила система $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-Na}_2\text{O-K}_2\text{O-CaO-B}_2\text{O}_3\text{-P}_2\text{O}_5$, Для синтеза грунтовых покрытий были использованы следующие сырьевые компоненты; Кварцевый песок Джеройского месторождения, Известняк Кашкадарьинского месторождения, сода Кунградского месторождения, отходы Шуртанского завода, борная кислота, поташ. Химический и шихтовые составы стекол приведены в табл.1 и 2.

Химический состав синтезированных стекол приведены в таблице 1. Минералогический состав стекольных шихт представлен в таблице 2

Таблица 1

Химический состав синтезированных стекол

Состав №	Химический состав, масс %										
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	CaO	TiO ₂	P ₂ O ₅	MgO	NiO	Fe ₂ O ₃	B ₂ O ₃
1	47,9	6,1	30,4	1,29	7,69	0,085	0,41	0,1	0,88	0,08	-
2	36,8	3,74	25,2	1,0	10,7	0,50	0,38	0,2	1,05	1,25	13,7
3	56,0	2,51	18,6	0,07	5,37	0,97	0,95	-	0,52	0,34	8,78
4	26,9	6,39	21,0	1,52	10,8	0,79	0,6	0,19	0,51	2,04	11,4

Варку стекол осуществляли в электрической печи с силитовыми нагревателями при температуре 1350 °С и выдержке 1 час. Расплав сливали в сосуд с холодной водой с целью получения фритты.

Физико-химические свойства синтезированных стекол для грунтового покрытия приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 2

Минералогический состав стекольной шихты

Сырьевые материалы	Масс %							Fe ₂ O ₃	п.п.п
	SiO ₂	Na ₂ O	K ₂ O	CaO	Al ₂ O ₃	B ₂ O ₃	TiO ₂		
Кварцевый песок	93,5	-	1,04	0,27	3,51	-	0,04	0,08	-
Сода калц.	-	57,20	-	-	-	-	-	-	42,80
Поташ	-	-	56,56	-	-	-	-	-	43,48
Борная кислота	-	-	-	-	-	55,0	-	-	45,0
Известняк	0,31	-	0,04	53,40	0,24	-	-	0,06	45,78
Al ₂ O ₃	0,676	-	-	0,525	96,82	-	0,17	0,84	0,88

Таблица 3

Физико – химические свойства синтезированных стекол

Состав	Плотность, г/см ³	ТКЛР, 10 ⁷ град ⁻¹	Растекаемость, мм
№1	2,32	106,93	62
№2	2,55	125,75	48
№3	2,62	108,26	52
№4	2,49	130,65	54

Степень заглуженности стекол приведена в таблице 4

Таблица 4

Степень заглуженности синтезированных стекол

Состав №	Внешний вид стекломассы
№ 1	Прозрачный, хороший блеск
№ 2	Прозрачный, плохой блеск
№ 3	Прозрачный, плохой блеск
№ 4	Прозрачный, плохой блеск

В результате проведенных исследований был выбран оптимальный состав грунтового покрытия со следующими физико-техническими параметрами; температура обжига – 860 °С; плотность – 2,32 gr/sm³; ТКЛР – 106,93 10⁻⁷ град⁻¹; растекаемость – 62 мм. Результаты исследования показали возможность получения грунтовых покрытий для хозяйственно бытового назначения с улучшенными физико-техническими свойствами и отвечающими требованию ГОСТА 52569 – 2018[2].

Литература

1. Технология эмали защитных покрытий: Учебное пособие / Под ред. Л. Л. Брагиной, А. П. Зубехина. Харьков: НТУ «ХПИ»; Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2003. 484 с.
2. ГОСТ Р 52569-2018: Фритты. Технические условия (standartgost.ru)

БАЗАЛЬТОВЫЕ КИСЛОТОУПОРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЗАТВОРИТЕЛЕЙ

Арипова Б.Х., lobar01@rambler.ru, Мухамедбаева З.А. mzamira1946@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт

Улучшение качества кислотостойких жидкостекольных материалов добиваются за счет изменения вводимых компонентов: затворителя, наполнителя и отвердителя путем введения различных активных и инертных добавок, модифицирования жидкого стекла, оптимизацией режимов твердения, подбором составов для конкретных условий эксплуатации.

В работе использовали в качестве наполнителей во-первых: базальты во-вторых; модифицировали жидкое натриевое стекло дистиллерной жидкостью; в-третьих модифицировали наполнители природным волластонитом и на основе полученных результатов исследований сделали подбор составов кислотостойких композиций.

Осуществлен комплекс исследований базальтов месторождения Каракия с использованием современных методов физико - химического анализа. Используемое месторождение базальтов расположено в Алмалыкском районе, Чаткал-Кураминского региона. Мощность базальтоидов 600-700 м, протяженность до 7,5 км. Исследованию подвергли 18 проб. Структура основной массы интерсертальная. Минералогический состав: серицитизированный плагиоклаз - 55%; моноклинный пироксен (хлоритизирован) – 30%; бурая роговая обманка –3%; рудный минерал - 3%; апатит - 4%; стекло - 2,5%; кварц, халцедон - 1,5%; титанит 1%; вторичные минералы: серицит, кальцит, хлорит, халцедон. Размер крупных фенокристаллов плагиоклаза 0,4x1,8 мм, 0,2x1,0 мм (рис.1) мелких призм-0,1x0,6мм, 0,2x0,6мм, измененного пироксена 1,8x3,6 мм, 1,4x2,8 мм. Пироксен представлен пойкилокристаллами со сростками (хадакритами) призмочек плагиоклаза (0,04x0,3 мм, 0,1x0,4 мм, (рис. 1.1-10). Таким образом, основной фон составляют измененные призмы плагиоклаза, в промежутке между его призмами буроватое криптозернистое стекло (николи параллельны, (рис.1-3), хлорит, радиально-лучистые агрегаты халцедона размером до 1,4x0,4 мм (рис. 1 - 4, 6), кальцит (рис. 1-5,7). Плагиоклаз серицитизирован с многочисленными выделениями серицита, эпидот-цоизита (рис. 1 - 1, 2), кальцита, кварца. Характерная особенность текстурного рисунка - пятнистость, обусловленная развитием ойкокристаллов пироксена, рудных минералов с TiO_2 . Судя по содержанию SiO_2 , они относятся к основным видам базальтов. Температура начала плавления 1180°C.

Рисунок 1. Шлифы базальтовой породы. Минералогический состав и структурно-текстурные особенности базальтового порфирита (образец №2), x160

1-1-серицитизированный плагиоклаз, расположенный на фоне более мелких кристаллов плагиоклаза и хлоритизированного пироксена;1-3-промежутки между призмами плагиоклазов заполнены буроватым стеклом, 1-4, 5.,6,7- кальцитом, радиально-лучистым

халцедоном, серым минералом с поперечной отдельностью 1- 8, 9 1-10- порфирированный пойкилокристалл пироксена с сростками измененного плагиоклаза;

Анализ состава базальта месторождения Каракия свидетельствует о многофазности исследуемой горной породы. По микроскопическим, рентгенографическим и электронно-микроскопическим данным в них присутствуют несколько основных фаз в виде щелочесодержащего анортита с формулой $(\text{Na,Ca})\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8$; железосодержащего пироксенового твердого раствора типа диопсида $\text{CaMg}[\text{Si}_2\text{O}_6]$, авгита $\text{Ca}(\text{Mg,Fe}^{2+})[\text{Si}_2\text{O}_6 \cdot \text{CaFe}[\text{AlSiO}_6]]$, эгирира $\text{Na,Fe}^{3+}[\text{Si}_2\text{O}_6]$; актинолита $\text{Ca}_2[\text{Mg,Fe}]_5[\text{OH}]_2[\text{Si}_8\text{O}_{22}]$; эпидота $\text{Ca}_4\text{Al}_6[\text{OH}]_2\text{O}_3[\text{Si}_2\text{O}_7]_3$; кварца SiO_2 . Присутствуют также рудные минералы в незначительном количестве. Снижение температуры клинкерообразования обусловлено именно низкой температурой начала плавления базальтоидных пород.

Значительный интерес представляют исследования по использованию в качестве интенсификатора твердения хлорсодержащего отхода производства соды, тем более, что эти отходы кроме хлорида кальция содержат значительное количество вторичного карбоната кальция, который по литературным данным, также оказывает влияние на процессы гидратации и твердения цемента. Учитывая это, в роли затворителя использовали отходы Кунградского содового завода- дистиллерную жидкость в виде раствора солей CaCl_2 и NaCl в соотношении 2:1.

Для выявления кислотостойкости жидкостекольных композиций с использованием базальтовых наполнителей на основе жидкого стекла модифицированной дистиллерной жидкостью были приготовлены несколько составов.

При использовании в роли наполнителя базальтовой муки и частичной замене жидкого стекла раствором дистиллерной жидкости в количестве 25% механическая прочность образцов характеризуется высокими показателями. Для оптимального состава получены следующие результаты по прочности: в воде -39,88 МПа; в 0,5 н серной кислоте – 56,38 МПа; в 6,1 н- серной кислоте -83,71 МПа; в 0,5 н соляной кислоте – 45,29 МПа и в 5,6 н – соляной кислоте – 59,84 МПа. Полученные результаты говорят о положительном влиянии кальция и хлорсодержащих соединений на процессы твердения кислотоупорных вяжущих на основе жидкого стекла.

Таким образом. На основе проведенных исследований можно сделать вывод о возможности использования базальтовой муки в роли наполнителя для кислотоупорных цементов, а частичная замена жидкого стекла раствором дистиллерной жидкости – отхода Кунградского содового завода значительно увеличивает как механическую прочность образцов, так и химическую устойчивость в агрессивных средах.

Литература

1. Оратовская А.А., Синицын Д.А., Галеева Л.Ш., Бабков В.В., Шатов А.А. Использование отходов производства кальцинированной соды для получения известьсодержащих вяжущих и строительных материалов на их основе Строительные материалы, 2012, № 2. С. 52-53.

2. Исмаев Ё.Х., Арипова Б.Х., Мухамедбаева З.А. Использование отходов Кунградского содового завода при получении жидкостекольных композиций. Труды Республиканской научно-практической конференции «Вопросы повышения экологической культуры среди молодежи». Ташкент, 2014. С. 236.

а. Мухамедбаева З.А., Арипова Б.Х. Исследование возможности получения кислотоупорных композиционных материалов на основе диабазовых пород. Труды Всероссийской конференции «Успехи в химии и химической технологии». Москва, Т. 32, 2018. С.127.

СИНТЕЗ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Бабаханова З.А.

Ташкентский химико-технологический институт

zebo.babakhanova@gmail.com, 998 93 5279500

В настоящее время люминофоры применяют в различных областях народного хозяйства, однако наиболее широко их используют в люминесцентных лампах. Такие лампы считаются самыми экономичными источниками света: по ориентировочным данным, мировой выпуск люминесцентных ламп достигает 1 млрд. шт. в год. Это в свою очередь требует производства 10 000 т люминофоров в год, что составляет не менее 90% от их общего количества.

Совершенствование методов синтеза и химического состава люминофоров с целью улучшения цветовых характеристик, а также технологии производства ламп привело к тому, что современные люминесцентные лампы обладают высокой светоотдачей и большой долговечностью. Широкие возможности в варьировании спектрального состава излучения люминофоров позволяют в настоящее время выпускать большой ассортимент ламп.

Среди оксидных люминофоров наибольшими показателями эффективности характеризуются материалы на основе оксида галлия и оксида иттрия активированные Mn^{2+} (с желтым цветом свечения) и ионами Eu^{3+} (красного свечения). Получены тонкие пленки и порошкообразные материалы с высокой фото- и катодолюминисценцией на основе $Al_2O_3:Eu^{3+}$. Большой интерес представляют работы по синтезу двухцветных электролюминофоров на основе $n-Si-SiO_2:Eu-SiON-ITO$ со свечением в красной и синей областях спектра. Двойственное свечение в этих материалах обеспечивают переходы внутри центров Eu^{3+} и Eu^{2+} . Применяемые методы синтеза люминесцентных материалов – твердофазовый и золь-гель технологии. Причем зачастую для получения высокоэффективных люминофоров необходима определенная среда и наличие реагентов высокой степени очистки. Алюмосиликаты являются типичными характеристическими люминофорами, в которых люминесценция в виде поглощения и излучения энергии связана с электронными переходами в пределах люминесцентного центра. Благодаря жесткости кристаллической матрицы алюмосиликатные люминофоры имеют хорошие эксплуатационные свойства (химическую, термическую и радиационную устойчивость), а также высокие светотехнические характеристики, такие как высокий квантовый выход (до 70 %), насыщенность цвета, высокая интенсивность излучения. Активаторами в таких люминофорах выступают ионы переходных и редкоземельных элементов.

Промышленный способ производства люминофоров заключается в твердофазном спекании компонентов шихты, состоящей из основного вещества и активирующих добавок, при температурах от 900 до 1400 °С. Для ускорения процессов рекристаллизации в шихту добавляют плавни (KCl , LiF , $CaCl_2$ и др.), а для формирования центров свечения заданной структуры и получения свойств свечения в состав люминофоров вводят помимо активатора соактиваторы и сенсibilизаторы. При этом в процессе спекания происходит частичное замещение ионов основного вещества ионами активирующих примесей, в результате чего синтезированный материал демонстрирует уникальные оптические свойства.

Целью исследования являлось изучение возможности синтеза технических композитов с использованием в качестве кремнекислородной матрицы силиконов. Использование кремний-органических соединений в качестве матрицы для синтеза новых материалов имеет ряд преимуществ. Благодаря возможности предварительного формования и превращения при определенной термообработке в керамику силиконы имеют огромный потенциал для использования в качестве связки для ультрадисперсных порошков при получении наноразмерных материалов. При нагревании более 500°С силиконы образуют структуру

аморфной керамики со связями Si-O, разрушение связей Si-CH₃ при этом приводит к образованию активных атомов кремния с ненасыщенными валентностями и позволяет синтезировать новые материалы при использовании необходимых микро- или нано-наполнителей. Для определения возможностей более широкого распространения метода получения на основе силиконов люминесцентных материалов с двойственной фотоэмиссией был разработан состав SrAl₂Si₂O₈/LaBO₃ композита. Для синтеза люминесцентных материалов, активированных ионами европия состава SrAl₂Si₂O₈/LaBO₃, были использованы следующие реактивные материалы: метил-полисилоксан МК (SILRES[®], Wacker Chemie GmbH, Munchen, Germany) (далее –полимер МК), γ-Al₂O₃ (nano, 15 nm, Evonik, Germany), H₃BO₃ (RP Normapur AR), SrCO₃ (micro, BITOSSI), La₂O₃ (micro, Sigma-Aldrich Chem., MO, USA) и , Eu₂O₃ (nano, purity >99.9%, 45-58 nm, Cometox Srl, Milan, Italy).

Рис. 1. Схематическое изображение процесса получения люминесцентного материала синтезом на основе силиконов (б) и отличие от традиционного 2-х стадийного метода получения стеклокристаллического материала (а).

Обжиг образцов осуществлялся при 1000, 1100 и 1200 °С в течении 2 ч. (режим нагревания 5 °С/мин.) в трубчатой печи. Оптимальные результаты получены при 1100 °С - синтезированы композиционные материалы, активированные ионами европия, с сильной фотолюминесценцией в красной области и средними значениями люменесценции в синей области спектра. Введение в состав материалов кремний-органических соединений способствует созданию слабо-восстановительной атмосферы и позволяет получить композиты с двойными переходами – в области красного и синего спектра.

Синтезированные материалы могут быть рекомендованы для использования в качестве люминофоров, при производстве плазменных, катодолюминесцентных, электролюминесцентных индикаторов и индикаторных панелей, а также в лазерной технике. Полученные образцы люминесцентных материалов эффективно излучают в видимой области спектра и могут применяться также в производстве люминесцентных красок и строительных материалов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАУКОНИТСОДЕРЖАЩИХ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКОЛ И СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Баранцева С.Е., Климош Ю.А., Азаренко И.М., Курилович М.А.
Белорусский государственный технологический университет, Минск,
Республика Беларусь
svetbar@tut.by, klim-aspir@mail.ru, kurillovich.maria@gmail.com

Целью настоящего исследования является разработка составов и технологии получения стекол и стеклокристаллических материалов с использованием попутного полезного ископаемого – вскрышных пород Новодворского месторождения базальтов и туфов (Пинский район, Брестская область). Согласно предварительной разведке месторождения по категориям С1+С2 утверждены суммарные запасы базальтов и туфов (164,1 млн.т), а также глауконитсодержащих вскрышных пород (77,098 млн. м³). Вскрышные породы, залегающие тремя горизонтами над базальтами и туфами, представлены песками кварцевыми и полевошпат-кварцевыми четвертичного возраста, песками кварцевыми и алевритами глауконит-кварцевыми палеогенового возраста.

Поскольку по химико-минеральному составу породы трех горизонтов практически идентичны, селективная добыча не требуется и для исследования использована их валовая порода (ОВ) следующего состава, мас. %: SiO₂ 71,93; Al₂O₃ 8,61; FeO 11,85; MgO 1,33; CaO 0,65; K₂O 1,60; MnO 0,23; CuO 1,78; TiO₂ 0,65; Ag₂O 0,29; SO₃ 1,07. В пробе содержится 10–25 % глауконита, 70–75 % кварца, а также присутствуют полевые шпаты, каолинит, мусковит, сидерит, фосфаты, что свидетельствует о возможности его использования в качестве компонента сырьевых композиций стекол и стеклокристаллических материалов.

Исходя из химического состава вскрышной глауконитсодержащей породы, а именно присутствия значительного количества оксида железа, предполагалось получение окрашенного в массу стекла черного цвета типа марблит. На первом этапе исследования синтезировались модельные стекла в системе SiO₂–Al₂O₃–Fe₂O₃–CaO–Na₂O. Установлено, что оптимальная область технологичных стекол, полученных при температуре варки 1450+20 °С, находится в пределах содержания, мас. %: SiO₂ 60–65, Al₂O₃ 5–10, Fe₂O₃ 5–10 при постоянном содержании CaO и Na₂O в количестве 5 и 15 соответственно.

Затем осуществлен переход на синтез стекол с использованием валовой породы (ОВ). Сырьевые композиции включали также доломит, мел, кальцинированную соду, кварцевый песок, оксид железа и глинозем. Достижение удовлетворительных технологических свойств (способности провариваться и осветляться, формоваться различными методами) осуществлялось корректировкой содержания щелочного компонента (15–30 мас. %).

Второй этап исследования посвящен синтезу стекла для получения пироксеновых стеклокристаллических материалов с высокими показателями износостойкости и химической устойчивости, теоретическими предпосылками для получения которых является проектирование их составов. Известно, что вся гамма полимерных структур от каркаса до изолированного тетраэдра заключена между отношениями O/Si=2÷4, а кристаллохимический параметр R= O/Si (кислородное число) отражает в определенной степени характер структуры и для цепочечных силикатов равен 3 [1]. Учитывая возможность присутствия в цепочечных структурах до 25 % алюмокислородных тетраэдров, для расчета кислородного числа использовалась формула R = O/(Si+0,25 Al).

Сырьевая композиция для получения стеклокристаллических материалов (петроситалла и каменного литья) включала валовую пробу глауконитсодержащей вскрышной породы (основной компонент), доломит, соду кальцинированную, глинозем и инициатор кристаллизации – оксид хрома, что позволило обеспечить значение кислородного числа R=3,2 и, соответственно, направленный процесс формирования пироксеновой

кристаллической фазы при термообработке.

Шихту для получения расплава стекла готовили по традиционной технологии, температура варки составляла 1420–1430 °С в течение 30 мин, выработку стекла производили при 1250–1260 °С. Изготовление образцов стеклокристаллического материала (петроситалла) проводили по классической технологии методом отливки изделий с отжигом при температуре 580 °С, охлаждением и последующей кристаллизацией при 810–830 °С в течение 40 мин. Образцы каменного литья изготавливали из того же расплава стекла отливкой в металлические формы с последующей кристаллизацией образцов сразу после их твердения в нагретой до 810–830 °С печи в течение 40 мин в соответствии с технологией получения каменного литья.

Фотографии лабораторных образцов разработанных материалов приведены на рисунке.

a – стекло марблит, *б* – стекло для последующей кристаллизации,
в – петроситалл, *г* – каменное литье

Лабораторные образцы разработанных материалов

Стекло оптимального состава типа марблит характеризуется достаточной однородностью, зеркальной поверхностью и отсутствием признаков кристаллизации. Образцы петроситалла и каменного литья отличаются плотной мелкокристаллической структурой, высокими показателями микротвердости (8500 МПа), механической прочности при изгибе (75–77 МПа), износостойкости (потери массы менее 0,01 г/см²) и химической устойчивости к щелочам (98,9%) и кислотам (99,8%).

Таким образом, подтверждена перспективность использования попутного полезного ископаемого Новодворского месторождения базальтов и туфов – глауконитсодержащих вскрышных пород для получения стекол и стеклокристаллических материалов, что обеспечит не только рациональное использование отходов горнодобывающей промышленности, но и внесет вклад в уменьшение экологической напряженности прилегающего к месторождению региона.

Литература

1.Торопов Н.А. Кристаллография и минералогия / Н. А. Торопов, Л. Н. Булак. – Л.: Стройиздат, 1972. – С. 297–301.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОСИЛИКАГЕЛЯ, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ СЕРПЕНТИНОВ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ $Zn_{2-x}Ni_xSiO_4$ ПИГМЕНТА

Бегларян А.А., Исаакян А.Р., Терзян А.М., Меликян С.А., Зулумян Н.О.
Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Республики
Армения, Ереван, Армения, +(374)239974
hayk_b@ysu.am, Isahakyananna@yahoo.com, annamir1985@mail.ru,
stella.melikyan@mail.ru, Zulumnshan@rambler.ru

Благодаря своей химической и термической стойкости одна из полиморфных модификаций ортосиликата цинка, а именно виллемит $\alpha-Zn_2SiO_4$, широко используется в качестве основного компонента для получения ряда полезных материалов посредством частичных замен катионов цинка в кристаллической решетке $\alpha-Zn_2SiO_4$ ионами переходных металлов. Вводимые ионы, внедряясь в структуру виллемита, образуют твердый раствор активатор-матрица и тем самым придают соединению новые свойства. Например, активирование виллемита никелем позволяет получить пигмент синей гаммы. Для получения данного материала предлагается золь-гель метод с использованием в качестве источника диоксида кремния SiO_2 тетраэтоксисилан (ТЭОС) $Si(C_2H_5O)_4$ [1, 2]. Однако в последнее время усилия ученых всего мира направлены на расширение сырьевой базы исходных компонентов с вовлечением различных промышленных продуктов или отходов производства [3].

Принимая во внимание требование времени, были начаты исследования по получению различных силикатных соединений на основе гидросиликагеля, являющегося сопутствующим продуктом при получении соединений магния из серпентинитов [4-6]. Серпентинит – это горная порода, преимущественно состоящая из минералов группы серпентина $(Mg(Fe))_6[Si_4O_{10}](OH)_8$.

В данной работе приводится исследование по синтезу $Zn_{2-x}Ni_xSiO_4$ пигмента, синтезируемого термообработкой при 900 °С интермедианта, предварительно осажденного перемешиванием при атмосферном давлении кипящей суспензии, которая была приготовлена добавлением солей – хлорида цинка $ZnCl_2$ и хлорида никеля $NiCl_2$ – к раствору силиката натрия. Для получения раствора силиката натрия к 1.6 М раствору гидроксида натрия $NaOH$ добавляли гидросиликагель, выделенный из серпентинов, и при нагреве до температуры кипения перемешивали до образования прозрачного раствора. Мольное соотношение $SiO_2:Na_2O$ составляло 1:2. Соли металлов добавляли в раствор силиката натрия в таком стехиометрическом количестве, которое способствовало бы получению пигмента с составом, равным $Zn_{1.8}Ni_{0.2}SiO_4$. При взвешивании навески гидросиликагеля принимался во внимание тот факт, что количество SiO_2 в нем составляло 5.8 %. Перемешивание осуществляли в течение 2 ч. Полученный осадок отделяли от раствора фильтрованием через бумажный фильтр и промывали дистиллированной водой, затем выдерживали при температуре 80–100 °С в течение 24 ч в сушильном шкафу. Порошкообразное соединение, полученное после сушки, исследовали с помощью рентгенофазового (РФА) и дифференциально-термического (ДТА) методов анализов.

РФА порошкообразного интермедианта не обнаружил никаких рефлексов и тем самым показал, что осажденное вещество находится в аморфном состоянии. В то время как ход кривой ДТА (ДТА) демонстрирует один плоский эндотермический эффект, сопровождаемый изменениями на дифференциальной термогравиметрической кривой ДТГ (DTG), в области низких температур до 200 °С, и один интенсивный экзотермический эффект с максимумом при 800 °С (Рис. а).

Для выяснения природы экзотермического эффекта, интермедиант был подвергнут одночасовой термообработке при температуре 900 °С. РФА полученного термообработкой соединения показал дифракционные пики, соответствующие стандартным рефлексам

виллемита (card ID 00-037-1485) (рис. б), тем самым свидетельствуя об образовании α - Zn_2SiO_4 с гексагональной структурой. Что касается эндотермического эффекта до 200 °С, то он связан с процессом дегидратации интермедианта, что подтверждается также ходом не только кривой ДТГ, но и термогравиметрической кривой ТГ (TG), демонстрирующей значительную потерю массы до 300 °С (рис. а).

Несмотря на то, что из-за малого количества никель не возможно обнаружить РФА, приобретение конечным продуктом синеватой окраски является косвенным доказательством получения пигмента $Zn_{1.8}Ni_{0.2}SiO_4$ (рис. в).

а–кривые ДТА, ДТГ и ТГ осадка, полученного перемешиванием в течение 2 ч кипящей водной суспензии, приготовленной из SiO_2 , $NaOH$ и $ZnCl_2$, взятых в мольном соотношении $SiO_2:Na_2O:ZnO=1:2:2$; **б**–дифрактограмма; **в**–фото $Zn_{1.8}Ni_{0.2}SiO_4$ образца, термообработанного 1 ч при 900 °С.

Таким образом, гидросиликагель, выделенный из серпентинитов, может успешно заменить ТЕОС и значительно упростить процедуру получения пигментов на основе виллемита. Полученные данные являются основой для проведения последующих исследований и открывают новое направление для получения силикатных пигментов.

Литература

1. Иванова И.В., Зайцева Н.А., Самигуллина Р.Ф., Бакланова И.В., Ротермель М.В. Синтез, кристаллохимические, термические и спектроскопические свойства твердого раствора $Zn_{2-2x}Ni_{2x}SiO_4$ со структурой виллемита. *Журнал неорганической химии* 2020, Том 65, №10, с. 1331–1337
2. Dimitrov T. I., Markovska I.G., Ibrevа T.H. The analysis about synthesis, structure and properties of willemite ceramic pigments obtained by a sol-gel method. *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.* 2020, №893, p. 1–6
3. Ibrevа T.H., Markovska I.G., Dimitrov T.I. Synthesis and characterization of willemite ceramic pigments obtained by utilisation of bio-waste. *Annual of Assen Zlatarov university* 2018, Volume XLVII, №1, p.44–49
4. Zulumyan N.H., Isahakyan A.R., Beglaryan H.A., Melikyan S.A., Terzyan A.M. The development of a new route to the synthesis of strontium orthosilicate. *J. Therm. Anal. Calorim.* 2019, Volume 137, №4, p. 1471–1481
5. Beglaryan H.A., Melikyan S.A., Zulumyan N.H., Terzyan A.M., Isahakyan A.R. Influence of colloid synthesis techniques on barium silicates formation using silica hydrogel derived from serpentine minerals. *J. Mol. Liq.* 2019, Volume 291, №10, p. 1–6
6. Исаакян А.Р., Зулумян Н.О., Меликян С.А., Бегларян А.А. Применение гидросиликагеля, выделенного из серпентинов, для получения наноразмерных кристаллов β -волластонита. *Журнал физической химии* 2020, Том 94, № 10, с. 1533–1538

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА АБРАЗИВНОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ГЕОПОЛИМЕРОВ

Бердиев С. Д.

Институт материаловедения АН РУз, Узбекистан

Задачей данного этапа исследований было определение возможности использования в качестве основного компонента покрытия глинистых пород региональных карьеров Узбекистана. Использование глины, благодаря ее коллоидным свойствам, оказывает положительное влияние на свойства суспензий на ее основе. При этом полагали, что химический и минералогический состав исходного сырья оказывает существенное влияние на свойства конечного продукта. Был проведен сравнительный анализ составов масс с использованием красножгущейся (далее «красная глина») Паркентской глины, а также покрытий на их основе.

Для определения взаимосвязи свойств материала покрытий со структурными особенностями было проведено исследование оптимального состава, содержащего в качестве основной добавки 8% CaCO₃, методом инфракрасной спектроскопии. Полученный ИК спектр представлен набором полос поглощения, соответствующим каолиниту, а именно: 431,5 см⁻¹ и 470,0 см⁻¹ –деформационным колебаниям δ (Si-O), 541,6 см⁻¹ –деформационным колебаниям δ (Si-O-Al), а также валентным колебаниям связей (Si-O) и (Si-O-Si) при 800,0 см⁻¹; 1038,9 см⁻¹ и 1119,2 см⁻¹ (рис.1) [1-3]. Кроме того, на спектре отмечено присутствие полос поглощения колебаний связей (Н-О-Al) в силикатах (910,5 см⁻¹), (Al-O) в тетраэдрах (1010,0 см⁻¹ и в области 750-800 см⁻¹). Пики при 871,7 см⁻¹ и около 1422,1 см⁻¹ обусловлены колебаниями связей групп [CO₃]⁻² карбоната кальция. В диапазоне частот 1500-2600 см⁻¹ и 3700-3850см⁻¹ отмечено наличие полос поглощения деформационных и валентных колебания групп (O-H) [4].

Рис.1. ИК спектр минерального наполнителя на основе сырой красножгущейся Паркентской глины (оптимальный состав).

Литература

1. Насыров Р., Слюсарев А.П., Саматов И.Б. и др. Возможности применения методов ЭПР, ИК-спектроскопии и рентгеновской дифрактометрии при изучении геологического разреза нефтегазовых скважин//Известия НАН РК, Серия геологическая, 2008. - №5.-С.50-57.
2. Золотов М.С., Волювач С.В., Шелковин А.А. Особенности фазового состава кислото- и теплостойких жидкостекольных композиций. /Строительство, материаловедение, машиностроение. 2012 .т.65.-№37.-С. 219-226.
3. Четверикова А.Г., Маряхина В.С. Исследования полиминеральной глины, содержащей трехслойные алюмосиликаты физическими методами. // Вестник Оренбургского государственного университета -2015 - №1 (176)- С .
4. Бордина Г.Е., Зубарева Г.М., Инфракрасная спектроскопия водных систем /Кафедра общей и биорганической химии <http://www.o8ode.ru/article/learn> /Infrared spectroscopy of_water_systems

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Гуламова Д.Д., Жалилов Д., Эшонкулов Э.Б., Бобокулов С.Х.,
Бахронов Х.Н., Гуламов Т.И.

Институт материаловедения АН РУз, Ташкент, Узбекистан,
elyoreshonkulov94@mail.ru, (+99899) 887-46-89)

Проблема экономии энергоресурсов обуславливает необходимость развития и широкого использования солнечной энергии. Сегодня в мире предпринимаются усилия по выработке тепла и электроэнергии за счет солнечной энергии, которая является экологически чистой и созданию новых технологий, основанных на применении солнечной энергии. Внедрение энергосберегающих технологий и развитие альтернативной энергетики в Узбекистане входят в число приоритетов модернизации экономики [1]. Наша страна имеет обоснованный потенциал для развития солнечной энергетики.

Комплексный подход, объединяющий создание материалов с требуемыми электрофизическими свойствами и разработку энергосберегающих технологий на основе изучения их свойств, представляется рациональным вкладом в решение проблемы энергосбережения. К группе материалов, перспективных для создания энергосберегающих устройств относятся сверхпроводники, сегнетоэлектрики, полупроводники и др. Они обладают перовскитоподобной анизотропной кристаллической структурой и характеризуются текстурой, слоистым строением. Наиболее распространенная твердофазная технология их получения имеет существенные ограничения, налагаемые гранулярной структурой и диффузионным механизмом межфазных взаимодействий. Ограниченная протяженность межзеренных границ, трудности создания высокой текстуры при требовании малого угла разориентации зерен являются серьезным препятствием на пути повышения токовых параметров и снижения потерь. Положительное решение создания высокотекстурированных слоистых материалов найдено в расплавных технологиях, позволяющих повысить токовые параметры.

В последние годы разработана “Solar Fast Alloys Quenching-T (SFAQ-T)” технология получения Bi/Pb сверхпроводящих керамик на основе техники получения расплава в резко градиентных температурных условиях и направленного быстрого охлаждения расплава [2]. Технология (SFAQ-T), основанная на использовании солнечной энергии [3], представляет интерес для развития новых принципов обработки расплава и получения высоко текстурированных плотных прекурсоров и объемных сверхпроводящих керамик с высокой концентрацией дислокаций, дефектов упаковки, т.е. центров пиннинга, создания суб-микро и нанометрической микроструктурой с когерентными межзеренными границами. Высокие токовые параметры, текстура, требуемая топология, стабильность могут быть реализованы при использовании энергоэкономной “SFAQ-T” гелиотехнологии за счет предполагаемого воздействия солнечного излучения, представляющего полихроматический спектр энергий. Такой “SFAQ-T” технологией синтезированы нано структурированные стеклокристаллические прекурсоры и на их основе получены высоко текстурированные сверхпроводящие керамики с T_c более 200К. В этих работах нагрев осуществляли концентрированным солнечным излучением плотностью 420-480W/cm² [4]. Солнечная энергосберегающая технология имеет следующие преимущества: i) осуществляется быстрая и полная реакция между исходными веществами; ii) высокая чистота процесса за счет отсутствия загрязнения от материала тигля и технологического оборудования; iii) равновесное парциальное давление и избыточная растворимость кислорода позволяют стабилизировать Cu^{2+} ; iv) простота процесса закалки расплава; v) высокий температурный векторный градиент в расплаве [5]. Синтез солнечной технологией сверхпроводящих фаз с $T_c=262\text{K}$, 295K в ряду $\text{Bi}_{1,7}\text{Pb}_{0,3}\text{Sr}_2\text{Ca}_{n-1}\text{Cu}_n\text{O}_y$ $n=3-20$ позволил надеяться на возможность

получения стабильных в обычных условиях Bi(Pb) сверхпроводящих полнообъемных керамик [6]. Результаты исследования критической температуры сверхпроводящего перехода исследовали резистивным методом и магнитной восприимчивости. Изменение этих свойств у образца номинала $\text{Bi}_{1,7}\text{Pb}_{0,3}\text{Sr}_2\text{Ca}_8\text{Cu}_9\text{O}_y$ представлено на графиках рис.1. а, б. На графике (рис.1а) результаты измерения сопротивления в температурном интервале 77-320К показывают выход из сверхпроводящего состояния в интервале 122-125К. Аналогичный результат получен при измерении T_c магнитным методом, что представлено на графике рис.1б.

а) б)
Рисунок 1 а,б., Зависимость сопротивления (R, Ом) (а), напряжения(U, мВ) (б) от температуры в интервале 80-320 К керамики номинального состава $\text{Bi}_{1,7}\text{Pb}_{0,3}\text{Sr}_2\text{Ca}_8\text{Cu}_9\text{O}_y$.

“Solar Fast Alloys Quenching - T” технологией получены nano структурированные стеклокристаллические прекурсоры и низкоомная гомофазная керамика. “SFAQ-T” технология объединяет два фактора, направленные на энергосбережение. Первый-использование экологичного возобновляемого источника энергии,-Солнца,- в качестве источника нагрева. Второй-получение низкоомной объемной керамики для применения в энергетике, например, для токовыводов, контактов и др. изделий. Полученные результаты показывают перспективу разработки “солнечных” технологий для получения nano материалов и изделий с особыми электрофизическими свойствами.

Литература

1. Об использовании возобновляемых источников энергии, Закон Республики Узбекистан, от 21.05.2019 г. № ЗРУ-539 <http://lex.uz/docs/-4346831>
2. Chigvinadze J. V., Tavkheldze V., Mamniashvili G.I., Acrivos J.V, Gulamova D.D Vibrating reed study of superconducting cuprates fabricated by superfast melt quenching in a solar furnace. Engineering, Technology and Applied Sciences Research, 2019, Vol. 9, no. 4, pp. 4595-4509.
3. Gulamova DD, Bobokulov SK, Turdiev ZS, Bakhronov KN (2018) High-Temperature Superconductors of the $\text{Bi}_{1,7}\text{Pb}_{0,3}\text{Sr}_2\text{Ca}_{(n-1)}\text{Cu}_n\text{O}_y$ ($n = 2-20$) Series Synthesized under the Influence of Concentrated Solar Energy. Appl Sol Energy (English Transl Geliotekhnika) 54: <https://doi.org/10.3103/S0003701X18050067>.
4. Gulamova DD, Turdiev ZS, Bobokulov SK, et al (2016) Solar Technology for Obtaining Superconducting Ceramic $\text{Bi}_{1,7}\text{Pb}_{0,3}\text{Sr}_2\text{Ca}_{(n-1)}\text{Cu}_n\text{O}_y$ ($n = 3 - 5$) and Studying its Properties. Refract Ind Ceram 57: <https://doi.org/10.1007/s11148-016-9923-8>
5. Рискиев Т.Т., Гуламова Д.Д. Свойства оксидных материалов, синтезированных в солнечной печи. ДАН, 2014, № 2, С. 14-19.
6. Gulamova D.D., Chigvinadze J.G., Acrivos J.V., et al. High- Temperature Superconductors of the $\text{Bi}_{1,7}\text{Pb}_{0,3}\text{Sr}_2\text{Ca}_{(n-1)}\text{Cu}_n\text{O}_y$ ($n = 2-20$) Series Synthesized under the Influence of Concentrated Solar Energy”, arXiv.org > cond-mat > arXiv:1710.10430, Condensed Matter > Superconductivity [Submitted on 28 Oct. 2017], <https://arxiv.org/abs/1710.10430>.

ФРИТТОВАННЫЕ ГЛАЗУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН

Досмухамедова Х.Ф., Арипова М.Х., Рузибоев Б.Р.
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Глазурные покрытия для производства облицовочной плитки получают на основе фритты. Глазурь предохраняет изделие от загрязнения, действия кислот, делает водонепроницаемым, улучшает другие свойства.

С целью синтеза подобных глазурей на основе местных сырьевых материалов в интервале температур 850–1050 °С изучали систему $B_2O_3 - SiO_2 - Al_2O_3 - CaO - K_2O - CuO$, количество оксида меди (II) в которой варьировалось от 5 до 20%. Состав сырьевой композиции и химический состав сырьевых материалов приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1

Химический состав сырьевых материалов

Наименования сырья	SiO ₂ 1	Al ₂ O ₃ 2	Fe ₂ O ₃ 3	CaO 6	MgO 7	K ₂ O 8	Na ₂ O 9	BaO 10	B ₂ O ₃ 11	Сумма
Кварцевый песок	37,697	0,702	0,034	0,074	0,000	0,374	0,000	0,000	0,000	38,88
Глинозем	0,186	13,249	0,005	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,53
Микрокальцит	0,118	0,049	0,008	12,885	0,172	0,000	0,000	0,000	0,000	13,24
Кальцинированная сода	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,00
Борная кислота	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	20,00
Карбонат бария	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	8,00
Азотнокислый калий	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,626	0,000	0,000	0,000	2,63
Полученный состав:	38,000	14,000	0,050	13,000	0,172	3,000	4,000	8,000	20,000	100,276

Таблица 2

Химический состав сырьевой шихты

Заданный состав:	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	K ₂ O	Na ₂ O	BaO	B ₂ O ₃	ППП	Сумма
	1	2	6	8	9	10	11	25	
в:	38,00	14,00	13,00	3,00	4,00	8,00	20,00		100,00

Варка фритты осуществлялась в лабораторных условиях в силитовой печи при температуре 1450±10°С с выдержкой при максимальной температуре – 1 час. Полученные стекла сливали в емкость с холодной водой. Из полученной гранулированной фритты была приготовлена глазурь в шаровой мельнице с добавлением 8 % каолина с влажностью 30 %. Глазурь наносили методом полива. Конечная температура политого обжига составляла 1030±20°С. Разработанный состав глазури обеспечил ее хороший разлив. Готовые изделия характеризовались хорошим блеском, отсутствием дефектов.

Таким образом, проведенные исследования в лабораторных условиях показали возможность синтеза фритты для получения глазурных покрытий на керамические облицовочные плитки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 6141-91.

ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ СТЕКОЛ СВЕТОВЕДУЩЕЙ ЖИЛЫ И СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕСТКОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

Дяденко М.В., Левицкий И.А., Кичкайло О.В., Костик Е.А.
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск
dyadenko-mihail@mail.ru, levitskii@belstu.by

Оптическое волокно представляет собой систему, состоящую из световедущей жилы и двух (светоотражающей и защитной) оболочек.

Световедущая жила служит для передачи световой энергии, сконцентрированной на входном ее торце, на его выходной торец путем полного внутреннего отражения светового луча.

Светоотражающая оболочка в оптическом волокне выполняет две основные функции, обеспечивающие предупреждение потерь световой энергии, распространяющейся вдоль волокна при отражениях от поверхности раздела в системе «жила – оболочка», а также выполняет функцию оптической изоляции единичного волокна в пучке оптических волокон.

Защитная оболочка служит для предупреждения нежелательного попадания светового луча из светоотражающей оболочки в соседний световод и окружающую среду. Она обычно изготовлена из цветного стекла и не является предметом данных исследований.

Стекла для волоконной оптики должны обладать следующим особым комплексом физико-химических свойств:

- составы, применяемые для получения световедущей жилы и светозащитной оболочки оптических волокон, должны быть химически совместимы и не взаимодействовать между собой в месте спая в процессе получения волокна. Особенно это касается границы, возникающей между световедущей жилой и светоотражающей оболочкой, где исключены процессы фазового разделения, образование пузырей и других явлений, приводящих к потере пропускания света;

- показатели вязкости стекол для световедущей жилы и светозащитной оболочки должны быть согласованы в сравнительно широком температурном интервале. Причем вязкость стекла светозащитной оболочки в районе температур прессования должна быть выше вязкости стекла световедущей жилы. Оптимальные результаты достигаются в том случае, когда вязкость стекол для световедущей жилы отличается не более чем $\pm 0,5$ порядка логарифмической вязкости;

- для обеспечения требуемой числовой апертуры изготавливаемых деталей пара данных стекол должна иметь определенную разность квадратов показателей преломления;

- стекла должны быть подобраны по температурному коэффициенту линейного расширения (ТКЛР) как между собой, так и по отношению к материалу деталей, с которыми они будут сочленяться;

- светопропускание данных стекол должно быть существенно выше, чем стекол иного назначения и потери света на поглощение и рассеяние по всей длине волокна не должны превышать 10 %.

Жесткие волокна имеют диаметр более 3 мм и в отличие от гибких обладают пониженной гибкостью. Одножильные волокна, имеющие одну световедущую жилу, и многожильные волокна, обладающие большим количеством световедущих жил, разделенных светоотражающими оболочками, являются основными полуфабрикатами для изготовления волоконно-оптических элементов: пластин, жгутов, фоконов, твистеров и др.

Для производства стекол световедущей жилы нами использован тяжелый баритовый флинт, синтезированный в системе $\text{BaO-La}_2\text{O}_3\text{-B}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2\text{-SiO}_2$ при содержании оксидов, мол. %: 15–40 BaO; 0–25 La_2O_3 ; 0–25 TiO_2 ; и постоянном количестве ($\text{B}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$), составляющем 60 мол. %.

Исследованиями данных стекол установлена склонность их к ликвационному разделению, которая подавляется введением оксидов WO_3 , Y_2O_3 и Cd_2O_3 , вводимых взамен La_2O_3 , которые обуславливают подавление процессов фазового разделения.

Установлено, что ТКЛР опытных стекол находится в интервале $(69,0-97,8) \cdot 10^{-7} K^{-1}$.

Определено, что оксиды титана могут выступать как в роли модификатора, так и стеклообразователя. При увеличении основности стекла и температуры расплава равновесие между координационными группировками $[TiO_4]$ сдвигается в сторону тетраэдрической. С ростом количества TiO_2 влияние La_2O_3 и BaO на величину ТКЛР выражено в меньшей степени, что, очевидно, связано с отсутствием координационных изменений стекла по бору.

Замена BaO на La_2O_3 в составе этих стекол вызывает рост показателей вязкости во всем диапазоне значений. Рост количества B_2O_3 от 15 до 30 мол. % приводит к росту доли групп $[BO_4]$ и увеличению связности борокремнекислородного каркаса стекла.

На основе изучения вязкости стекол системы в интервале значений $10^{10}-10^4 Pa \cdot s$ установлено, что замена BaO на La_2O_3 вызывает рост показателей вязкости во всем диапазоне значений. Замена TiO_2 на BaO также приводит к повышению вязкости в интервале значений $10^{10}-10^5 Pa \cdot s$. С ростом содержания BaO от 15 до 30 мол. % происходит рост доли групп $[BO_4]$ и, соответственно, увеличение степени связности борокремнекислородного каркаса.

Разработан состав стекла для световедущей жилы жесткого оптического волокна. Стекло устойчиво к фазовому разделению при 24-часовой термообработке в интервале температур $600-1000^\circ C$. Температурный интервал изменения вязкости в диапазоне $10^{10}-10^{4,5} Pa \cdot s$ составляет $145 \pm 2^\circ C$.

ТКЛР стекла составляет $(77,5 \pm 0,5) \cdot 10^{-7} K^{-1}$, показатель преломления – 1,805: Величина светопропускания при длине волны 540 нм имеет значение $84 \pm 2\%$, а показатель ослабления – $(0,0027 \pm 2) \cdot 10^{-4} mm^{-1}$.

Для получения стекла светоотражающей оболочки жесткого многожильного волокна, устойчивого к фазовому разделению, с показателем преломления не выше 1,49 выполнен синтез стекол для светозащитной оболочки в системе $K_2O-B_2O_3-SiO_2$ при следующем содержании оксидов, мол. %: 74,8–84,2 SiO_2 ; 9,1–18,4 B_2O_3 ; 6,7–14,0 K_2O . Температура синтеза стекол составляет $1500 \pm 10^\circ C$.

Установлено, что для получения оптического волокна с числовой апертурой, составляющей 1,02–1,04 и требуемой термомеханической прочностью введение K_2O должно быть ограничено его содержанием в количестве 6–10 мол. %.

По результатам систематического исследования вязкости стекол данной системы установлено, что повышение энергии активации вязкого течения в интервале значений $10^{10}-10^{6,5} Pa \cdot s$ обуславливает рост скорости твердения стекла светоотражающей оболочки. Для обеспечения широкого выработочного интервала стекла, составляющего порядка $300^\circ C$ при изменении вязкости с 10^{10} до $10^4 Pa \cdot s$, содержание K_2O в составе стекла для светоотражающей оболочки не должно превышать 6–10 мол. %.

Разработан состав стекла для светоотражающей оболочки оптического жесткого волокна, устойчивый к фазовому разделению при 6-ти часовой выдержке в температурном интервале $600-1000^\circ C$. Показатель преломления стекла имеет значение 1,488, а ТКЛР составляет $(53,3 \pm 0,7) \cdot 10^{-7} K^{-1}$.

Температурный интервал изменения вязкости в диапазоне $10^{10}-10^5 Pa \cdot s$ составляет $340 \pm 2,5^\circ C$, значение апертуры – $A > 1$.

Данные стекла отвечают требованиям согласованности их структур, физико-химических, оптических и технологических характеристик.

Работа выполнена при финансировании в рамках НИР ГПНИ «Химические процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия».

СТРУКТУРА БИОСТЕКЛОЛ СИСТЕМЫ $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$

Дяденко М.В., Курило И.И., Осипенко М.А., Поспелов А.В.

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика

Беларусь, +375295014763

dyadenko-mihail@mail.ru; levitskii@belstu.by; september@tut.by

В последние десятилетия наблюдается резкий рост исследований в области биоматериалов, под которыми понимают материалы, способные заменить поврежденные органы и ткани. Исследования и разработки в области биоматериалов являются одной из ведущих задач во многих университетах и институтах мира. К типичным представителям биоматериалов относят биостекло. Оно представляет собой материал на основе, как правило, силикатного стекла, который способен взаимодействовать с тканями организма, и применяется для реконструкции костной ткани.

Целью настоящей работы является изучение структуры и биологической активности стекол, полученных на основе системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$.

Синтез опытных стекол осуществлялся на основе системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ при следующем содержании компонентов, мас. %: 13,0–23,0 CaO, 52,5–62,5 SiO_2 , 2,5–12,5 P_2O_5 ; в качестве постоянных составляющих использовались 13,5 Na_2O и 8,5 MgO . Выбор данной системы обусловлен необходимостью получения стекол, характеризующихся биоактивностью, которые при погружении в SBF-раствор (Simulated body fluid) способны образовывать на своей поверхности кристаллы гидроксиапатита. SBF-жидкость представляет собой раствор, характеризующийся $\text{pH}=7,0$, с концентрацией ионов, близкой к концентрации в плазме крови человека, и используется для оценки структурных изменений на поверхности биоактивного стекла.

Синтез опытных стекол осуществлялся в фарфоровых тиглях при температуре 1480 ± 20 °С в газовой пламенной печи периодического действия. Скорость подъема температуры составляла 250 °С/ч с выдержкой при максимальной температуре 1 ч. При достижении однородности стекломассы тигли со стекломассой извлекали из печи и осуществляли формование изделий отливкой в формы. После выработки образцы подвергались отжигу при температуре 560 ± 5 °С с выдержкой при ней 1 ч.

Проявление биоактивности у стекол наблюдается при их относительно невысокой химической устойчивости, которая в первую очередь определяется содержанием оксида кремния в составе исследуемых стекол. Дело в том, что остеогенные свойства стекла обусловлены продуктами его растворения в SBF-растворе, то есть растворимыми ионами кремния и кальция, которые стимулируют остеогенные клетки для образования костного матрикса. Поэтому чем ниже прочность и степень развитости структурного каркаса стекла, тем легче происходит разрушение его поверхностного слоя и активнее формируется слой гидроксиапатита.

Оценка биоактивности исследуемых стекол осуществлялась путем их помещения в закрытую емкость с SBF-жидкостью и выдержке в термостате при фиксированной температуре 37,0 °С в течение 7 суток. Биоактивность либо биоинертность исследуемых стекол оценивались по изменению pH SBF-жидкости и анализу поверхности образцов после испытаний. В случае увеличения pH SBF-жидкости следует говорить о проявлении стеклами биоактивности.

Образцы стекол системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ вступали в реакцию с SBF-жидкостью, вызывая образование нового слоя гидроксилкарбонизированного апатита на поверхности материала ввиду протекания ряда химических реакций.

Первоначально ионы Na^+ на поверхности стекла активно обмениваются с ионами H^+ из SBF-жидкости, вызывая заметное увеличение pH раствора до значений 8,39–8,56 и формирование на поверхности стекла соответствующего гидроксида. Его образование

обуславливает разрушение структурной сетки стекла путем разрыва химических связей Si–O–Si. Растворимый диоксид кремния превращается в Si(OH)₄, и на поверхности стекла происходит образование силанольных групп, которые конденсируются и повторно полимеризуются с образованием слоя силикагеля. В тоже время ионы Ca²⁺ и PO₄³⁻ диффундируют из объема стекла, а также из окружающей образец стекла SBF-жидкости и накапливаются в аморфном слое, обогащенном диоксидом кремния. Образованная при этом пленка CaO·P₂O₅ впоследствии кристаллизуется с формированием смешанного карбонизированного гидроксиапатита.

По результатам исследования биоактивности стекол системы Na₂O–CaO–MgO–SiO₂–P₂O₅ выявлено, что образование кристаллов гидроксиапатита наблюдается в образцах с массовым соотношением CaO:P₂O₅ в пределах (5:1)–(6:1).

Стекла системы Na₂O–CaO–MgO–SiO₂–P₂O₅ с максимальным для изучаемой области содержанием оксидов CaO и P₂O₅ проявляют полную биоинертность, без видимых признаков образования гидроксиапатита.

С целью выявления взаимосвязи между степенью полимеризации структурного каркаса стекла и его биоактивностью проведено изучение структуры опытных стекол методом инфракрасной спектроскопии.

Оксид кремния в структуре силикатных стекол представлен тетраэдрическими группировками [SiO₄] с 4 мостиковыми атомами кислорода (Q4), с 3 (Q3), с 2 (Q2), с 1 (Q1) и тетраэдрическими единицами, в которых все атомы кислорода немостиковые (Q0).

В центре тетраэдрической группировки [SiO₄] располагается атом кремния, который вследствие *sp*³-гибридизации связан с четырьмя атомами кислорода. Соединение соседних кремнекислородных тетраэдров происходит вершинами через мостиковый атом кислорода с помощью сложной *spd*-гибридизации. При этом угол Si–O–Si между двумя соседними тетраэдрами может изменяться в пределах 120–180°.

Широкая полоса поглощения в области 900–1200 см⁻¹ с максимумом при 1040 см⁻¹ связана с наличием групп [SiO₄] и относится к валентным колебаниям мостиковых связей Si–O–Si в сложных силикатных анионах. Полосы поглощения в области 700–800 см⁻¹, как правило, связывают с наличием кольцевых мотивов в структуре стекол. Так, полоса поглощения при 760–800 см⁻¹ в структуре исследуемых стекол относится к шестичленным кольцевым мотивам, состоящим из тетраэдров [SiO₄]. Полоса поглощения при 465 см⁻¹ соответствует деформационным колебаниям связей Si–O [12].

Установлено, что с ростом содержания P₂O₅, вводимого взамен SiO₂, в количестве от 2,5 до 10,0 мас. %, наблюдается появление полосы в области 575 см⁻¹, которая отвечает колебаниям мостиков O=P–O, что является закономерным.

Вместе с тем увеличение количества CaO, вводимого взамен SiO₂, от 13 до 23 мас. % вызывает уменьшение доли шестичленных кольцевых структурных мотивов, то есть наблюдается более глубокая деполимеризация структуры стекла. Об этом свидетельствует уменьшение интенсивности полосы в области 760–780 см⁻¹ и смещение пика ее интенсивности в низкочастотную область, а также появление полосы с выраженным максимумом при 930 см⁻¹, которая характеризует наличие группировок Q2. При этом их доля пропорционально возрастает с ростом содержания CaO. Следует отметить, что в стекле с содержанием CaO, равным 13 мас. %, в основном преобладают группировки Q3. Дело в том, что введение CaO в состав опытных стекол вызывает рост немостиковых атомов кислорода, и снижение степени развитости структурного каркаса стекла.

Таким образом, проявление биоактивности наблюдается в стеклах системы Na₂O–CaO–MgO–SiO₂–P₂O₅, включающих не более 60 мас. % SiO₂, с соотношением CaO:P₂O₅, находящимся в пределах (5:1)–(6:1).

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА И НИКЕЛЯ НА СТРУКТУРУ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БОРОСИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ

Дяденко М.В., Левицкий И.А., Лугин В.Г.

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика

Беларусь, +375295014763

dyadenko-mihail@mail.ru; levitskii@belstu.by; luhin_valery@mail.ru

В настоящее время актуальность приобретают стекла с особым комплексом радиофизических характеристик, предназначенные для высокоэффективного поглощения либо отражения электромагнитного излучения сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона.

Взаимодействие стекол с электромагнитным полем предопределяет комплекс особых требований к ним: требуемое значение диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь, определенная величина поглощения и отражения электромагнитного излучения СВЧ-диапазона, наличие электропроводности. Вместе с тем энергия радиоволны при ее распространении в веществе преобразуется в другие виды энергии, в частности, в электрическую и тепловую. В связи с этим, радиозащитный материал должен иметь высокую термостойкость, которая характеризует способность опытных стекол выдерживать резкие перепады температур без разрушения. Термостойкость стекол определяется величиной таких теплофизических характеристик, как температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) и теплоемкость.

Целью исследований, проводимых в настоящей работе, является изучение влияния оксидов железа и никеля на структуру щелочных боросиликатных стекол и их теплофизические характеристики. На предыдущих этапах исследований [1–2] нами проведена оценка влияния оксидов Na_2O и B_2O_3 на кристаллизационную способность, температурный коэффициент линейного расширения, плотность, низкотемпературную вязкость и микротвердость щелочных боросиликатных стекол. Установлена закономерность влияния соотношения оксидов натрия и бора на формирование структурно-совместимых группировок, исключающих кристаллизацию стекол и определяющих их тепловую инерцию.

Полученные результаты по исследованию опытных щелочных боросиликатных стекол выявили необходимость их модифицирования в связи с тем, что они недостаточно полно ослабляют электромагнитное излучение СВЧ-диапазона и характеризуются относительно невысокими электрофизическими характеристиками. В качестве модифицирующих оксидов использовались NiO и Fe_2O_3 , вводимые раздельно взамен SiO_2 в базовый состав стекла на основе системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ в количестве 2,5–15,0 мол. % с шагом 2,5 мол. %. Данный выбор обусловлен возможностью формирования в исследуемых стеклах электронной проводимости. Методом градиентной кристаллизации установлено, что объемная кристаллизация проявляется у стекол, содержащих в своем составе 12,5–15,0 мол. % NiO . Стоит отметить, что боросиликатные стекла, модифицированные оксидом железа, характеризуются большей устойчивостью стеклообразного состояния. При этом минимальная склонность к кристаллизации характерна для стекол, включающих не более 10 мол. % оксида Fe_2O_3 . По результатам определения ТКЛР модифицированных стекол дилатометрическим методом установлено, что данный показатель изменяется в пределах $(80,9-93,4) \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$. Влияние оксида железа на ТКЛР боросиликатных стекол имеет нелинейную зависимость. Так, добавки Fe_2O_3 в количестве 2,5–7,5 мол. % вызывают снижение термического расширения ввиду упрочнения структурной сетки стекла за счет формирования наряду с тетраэдрами $[\text{BO}_4]\text{Na}$ структурных группировок $[\text{FeO}_4]\text{Na}$. Условием образования таких группировок является соблюдение соотношения $\text{Na}_2\text{O}/\text{Fe}_2\text{O}_3 \geq 1$. При этом ионы Na^+ , обладающие слабым силовым полем, легко отдают анионы кислорода на построение тетраэдров $[\text{BO}_4]$ и $[\text{FeO}_4]$, участвующих совместно с $[\text{SiO}_4]$ в построении структурной сетки. Их образование вызывает изменение роли катиона щелочного металла:

ионы Na^+ участвуют в компенсации заряда при формировании группировок $[\text{BO}_4]\text{Na}$ и $[\text{FeO}_4]\text{Na}$, а не вызывают разрывы структурной сетки стекла, обеспечивая таким образом более высокую степень связности структурного каркаса стекла.

Введение оксида железа в количестве более 7,5 мол. % обуславливает рост ТКЛР. Это связано с тем, что количества Na_2O в составах опытных стекол будет недостаточным для построения обоих типов структурных группировок. В связи с этим преимущественно будут формироваться тетраэдры $[\text{BO}_4]\text{Na}$, а оксид железа будет представлен в форме октаэдров $[\text{FeO}_6]$. В свою очередь это будет определять рост доли более слабой связи $\text{Fe}^{\text{VI}}-\text{O}$, чем связь $\text{Si}^{\text{IV}}-\text{O}$ и, как результат, увеличение ТКЛР. Данные закономерности находят подтверждение в результатах изучения структуры боросиликатных стекол, модифицированных оксидом железа, методом рамановской спектроскопии. По данным рамановской спектроскопии указанная замена обуславливает незначительное смещение пика основной полосы, связанной с проявлением валентных колебаний немостиковых связей $\text{Si}-\text{O}^-$, от 960 до 925 cm^{-1} .

Низкая интенсивность полосы поглощения в области 1350–1400 cm^{-1} , отражающей проявление колебаний структурных единиц $[\text{BO}_3]$, указывает на доминирование в структуре исследуемых стекол бора в тетраэдрической координации.

В низкочастотной части спектра комбинационного рассеяния доминирует широкая полоса с максимумом около 470 cm^{-1} , обусловленная симметричными валентными и деформационными колебаниями мостиковых связей типа $\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$ и $\text{Si}-\text{O}-\text{B}$ в анионах сложного строения. Интенсивность указанной полосы снижается с ростом содержания оксида железа, вводимого взамен SiO_2 . Введение оксида никеля во всем диапазоне вводимых концентраций вызывает снижение ТКЛР щелочных боросиликатных стекол от $89 \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$ до $85 \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$, то есть способствует своего рода полимеризации боросиликатной структуры стекла за счет вероятного образования тетраэдрических групп $[\text{NiO}_4]$. Это вызвано тем, что для никеля более предпочтительна четверная координация, и поэтому Na_2O в первую очередь является донором свободного кислорода для NiO с целью формирования им структурных группировок $[\text{NiO}_4]$, что согласуется с данными спектров комбинационного рассеяния. Введение оксида никеля взамен SiO_2 обуславливает появление полос поглощения в области 1300–1400 cm^{-1} , отражающих проявление колебаний структурных единиц $[\text{BO}_3]$, и в области 750–800 cm^{-1} , вызванных колебаниями мостикового типа $\text{B}^{\text{III}}-\text{O}-\text{B}^{\text{IV}}$.

Теплоемкость отражает способность материалов поглощать тепло с ростом температуры и определяет их тепловую инерцию. Для стекол, используемых в качестве радиозащитных, величина теплоемкости характеризует скорость выравнивания температуры по толщине изделия и, как следствие, определяет термостойкость готового изделия.

С увеличением количества оксида железа от 2,5 до 7,5 мол. %, вводимого взамен SiO_2 , теплоемкость стекол увеличивается, а при последующем введении в количестве до 15 мол. % – снижается. Появление максимума на зависимости, на наш взгляд, обусловлено изменением степени полимеризации борокремнекислородного каркаса стекла.

Введение NiO взамен SiO_2 в количестве от 2,5 до 15,0 мол. % вызывает уменьшение величины теплоемкости во всем интервале вводимых концентраций, что свидетельствует о повышении степени сшитости структурной сетки и согласуется с данными термического расширения и результатами изучения структуры никельсодержащих боросиликатных стекол.

Таким образом, оксиды железа и никеля в составе щелочных боросиликатных стекол вызывают различный структурный отклик и обуславливают различия по их влиянию на комплекс теплофизических характеристик.

Литература:

1. Дяденко, М.В. Боросиликатные стекла радиозащитного назначения / М.В. Дяденко, Е.Е. Трусова, А.Г. Сидоревич // Физика и химия стекла. – 2021. – Т.47. – №1. – С. 37–49.
2. Дяденко, М.В. Стекла радиозащитного назначения / М.В. Дяденко // Стекло и керамика. – 2019. – №7. – С. 8–14.

SYNTESIS OF GLASS MICRO-BEADS FOR ROAD MARKINGS

Erkinov.F¹ (erkinov_farrux@mail.ru), Aripova M.¹ (aripova1957@vandex.com),
Jae-Shin Lee J.-Sh.² (jslee@ulsan.ac.kr)

¹Tashkent chemical-technological institute, Tashkent, Uzbekistan

²University of Ulsan, Ulsan, Republic of South Korea

Currently, road markings are effective means of organizing the movement of the vehicle, improving road safety, reducing accidents and reduce their consequences to increase the speed and permeability of roads. According to data, the presence of road marking on the road surface will reduce traffic accidents by almost 20-25%.

Road lines are just as important as road signs. Road markings inform drivers about approaching sections of the road where certain actions are required. A continuous line means that it cannot be crossed; dividing lines may indicate a right or left turn, and intersecting (cross) lines indicate a stop or give way. Roads play an important role in ensuring the safe and smooth movement of vehicles, especially at night and in rainy weather.

Therefore, this study investigated the batch composition for high quality glass micro-beads on the basis of local raw materials of Republic of Uzbekistan. Moreover, to clarify retroreflection property of beads, we compared beads obtained by two different systems, and we have studied composition dependence of retroreflectivity. On the other hand, the size distribution of beads and the portion of defect beads was studied.

The chemical composition of obtained glass-beads are displayed in the Table 1. It was obtained that the with increasing of K_2O content the retroreflectivity of beads are increased, but with increasing of Na_2O content retroreflectivity was decreased. The content of Fe_2O_3 should be less than 0.1 mass. % to obtain high quality transparent glass-beads (picture).

Chemical composition of obtained glass microbeads

Chemical composition, mass. %												
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	MgO	K ₂ O	SO ₃	CaO	Fe ₂ O ₃	ZrO ₂	BaO	ZnO	CuO	TiO ₂
74.2	5.98	9.95	0.152	2.4	0.121	3.30	0.073	0.3	2.0	0.002	0.002	0.151

X-ray fluorescence specters of obtained glass micro-beads.

The study identified the requirements for the physicochemical properties of glass micro-beads required to obtain road markings; selection of compositions; complex trials of experimental compositions were conducted. On the basis of the obtained results the normative and technical document is developed (technological regulations, technical conditions). Experimental batches of glass micro-beads have been developed, tested under natural conditions and introduced in the regional road network.

БАРХАННЫЙ ПЕСОК ТУПРАККАЛИНСКОГО МАССИВА КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ

Жабберганов Ж.С., ¹Эминов А.М., Бойжанов И.Р., Дусчанов С.К.
Ургенчский государственный университет, г.Ургенч, Узбекистан
¹ГУП “Фан ва тараккиёт” при ТГТУ, г.Ташкент,
sduschanov@bk.ru, +99893-922-27-57

Как известно что, Нижнеамудариньский регион имеет достаточные минеральные сырьевые ресурсы, до сих пор в регионе не созданы предприятия выпускающие керамические плитки.

Исследование физико-химических свойств местных минеральных сырьевых ресурсов имеющиеся в данном регионе, пригодных для производства керамических плит и разработка на их основе составов керамических плит, спекающих при низких температурах обжига является весьма актуальным.

Поскольку массив барханных песков пустыни Кызылкума весьма значительная и имеет огромные запасы, нами было изучено вещественный состав пробы из барханного песка Тупраккалинского массива Хорезмской области и возможности его использования в составе керамических плит.

Средний химический состав барханного песка Тупраккалинского массива следующее, в % : SiO₂-77,54; Al₂O₃-7,63; Fe₂O₃-2,61; TiO₂-0,54; CaO-4,20; MgO-0,30; Na₂O-1,82; K₂O-1,76; P₂O₅-0,20; SO₃-0,10; П.П.П-2,88.

По результатам рентгенографического анализа Тупраккалинского барханного песка установлено присутствие следующих минералов: кварца с d=0,424; 0,334; 0,245; 0,228; 0,212; 0,181; 0,138; 0,137 нм, анортита с d=0,334; 0,318; 0,154; 0,138 нм, альбита с d=0,245; 0,182; 0,138; 0,137 нм, ортоклаза с d=0,425; 0,318; 0,213; 0,182; 0,137 нм и гетита с d=0,336; 0,245 нм.

Таким образом по рентгенографическому (рис.1) анализу барханный песок Тупраккалинского массива относится к группе кварц-полевошпатовых песков, с преобладанием минерала анортита чем других полевошпатовых минералов альбита и ортоклаза. Кроме того в минералогическом составе данной породы встречаются примеси кальцита и железистых минералов.

Ситовый анализ барханного песка Тупраккалинского массива проводился мокрым способом на ситах с размерами отверстий 500; 315; 125; 100 и 56 мкм. Остатки на соответствующих ситах равнялись следующим значениям в %:

500 мкм-0,25 %,
315 мкм-3,19%,
125 мкм-21,6 %,
100 мкм-52,62 %,
56 мкм-16,11%.

Как показывают полученные данные, в Тупраккалинском барханном песке содержание частиц размером < 56 мкм находится в пределах 6-7%.

Как показали наши исследования [1] по технологическим показателям глины Кулатауская месторождения характеризуются несколько коротким интервалом спекания, и поэтому при использовании ее в производстве керамических плиток необходимо подобрать корректирующие добавки, расширяющие интервал спекания.

Рис.1. Рентгенограмма барханного песка Тупраккалинского массива

Исходя из этого при разработке безполевошпатовых составов масс керамических плит мы использовали местный барханный песок Тупраккалинского массива.

В результате лабораторных исследований в композиции глины Кулатау и Тупраккалинского барханного песка после обжига при температуре 1000 и 1050°C, были получены опытные образцы удовлетворяющие установленные требованиям ГОСТа 13996-93. «Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия» и ГОСТу 6787-2001. «Плитки керамические для полов. Технические условия», соответственно.

Исходя из вышеизложенного можно сказать что, барханный песок Тупраккалинского массива относится к группе кварц-полевошпатовых песков, содержащий в своем составе около 30% мелко измельченного полевого шпата, с преобладанием анортита.

Связи с этим использование его в составе половых и фасадных плит в качестве кварц-полевошпатового компонента означает что, данная порода является ценным сырьём необходимым для производства керамики.

Литература

1. Эминов А.М., Бойжанов И.Р., Жабберганов Ж.С., Алламов Р.Г. Использование глины Кулатауского месторождения для получения фасадных плит. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. 2021. № 12/2. <http://khorezmscience.uz>.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ ДИАБАЗОВ УЗУНБУЛАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Арипова М.Х., Жуманиёзов Х.П.

Ташкентский химико-технологический институт,
Ургенчский государственный университет

В настоящее время искусственные стеклообразные материалы, получаемые на основе шихт определенных составов, занимают особое место среди перспективных строительных материалов. Сырьем для изготовления таких изделий служат шихты специального химического состава в зависимости от проектируемой конечной стеклофазы с регулируемыми и заданными свойствами [1,2]. В данной работе подбирался шихтовый состав стекол для получения темных тонов стеклообразных материалов, подогнанных анортитовому составу. В Узбекистане диабазовые породы имеют достаточно широкое распространение. Одним из перспективных объектов является месторождения Узунбулак I расположено в 22-23 км юго-восточнее районного центра Галляарал, в 0,5 км к северу и северо-западу от кишлак Узунбулак, на юго-западных склонах Мальгузарских гор, фактически являясь началом пояса Мальгузарских мафитов и ультрамафитов. Учитывая параметры участка работ, можно подсчитать прогнозные ресурсы диабазов участка Узунбулак I 9,5 млн тонна. В химическом составе изученных диабазов преобладают кремнезем, глинозем, оксиды кальция, магния и железа (SiO_2 -48,64%, Fe_2O_3 -4,95%, FeO -9,76%, TiO_2 -3,55%, MnO -0,16%, Al_2O_3 -13,89%, CaO -8,42%, MgO -5,27%, Na_2O -2,12%, K_2O -1,64%, SO_3 -0,08%, п.п.п.-4,83%). Анализ составов диабазов Узунбулакского месторождений свидетельствует о их многофазности. По микроскопическим, рентгенографическим, ИК-спектроскопическим и электронно-микроскопическим данным следует, что в диабазе присутствуют несколько основных фаз в виде олигоклаза с формулой $(\text{Ca},\text{Na})\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8$, ортоклаза $\text{K}(\text{AlSi}_3\text{O}_8)$, железосодержащего пироксенового твердого раствора типа авгита $(\text{Mg}, \text{Fe}^{2+})[\text{Si}_2\text{O}_6 \cdot \text{CaFe}(\text{AlSiO}_6)]$ кальцита CaCO_3 , хлорита с формулой $\text{Mg}_{4.5}\text{Al}_{2.5}[\text{OH}]_8(\text{Si}_3\text{AlO}_{10})$, оливин $(\text{CaFe})_2\text{SiO}_4$, очень мало кварца SiO_2 и присутствуют также рудные минералы в незначительном количестве.

Положения точек опытных составов образующих стекла при 1450°C в системе диабаз – каолин – глиноземсодержащий отход.

Шихтовый состав в работе подбирался с целью получения стекла анортитового состава. В качестве источников требуемых оксидов были выбраны диабазовые породы, Ангренские каолины и глиноземсодержащий отход Шуртангазо химической промышленности (ШХГК). Характеристики стеклообразования и выработки исследованных составов представлены в рис.1. Исследованы были такие физико-химические свойства, как плотность, коэффициент термического расширения, температура начала размягчения, термическая и химическая стойкость. Результаты определений физико-химических свойств стекол приведены в табл. 1. Результаты проведенных физико-химических испытаний показали высокую химическую и термическую стойкость, светопреломляющую способность диабазовых стекол. Это объясняется наличием большого количества оксидов

щелочноземельных металлов и оксида алюминия, а также меньшим количеством оксидов щелочных металлов.

Таблица 1

Физико-механические и химические свойства полученных стекол

№	Плотность, кг/м ³	ТКЛР·10 ⁷ град ⁻¹	Показатель преломления	Химическая устойчивость, %		
				конц. HCl	35% NaOH	конц. H ₂ SO ₄
1	2700	70,10	1,54	97,40	98,78	99,10
2	2710	66,18	1,58	98,00	99,05	99,40
3	2720	63,97	1,62	99,80	99,75	99,60
4	2700	64,72	1,57	96,98	94,68	98,50
5	2720	62,09	1,61	98,85	97,20	98,63
7	2690	67,37	1,52	93,35	95,45	97,45
8	2710	62,68	1,61	97,65	96,55	97,70
9	2700	60,90	1,60	89,50	92,00	97,60
11	2670	64,50	1,52	89,85	90,30	97,40

Кристаллизационная способность стекол изучалась методом массовой кристаллизации в интервале температур 600-1100°C через каждые 100°C. Время выдержки при каждой температуре составляло 1 час. Полученные экспериментальные результаты показывают, стекла составов 1, 2, 7 и 11 кристаллизуются с поверхности в виде небольших разобренных участков при температуре 600°C. При температуре 700°C у этих образцов наблюдается поверхностная кристаллизация в виде сплошной пленки. Поверхностная кристаллизация в виде сплошной толстой корки с частичным распространением кристаллов в глубь образца при температуре 800°C. При температуре 900°C кристаллизация наблюдается по всему объему, кристаллическая фаза составляет не менее 50-60%. Полная кристаллизация завершается в стеклах при температуре 1000°C. В стеклах 3, 4, 5, 8 и 9 начало кристаллизации отмечается при 700°C. При температуре 800°C у этих образцов наблюдается поверхностная кристаллизация в виде сплошной пленки переходящей с дальнейшим повышением температура до 900°C в сплошную толстую корку с частичным распространением кристаллов вглубь образца. При температуре 1000°C в стеклах кристаллизация наблюдается по всему объему, кристаллическая фаза составляет не менее 50-60%. В этой группе стекол полная кристаллизация достигается при 1100°C.

Из приведенных данных видно, что стекла, полученные на основе диабазов Узбекистана обладают сравнительно высокими механическими и термическими свойствами, что объясняется относительно высоким содержанием в них оксидов щелочноземельных металлов и небольшим содержанием щелочных. Они также характеризуются высокой химической устойчивостью к серной кислоте и щелочи, что обусловлено, по-видимому, влиянием анортитового состава стекла, в структуре которого преобладают бесконечные цепочки $[\text{Si}_2\text{O}_6]^{4-}$. Исследована кристаллизационная способность образцов синтезированных стекол 9 опытных составов. Установлено, что в температурной области 600-700°C обнаруживаются первые признаки начала кристаллизации в виде тонких поверхностных пленок, а в области температур 1000-1100°C достигается условно полная тонкодисперсная объемная кристаллизация образцов с наличием 60-100 % кристаллической фазы.

Литература

1. Жуманиёзов Х.П. Синтез и исследование свойств стекол в системе диабаз-каолин-глинозем // Химическая промышленность. -Санкт-Петербург, 2012. Т.88, №8. -С. 386-390.
2. Aripova M. Kh., Babakhanova Z.A., Jumaniyozov H.P. Anorthite-structural glass-ceramics on the base of diabases of Arvaten deposit // Elektronik journal of actual problems of modern science, education and training. -Urgench, 2019.№5. -P. 44-55.

TO STUDY THE COMPOSITION OF OSMONSOY BASALT FOR OBTAINING DECORATIVE GLASS AND GLASS CRYSTAL MATERIALS

Aripova M.X., Ruzmatov E.I. eldor_bbk@mail.ru
Tashkent Chemical-Technological Institute, Uzbekistan

The development of glass is inextricably linked with the development of society. One of its distinctive features is its transparency and smoothness. It is not affected by rain, frost, wind, sunlight. From the glass, various household items, decorative items, technical tools are made. The discovery of Glass led to the production of bottles of various shapes, all kinds of containers, vases, cups, in short, many of the items necessary for living.

Today, modern techniques cannot be imagined without glass products. Tempered glass, multi-layer glass has a high mechanical strength, while foam glass is lighter than water, does not burn and is a hot-cold and sound insulation material, glass and fabrics made of glass have a high flame retardant and electroisolation properties [1].

The main purpose of our scientific work is to obtain decorative glass and glass crystal materials. As the main raw material for obtaining these materials was selected basalt mineral, which formed a large reserve in the territory of Forish District of Jizzakh region, village of Osmonsoy.

Basalt, extrusive igneous (volcanic) rock that is low in silica content, dark in colour, and comparatively rich in iron and magnesium.

Some basalts are quite glassy (tachylytes), and many are very fine-grained and compact. It is more usual, however, for them to exhibit porphyritic structure, with larger crystals (phenocrysts) of olivine, augite, or feldspar in a finely crystalline matrix (groundmass). Olivine and augite are the most common porphyritic minerals in basalts; porphyritic plagioclase feldspars are also found. Basaltic lavas are frequently spongy or pumiceous; the steam cavities become filled with secondary minerals such as calcite, chlorite, and zeolites [2].

To study the chemical and mineralogical composition of osmansoy basalt, large mineral deposits were crushed in a ball mill for 18-20 hours. At a later stage, x-ray and chemical analysis was carried out with ready-made mineral grains.

Determination of the crystalline properties of the rock (Osmonsoy basalt) was carried out on the equipment of the powder diffractometer XRD-6100 (Shimadzu, Japan). CuK α was performed under the influence of radiation (β -filter, Ni, $\lambda=1.54178 \text{ \AA}$, voltage 30 mA, 30 kV in the X-ray tube). The constant rotation speed of the Bunda detector was 4 grad/min, in 0.020 steps ($\omega 2\theta$ -connecting), the scanning angle was taken from 40 to 800. The samples were analyzed in a circular chamber with a rotational speed equal to 30 Al/min. [3].

The results of the analysis are presented in the pictures and tables below.

From the results obtained it can be seen that the chemical and mineralogical composition of the Basalt of Osmonsoy is fully suitable for obtaining decorative glass and glasscrystalline materials on the basis of basalt. The creation of the technology of obtaining decorative glass and glass crystal materials on the basis of the same composition is of great importance both theoretically and practically.

Minerals	Amount %
Plagioclase type anorthitic $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$	86.21
Actinolite $\text{Ca}_2(\text{Mg}_{5.0-4.5}\text{Fe}^{2+}_{0.0-0.5})\text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2$,	4.33
Alkali basalt $(\text{Ca},\text{Na})_{2-3}(\text{Mg},\text{Fe},\text{Al})_5(\text{Al},\text{Si})_8\text{O}_{22}(\text{OH},\text{F})_2$.	4.61
Magnetite $\text{FeO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$	4.83

X-ray of Osmonsoy basalt

Color	Qual.	Entry	Formula	Name	P(peakpos)	P(1,00)	P(epsiso)	I scale fct.	Quant.(%)	FoM
C	00-088-0834	(Mg, Fe, Al, Ti) (Ca, Mg, Fe, Na) (Si, Al)2 O6	Magnesium Aluminum Iron Calcium Silicate Hydroxide (Alkali basalt)		0.4852	0.9371	0.6854	0.1551	4.61	0.7892
C	00-086-1339	Fe2.886 O4	Iron Oxide (Magnetite)		0.5259	0.9796	0.4193	0.0214	4.83	0.7290
C	00-070-0287	Ca Al2 Si2 O8	Calcium Aluminum Silicate (Anorthite)		n.a.	n.a.	n.a.	0.3719	86.21	n.a.
C	00-073-2339	Na.08 Ca1.76 Mn.16 Mg1.88 Fe2.72 Fe.32 Al3.2 Si7.	Sodium Calcium Manganese Magnesium Iron Aluminum Silicate Hydroxide (Actinolite)		n.a.	n.a.	n.a.	0.0995	4.33	n.a.

Chemical composition of Osmonsoy basalt

Name of mineral	The amount of oxides, %												
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃	TiO ₂	Cr ₂ O ₃	Mn ₂ O ₃	P ₂ O ₅
Osmonsoy basalt	45,71	20,83	8,30	8,92	4,95	0,42	3,39	46,5	0,14	0,79	0,0471	0,1743	0,0625

References

1. Ismatov A.A.- Lecture texts on the subject" technology of silicate materials". Tashkent., "Science and technology" 2006y.
2. <https://www.britannica.com/science/basalt>
3. Kuznesova "kachestvenn'kachesk rentgenofazovkachesk analysis" Irkutsk 2005y. Percentage of minerals MATCH in the Computer Application aniqlandi-
www.crystalimpact.com

ИННОВАЦИОННЫЕ ВЯЖУЩИЕ С МИКРОНАПОЛНИТЕЛЯМИ ИЗ МЕСТНЫХ БАРХАННЫХ ПЕСКОВ

Кадырова Д.Ш., Чинпулатова С.Б.
Ташкентский архитектурно-строительный институт
sitorachinpolatova@gmail.com

Одним из основных положений полиструктурной теории является необходимость целенаправленной организации структуры материалов для создания структурной неоднородности [1]. Введение в состав вяжущего тонкомолотого песка не сопровождается образованием каких-либо новых кристаллических продуктов реакции, но не смотря на это прочность системы такого состава превосходит значение прочности образцов из портландцемента без добавки и его нельзя отнести к инертным веществам, так как он взаимодействует с $\text{Ca}(\text{OH})_2$ с образованием гидросиликатов кальция. Более полная реализация вяжущего может быть достигнута введением различного рода добавок и отвлекающих на себя “затравок” для гидратов образующихся в виде экранирующих пленок на зернах вяжущего. Для цементного камня физическая природа упрочнения состоит в наличии препятствий на пути дефектов в виде границ зерен или блока [2].

Наиболее эффективным методом релаксации внутренних напряжений, возникающих при твердении цемента, является введение микронаполнителей. Частицы наполнителя участвуя в образовании контактов с цементными зернами активно принимают участие в образовании кластерных структур, что способствует снижению уровня объемных деформаций отдельных кластеров и напряжений на границе раздела цемента изаполнителя [3]. Исследованиями А.В.Волженского и др. установлено [4], что микронаполнители не только способствуют экономии вяжущего, но и обуславливают увеличение прочности, плотности цементного камня. Прочность цементного камня с наполнителем представляет собой сложную зависимость, определяясь соотношением расстояния между частицами и их дисперс, ностью, то есть материал содержит наполнители, которые должны быть оптимальными по размеру и концентрации. По мнению В.И.Соломатова и др. [5] молотый песок большей дисперсности содержит большее количество воздушных пор, понижая прочность цементного камня. А повышение дисперсности свыше $2000 \text{ см}^2/\text{г}$ не дает технического эффекта и связано к тому же большими затратами энергии. Наибольший эффект наблюдается при введении наполнителя с меньшей удельной поверхностью, которая для достижения равной пластичности цементных смесей обуславливает их меньшую водопотребность.

Оптимизацию при выборе наполнителя необходимо осуществлять по физико-химическими и экономическими показателями. В данной научно-исследовательской работе эта задача решалась при условии максимального использования местных барханных песков. Были исследованы химический минералогический составы барханных песков, характеристика зернового состава. Химический состав представлен окисью кремния 67,74 % окисью кальция 10% и другими оксидами алюминия железа около 19%. Минералогический состав представлен кварцем 59% ,полевым шпатом около 36% и другими минералми. Согласно характеристики зернового состава модуль крупности составляет 0,83. Для определения рациональных параметров наполнителя производился помол песка в интервале удельных поверхностей $1200-2200 \text{ см}^2/\text{г}$. Наполнитель- молотый барханный песок вводили в цемент в количестве 10, 20, 30 и 40 % от его массы водоцементное отношение подбирали по показателю нормальной густоты. Для определения влияния количества и дисперсности наполнителя на прочность цементного камня были изготовлены образцы кубики. Испытания образцов из составов при В/Ц, соответствующей его нормальной густоте, производили после тепловой обработки и 28-суточного хранения в нормальных условиях, а

из составов при постоянном В/Ц только после тепловой обработки результаты испытаний показывают, что при дисперсности наполнителя 1100-1200 см²/г наблюдается снижение водоцементного отношения, а при 2100-2200 см²/г оно увеличивается. И объясняется это тем, что тонкодисперсные материалы требуют повышенного расхода воды вследствие высокой вязкости смеси. Каждый состав максимальную прочность имеет при В/Ц соответствующую его нормальной густоте, независимо от дисперсности. Введение молотого барханного песка в количестве 30 % и более, снижает прочность цемента при обоих дисперсностях. Поэтому для сохранения уровня прочности цемента достаточно количество наполнителя 20 % от массы вяжущего при дисперсности 1100-1200 см²/г.

Были проведены исследования влияния молотого барханного песка на процесс гидратации цемента. Результат показал, что искусственное уменьшение концентрации ионов кальция приводит к интенсивному росту кристаллов С-S-H создает условия для постепенного изменения фазового состава гидросиликатов кальция, без больших внутренних напряжений. Согласно данным дифференциально-термического анализа при температуре 100°C стабильно во все сроки твердения.

Удаляется адсорбционная вода, имеются эндоэффекты при температуре -460-470°C - 720-740°C соответствующие дегидратации и декарбонизации. Результаты термовесового анализа показала, что количество связанной воды в 1 сутки твердения заметно увеличивается (11%), а на 28 сутки уменьшилось, то есть процесс гидратации интенсивнее проходит в ранние сроки затем замедляется, что характеризует действие наполнителя, как замедлителя процесса гидратации цемента. Результаты проведенных исследований показали, эффективность использования местных барханных песков в качестве микронаполнителя в цементы без снижения его прочности.

Характеристика зернового состава барханного песка

Материалы	Размер отверстий контрольных сит, мм						Проходит через сито 0,14 мм	Модул крупности
	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,14		
	Полные остатки на контрольных ситах, % по массе							
Барханный песок	0	0	0	5,3	12,1	65,9	16,5	0,83

Литература

1. Аянов У.А. и др. Вяжущие и бетоны из минеральных отходов промышленности Казахстана. -Алма-Ата: Наука, 1982. -163 с.
2. Виноградов Б.И. Влияние вида заполнителей на свойства бетона. -М.: Стройиздат, 1979. – 223 с.
3. Гордон С.С. Пески для бетона. -М.: Промстройиздат, 1957. -120 с.
4. Минас А.И., В. Константинов. Применение мелкозернистого песка для приготовления бетона. --Алма-Ата: Казгосиздат, 1956. -88 с.
5. Сорокер В.И., Попов А.Н. Цементы и тонкомолотые добавки построчного изготовления -М.: Стройиздат, 1950. -170 с.
6. Юнг В.Н. Основы технологии вяжущих веществ. – М.: Промстройиздат, 1951. -548 с.

СИНТЕЗ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ $\text{GeO}_2\text{-Bi}_2\text{O}_3\text{-MeO/MeF}_2$ (Me-Ba, Sr)

Князян Н.Б., Григорян Т.В., Еганян Дж.Р., Тороян В.П., Манукян Г.Г., Баграмян В.В.
Институт общей и неорганической химии им. М. Манвеляна НАН РА, Ереван, Армения,
knigo51@mail.ru, tatev1984@mail.ru, julia.yeganyan@gmail.com, toroyan50@mail.ru,
gmanukyan@sci.am, v_bagramyan@mail.ru, (+374)10230621

Развития современных технологий выдвигает задачу разработки новых оптических материалов с заданными свойствами, создание нового типа стекол с широким диапазоном изменения оптических свойств и высоким пропусканием в ИК области спектра.

Цель работы – исследование стеклообразования, выявления возможности внедрения в германатную матрицу оксидов и фторидов одноименных элементов и получение новых стекол с высоким показателем преломления и пропусканием.

Исследованы системы $\text{BaO/BaF}_2 - \text{GeO}_2 - \text{Bi}_2\text{O}_3$ и $\text{SrO/SrF}_2 - \text{GeO}_2 - \text{Bi}_2\text{O}_3$, где в качестве модификаторов использовались катионы с различными ионными радиусами (Ba^{2+} , Sr^{2+} , Bi^{3+}). Изучены диаграммы плавкости двухкомпонентных систем, идентифицированы образующиеся кристаллические соединения и выявлены эвтектические составы.

1. $\text{GeO}_2\text{-}0,8\text{BaO}\cdot 0,2\text{BaF}_2$; 2. $\text{GeO}_2\text{-Bi}_2\text{O}_3$; 3. $\text{GeO}_2\text{-}0,8\text{SrO}\cdot 0,2\text{SrF}_2$;

Выявлено, что нарастание в стеклах содержания оксифторидов щелочноземельных металлов и Bi_2O_3 приводит к адитивному увеличению n_D от 1,625 до 2,023.

Таким образом, впервые изучены области стеклообразования новых систем $\text{BaO/BaF}_2 - \text{GeO}_2 - \text{Bi}_2\text{O}_3$, $\text{SrO/SrF}_2 - \text{Bi}_2\text{O}_3$. Выявлено влияние GeO_2 эвтектических составов $0,8\text{MeO}\cdot 0,2\text{MeF}_2$ замещения на расширение областей стеклообразования систем. Показано влияние фторидов на «дегидратацию» стекла (удаление OH- групп) и на увеличение пропускания в ИК области спектра. По мере увеличения фторидов и формирования оксифторидной составляющей сетки стекол происходит уменьшение и смещение максимумов полос поглощения, приписываемых валентным колебаниям OH- групп различной энергии ($3300\text{-}3350\text{см}^{-1}$ и $4250\text{-}4400\text{см}^{-1}$). Разработаны стекла повышенной прозрачностью в диапазоне $5,0\text{-}5,5$ μm (60%) и устойчивостью к кристаллизации. Исследованы влияния состава шихты и условия синтеза на процесс осветления стекломассы и значения пропускания стекол.

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТА НАНОПОРОШКОВ ДИОКСИДА ТИТАНА РАЗЛИЧНОГО ФАЗОВОГО СОСТАВА И КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ

**Коваленко А.С.¹, Николаев А.М.¹, Челибанов И.В.², Ясенко Е.А.²,
Иванова А.Г.¹, Селиванов С.И.¹, Разимуратов О.³, Шилова О.А.¹**

¹ Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук,
Санкт-Петербург, ² АО «ОПТЭК», г. Санкт-Петербург, Россия

³ Туринский политехнический университет в Ташкенте, Узбекистан

anastasiya.bychk@yandex.ru, floijan@gmail.com, ichelibanov@gmail.com,
geoyasenko@gmail.com, ruzimuradov@rambler.ru, olgashilova@bk.ru, (agp-13@inbox.ru)
(nmr.group.spbu@gmail.com)

Наночастицы диоксида титана являются наиболее распространенным фотокатализатором в мире благодаря его способности образовывать активные формы кислорода под действием ультрафиолетового света. Данная способность диоксида титана делает его перспективным материалом для очистки сточных вод и обеззараживания помещений. Несмотря на широкое использование диоксида титана в качестве фотокатализатора, на его фотокаталитическую активность влияет множество факторов, в частности, фазовый состав (рутил, анатаз или их смесь), размер кристаллитов и модифицирование его поверхности.

Поэтому целью данной работы является исследование зависимости фотокаталитической активности нанопорошков диоксида титана от их фазового состава, соотношения в них фаз анатаза и рутила, размеров кристаллитов (областей когерентного рассеяния (ОКР)) и модифицирования их поверхности оболочкой диоксида кремния.

Объектами исследования являлись нанопорошки TiO_2 , как коммерческие (Plasmotherm® и Evonik-Degussa®), так и синтезированные нами посредством осаждения водным раствором аммиака из подкисленных растворов $TiCl_4$ по методике, описанной в [1], с последующим обжигом при различных температурах (300, 500, 800 °С). Кроме этого, два исследуемых нанопорошка TiO_2 (коммерческий Plasmotherm-2 и синтезированный при 500 °С) были модифицированы оболочкой SiO_2 посредством золь-гель метода.

Для всех исследуемых нанопорошков определяли фазовый состав (соотношение анатаз: рутил) и измеряли размеры ОКР. Полученные результаты сопоставляли с фотокаталитической активностью материалов, измеряемой методом детектирования синглетного кислорода [2] и выражаемой в процентах относительно материала, взятого в качестве эталона, содержащего исключительно фазу рутила и обладающего в данном ряду наименьшей активностью (Plasmotherm®).

Полученные результаты показывают, что зависимость фотокаталитической активности от фазового соотношения анатаз : рутил имеет экстремальный характер с максимумом при содержании рутила 80 % (рис., табл.).

Сравнительные характеристики исследуемых нанопорошков TiO_2

Образцы	Коммерческие			Экспериментальные и термообработанные при различных температурах, °С		
	Plasmotherm-1	Plasmotherm-2	Evonik-Degussa	300	500	800
Рутил:анатаз, %	100:0	80:20	20:80	0:100	0:100	7:93
ОКР, нм	80	90:70	48:23	10	15	70:45
Фотокаталитическая активность, отн. ед. (%)	100	2033	492	128	122	308

Зависимость фотокаталитической активности нанопорошков TiO₂ от содержания фазы рутила в отсутствии других фаз или в смеси с анатазом.

Для нанопорошка, обладающего наивысшей каталитической активностью (Plasmotherm-2), характерна высокая степень кристалличности (наибольшие размеры ОКР присутствующих фаз).

В ряду экспериментальных нанопорошков фаза рутила наблюдается только в случае термообработки при температуре 800°C. Для данного материала характерно наибольшее значение фотокаталитической активности по сравнению с другими синтезированными образцами. По-видимому, присутствие фазы рутила в смеси с анатазом способствует проявлению повышенной фотокаталитической активности. Обнаруженный эффект не противоречит данным, изложенным в [3]. Однако формирование нанослоя SiO₂ на поверхности наночастиц порошка диоксида титана оказывает неоднозначное влияние на их фотокаталитическую активность. Так, для синтезированного нанопорошка TiO₂ фотокаталитическая активность увеличивается с 208 до 229 отн. ед. (%) при модифицировании его слоем SiO₂, тогда как промышленный образец Plasmotherm-2 при этом уменьшил свою фотокаталитическую активность с 2033 до 600 отн. ед. (%). Результаты твердотельной ²⁹Si MAS ЯМР-спектроскопии показали, что синтезированный образец TiO₂ имеет большее сродство нанопорошка TiO₂ со слоем SiO₂, чем коммерческий, что проявляется в различном количестве связей Ti-O-Si. Возможно, именно это является причиной различия в проявлении фотокаталитических свойств.

Литература

1. Khamova T.V., Kopitsa G.P., Nikolaev A.M., et.al. The Structure and Properties of TiO₂ Nanopowders for Use in Agricultural Technologies // *Biointerface Research in Applied Chemistry*, 2021, Vol. 11, № 4, pp. 12285-12300.
2. Daimon T., Nosaka Y. Formation and behavior of singlet molecular oxygen in TiO₂ photocatalysis studied by detection of near-infrared phosphorescence // *Journal of Physical Chemistry C*. – 2007. – Vol. 111. – № 11. – P. 4420-4424.
3. Scanlon D.O., Dunnill Ch.W., Buckeridge J., et.al. Band alignment of rutile and anatase TiO₂ // *Nature materials*, DOI: 10.1038/NMAT3697

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЧНОСТЬ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРОПАНТОВ

Ларионов П.С., Павлюкевич Ю.Г., Каврус И.В.

Белорусский государственный технологический университет, Минск
ununoktium@outlook.com, pavliukevitch.yura@yandex.ru, kavrus@belstu.by

Пропанты представляют собой узкофракционный гранулообразный материал, применяющийся для интенсификации нефте- и газодобычи методом гидравлического разрыва пласта. Основными свойствами пропантов являются сферичность, округлость, механическая прочность при сжатии, кислотостойкость. Одним из наиболее важных физико-химических свойств для пропантов является механическая прочность при сжатии, по которой пропанты классифицируются на среднепрочные (выдерживающие пластовые давления до 69 МПа) и высокопрочные (пластовые давления до 100 МПа). С увеличением глубины залегания нефти и газа пластовое давление возрастает приблизительно на 19 МПа на 1000 м.

В настоящее время пропанты синтезируют по керамической технологии из магнезиально-кварцевых и алюмосиликатных масс. Перспективным материалом для получения пропантов является стеклокерамика пироксенового состава, характеризующаяся высокой механической прочностью и кислотостойкостью. Кроме того, использование стеклокерамических материалов позволит повысить сферичность и округлость пропантов благодаря их синтезу методом диспергирования расплава.

Одним из преимуществ пироксеновых твердых растворов является возможность их синтеза из доступного петругического сырья – базальты, диабазы, гранитоиды и др.

Синтез и исследование стеклокерамических пропантов проводился в системе MgO–CaO–SiO₂ в области кристаллизации пироксеновых твердых растворов с дополнительным введением R₂O (K₂O+Na₂O), Fe₂O₃, Al₂O₃, Cr₂O₃, TiO₂. В качестве основного сырьевого материалы использовались гранитоидные отсева Микашевичского месторождения (г. Микашевичи, Беларусь), образующихся при получении дорожного камня на предприятии РУПП «Гранит». Синтезированные стеклокерамические пропанты характеризуются сферичностью и округлостью – 0,97 усл. ед., механической прочностью при сжатии – 500–550 МПа, растворимостью в смеси HCl и HF – 8 %.

Существенным преимуществом пироксенов является их широкий изоморфизм, в результате которого образуется ряд непрерывных твердых растворов, что позволяет получать высокопрочные материалы за счет образования единственной кристаллической фазы.

При моделировании изменений, происходящих в элементарной ячейке в результате изоморфных замещений в ряду диопсид-авгит, установлено, что авгит характеризуется меньшими длинами связей Si–O, Ca–O, Mg–O по сравнению с диопсидом. Кроме того, в авгите образуются дополнительные связи между Na⁺, K⁺, Fe²⁺, Fe³⁺, Al³⁺ Ti⁴⁺ и кислородом. Указанные особенности элементарной ячейки авгита обеспечивают более высокую механическую прочность материала по сравнению с диопсидом.

Механизм кристаллизации исследованной стеклокерамики заключается в образовании сферических сростков пироксенового твердого раствора на кристаллах хромшпинелидов, выступающих в роли инициатора кристаллизации. Такая особенность структуры позволяет обеспечивать повышение механической прочности стеклокерамики за счет равномерного распределения нагрузок при ее нагружении.

Таким образом, увеличение количества связей в кристаллической решетке авгита по сравнению с диопсидом наряду со снижением их длин, а также особенности механизма кристаллизации пироксенов и наличие единственной кристаллической фазы позволяют получить высокопрочные стеклокерамические пропанты пироксенового состава, удовлетворяющие всем требованиям, предъявляемым к пропантам.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ ШПИНЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ ПИГМЕНТОВ

Ленивцева Е.А., Филатова Н.В., Косенко Н.Ф.

katrina150588@yandex.ru, zyanata@mail.ru, nfkosenko@gmail.com

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

В настоящее время керамические краски получают на основе синтетических жаростойких пигментов, которые представляют собой нерастворимые тонкодисперсные порошки, имеющие высокие красящую и кроющую способности и обладающие стойкостью к воздействию агрессивных сред и высоких температур, растворяющему действию глазурей и флюсов, используемых при производстве надглазурных красок и эмалей.

Наибольший интерес представляют хроматические пигменты, т.к. на их основе разрабатывают краски различных тонов и оттенков, принадлежащих длинноволновому или коротковолновому участку видимого спектра. Эти красители чаще всего содержат в своем составе оксиды переходных и соседствующих с ними элементов. В настоящее время существует большая палитра пигментов как для надглазурного, так и подглазурного декорирования майолики, фарфора, фаянса и т. д.

Существуют различные способы получения синтетических пигментов как шпинельного типа, так и на основе чистых оксидов. Основные способы подразумевают тщательный помол и смешение исходных компонентов с целью увеличения площади контакта реагентов с последующей длительной высокотемпературной обработкой для интенсификации диффузионных процессов.

Данная работа посвящена синтезу красящих пигментов методом горения растворов. Этот способ позволяет получать высокодисперсные материалы на основе оксидов и их смесей. Он представляет собой самоподдерживающуюся реакцию в гомогенном растворе окислителей (обычно нитратов металлов) и восстановителей (чаще всего органических соединений). Горение осуществляется за счет наличия органического соединения (топлива) в растворе. Этот процесс позволяет контролировать стехиометрию и достаточно просто легировать синтезируемое вещество небольшим количеством легирующих ионов, которые способны влиять на цветовой тон и насыщенность пигмента.

В качестве окислителей в работе применяли нитраты: $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, в качестве восстановителя (топлива) – лимонную кислоту $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$. Полученную смесь тщательно перемешивали при нагревании (80 °С) до образования прозрачного геля. Последний в мягких условиях подсушивали до образования ксерогеля, который затем поджигали различными способами (нагреванием на электрической плитке, в сушильном шкафу, в предварительно нагретой до 500 °С печи, электрическим поджигателем). Все изученные системы «прекурсор пигмента - органическое топливо» горели в сходных условиях: при нагревании происходило изменение структуры ксерогеля, горение вещества происходило по всей поверхности вещества, было беспламенным, сопровождалось выделением искр, наблюдалось увеличение объема системы с образованием порошков разной дисперсности, которые в дальнейшем легко измельчались. Температура начала реакций горения всех изученных систем находилась в диапазоне 200–400 °С. Системы, содержащие соединения кобальта, первоначально имели пурпурный цвет. В результате образовались оксидные продукты.

Использование синтезированных пигментов в составе покрытий различных типов привело к изменению их цвета, причем более яркими и сочными по сравнению с ангобами тонами обладают глазури. Это связано со значительным разбавлением пигмента белым ангобом при получении цветных ангобных покрытий.

В оксидно-никелевом пигменте при переходе от ангоба к глазури повышается красная составляющая, которая приводит к появлению коричневых оттенков и позволяет уйти от серых тонов. В системе на основе $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 9\text{H}_2\text{O} + \text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ при введении пигмента в глазурь наиболее значительные изменения наблюдаются в зеленой составляющей, что позволяет проявиться в значительной степени синему цвету.

ПОЛУЧЕНИЕ ШАМОТНЫХ ОГНЕУПОРОВ НА ОСНОВЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ

Мкртчян Р.В., Арипова М.Х., Бозоров С.Т.
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
mk_hripsime@mail.ru

Создание энергосберегающих технологий получения огнеупорных материалов, ориентированных на местные сырьевые источники веление времени. Огнеупоры эксплуатируются в различных температурных условиях и в разнообразных средах. От степени соответствия свойств огнеупоров условиям их службы зависят технико-экономические показатели работы агрегатов и возможность реализации технологического процесса. Применение более качественных и новых видов огнеупоров позволяет достичь значительной экономии

Определены химический и минералогический составы нетрадиционных сырьевых материалов для производства огнеупоров, таких как кварц-пиррофиллитовая порода Байнаксайского месторождения и глинистые сланцы Джерданакского месторождения. Исследованы фазовые и структурные изменения при воздействии на природное сырье высоких температур. Выявлено влияние добавок оксида алюминия на структуру и свойства огнеупорного материала.

Результаты исследования тонкой структуры природной и термообработанной кварц-пиррофиллитовой породы методом сканирующей электронной микроскопии показали, что обожженный при температуре 1400 °С материал пронизан призматическими кристаллами муллита, размеры которых не превышают 500 нм.

Исследование структуры обожженных при 1400 °С образцов глинистого сланца показало, что материал пронизан призматическими кристаллами муллита, размеры которых находятся в пределах 3,5 до 0,15 мкм.

Разработаны составы шамотных огнеупоров на основе низкоожженного (1000 °С) шамота из глинистых сланцев и связки из тонкоизмельченного глинистого сланца. Полученные материалы по физико-химическим показателям соответствует требованиям, предъявляемым ГОСТ 390-2018 огнеупорным шамотным изделиям марки ШАК.

Характеристика образцов шамотных изделий состава 70% обожженный глинистый сланец и 30% природного глинистого сланца в качестве связки с добавкой в связку 10-20% оксида алюминия соответствует показателям огнеупорных изделий высокоглиноземистых уплотненных марки МКРУ-45 (ГОСТ 24704-94) и алюмосиликатным для футеровки вагранок марки МКРВГ-45 (ГОСТ 3272-2002).

Составлены принципиальные энергосберегающие технологические схемы получения огнеупорных изделий на основе кварц-пиррофиллитовой породы Байнаксайского месторождения и глинистого сланца месторождения Джерданак. Разработаны технологические параметры получения изделий с заданными свойствами [1].

Литература

1. Технология получения алюмосиликатных огнеупорных изделий на основе нетрадиционного сырья Узбекистана. Chemistry and Chemical Engineering, 2022, no. 1, pp. 3-10. DOI: 10.34920/cct20221

МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗРУШЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА

Мосидиков М.М., Бабаханова З.А.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан,
zebo.babakhanova@gmail.com + 998 93 5279500

В последние годы производство строительных материалов в Узбекистане расширяется, при этом особое внимание уделяется активной инвестиционной политике модернизации, технического и технологического перевооружения действующих предприятий и ускорению создания новых производств на основе современных, наукоемких технологий. В настоящее время в Ахангаранском районе Ташкентской области имеются предприятия по производству цемента и гипсовых изделий, железобетонных изделий, минеральной ваты (вата), обработке природного камня.

Данное исследование посвящено изучению технических и конструкторских особенностей вертикальной мельницы, используемой в технологии производства цемента сухим способом в АО «Ахангаранцемент». Мельница является продуктом немецкой компании Gebr Preiffer и является одной из самых престижных мельниц в мире.

АО «Охангаронсенмент» является одним из ведущих цементных заводов Узбекистана и производит цемент по 2 методам:

- 1) Мокрый метод. Производство мощностью 2,180 млн тонн цемента в год.
- 2) Сухой метод. Его мощность составляет 3 млн тонн в год.

Новое оборудование в настоящее время задействовано на заводе по производству цемента Ахангарона сухим способом. Эти устройства являются самыми современными. Оснащение других цементных заводов нашей страны сильно отличается от этого.

В 2017 году компания «Ахангарон Цемент», входящая в российскую группу «Евроцемент», запланировала построить новый цементный завод сухого метода производства и спроектировало цементный завод стоимостью 160 млн. долларов. Завод построен строителями Beijing Triumph International Engineering So LTD, в том числе подрядчиками CNBM, СТIEC, ВТIEC.

Целью исследования является применение методов предотвращения эрозии металлической обечайки части вертикальной валковой мельницы, используемой для дробления сырья и цементного клинкера. Сегодня, с распространением современных вертикальных мельниц по всему миру, находятся научные и практические решения их проблем. Существует ряд факторов, способствующих разрушению валков вертикальной мельницы во время измельчения.

В производстве портландцемента используются несколько типов мельниц, которые работают на измельчение клинкера и одновременно на производство цемента. Наиболее распространенные обрабатывающие мельницы, используемые в цементной промышленности, перечислены в таблице 1.

Таблица 1. Мельницы, используемые в цементной промышленности

Мельницы	Метод (принцип) измельчения	Используемая энергия (кВт / тонна цемента)	Эффективность измельчения
Шаровая мельница	Удар/трение	35-38	5-8%
Валковая	Сжатие/трение	22-26	12-20%
Вертикальная валковая	Сжатие/трение	27-30	7-15%
Горизонтальная валковая	Сжатие/трение	24-27	10-18%

Объектом наших исследований было определение шероховатости поверхности валков вертикальной валковой мельницы и определение технического состояния основного и вспомогательного оборудования мельницы.

**Схемы самых распространенных мельниц в производстве цемента
(На рис. показаны шаровая мельница, валковая мельница, вертикальная валковая мельница, горизонтальная валковая мельница)**

Количество валков в вертикальной валковой мельнице – 4, которые используются для прессования сырья под давлением. Из-за стойкости измельченного сырья материалы противостоят друг другу, а поверхность металла подвержена коррозии. Устройство устойчиво к различным эксплуатационным поломкам и эрозиям с момента первого пуска до 2000 часов.

В настоящее время на АО «Ахангаранцемент» с момента запуска вертикальной валковой мельницы наблюдается попадание в устройство частиц тяжелых металлов, что вызывает эрозию поверхности валков дробилки. Это связано с толщиной слоя в лентах, плохой работой металлоискателя и недостаточной скоростью работы металлоискателя. В результате было установлено, что толщина разрушения роликов составляет 130x120x150 мм. Химический состав валиков - Mn и Cr. Полная масса катка 27 тонн.

Рис. 2. Металлические предметы, найденные внутри мельницы и эрозия поверхности валков мельницы.

Для предотвращения разрушения и выхода из строя вертикальной валковой мельницы были разработаны следующие рекомендации:

- ✓ Технический осмотр внутренних поверхностей мельницы 1 раз в месяц;
- ✓ Фиксирование размеров эрозии поверхностного слоя на роликах;
- ✓ Контроль параметров давления вальца при рабочем напряжении;
- ✓ Проведение технического осмотра зубчатой секции мельницы;
- ✓ Особое внимание к объему и размерам измельчаемого материала;
- ✓ Подготовка к ремонту или замена нового ролика;

Покрытие поверхностей валков специальными антикоррозийными покрытиями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБУ ДВУХСТОРОННЕГО ШЛИФОВАНИЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВАЛКОВЫХ МЕЛЬНИЦ

Мосидиков М.Ш., Бабаханова З.А.,
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан,
+998901217757, mosidikov@mail.ru

В настоящее время на многих цементных заводах Узбекистана установлены вертикальные мельницы. Мельница состоит из нижнего корпуса, верхнего корпуса, стола, установленного на вертикальном планетарном редукторе и шлифовальных валков, поддерживаемых поворотными рычагами. Сепаратор установлен в верхней части мельницы. Сырьевой материал, подаваемый через шлюзовую заслонку, измельчается между роликами и столом. В конструкцию добавлены гидропневматическая пружинная система, состоящая из гидравлического цилиндра, гидроаккумуляторы и гидроблок, а также стол приводится в движение электродвигателем. Одновременно сырьевой материал сушится горячим газом, подаваемым через жалюзийное кольцо, устанавливаемое с внешней стороны стола.

Рисунок 1. Внешний вид и конструктивное строение вертикальной мельницы.

Вертикальная мельница (рис. 1) представляет собой валковую мельницу вертикального типа, которая выполняет сушку, шлифовку классификацию и пневматическую передачу одновременно. Материал подается с постоянной скоростью по желобу и подается в центр. Затем материал центрифугируют на периферии стола и измельчается между столом и роликом под воздействием сил сжатия и трения.

Степень измельчения можно легко контролировать, регулируя гидравлическое давление.

Предусмотрена пробка, чтобы избежать прямого контакта стола и роликов.

Измельченный порошок сушат горячим газом, который поглощается работой мельничного вентилятора через кольцо лезвия или кольцо сопла вокруг периферии, а затем отправляется в разделитель. В сепараторе, материал классифицируется как продукт с заданным размером частиц и вводится через выпускной канал в коллектор. Различный размер частиц можно легко получить, изменив скорость вращения разделителя. Шины и катки можно заменить простым переворачиванием поворотного рычага.

На производственном предприятии по выпуску портландцемента АО «Ахангаранцемент» было установлена технологическая проблема, связанная с сильной вибрацией на вертикальных мельницах во время измельчения клинкера. Однако эта проблема изучается многими производителями оборудования, в том числе компанией UBE.

Компания UBE разработала 2-полосную систему, где деаэрация и уплотнение материала на помольном столе достигается прессованием вспомогательного ролика, тем самым улучшая коэффициент трения материала (μ). UBE имеет хорошо зарекомендовавшие себя схемы 2+2 и систему 3+3 основного ролика и вспомогательного ролика для помола цемента и шлака. Особенность заключается в установке вспомогательных роликов,

предназначенных для создания достаточной нагрузки и расположенных рядом с кольцом по окружности тарелки.

Рисунок 2. Эффективное шлифование и минимальная вибрация для помола цемента и шлака за счет установки вспомогательных роликов.

На рис. 2 и 3 показано расположение вспомогательных роликов, которые способствуют эффективному шлифованию и обеспечивают минимальную вибрацию во время работы мельницы.

Для стабильной работы оборудования вибрация вертикальной мельницы на производстве АО «Аханганцемент» не должна превышать 1 мм/с. Однако в реальности из-за нестабильного размера измельчаемой фракции материала мельница подвержена вибрации до $1,8 \div 2,1$ мм/с.

В связи с вышеуказанным, для усовершенствования работы вертикальной мельницы на производстве АО «Аханганцемент» рекомендована установка вспомогательных роликов по схеме 2+2, которые в настоящее время не установлены ни на одном цементном заводе в Узбекистане.

4 (2+2) Rollers

Рисунок 3. Расположение вспомогательных шлифовальных роликов по схеме 2+2.

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗАЛЬТА

Курбанов Э.И. (erkin.kurbanov1976@gmail.com), Мухамедбаева З.А.
(mzamira1946@gmail.com)

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Электронно-микроскопическое и рентгеновское изображение поверхности портландцементного клинкера 3-х компонентной традиционной сырьевой смеси свидетельствует о зернистом строении материала, размер зерен составляет примерно 40-50 мкм (рис.1-а, рис.2). Небольшое количество алюминия и железа вкраплено также в зернах, причем алюминия больше чем железа. Это вполне закономерно, т.к. известно, что в составе алита и белита содержится до 2% Al_2O_3 и Fe_2O_3 .

Электронное изображение поверхности портландцементного клинкера 4-х компонентной сырьевой смеси с вводом базальта свидетельствует о зернистом строении материала, размер зерен составляет примерно 15-30 мкм округлой формы, ограненные слоями алюминия и железа. При обжиге базальтовых шихт (рис.1-б) таких затравок больше, чем в контрольных составах, что и объясняет опережающий рост количества алита в смесях с базальтом на завершающих стадиях обжига. Кроме пор в базальтовом клинкере бывают участки с повышенным содержанием кремния и отсутствием в этих местах кальция. Цементный клинкер состоит из отдельных зерен блоков-агрегатов, отличающихся друг от друга составом. границы этих блоков выражены четко. Кремний распределен в основном в зернах. Отдельные зерна имеют большую светлоту, эти участки представляют белит. Алюминий и железо распределены по площади клинкера менее равномерно и в основной массе находятся между зернами алита и белита.

**Рисунок 1. Электронно-микроскопические снимки образцов
портландцементного клинкера 3-х компонентной сырьевой смеси(а) и 4-х
компонентной сырьевой смеси мокрого способа производства(б)**

Сравнительно поздняя кристаллизация четырехкальциевого алюмоферрита может быть следствием растворения кристаллов магнетита в расплаве при температурах 1250—1300°C, устойчивость которого до этих температур является причиной дефицита ионов железа на ранних стадиях обжига.

На микрофотографиях аншлифов клинкера из 4-х компонентной сырьевой смеси при сухом способе производства отмечается монаодобластическая микроструктура, полученная при оптимальных условиях обжига сырьевой смеси, характеризующейся высоким коэффициентом насыщения -0,93.(рис. 2.)

Рисунок 2. Микроструктура клинкера 4-х компонентной сырьевой смеси сухого способа производства

Рисунок 3. Микроструктура клинкера 3-х компонентной сырьевой смеси мокрого способа производства

Клинкер отчетливый, равномерно зернистой структуры. Алит (C_3S) выкристаллизовано хорошо, в виде призматических фигур с цветом синего и красноватого оттенка. Белит (C_2S) выкристаллизован хорошо, в виде округлых зерен коричнево-серого оттенка. Промежуточное вещество сероватого–зеленоватого оттенка. Анализ строения поверхностных слоев клинкера, наблюдаемое при увеличении в 350 раз в оптическом микроскопе дает основание утверждать, что введение базальтовой породы обеспечивает снижение пористости. Из клинкеров монадобластической микроструктуры получают цементы более высокой активности, что подтверждается данными о механической прочности, полученными в промышленных условиях. Таким образом, показано, что присутствие базальта в сырьевой шихте ускоряет процесс диссоциации кальцита с выделением свободного оксида кальция и взаимодействие последнего с силикатными, алюминатными и железистыми соединениями шихты с образованием клинкерных минералов на низкотемпературной стадии $1250-1300^{\circ}C$. При мокром способе производства, микроструктура клинкера из 3-х компонентной сырьевой смеси представлена отчетливыми зёрнами трехкальциевого силиката различных конфигураций и округлой формы зерен двухкальциевого силиката (рис. 3).

Литература

1. Мясникова, Е.А. Получение белитового цемента на основе базальтового сырья / Е.А. Мясникова, В.А. Шевченко // Труды НИИцемента. 1983. - № 78.-С. 24-29.
2. Борисов И.Н., Интенсификация обжига цементного клинкера путем совершенствования технологических процессов. Тр.международ.научн-практ.конф./РХТУ им.Д.И.Менделеева. Москва, 2003, Т. IV. С. 159-161.
3. Курбанов Э.И., Мухамедбаева З.А.. Использование нетрадиционных сырьевых материалов для увеличения производительности цементной вращающейся печи. Международный симпозиум “Uzbekistan-Japan International Symposium on Green Chemistry and Sustainable Development”. Tashkent, 2021. С. 69-70.
4. Mukhamedbaeva Z.A., Mukhamedbaev A.A., Kurbanov E.I., Adinaev Kh.A. (2020) Synthesis of Portland cement clinker using basalts from the Karakiya deposit Chemical Industry, 5, 225-230.

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО ПЕНАБЕТОНА С ВЫСОКИМИ СВОЙСТВАМИ

Омонов С.Н., Мухамедбаева З.А.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

sadriddinomov277@gmail.com, mzamira1946@gmail.com

Сегодня, наряду с развитыми странами, в нашей стране в больших масштабах ведутся строительные работы. В связи с этим растет спрос и на продукцию из пенобетона. Рациональное использование природного сырья и топливно-энергетических ресурсов, внедрение в производственный процесс местных полезных ископаемых и современных эффективных технологий является одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день. Известно, что производство стенового кирпича является одним из самых теплоемких производств. Потребляемое тепло составляет большую часть стоимости кирпича, в котором тепло в основном используется для сушки и приготовления материала [1]. Если этот строительный кирпич заменить пенобетоном и использовать при строительстве домов и зданий, то это позволит сэкономить топливо, используемое при производстве стройматериалов, и сэкономить тепло для обогрева помещений. С другой стороны, важность улучшения физико-механических свойств пенобетонных изделий еще больше повышает актуальность выбранной темы. Извлечение пенобетона из опалубки в технологической системе безавтоклавного производства, что в короткие сроки позволяет добиться максимальной прочности изделия, в свою очередь, приводит к увеличению производительности. Одним из способов достижения этой цели является использование в производстве химических добавок [3]. Спрос на энергоэффективные и экологически чистые строительные материалы растет не только в Узбекистане, но и во всем мире. Чтобы соответствовать этим требованиям, материал должен быть максимально легким и в то же время прочным. Пенобетон с пористой структурой за счет образования закрытых пор по всему объему в результате твердения смеси. часть полостей в таких бетонах создается пенообразующими добавками. Прочность пенобетона зависит от насыпной плотности, вида и свойств сырья, а также режимов тепловлажностной обработки и влажности бетона [2]. Изучено влияние химических добавок на свойства портландцемента при приготовлении пенобетона, определено количество химических добавок, позволяющее максимально увеличить физико-механические свойства пенобетона; определить влияния условий твердения пенобетона на эффективность использования химических добавок; улучшить свойства пенобетона за счет комплексных химических добавок; сохранить первоначальную структуру пенобетонной смеси и сэкономить расход цемента, позволяя получать при этом быстросхватывающийся и прочный пенобетон в нормальных условиях твердения [4].

В нашей исследовательской работе процесс производства пенобетона осуществляется следующим образом. Первоначально в бункер наливается 120 л воды, начинается перемешивание, в бункер добавляется 180 кг мелко просеянного чистого песка, смесь тщательно перемешивается, с другой стороны в бункер заливается 1,5 л пенопласта. до образования готовой пены и плотно закрывают горловину бункера, разливают в формы под давлением, эти изделия из пенобетона хранятся в формах в течение 8 часов. Затем его вынимают из форм, помещают в сушильные помещения и хранят в пищевой пленке в течение 5 дней. В ходе исследования мы определили оптимальный состав и 28-суточную прочность пенобетона и получили следующие результаты (табл., рис 1, 2, 3).

Рис. 1. Пенобетонная смесь и подготовленные образцы.

Рис. 2. Пенобетонные блоки.

Физико-химические свойства полученного пенобетона

п/п	Затраченное время, мин.	Водопоглощение, %	Прочность на сжатие, МПа	Размер пор, мм	Плотность, г/см ³
1	60	0.07	42.5	1-3	0.5
2	55	0.09	32.5	1-2	0.4
3	45	0.11	22.5	1-1	0.3
4	65	0.08	30.5	3-4	0.45

Рис. 3. Зависимость механической прочности образцов из пенобетона от времени схватывания

Литература

1. Портник А.А. Все о пенобетоне. СПб., 2003. 224 с.
2. Шахова Л.Д . Роль пенообразователей в технологии пенобетонов. Строительные материалы, 2007, № 4.
3. Черкасов В.Д. и др. Пенобетоны на основе пенообразователя из белков микробного синтеза. Получение и применение в строительстве . Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2011.
4. Ушкина В.В Пенобетоны на основе пенообразователя из послеспиртовой барды. Дисс....канд.техн.наук. Саранск, 2016. 192 с.

INFLUENCE OF FLUORIDE ADDED IN NEW GLASS-IONOMER CEMENTS SYSTEM

Nam T., Toshboev J., Aripova M.
Tashkent Chemical-Technological Institute
tiny_nam@mail.ru

The need for durable and biologically compatible long-lasting materials is becoming necessary. Never before has the situation been more important to have a dental material that can bond reliably to tooth structure, can potentially reduce biofilm formation and can also inhibit dental diseases as well as protect the tooth. It also includes considerations of aesthetics, as increasingly good matches for the appearance of the natural tooth are required as patients are concerned about the cosmetic aspects of tooth repair at least as much as function (Mount and Hume 2005).

Glass-ionomer cements (GICs) are termed polyelectrolyte cements. They can be regarded as a composite material. Essentially, GICs are made up of a cross-linked polyacid matrix in which the fillers are the glass particles in the cement. GICs have now become a routine part of clinical practice for restorations, luting cements and lining materials.

Our investigation is aimed to create a new modern Glass-Ionomer Cement made from powder of glasses in $Zn_3(PO_4)_2 - Ca_5(PO_4)_3F - CaAl_2Si_2O_8$ system and

One key step was the finding that the alumina/silica ratio of the glass controlled the resulting basicity and hence the readiness with which a glass powder would react with an acid solution. The Al/Si ratio cannot apparently be greater than 1:1; otherwise there are insufficient (SiO₄) tetrahedral to force the aluminium into fourfold co-ordination, and high basicity does not develop (Lowenstein 1954). Glasses for ionomer cements must have a minimum Al/Si ratio of 1:2, with practical glasses having ratios above this limit (Kent et al. 1979; Wilson et al. 1980). The upper limit in this ratio was found to be 0.75:1 by mass early in these studies (Wilson and McLean 1988), this limit being the point at which the mineral phase corundum (Al₂O₃) crystallises out within the glass structure. Glasses containing two distinct phases are inherently opaque, and resulting cements lack the aesthetics for clinical use. So, we have Alumina and Silica linked in the same mineral Anorthite CaAl₂Si₂O₈. It means that Al / Si ratio is constant in any point of the system. The Al / Si ratio is always 0,85 : 1, what is complied with conditions.

Next, the thermal treatment of 36 of $Zn_3(PO_4)_2 - Ca_5(PO_4)_3F - CaAl_2Si_2O_8$ system glasses was conducted. The glasses were prepared by fusion of these components in a ceramic crucible, with fusion temperature of 1450 °C. After melting and allowing the mixture to become thoroughly homogeneous at an elevated temperature, the melt was cooled rapidly by pouring it directly into water. This resulted in the formation of a glass frit consisting of large pieces of glass. It was then ground to a fine powder of 20–50 μm.

The preparation results in glasses of varying structures. Some show a degree of phase separation that leads to an opaque appearance, whereas others have no visible phase separation and are clear in appearance as it shown in Pic. 1.. However, clear glasses are more common for the system, shown in Pic.1. Motherless, Phase-separated glasses could be appropriate to get stronger cements than clear glasses

Next, the influence of fluoride was revealed. It is seen that glasses, made from more amount of fluoride are more clear, which is also confirmed by theoretical data (Wilson and McLean, 1988). As a result it could be an appropriate base for restorative materials with needed aesthetics characteristics. Moreover the addition of fluoride influenced the melting temperature. It is shown, the increase of fluoride helps to reduce the melting temperature (Pic. 2).

In addition to all above Picture 2 shows how glass particles in freshly mixed GICs become more reactive by incorporating more fluorine into the glass, tending to decrease the setting time. The inclusion of fluorine in GICs was also originally to aid the setting reaction of the GIC. It probably acts as a network disrupter allowing ion release necessary for the setting reaction (Pic. 2).

The final cement is formed by the cross-linking of the polyalkenoate matrix with strontium, calcium, aluminium and lanthanum ions.

Fig.1 Glasses translucency of $Zn_3(PO_4)_2$ - $Ca_5(PO_4)_3F$ - $CaAl_2Si_2O_8$ system.

Fig. 2. Fluoride effect on different properties.

Fluoride is an essential component of the glasses. As it turned out, this element has several functions within the glass. It lowers the fusion temperature, it improves the working behavior of the freshly mixed cement paste and probably it improves the strength of the set cement. Moreover, it decreases melting temperature and fluoride-containing glasses are much less opaque than pure oxide ones, and this in turn means that cements prepared from them have improved translucency.

The broad group of glass polyalkenoate cements is showing signs of being able to fulfil many of qualities. In view of their properties and ease of use, they can be developed even further to become an increasingly useful group of materials to assist with overcoming the problems of dental disease management in such groups as paediatric, special-needs and elderly patients as well as routine caries management.

НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИНТЕЗА СИТАЛЛОВ

Нечипорук Б.Д.¹, Рудык Б.П.², Шамсутдинов Б.Ф.¹

¹Ровенский государственный гуманитарный университет, ²Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Ровно, Украина
bodya-54@ukr.net, rexismundy@gmail.com, m.fuad@ukr.net, +38097728443

Ситаллы - стеклокристаллические материалы, полученные объёмной кристаллизацией стёкол и состоящие из одной или нескольких кристаллических фаз, равномерно распределённых в стекловидной фазе. По своему назначению подразделяются на технические, строительные, ювелирные. По основному свойству и назначению подразделяются на высокопрочные, радиопрозрачные, химически стойкие, прозрачные термостойкие, износостойкие и химически стойкие, фотоситаллы, слюдоситаллы, биоситаллы, ситаллоцементы, ситаллоэмали, ситаллы со специальными электрическими свойствами [1,2].

По структуре ситаллы представляют собой композиционные материалы, изготовленные из стекловидного тела аморфной непрерывной матрицы, заполненной мелкими кристаллами стекла. Средний размер кристаллов в ситаллах составляет 1-2 мкм, а толщина слоев стеклянной фазы не превышает десятых долей микронной частицы. Объем кристаллической фазы в ситалле достигает 90-95% [2,3].

Сырьем для производства ситаллов являются те же натуральные материалы, что и для стекла. Кроме того, добавки, катализирующие кристаллизацию, вводятся в расплав при последующей термической обработке. В качестве катализаторов кристаллизации используют соединения фторидов или фосфатов щелочных и щелочноземельных металлов. Технология производства изделий из ситаллов не отличается от технологии производства стеклянных изделий, требуется только дополнительная термическая обработка стекла в кристаллизаторе. По физико-техническим свойствам ситаллы выдерживают сравнение с металлами. Один из важных этапов получения ситаллов – это образование зародышей кристаллизации. Количество кристаллической фазы существенно влияет на физико-химические свойства ситаллов. Для ускорения кристаллизации в шихту добавляют оксиды металлов, в частности оксид цинка (ZnO) [1,3]. Авторы предлагают использовать нанокристаллический оксид цинка, который будет выступать в роли центров кристаллизации.

Для получения нанокристаллов соединений цинка используют различные методы в том числе: золь-гель осаждение, МОСVD, МВЕ, гидротермальный, химический, магнетронный, термический, метод лазерной абляции в жидкости, электролитический [4,5]. Электролитический способ не требует сложной аппаратуры, высоких температур и давлений, дефицитных химических реактивов. При его реализации можно использовать источники тока: постоянного или переменного тока. В этом методе два или один из электродов служит источником катионов металла, а электролит источником анионов. В случае оксидов и гидроксидов металла электролит, раствор соли в воде, обеспечивает его проводимость [5].

Нанокристаллические порошки соединений цинка получены в стеклянном электролизере с цилиндрическими цинковыми электродами. В качестве электролита использовались раствор хлорид натрия (концентрация 6 г/л) в дистиллированной воде. Питание электролизера осуществлялось от регулируемого стабилизированного источника постоянного тока. Плотность тока в экспериментах составляла $1,6 \cdot 10^{-2}$ А/см². Длительность синтеза составляла 3 часа. Для равномерного растворения цинковых электродов использовался реверс направления тока, через каждые 30 минут.

Рентгеновские исследования проводились на рентгеновском дифрактометре ДРОН-4 с использованием излучения CuK_α при комнатной температуре. Сканирование производилось при фокусировке по Брэггу–Брентано ($\theta - 2\theta$). Анодное напряжение и ток составляли соответственно 41 кВ и 21 мА. Экспериментальные дифрактограммы обрабатывались

следующим образом - каждый рефлекс описывался функцией Гаусса, в результате чего была получена такая информация: угловое положение 2θ , полуширина β (ширина на половине высоты рефлекса), интегральная интенсивность I .

Анализ дифрактограмм приведенных на Рис. 1. показал, что при температуре электролита $98\text{ }^{\circ}\text{C}$ синтезируется ZnO, а при $19\text{ }^{\circ}\text{C}$ смесь оксида цинка и гидроцинкита. Последнюю смесь возможно также использовать так, как гидроцинкит при температуре выше $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ превращается в оксид цинка [6].

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы наноразмерных порошков синтезированных с использованием электролита, изготовленного растворением хлорида натрия, при температуре синтеза: а – $19\text{ }^{\circ}\text{C}$; б - $98\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Для оценки размера нанокристаллов была использованная формула Дебая-Шеррера [6]:

$$D = 0,89\lambda/\beta\cos\theta,$$

где λ – длина волна рентгеновского излучения; β – полуширина рефлекса и θ – угловое положение рефлекса.

Физическое значение полуширины определяли по формуле:

$$\beta = (\beta_1^2 - \beta_2^2)^{1/2},$$

где β_1 – экспериментальное значение полуширины, β_2 – инструментальное значение полуширины. Расчеты показали, что размеры нанокристаллов полученных при температуре $19\text{ }^{\circ}\text{C}$ составляют соответственно $7,0\text{ нм}$ (гидроцинкит) и $7,8\text{ нм}$ (оксид цинка). При температуре синтеза $98\text{ }^{\circ}\text{C}$ размеры нанокристаллов ZnO – $31,2\text{ нм}$.

Используя свинцовые электроды и электролит приготовленный из хлорида натрия авторы получили смесь нанокристаллов ромбического и тетрагонального оксидов свинца. Нанокристаллические порошки оксида свинца можно использовать при синтезе высокопрочных ситаллов.

Литература

1. Саввова О.В., Бабіч О.В., Воронов Г.К., Рябінін С.О. Проблемы прочности. №3, 2017, С. 167-175.
2. Афанасьева О.В. Функціональні матеріали оптоелектронної техніки. Частина друга. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 172 с.
3. Воронов Г. К. Технології виробництва скломатеріалів. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 128 с
4. V. Sessa Sai Kumar, K. Rao Journal of nano- and electronic physics 5(2), 02026(6pp) (2013)
5. Гаєвський В.Р., Нечипорук Б.Д., Новоселецький М.Ю., Рудик Б.П., УФЖ 58(4), 388 (2013)
6. Лисиця А.В., Мороз М.В, Рудик Б.П., Шамсутдинов Б.Ф. Фізика і хімія твердого тіла, 2021, Т. 22, №1. С. 160 - 167

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Норов Н.Н., Худайназарова Ю. Ж.

Ташкентский архитектурно строительный институт, Узбекистан
n.norov1971@mail.ru, yulduz_xudaynazarova@mail.ru

В мировой практике строительства в последние годы расширяется возведение зданий имеющих повышенные теплозащитные свойства. В развитых странах, например, таких как США, Германия, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Япония сегодня особое внимание уделяют созданию новых, энергоэффективных материалов и конструкций их использованию, изучению влияния сухого и жаркого климата на строящиеся здания и сооружения, совершенствованию технологий их проектирования и прогнозирования. При этом одной из важнейших задач является совершенствование строительных норм и стандартов, а также обеспечение соответствия им строительных объектов, изучение динамики распространения теплоты в ограждающих многослойных конструкциях, совершенствование методов расчета теплоустойчивости в условиях летнего перегрева, установление эффективности энергосберегающих мероприятий.

Современные строительные нормы в Европейских странах устанавливают потребление энергии на уровне 80-100 кВт-ч/м² год. У нового поколения домов, которые проектируются и строятся в соответствии с концепцией Passive House (пассивный дом), уровень энергопотребления может быть снижен до 15-30 кВт-ч/м² год в зависимости от региона строительства. Определяющим фактором, позволяющим обеспечивать такой норматив, является применение эффективной тепловой изоляции в строительных конструкциях [1].

В странах Европы все большее развитие получает строительство зданий с минимальным энергопотреблением по концепции Passive House. На основе этой концепции уже построен и строится целый ряд зданий в Германии, Дании и других странах. Высокое потребление тепловой энергии в строительном секторе экономики связано, как с высокими тепловыми, в первую очередь, трансмиссионными потерями зданий, так и с высокими тепловыми потерями в системах теплоснабжения.

Основными факторами, позволяющими снизить энергопотребление зданий до минимального уровня 15-30 кВт-час/(м² год), являются:

- повышение термического сопротивления ограждающих конструкций до максимального технически возможного уровня;
- увеличение термического сопротивления светопрозрачных конструкций до максимального технически возможного уровня;
- сведение к минимуму тепловых мостов;
- обеспечение необходимой герметичности здания относительно притока наружного воздуха;
- создание систем принудительной вентиляции помещений с рекуперацией тепла вентиляционного воздуха;
- оптимизация архитектурных форм и расположения здания с учетом воздействия ветра и возможности использования солнечной радиации.

Сочетание указанных выше факторов обеспечивает минимальное энергопотребление здания. При этом определяющими факторами повышения энергоэффективности здания являются увеличение термического сопротивления его конструктивных элементов.

Примеры таких конструкций приведены на рисунке.

Утеплённые ограждающие конструкции:

А – каркасная стена; Б – система наружного утепления со штукатурным покрытием; В – конструкция навесного вентилируемого фасада; Г – многослойная конструкция плоского покрытия с рулонной кровлей.

Для снижения энергопотребления зданий до уровня Passive House необходимо повысить термическое сопротивление ограждающих конструкций зданий. Такие значения термического сопротивления не могут быть получены с использованием традиционных конструктивных решений и строительных материалов (кирпича, бетона и др.) без применения эффективных утеплителей. Требуемый уровень теплозащиты зданий достигается путем применения многослойных строительных конструкций с использованием эффективных утеплителей.

Современная индустрия предлагает широкий спектр теплоизоляционных материалов, характеризующихся различным назначением и различными техническими и качественными характеристиками. Преобладающими видами теплоизоляционных материалов являются стекловолокно и каменная вата, их доля составляет соответственно 38 и 37%. Значительная доля (около 22%) принадлежит пенополистиролу, в том числе экструзионному (5,3%) [2].

Пенополистирол - производится путем вспенивания полистирола, помещенного в блок-форму. Водопоглощение этого материала при длительном пребывании в контакте с водой возрастает до 5 %, что отрицательно сказывается на морозостойкости материала и ухудшает его теплотехнические характеристики. Применяются в качестве внутренней теплоизоляции (например, в трехслойных панелях). Данный материал не рекомендуется применять для утепления помещений изнутри, а также при устройстве вентилируемых фасадов, поскольку это пожароопасный строительный материал, требующий наличия в своем составе антипиреновых добавок. Кроме того, при нагреве и естественном старении данный материал может выделять летучие соединения, опасные для здоровья человека. Применение данного материала при утеплении фундамента также имеет существенные ограничения и возможно лишь в том случае, когда полностью отсутствует угроза подтопления фундамента подземными водами. Низкая прочность при кратковременном сжатии и длительной сжимающей нагрузке не позволяет применять этот материал для утепления фундамента снаружи, поскольку в этом случае пенополистерол будет испытывать на себе боковое давление грунта [3].

Теплоизоляционное покрытие из наногеля (аэрогеля) – это одно из инновационных решений для теплоизоляции и звукоизоляции ограждающих конструкций зданий. Структура аэрогеля представляет собой древовидную сеть из объединенных в кластеры частиц размером 2–5 нм и заполненных воздухом пор размером до 100 нм. Его достоинства: хорошие теплоизоляционные свойства, экологичность, светопроницаемость, малый вес, водонепроницаемость, стойкость к перепадам температур, пожаростойкость. Данный материал можно применять при реконструкции существующих зданий. Размер частиц наногеля колеблется в интервале от 0,5 до 4,0 нм, диаметр пор – 20 нм. Теплоизоляционная панель толщиной 25 мм, наполненная наногелем, изолирует тепло в 1,5 раза лучше минераловатной панели той же толщины и в два раза лучше, чем стекловата. Область применения наногеля: утепление внутренних и наружных поверхностей стен, в том числе многослойных, кровли, при устройстве теплых полов.

Базальтовая минеральная плита (каменная вата) состоит из искусственных минеральных волокон и может быть использована для утепления практически всех конструкций: стен, кровель, перекрытий, покрытий и перегородок. За счет наличия пустот между волокнами каменной ваты обеспечивается ее высокая теплоизолирующая способность и звукоизоляция. Достоинства данного материала: устойчивость к перепадам температур и атмосферным осадкам, низкий коэффициент теплопроводности, негорючесть и устойчивость к высоким температурам, паропроницаемость, биостойкость, высокая прочность на сжатие, малый вес, доступная цена. Недостатки каменной ваты: нестойкость к длительному воздействию воды и ультрафиолета, образование в процессе монтажных работ большого количества пыли. Каменная вата выпускается в виде мягких матов и плит, в том числе армированных и фольгированных для утепления зданий, а также в виде жестких цилиндров и плит с армированием и фольгированием для утепления труб, дымоходов и воздуховодов.

Базальтовая минеральная вата с меньшими значениями плотности может применяться как утеплитель для внутренних стен, перегородок, нежилых чердаков, бань и саун (при условии наличия гидроизоляции утеплителя); с большими значениями плотности – как утеплитель для фасадов любого типа, потолков, полов, межэтажных перекрытий, кровли, мансардных помещений, трубопроводов, каминов, вентиляционного оборудования. Ташкентский архитектурно-строительный институт совместно с ООО «Кишлоккурилишлойиха» выполнял проект ГКНТ КА4-003 «Основы разработки и внедрение проектных решений образцовых энергоэкономичных сельских жилых зданий по результатам экспериментальных исследований первого солнечного дома, построенного в Ташкентской области». Основная идея проекта заключается в поиске и определении перспективных направлений энергосбережения в зданиях. В частности, экономически обоснованных решений повышения энергоэффективности одноэтажных сельских домов повышенного класса комфортности. По результатам экспериментальных исследований определены гелиотехнические и архитектурно-строительные требования, формирующие перспективные объемно-планировочные решения энергоэкономичных жилищ для сельского строительства [4]. В рамках проекта ГКНТ КА4-003 проводились экспериментальные исследования. Предварительная обработка результатов измерений показала, что в самый холодный период зимы одновременно неблагоприятный период, для солнечного отопления начиная с первых похолоданий 14 декабря по 15 января в течение 37 дней отопительного периода доля солнечного отопления составило 57% от общего потребления энергии на отопления за этот период. Эти результаты в других регионах Республики будут значительно выше, так как на местности, где построен гелиодом при ясной погоде постоянно наблюдается сильный фронтальный ветер, снижающий эффективность солнечного отопления. С другой стороны, во многих случаях даже при ясной погоде небо покрывалось тонкой пеленой облака уменьшающий поступление прямой солнечной радиации на гелиоустановку [4].

Литература

1. Щипачева Е.В. Проектирование энергоэффективных гражданских зданий в условиях сухого жаркого климата. Учебное пособие. Т., 2008. – 4 с.
2. Захаров А.В., Сычкина Е.Н., Пономарев А.Б. Энергоэффективные конструкции в строительстве. Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2017. – 79,80 с.
3. Norov N.N., Khudainazarova Y.D. Designing architectural-spatial structure of smallstorey residential buildings with sunny heating. International journal for innovative research in multidisciplinary field. 2019, vol.-5, Issue 8. P.160-162.
4. Норов Н.Н. Пространственная структура и конструктивные решения малоэтажных жилых зданий с пассивной системой солнечного отопления. Автореф. дисс. PhD. Ташкент, 2019. 16 с.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СО СТРУКТУРОЙ АНОРТИТА

¹Нуриддинов И., ¹Назаров Х., ²Кадирова Д.С.

¹Институт ядерной физики АН РУз,

²Ташкентский химико-технологический институт

При осуществлении гетеровалентного изоморфного замещения атомов в структуре анортита $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$ по схеме $\text{Ca}^{2+} + \text{Si}^{4+} = \text{TR}^{3+} + \text{Al}^{3+}$ методом кристаллизации из расплава был синтезирован ряд составов, где TR- La, Sm, Nd, Gd, Tb, Dy, Er, Tu, Yb и Lu.

Результаты рентгенофазового анализа показали наличие анортитовой фазы (d-0,32; 0,29; 0,25; 0,21; 0,18 нм). ИК спектроскопический анализ образцов всех составов имеет полосы поглощения характерные для кальциевого полевого шпата как в области деформационных колебаний ($415\text{-}430\text{ см}^{-1}$, $479\text{-}480\text{ см}^{-1}$) так и валентные колебания ($545\text{-}625\text{ см}^{-1}$, $740\text{-}760\text{ см}^{-1}$ и $940\text{-}1150\text{ см}^{-1}$). Результаты кристаллооптического анализа показывают что составы однофазны, оптически отрицательны, форма кристаллов в виде призм и табличек со средними размерами 20-25 мкм. Температура плавления материалов колеблется в пределах 1840-1955 К.

Так как редкоземельные элементы входят в структуру кристалла в качестве одного из основных компонентов решётки в работе исследовались люминесцентные свойства составов. Для изучения люминесцентных характеристик были использованы методы гаммалюминесценции (ГЛ) и термолюминесценции [1].

Во всех исследованных образцах были обнаружены пики термовысвечивания (ТВ) с максимумами в областях 100, 130, 220, 190 °С. В зависимости от вида TR –ионов, содержащихся в матрице, в некоторых образцах имеются дополнительные пики ТВ в областях 205, 240 и 250 °С. Анортит содержит одну широкую полосу свечения с максимумом в области 360 нм. При введении TR –элементов низкотемпературные пики ТВ с максимумами 100 и 130 °С не изменяют свой спектральный состав. При более высоких температурах относительная интенсивность полосы люминесценции 360 нм уменьшается и наряду с этой полосой наблюдается свечение характерное для TR – ионов, с увеличением температуры относительная интенсивность люминесценции TR –ионов увеличивается.

Спектры ГЛ записывались при температурах 70 и 300 °С во всех исследованных кристаллах (кроме Nd и Yb содержащих) обнаружили свечение, характерное для TR – ионов, обусловленное электронными переходами внутри 4f оболочки. При сопоставлении интенсивности ГЛ исследованных образцов в зависимости от увеличения числа 4f электронов TR –ионов наблюдается определённая закономерность. В начале ряда на ионах Nd^{3+} , где на 4f оболочке 3 электрона люминесценция не наблюдается, ионы Sm^{3+} (5 электронов на 4f оболочке) люминесцируют слабо. В случае Tb^{3+} (8 электронов на 4f оболочке) наблюдается наиболее интенсивное свечение. Наиболее интенсивной люминесценцией обладают анортиты, содержащие TR –ионы, находящиеся в середине группы лантаноидов.

Резюмируя экспериментальный материал можно сказать, что в состав кристаллов твёрдых растворов анортита редкоземельные элементы входят в трёхвалентном состоянии, о чём свидетельствуют спектры отражения и люминесценции.

Твёрдые растворы анортита содержащие редкоземельные элементы середины лантаноидного ряда являются перспективными материалами для получения эффективных люминофоров в видимой области спектра.

Литература

1. Горобец Б.С., Рогожин А.А. Спектры люминесценции минералов. Справочник М.: 2001. 316 с.

САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ И УФ-ПРОТЕКТНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ШЕРСТЯНОГО ВОЛОКНА И TiO₂-ПИЛЛАРНОГО МОНТМОРИЛЛОНИТА

Овчинников Н.Л., Изюмова О.С., Виноградов Н.А., Бутман М.Ф.
ovchinnikovnl1972@mail.ru, ureality@inbox.ru, nikitavinogradov123@mail.ru,
butman@isuct.ru

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

Для функциональной отделки текстильных материалов, в частности, шерсти, например, для повышения огнестойкости и прочности, улучшения фотозащитных, водоотталкивающих и антимикробных свойств широко применяются наночастицы оксидов металлов. Для придания поверхности свойств самоочистки ее, как правило, покрывают наноразмерными частицами оксида титана (TiO₂), который способствует разрушению молекул загрязнителей в фотокаталитическом процессе под действием УФ-облучения. Учитывая сравнительно низкую химическую и термическую стойкости волокон шерсти, с целью сохранения их целостности в данной работе предлагается способ биоинертного инкапсулирования наночастиц TiO₂ на поверхности волокон шерсти. В частности, в качестве такой «капсулы» впервые использованы частицы глинистого минерала – монтмориллонита в его TiO₂-пилларной форме. Во-первых, глинистые частицы, как известно, достаточно прочно связываются с волокнами шерсти при сорбции из водной дисперсии благодаря эффективному образованию связей между гидроксильными группами тактоидов глины и концевыми аминокислотными группами шерсти. Во-вторых, получение TiO₂-пилларного монтмориллонита как фотокатализатора является отдельной технологической операцией, в которой термально активируются фотоактивные пиллары (наночастицы) оксида титана с содержанием в их составе фотоактивных фаз анатаза и рутила в соотношении 80% : 20%. В-третьих, в TiO₂-пилларном монтмориллоните равномерно распределенные фотоактивные наночастицы располагаются преимущественно в его межслоевом пространстве и прочно сшиты с силикатными слоями; при этом данные частицы могут служить дополнительными реакционными центрами связывания самой матрицы - монтмориллонита на поверхности шерсти.

Выполнены эксперименты по определению самоочищающихся свойств композитов под действием УФ-излучения: изучено изменение окраски шерстяного волокна, пропитанного модельными катионными красителями – метиленовым голубым и родамином Б. Выявлена высокая степень обесцвечивания окрашенных композитных волокон в течение 24-часового УФ-облучения (до 95% в случае метиленового голубого и до 65% в случае родамина Б). Обнаружено увеличение прочности композитных волокон в условиях УФ-облучения по сравнению с исходным за счет закрепления частиц пилларного монтмориллонита на поверхности волокна преимущественно вдоль границ чешуек. В работе использованы методы испытания волокон на прочность, рентгеновской дифракции, СЭМ, низкотемпературной адсорбции-десорбции азота, УФ-ВИД- и ИК-спектроскопии.

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР. Тема № FZZ W-2020-0010 и с использованием ресурсов Центра коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

Пулатова Д.Г.

Ташкентский химико-технологический институт
dilrabosaidmuratova@gmail.com

Применение бетона в строительстве обеспечивает надежную и долговечную эксплуатацию сооружения, но для таких условий эксплуатации объекта требуется получить бетон с необходимыми характеристиками. Получение бетонов заданного класса прочности, водонепроницаемости, морозостойкости и другими характеристиками. Ячеистый бетон представляет собой искусственный материал с равномерно распределенными порами. Блоки изготавливаются из смеси вяжущих материалов (цемента, извести), песка, порообразователя и воды путем формирования массива с последующей резкой на изделия и автоклавной обработкой. Ячеистый бетон представляет собой искусственный материал с равномерно расположенными порами в виде мелких сферических ячеек, применяются в строительстве для кладки наружных и внутренних стен и перегородок зданий, сооружений с относительной влажностью воздуха не более 75% и при не агрессивной среде. В помещениях с влажностью воздуха более 60% поверхность блоков, находящаяся в помещении, должна иметь пароизоляционное покрытие. Изделия из ячеистого бетона легко поддаются обработке при использовании простых плотницких инструментов. Это позволяет изготавливать конструкции различной конфигурации, в том числе арочные; прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки и трубопроводы.

По результатам исследования ячеистого золобетона обнаружены преимущественно высокие теплозащитные свойства. В процессе эксплуатации зданий из блоков из ячеистого бетона расходы на отопление снижаются на 20-30, так как в порах материала остается воздух, что является хорошим теплоизоляционным материалом. Кроме того снижается себестоимость дорогостоящего материала, а прочность материала при этом не уменьшается. Полученные данные приведены в таблице 1

Таблица 1

Сравнительная таблица .золобетона от плотности и теплопроводности

Марка по средней плотности	350	400	500	600	700
Средняя плотность, кг/м ³	326-375	376-425	476-525	576-625	676-725
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м·К), не более	0,09	0,1	0,12	0,14	0,18
Класс бетона	B1,5	B1,5; B2,0	B1,5; B2,0; B2,5; B3,5	B2,0; B2,5; B3,5	B2,5; B3,5

Блоки из ячеистого бетона изготавливают из натурального природного сырья, они не содержат радиоактивных и канцерогенных веществ, тяжелых металлов, полимеров и синтетики. Микроклимат в домах из блоков близок к микроклимату в деревянных домах, к тому же такие блоки относятся к группе негорючих материалов. А также легкость обработки таких ячеистых бетонов находит широкое применение в строительстве домов.

ЗАПАСЫ СЫРЬЯ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

Рамазонов С.О., Арипова М.Х.
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
sramazanov0208@mail.com

С увеличением мощности производства портландцемента в республике на 3,5 млн. тонн в 2022 году предусмотрено увеличение объема производства местного портландцемента до 18 млн. тонн. Это полностью удовлетворяет потребность республики в портландцементе, что является признаком развития производства портландцемента в нашей стране.

На сегодняшний день ежегодный рост промышленного и жилищного строительства еще больше увеличит потребность в строительных материалах. Это способствует дальнейшему развитию науки и техники, структуры строительного сырья и эффективному использованию его в строительной отрасли. В связи с этим целесообразно внедрение современных технологий в производство портландцементов. В настоящее время существует два разных метода производства портландцемента. Это сухой и влажные методы. Более 60 % мирового производства портландцемента предназначено для сухого производства. Преимущества технологии производства портландцемента в сухом режиме - низкое энергопотребление в процессе образования клинкера и простота технологии. Современная технология производства портландцемента используется и контролируется через ГОСТ - 31108-2020. В 2018 году в Сурхандарьинской области был запущен «Шерабадский цементный завод» мощностью 1,5 млн. т/год, принадлежащий АГМК. Огромное значение имеет большое количество запасов СаО в виде известняка и SiO₂ – в виде глинистого сырья в местах производства портландцементов. «Шерабадский цементный завод» производит сухим способом портландцемент марок М400, М500, используя при этом известняк и глину из известнякового месторождения «Бешбулок», расположенного в регионе Шерабад, и гипсовое сырьё из местности, находящегося недалеко от месторождения «Тузкон» и обеспечивает жителей региона цементом. Исходя из вышесказанных, в ближайшие годы планируется увеличение мощности Шерабадского цементного завода до 2,5 млн. тонн в год, что удовлетворит потребность населения региона в цементе и позволит импортировать его в соседние страны.

В селе Ёлгизбулак (Yolg'izbuloq) Бойсунского района было обнаружено сырьё – известняк и глина, имеющие 80-100 летний запас. Нами исследован химический состав этого сырья, приведенный в табл.1.

Таблица 1

Химический состав сырьевых компонентов

Порода	Содержание оксидов, масс.%									
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	R ₂ O	ППП	Прочие	Сумма
Известняк	3,98	2,00	0,21	54,7	0,89	0,212	0,50	37	0,508	100
Глина	54,7	20,95	7,05	0,2	1,93	0,78	4,8	9,59	0	100

Как видно из таблицы 1, известняк из месторождения Ёлгизбулак (Yolg'izbuloq) содержит большое количество СаО. Известняк, используемый Шерабадским цементным заводом отличается относительной чистотой и значительными запасами. Согласно результатам исследования, глина месторождения Ёлгизбулак (Yolg'izbuloq) содержит большее количество SiO₂, а это имеет важное значение в процессах образования клинкера.

По результатам исследования можно сказать, что CaO и SiO₂ составляют основную часть клинкера образующих минералов. В таблицах приведен оптимальный состав клинкера на основе известняка и глины месторождения Ёлгизбулак. Для получения клинкера был рассчитан химический состав сырьевой смеси и клинкера приведенные в таблице 2. Хаарактеристики ккклинкера приведены в таблицах 3-5.

Таблица 2

Химический состав сырьевой смеси и клинкера

Вид материала	Содержание оксидов, масс. %									
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	R ₂ O	ппп	Прочие	Сумма
Известняк	3,21	1,61	0,17	44,09	0,72	0,17	0,40	29,82	0,41	80,6
Глина	8,17	3,13	1,05	0,03	0,29	0,12	0,72	1,43	0,00	14,94
Огарки	1,28	0,29	2,14	0,10	0,05	0,07	0,07	0,00	0,45	4,45
Сырьевая смесь	12,66	5,03	3,36	44,22	1,06	0,36	1,19	31,25	0,86	100
Клинкер	18,41	7,32	4,89	64,32	1,54	0,52	1,73	-	1,25	100

Таблица 3

Минералогический состав смеси и клинкера масс %.

Наименование	Известняк	Глина	Огарки	Всего
Сырьевая смесь	80,61	14,94	4,45	100
Клинкер	73,87	19,65	6,47	100

Таблица 4

Модульные характеристики

Сырьевая смесь	КН = 0,98	n = 1,51	p = 1,50
Клинкер	КН = 0,98	n = 1,51	p = 1,50

Таблица 5

Минералогический состав клинкера масс %.

C ₃ S	C ₂ S	C ₃ A	C ₄ AF	MgO	Сумма
65,76	3,17	11,10	14,87	1,54	96,44

Проведенные исследования показали возможность использования исследованных компонентов для производства портландцемента на основе местных сырьевых ресурсов. Сырьевые материалы отвечают требованию ГОСТ-31108-2020.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ СТЕКОЛ СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

Рузибаев Б.Р.

Ташкентский химико-технологический институт
mail:bahrom_smd@mail.ru +998 97 490-78-98

При синтезе и разработке технологии производства стекол и стеклокристаллических материалов предъявляются конкретные требования к их свойствам. Такие материалы работают в достаточно жестких условиях, в зависимости от которых они должны обеспечить высокую износостойкость, химическую устойчивость, механическую прочность, термостойкость и др.

Перспективность получения анортитовых, диопсидовых и кордиеритовых ситаллов, обусловлено уникальностью физико-химических и механических свойств, приобретаемых материалами в процессе направленной кристаллизации, что даёт возможность их применения в качестве износостойких материалов в химической промышленности и машиностроении.

В данной работе представлены результаты исследования физико-химических и структурных процессов, протекающих при термической обработке стекол системы кварц-каолин-доломит при получении пироксеновых ситаллов.

Для решения задачи получения пироксен содержащих ситаллов в системе $MgO-CaO-Al_2O_3-SiO_2$ на основе природного сырья осуществлен выбор сырья – источника соответствующих оксидов по критерию содержания минимального количества сопутствующих примесей. В результате были выбраны каолин ангренинский первичный обогащенный марки АКС-30, доломит Гузарского месторождения и жильный кварц месторождения Заргара и построена трехкомпонентная диаграмма[1].

Для выбора оптимальных составов стекол, кристаллизация которых позволила бы получить ситаллы с заданными фазовым составом, структурой и свойствами, изучена плавкости стекол системы кварц-каолин-доломит. Было исследовано 36 составов. Соотношение компонентов варьировали через 10 масс. %.

Результаты исследований показали, что наиболее тугоплавкие составы расположены в области с минимальным содержанием доломита, примыкающей к вершинам каолина и кварца. Наиболее легкоплавкие составы расположены в центральной области распространяющейся к стороне примыкающей к вершинам доломита и кварца.

Другим важным аспектом исследования диаграмм при синтезе новых стекол и стеклокристаллических материалов является исследование области стеклообразования[2].

Варку стекол осуществляли в электрических печах с силитовыми нагревателями в корундзитовых тиглях с объемом 100-300 г, со скоростью подъема температуры 300 град/ч. Температура варки стекла составляла 1450°C с выдержкой 1 час. Синтезированные стекла выливали на предварительно нагретую металлическую плиту.

Как показали исследования, в системе кварц-каолин-доломит имеется довольно обширная зона прозрачных стекол. Область стеклообразования при 1450°C ограничивается (% , масс.): кварц – 10-50, доломит – 20-70, каолин – 10-70. Окраска исследуемых стекол изменяется от светло- до темно-зеленого цвета.

Для исследования возможности получения ситаллов с требуемыми характеристиками были выбраны составы стекол в системе кварц-каолин-доломит. Выбор данных составов стекол обусловлен выделением в них в качестве доминирующих кристаллических фаз анортита и диопсида.

Соотношения компонентов исследуемых стекол подбирали на основе диаграмм плавкости и области стеклообразования системы кварц-каолин-доломит так, чтобы выбранные стекла отвечали комплексу технологических требований: в первую очередь-это температу

ра варки стекла, которая не должна превышать 1500°C, и низкое значение верхнего температуры кристаллизации (не выше 1100°C).

Для выбора оптимального состава стекла для синтеза ситалла с высокими физико-химическими свойствами были выбраны режимы кристаллизации, основываясь на данных дифференциально-термического анализа. Результаты дифференциально-термического анализа стекол приведены на рис. 1.

Рисунок 1. Термограммы стекол системы кварц-каолин-доломит.

Режимы термической обработки стекол для осуществления процесса кристаллизации определены на основании результатов дифференциально - термического анализа (рис. 1) и представлены в табл. 1. На дериватограммах отмечено наличие двух экзо - эффектов и одного эндоэффекта, свидетельствующих о процессах выделения и роста кристаллических фаз [3, 4].

Режимы кристаллизации стекол

№ состава	Режим кристаллизации на I ступени		Режим кристаллизации на II ступени	
	Температура кристаллизации, °C	Продолжительность процесса, час	Температура кристаллизации, °C	Продолжительность процесса, час
6	900	1	1200	2
9	900	1	1200	2
10	900	0,5	1200	1,5
14	900	0,5	1200	1,5
19	900	0,5	1200	1,5
20	800	0,5	1150	1,5
26	800	0,5	1100	1
27	800	0,5	1100	1
33	800	0,5	1100	1
34	800	0,5	1100	1

Рисунок 2. Дифрактограммы закристаллизованных стекол.

Как известно, физико-химические свойства стеклокристаллических материалов определяются в первую очередь фазовым составом и зависят от размера, состава, структуры и ориентации кристаллов, от содержания кристаллической фазы в материале, а также от его однородности.

Фазовый состав закристаллизованных стекол определяли рентгенографическим анализом (рис. 2). Анализ полученных дифрактограмм выявил наличие кристаллических фаз анортита (3,20; 2,92; 2,50; 3,69; 0,40 Å) и диопсида (2,98; 2,90; 2,55; 2,52 Å).

Как видно из приведенных рисунков в закристаллизованных стеклах составов 19 и 33 преобладающей кристаллической фазой является диопсид, а в закристаллизованных стеклах составов 10, 14, – анортит.

Полученные результаты показывают что синтезированные стекла на основе природных материалов являются хорошей основой для получения анортитовых и диопсидовых ситаллов.

Литература

1. Рузibaев Б.Р., Арипова М.Х. Синтез и исследование свойств стекол в системе кварц-каолин-доломит. Химия и химическая технология –Ташкент, 2006.-С 40-42.
2. Рузibaев Б.Р., Арипова М.Х., Синтез стекол в системе кварц-каолин-доломит// Стекло и керамика.-Москва.-2009. №11.-С12-14.
3. Берг Л.Г. Введение в термографию. – М.: Наук, 1969. - 269 с.
4. Иванова В.П., Касотов Б.К., Красавина Т.Н., Розина Е.Л. Термический анализ минералов горных пород. – Л.: Недра, 1974. - 254 с.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРМИКУЛИТА ТЕБИНБУЛАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Руми М.Х., Уразаева Э.М. Нурматов Ш.Р., Ирматова Ш.К, Мансурова Э.П.
Зуфаров М.А, Зиёвадинов Ж. К.

Институт Материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз.,
Ташкент, Республика Узбекистан

marinarumi@yandex.ru, panch100@yandex.ru, sh.nurmatov1@gmail.com, jahongirziyo@mail.ru

Как всякий природный материал, исходное вермикулитовое сырье часто представляет собой смеси различных минералов, таких как вермикулит, гидробиотит и гидрофлогопит, которые обладают большим многообразием состава, структуры и свойств. Все это приводит к отсутствию единой интерпретации полученных данных.

В настоящей работе представлены результаты исследования вермикулита Тебинбулакского месторождения (исходного и вспученного) для использования его в качестве компонента в составе керамических масс теплоизоляционных изделий. Исследовалось сырье в виде пластинок различных фракций.

Рисунок 1. Параметры вспучиваемости пластинок вермикулита (нагрев при 1000°C).

Зависимость (рис.1) показывает значительное изменение свойств вспученного сырья от величины исходных пластин. При размере 20 мм плотность составляет чуть больше 100 кг/см³, что позволяет использовать данный материал в технологии теплоизоляционных материалов. Вместе с тем, из анализа научно-технической литературы следует, что в керамических композитах для теплоизоляции используются вспученные пластинки размером фракций до 2 мм, что связано с деформативностью и упругими свойствами крупных пластин. Поэтому дальнейшие исследования свойств и структуры материала проводили на пластинках близких к этому параметру.

Рисунок 2. Результаты ТГ пластинок фракций 2-4 мм.

В сырье исходных пластинок Тебинбулакского месторождения адсорбционной воды --0,5 %, а межпакетной -- свыше 1 %, цеолитной воды (при 400-700 °C) -- 0,5%. Потеря кристаллизационной воды и гидроксильных групп, входящих в точных стехиометрических количествах в молекулярную структуру минерала составляет -0,2% (при 700-900 °C).

Таблица 1. Химический состав пластин фракции 2-4 мм вермикулитового концентрата по результатам микрозондового анализа

Mg / MgO	Al / Al ₂ O ₃	Si / SiO ₂	K / K ₂ O	Ti / TiO ₂	Fe / FeO	O	сумма
11 / 18,24	9,1 / 17,19	18 / 38,5	8,1 / 9,76	1,3 / 2,17	9,3 / 11,96	43,2 / -	100 / 98

В химическом составе сырья Тебинбулакского месторождения отмечается достаточно высокое содержание калия (8,1 масс.%) и небольшое количество воды (2,4масс.%), что позволяет характеризовать его структуру как гидрослюду (гидрофлогопит или гидробиотит).

Очевидно, что имеет место переслаивание пакета вермикулитовых слоев с пакетом слюдяных слоев и подтверждается гипотеза [1], что степень расширения материала зависит не только от количества водяного пара в межслоном пространстве, но и от фазового состава и структуры гидрослюд.

Рисунок 3. ИК-спектры пластинок вермикулитового концентрата: 1—сырые; 2 – вспученные.

наличием вакансий в ней – MgFe^{+3}V : ($3545,0 \text{ см}^{-1}$) указывают на нестехиометричность гидрослюд, которая облегчает вхождение воды в структуру гидрофлогопита. Полосы $36671,0 \text{ см}^{-1}$ и $3709,9 \text{ см}^{-1}$ характеризуют валентные колебания ОН-групп. На вспученных пластинах полностью отсутствует адсорбированная вода, но гидроксильные группы остаются ($3662,0 \text{ см}^{-1}$ и $3702,7 \text{ см}^{-1}$). На основе вспученного вермикулита фракции до 2 мм и Ангренского каолина методом пластического формования и полусухого прессования были получены композиционные теплоизоляционные материалы со следующими характеристиками: кажущаяся плотность: $620\text{--}1100 \text{ кг/м}^3$ и прочностью на сжатие $0,45\text{--}2,4 \text{ МПа}$.

Исследование устойчивости при высокотемпературных обжигах проводилось методом РФА. В интервале $1020\text{--}1150^\circ\text{C}$ изменения фазового состава керамических образцов не обнаружено. Обжиг при 1240°C привел к полному разложению гидрофлогопита с образованием многочисленных фаз.

Рисунок 4. РФА керамовермикулита (нагрев 1240°C , 1 час); α -- кварц SiO_2 , S - шпинель $\text{MgAl}_{1,41}\text{Fe}_{0,59}\text{O}_4$, Pr -- форстерит Mg_2SiO_4 , M -- муллит (следы) $3[\text{Al}_2\text{O}_3]2[\text{SiO}_2]$.

Для углубленного анализа структуры и характера связей молекулярной воды и ОН-групп были сняты ИК-спектры, на которых присутствуют полосы $3403,3 \text{ см}^{-1}$, соответствующие валентным колебаниям молекул H_2O [2], связанных со структурой слюды слабыми водородными связями (кристаллогидратная вода). Молекулы H_2O , вероятнее всего, заселяют вакантные позиции межслоевых катионов калия. Полосы, относящиеся к вакантным октаэдрическим позициям, характеризующим группировку катионов магния и трехвалентного железа с

Итак, сырье Тебинбулакского месторождения является по структуре и фазовому составу гидрофлогопитом (гидробиотитом). При небольшом количестве воды и высокому содержанию калия, сырье легко вспучивается до $100\text{--}350 \text{ г/см}^3$. Фазообразование при переходе во вспученное состояние определяется совокупностью ряда факторов, таких как состав, размер и форма частицы, влажность и условия процесса нагрева. Композиционные теплоизоляционные образцы на основе этого сырья сохраняют огнестойкость до 1100°C .

Литература

1. Suvorov, S. A. A Physicochemical Study of Properties of Integrated High-Temperature Heat-Insulating Materials./S. A. Suvorov.V. V. Skurikhin. // Refractories and Industrial Ceramics - 2004 – 45(3) – С. 165-171. DOI: [10.1023/B:REFR.0000036723.57816.04](https://doi.org/10.1023/B:REFR.0000036723.57816.04)
2. Vedder W. Correlations between infrared spectrum and chemical composition of mica //The American mineralogist. 1964. – V. 19. – P. 736-768. <https://eurekamag.com/research/018/642/018642161.php>

ПОЛУЧЕНИЕ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Толмачева Н.Н.¹, Тюрнина Н.Г.¹, Тюрнина З.Г.¹, Полякова И.Г.¹, Крейцер Ю.Л.²

¹ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук, ² АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», Санкт-Петербург, Россия
+7-999-027-83-27

Разработка новых биоактивных материалов для замещения и восстановления поврежденных органов и тканей как никогда актуально в настоящее время. С одной стороны, биоактивные стекла хорошо срастаются с живой костной и соединительной тканью, но при этом обладают ограниченными механическими характеристиками. С другой стороны, синтетический гидроксиапатит имеет сопоставимые с органическим гидроксиапатитом механические свойства, однако, скорость его резорбции не соответствует скорости формирования новой костной ткани, что накладывает определенные ограничения при его использовании [1].

В настоящей работе было синтезировано три типа стекол: 1 – $\text{Na}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{CaO}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{P}_2\text{O}_5-\text{CaF}_2$; 2 – $\text{K}_2\text{O}-\text{SiO}_2-(x-y)\text{CaO}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{P}_2\text{O}_5-\text{CaF}_2-y\text{MO}$ (где MO – MgO (3), SrO (4), BaO (5)); 6 – $\text{Na}_2\text{O}-\text{K}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{CaO}-\text{P}_2\text{O}_5-\text{MgO}-\text{F}_2-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$, а также гидроксиапатит и Ba-, Sr-, Mg- замещенный гидроксиапатит. Для синтезированных стекол были измерены физико-химические свойства, такие как: плотность, микротвердость по Виккерсу, модуль Юнга, изучено термическое поведение образцов (ДТА). Для оценки биологических и активных свойств образцы стекол были выдержаны в simulation body fluid (SBF), от нескольких часов до 31 суток при температуре 37 °C, в процессе контролировали изменение pH раствора (рис.1). Поверхность образцов стекол до и после выдержки в SBF была проанализирована с помощью сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектрального микроанализа и рентгенофазового анализа.

Рис. 1 – Изменение pH раствора SBF от времени выдерживания в нем образцов стекол

Пористую структуру формировали методом ионного обмена [2], путем обработки калийсодержащих образцов стекол расплавом нитрата натрия NaNO_3 при температуре 400-500 °C в течение 5-72 часов. После проведения процесса по замещению ионов K^+ и Zr^{4+} стекольной матрицы на ионы Na^+ из расплава для получения биоактивного стеклокристаллического композита непосредственно внутри порового пространства образца стекла был синтезирован гидроксиапатит.

Синтез гидроксиапатита и замещенного гидроксиапатита проводили методом осаждения из водных растворов с последующей гидротермальной обработкой осадка в автоклаве (заполняемость автоклава 80 %) по реакциям 1 и 2.

Образцы стекла №6 после ионообменной обработки при различных температурах и времени выдержки, а также образец стекла с синтезированным гидроксиапатитом были исследованы с помощью EDX-анализа (рис.2). Полученная рентгенограмма поверхности стеклокристаллического композита соответствует карточке №01-074-0565 ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$) из базы данных ICDD (рис.3).

Рисунок 2. Микрофотографии поверхности: исходного стекла (а), образца стекла после ионного обмена в расплаве NaNO_3 при 450 в течение 12 часов (б) и стеклокристаллического композиционного материала (в).

Рис. 3. Рентгенограмма поверхности стеклокристаллического композита.

В настоящей работе было установлено, что легирование кальце-силикатных биоактивных стекол оксидами щелочноземельных металлов приводит к повышению микротвердости и плотности, по сравнению с нелегированным стеклом. Все образцы стекол проявляют биоактивные свойства при выдержке в SBF в течение первых 7 суток. Для образцов №2-5 замена ионов K^+ на ионы Na^+ проходит только на поверхности, пористую стекломатрицу удалось получить только для образца №6, в поровом пространстве которого был синтезирован гидроксиапатит для получения стеклокристаллического композита.

Литература

1. Rahaman, M.N. Bioactive glass in tissue engineering / M.N. Rahaman, D.E. Day, B.S. Bal // Acta Biomaterialia. – 2011. – V.7. – P. 2355-2373.
2. Патент № 2540751 Российская Федерация, МПК C03C 21/00 (2006.01), B82Y 40/00 (2011.01). Способ получения пористого стекла : № 2013142472/03: заявл. 17.09.2013: опубл. 10.02.2015 / Свиридов С.И., Тюрнина З.Г., Тюрнина Н.Г. – 9 с.

КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ НЕТКАНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН И ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Трещалин Ю.М., Трещалин М.Ю.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва

mtreschalin@mail.ru, antropog@yandex.ru

Термин «мягкая арматура» как характеристика нетканых полотен успешно входит в лексикон строителей и технологов-текстильщиков. Во многом это связано с высокими прочностными свойствами нетканых материалов, их низкой себестоимостью по сравнению с тканью, трикотажем и плетеными изделиями, а также эффективно действующими отечественными предприятиями с различными технологическими возможностями, позволяющими регулировать свойства армирующей основы для получения композитов целевого назначения.

Применение нетканых материалов для изготовления композитов позволяет реализовать различные варианты их целевого применения. При этом в зависимости от назначения и физико-механических характеристик нетканой основы достигаются необходимые свойства изделий [1, 2].

Следует особо остановиться на волокнистом составе. Конечно, применение углеродных, базальтовых или стеклянных волокон более эффективно с точки зрения прочности композитов. Однако, не всегда экономически оправдано их применение, например, в строительстве или жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве. Поэтому представляется целесообразным использовать в указанных сферах деятельности композиционные материалы, структурными элементами которых являются химические волокна. Предполагая промышленное производство, разработаны технологические проекты и проведен технико-экономический анализ изготовления пластин, защитных оболочек в виде скорлуп, теплоизоляционных блоков и труб различного назначения.

При изготовлении пластин, однослойных и многослойных плоских изделий, а также эластичных влагостойких покрытий, наиболее эффективным представляется применения метода вакуумной пропитки основы.

Затраты на изготовление панелей, площадью 1 м^2 , находятся в интервале 54,87 – 92,21 руб/ м^2 в зависимости от цены компонентов связующего и поверхностной плотности, волокнистого состава, производителя нетканых полотен. Сравнительный анализ показал, что затраты на разработанные композиты в 2 – 10 раз ниже по отношению к листовым материалам (древесностружечным, гипсоволокнистым, цементностружечным, фиброцементным), используемым в настоящее время. Наиболее близким по цене к композитам на нетканой основе является гипсокартонный лист. Кроме того, обращает на себя внимание влагопоглощение: если применяемые листовые изделия впитывают более 10 % влаги, то поглощательная способность разработанных изделий не превышает 1 %.

Особо хотелось бы обратить внимание на пластины из композиционных материалов на углеволокнутой основе. Например, в настоящее время в продаже имеются углеродные пластины со следующими характеристиками: размер: $150 \times 200 \times 1$ мм, двунаправленная, без отделки. Цена такого изделия 884 руб. Аналогичная пластина размером $1000 \times 1000 \times 3$ мм. Стоит 146897 руб.

При серийном производстве защитных оболочек магистральных трубопроводов типа «скорлупа» из композиционных материалов также применяется метод вакуумной пропитки.

Диаметр окружностей формы и пуансона имеет размеры, определяемые диаметром трубы с учетом тепло-гидроизоляции. Теплоизоляционные блоки из композитов на нетканой основе наиболее выгодно изготавливать методом самопроизвольного впитывания.

Образцы изделий и общий вид устройства представлен на рис. 1, 2.

Рисунок 1. Образец теплоизоляционного блока из композитов на нетканой основе.

Рисунок 2. Образцы защитных оболочек из композитов на нетканой основе.

Пропитка основы может осуществляться либо связующим на базе полиэфирных смол, для придания механической прочности изделиям, либо влагостойкими клеящими веществами для создания эластичных поверхностей. Если требуется иметь одну из поверхностей прочной, а другую эластичной, используется комбинированный вариант, когда применяются связующее на базе полиэфирных смол и водостойкие клеящие вещества.

Учитывая крайне незначительное водопоглощение (менее 1 %) композиционные материалы на нетканой основе весьма эффективны для внедрения при производстве различного рода водопроводных труб технического назначения, например, дренажных, или опор, применяемых при строительстве зданий и сооружений, креплении осветительной арматуры на улицах населенных пунктов и т.п. (рис. 7, 8). Изготовление таких изделий предполагается методом намотки с последующей вакуумной пропиткой основы связующим.

Затраты на изготовления образца, длина которого 0,205 м, внутренний диаметр 0,25 м и толщина стенки 0,003 м, составляет 12,55 руб. При длине такой трубы 1 м, затраты составят $12,55 \cdot 5 = 62,75$ руб. В качестве сравнения: 1 метр медной трубы, диаметром 22 мм и толщиной стенки 1 мм стоит около 300 руб, а полипропиленовой, такого же диаметра - около 80 - 90 руб. Таким образом, трубы из композитов на нетканой основе на 30% дешевле аналогичных полипропиленовых изделий, а по отношению к металлическим трубам затраты на разработанные материалы ниже в 3 – 5 раз.

Таким образом, изготовление прочных и относительно дешевых изделий целевого назначения из композитов на нетканой основе применительно к гражданским секторам экономики России, может рассматриваться как один из прорывных проектов, способствующих расширению сферы применения и ассортимента нетканых полотен отечественных производителей.

Литература

1. Трещалин Ю.М. Обоснование применения нетканых полотен для производства композиционных материалов на текстильной основе: дис... канд. техн. наук / Ю.М. Трещалин. – Кострома, 2013. – 166 с.

2. Трещалин Ю.М. Композиционные материалы на основе нетканых полотен: монография / Ю.М. Трещалин. - М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015.- 220 с.

СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИФТОРИДНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ, ДОПИРОВАННОЙ ИОНАМИ Ho^{3+} и Tm^{3+}

Трусова Е.Е., Захаревич Г.Б., Довнар И.Н.

Белорусский государственный технологический университет, Свердлова 13а, Минск, Беларусь

trusovakaterina@mail.ru

Оксифторидная стеклокерамика, активированная редкоземельными элементами, представляет практический интерес в качестве ап-конверсионно люминесцирующих материалов для оптоэлектроники и лазерной техники. Важной задачей при разработке таких материалов является оптимизация состава стекла, что, с одной стороны, обуславливает высокие спектрально-люминесцентные характеристики, а с другой стороны, обеспечивает стабильность стеклообразного состояния при введении фторидов и оксидов редкоземельных элементов с молярным содержанием в несколько сотых процентов. Различная температурно-временная термообработка допированных оксифторидных стекол позволяет управлять структурой и, как следствие спектрально-люминесцентными характеристиками. В настоящей работе для синтеза исходных стекол выбрана легкоплавкая стеклообразующая система $\text{PbO-PbF}_2\text{-CdF}_2\text{-GeO}_2\text{-SiO}_2$. Введение соединений свинца и оксида германия в матрицу обусловлено получением стекол при достаточно низких температурах. Кроме того, соединения свинца будут участвовать в соответствующих химических реакциях при формировании кристаллической структуры. Фторид кадмия является дополнительным источником фтора. Стекла допированы ионами Ho^{3+} и Tm^{3+} различной концентрации, обуславливающих ап-конверсионную люминесценцию в синей области спектра.

Синтез оксифторидных стекол осуществлялся по традиционной стекльной технологии в электрической силитовой печи при 900–950 °С, с выдержкой при максимальной температуре в течение 30 мин. до полного провара и осветления стекломассы. Отжиг образцов проводился при температуре 300 °С. Синтезированные стекла хорошего качества, гомогенны, имеют оранжевый цвет. РФА подтвердил аморфную природу исходных стекол. Плотность стекол составляет 5972–6077 кг/м³. ТКЛР – $(98\text{--}101)\cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$. Для формирования кристаллической структуры исходные стекла подвергались вторичной термической обработке по температурно-временному режиму, отвечающему 350 °С /30 ч + 360 °С /40 ч. Рентгенограммы

Спектры поглощения термообработанных стекол

полученной стеклокерамики указывают на образование наноразмерных кристаллов PbF_2 . Показано, что дифракционные пики смещены относительно рефлексов номинально чистого «объемного» кристалла PbF_2 , что свидетельствует об искажении кристаллической структуры и изменении параметра решетки нанокристаллов, а именно вхождение ионов Tm^{3+} в кристаллическую решетку PbF_2 . Это подтверждено спектрами оптического поглощения (рисунок). Наиболее интенсивные линии на спектрах поглощения с максимумами при 1949 и 2007 нм следует отнести к переходам $^5\text{I}_7 \rightarrow ^5\text{I}_8$ и $^5\text{I}_6 \rightarrow ^5\text{I}_7$ в ионе Ho^{3+} в то время как полоса при 1650 нм

отнесена к переходам Tm^{3+} . Установлено, что увеличение содержания Ho_2O_3 в исходных образцах стекла способствует образованию кристаллической фазы при вторичной термообработке для стекол. При этом, по спектроскопическим данным, ионы Ho^{3+} в состав кристаллической фазы практически не входят.

Полученная прозрачная оксифторидная стеклокерамика перспективна в качестве люминофоров для оптоэлектроники.

КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПИРОКСЕНОВЫХ СТЕКОЛ

Тухтамушова А.У.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Стеклообразное состояние вещества, которое представляет собой аморфную разновидность твердого состояния. Такое состояние вещества является метастабильным и характеризуется избытком внутренней энергии. Кристаллизационная способность является одним из важнейших технологических свойств в производстве силикатных материалов, в частности стекол и стеклокристаллических материалов (далее в тексте СКМ). Для стекол кристаллизационная способность является отрицательным свойством, в то время как для получения СКМ с объемной мелкодисперсной кристаллизацией, задающей материалу повышенные механические и физико-химические свойства, хорошая кристаллизационная способность является необходимым условием. Во всех случаях, где производство в плотную связано с кристаллизационными свойствами материалов, необходимо тщательное изучение процессов кристаллизации. В проектировании химических составов стекол с оптимальными выработанными свойствами, в том числе кристаллизационными, заложен большой потенциал в решении задачи энергосбережения. В технологии СКМ существует ряд проблем, в частности, отсутствие надежных методов проектирования их технологии и управления технологическим процессом. В таком случае чрезвычайно важно знать влияние химического состава исходных материалов на их кристаллизационные свойства и оперативно управлять процессом кристаллизации. Изучение изменения структуры и свойств исследуемых стекол, прошедших тепловую обработку, позволяет определить общие закономерности процесса кристаллизации, знание которых необходимо для правильного подбора режима термообработки исходных стекол с целью превращения их в стеклокристаллический материал с нужными физико-химическими свойствами. В целях получения СКМ пироксенового состава в качестве сырьевых материалов в составе шихты стекловарения были использованы сырьевые материалы, такие как лёсс Янгиюльского и доломит Дехконабадского месторождений, а также Курташсайская пироксенитовая горная порода. Стекла были синтезированы по общепринятой технологии. Процессы силикатообразования, стеклообразования, гомогенизации, а затем осветления стекломассы достигали после поддержки при максимальной температуре в течение 1ч. Полученный однородный расплав сливали на подогретую стальную плиту. Закаленные стекла отжигали при температуре 650 °С. Процесс кристаллизации силикатного расплава в температурной области его переохлаждения имеет большое практическое значение в стекловарении. Важным критерием для характеристики выработочных качеств стекломассы, являются кристаллизационные свойства. Так, нами определялся температурный интервал, внутри которого возможна кристаллизация стекол пироксенового состава. Исследования проводились методом массовой кристаллизации в электрической печи платиновыми нагревателями. По условно определенной степени закристаллизованности стекол исследуемых составов стекол пироксенового состава, построен график кристаллизации. При 650 °С лишь в одном составе стекла были обнаружены признаки кристаллизации, при 750 °С кристаллизация проявляется в основном, в виде опалесценции, появлением кристаллической пленки или корки, наибольшая кристаллизационная способность стекол наблюдается при температурах 900-1100 °С. При этих условиях кристаллизуются стекла, составы которых находятся в полях тройных соединений. Температура ликвидуса исследуемых стекол находится в пределах 1200-1250 °С. Были изучены основные свойства исследуемых стекол и установлена влияние составляющих компонентов пироксеновых стекол на их физико-химические свойства.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФОСФАТНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ

Филатова Н.В., Косенко Н.Ф.

filatova@isuct.ru, nfkosenko@gmail.com

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

Одним из способов связывания дисперсных наполнителей в ходе формования и последующей высокотемпературной обработки является введение неорганических связующих, которые позволяют повысить прочность полуфабриката на всех стадиях обработки. С наилучшей стороны зарекомендовали себя связующие на основе кислых фосфатов. Распространение фосфатных вяжущих систем связано с формированием высокопрочных, огнеупорных соединений в ходе термообработки, а также способностью многих из них отвердевать при комнатных температурах. Фосфатные системы могут применяться в области производства огнеупорных материалов, покрытий, зубных цементов и т.д.

Наиболее известным связующим такого типа является алюмофосфатное, в результате твердения которого при нагревании или в обычных условиях образуется ортофосфат алюминия, который является полным кристаллохимическим аналогом SiO_2 . Алюмофосфатные связки послужили прекурсором для синтеза многих композитов. Однако такие недостатки, как повышенная температура отверждения и склонность к старению, сопровождающаяся самопроизвольным отверждением, послужили толчком для разработки модифицированных алюмофосфатных связующих, важнейшими из которых являются алюмохромфосфатная (АХФС) и алюмоборфосфатная связки (АБФС). Введение модифицирующих оксидов хрома и бора привело к существенному изменению характера термических превращений полученных связок: до $800\text{ }^\circ\text{C}$ в системе наблюдалось наличие аморфной фазы, при дальнейшем повышении температуры происходило формирование фосфатов алюминия и хрома при использовании АХФС и фосфатов бора в случае с АБФС. Образование таких высокотемпературных соединений способствовало существенному снижению температуры спекания корундовых огнеупоров с одновременным повышением технических свойств огнеупорных материалов.

В дальнейшем нами была продолжена разработка новых видов модифицированных связок, в ходе термообработки которых образуются высокотемпературные фазы фосфатных соединений, а также огнеупорные оксиды в активной форме, а значит, с высокой реакционной способностью, способствующие снижению температуры спекания материалов, а также образованию новых соединений, например шпинелей, обладающих высокими технологическими свойствами.

Фосфатные связующие, содержащие соединения магния и алюминия (МАФС), позволяют получить прочные и температуростойкие композиционные материалы и изделия. Важным их достоинством является быстрое твердение, достижение достаточно высокой прочности при обычных температурах, существенно повышающейся в ходе термообработки, малая усадка. МАФС представляет интерес также с позиций образования в процессе твердения в синтезируемом композите высокотемпературного соединения – алюмомагнезильной шпинели MgAl_2O_4 , что улучшает эксплуатационные характеристики материала. MgAl_2O_4 имеет высокую температуру плавления, высокую механическую прочность при повышенных температурах, хорошую химическую стойкость и термостойкость.

При синтезе цинкалюмофосфатной связки было установлено, что в ходе нагревания основными фазами являются триметафосфат алюминия и тетраметафосфат цинка.

Все разработанные модифицированные связующие отличаются высокой степенью устойчивости и живучести.

Работа выполнена с использованием ресурсов Центра коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЕШЛАМА КАК ДОБАВКИ В ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ

Чинакулова А. Н., Ниязбекова Р.К.

Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, г. Нур-Сұлтан,
Казахстан

aigerim.chinakuлова@gmail.com

Главной целью любого современного государства является обеспечение высокого уровня жизни своих граждан, улучшение их перспектив. То, как правительство использует свои ресурсы и возможности для достижения этой цели, отражает его способность конкурировать с другими странами на мировых рынках. Строительная отрасль является одной из важнейших отраслей экономики страны: капитальное строительство обеспечивает множество рабочих мест и употребляет продукцию многих отраслей. На сегодняшний день, цементная промышленность является одной из ведущих направлений производства строительных материалов – отрасли, обеспечивающей первоочередные потребности населения в создании социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Применение бетона в строительстве обеспечивает надежную и долговечную эксплуатацию сооружения, но для таких условий эксплуатации объекта требуется получить бетон с необходимыми характеристиками. Получение бетона заданного класса прочности, водонепроницаемого, морозостойкого и с другими, присущими ему, характеристиками возможно только при введении в смеси специальных химических добавок. Бетон представляет собой гомогенную смесь, состоящую из крупных заполнителей, мелких связующих, воды и добавок.

Использование производного углерода в бетоне должно улучшить этот продукт, создавая хорошие материалы для промышленного применения. Одним из источников углерода может быть нефтешлам из нефтеперерабатывающих заводов. Поскольку в составе нефтяного шлама присутствует очень высокая концентрация углерода, он представляется в качестве интересной добавки в процессе получения легких материалов. Использование промышленных отходов в строительных материалах желательно для устойчивого развития экономики и общества, а использование новых элементов для армирования железобетонных конструкций становится все более интенсивной деятельностью. Основные преимущества, достигаемые с помощью конкретных добавок, связаны с экологическими аспектами, поскольку при добавлении промышленных отходов предотвращается выброс материала в окружающую среду без какой-либо полезной цели; экономичен для частичной замены цемента, снижения его расхода и, следовательно, стоимости бетона.

Нефтяной шлам представляет собой сложную смесь, содержащую различные количества отработанных масел, сточных вод, песка и минеральных веществ. В процессе добычи, транспортировки и хранения нефти, а также при производстве нефтепродуктов происходит образование нефтесодержащих отходов (нефтешламов). Нефтешламы являются одним из наиболее опасных загрязнителей поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова (III класс опасности). Несмотря на множество технологических решений, направленных на переработку нефтесодержащих отходов, в настоящее время не разработан унифицированный способ их обезвреживания и утилизации.

Применение нефтешламов как вторичного сырья, представляется одним из основных направлений в их переработке и эксплуатации. Это позволяет улучшить экологическую ситуацию в районах нефтепереработки и ведет к наиболее рациональному использованию природных ресурсов.

Классификация методов переработки нефтешлама

Методы переработки			Преимущества	Недостатки
Экстракция растворителем	В поле	70	Просто, эффективно и экономит время	Для крупномасштабной экстракции, низкой эффективности и высокой изменчивости
Центрифугирование	В поле	<50	Чистый и эффективный, не требует большого энергопотребления.	Большое пространство для установки завода, это очень дорого и представляет экологическую проблему.
Увеличение нефтеотдачи с помощью поверхностно-активных веществ (EOR)	В поле	80	Быстро и экономично	Экологическая токсичность и устойчивость к биоразложению
Заморозить/разморозить	В лаборатории	60	Подходит для холодных регионов	Температура, продолжительность, высокое энергопотребление
Пиролиз	В поле	70	Легко и просто	Высокое энергопотребление, высокие затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию
Микроволновое облучение	В поле	90	Быстро и эффективно	Высокое энергопотребление, высокие затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию
Электрокинетический	В лаборатории	60	Быстро и эффективно	Сложное приложение и только в небольшом масштабе
Ультразвуковое облучение	В лабораториях	70	Быстрый, высокоэффективный метод без загрязнения окружающей среды	Очень дорого
Стабилизация/затвердевание	В лабораториях	90	Быстро и эффективно	Только для маслянистого шлама с низким содержанием влаги (или в сухом состоянии) и конечного продукта требуется надлежащее управление
Окисление	В лабораториях		Быстро и эффективно	Высокая стоимость эксплуатации, загрязнение окружающей среды

Литература

1. Афанасьев Н. Ф., Целуйко М. К. А94 Добавки в бетоны и растворы. — К.: Будивэльныйк, 1989.— 128 с.: ил. ISBN 5-7705-0184-7.
2. [Olufemi Adebayo Johnson, Augustine Chioma Affam](#) «Petroleum sludge treatment and disposal: A review» [Environ Eng Res](#) > [Volume 24\(2\); 2019](#) > Article Environmental Engineering Research 2019; 24(2): 191-201. Published online: October 1, 2018 DOI: <https://doi.org/10.4491/eer.2018.134>

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ЦЕМЕНТА

Чориева И.А., Мухамедбаева З.А.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Gulixonim@mail.ru, mzamira1946@gmail.com 998909589770

Активная структурообразующая роль добавок в формирующемся цементном камне в первую очередь определяется химическим взаимодействием добавок с продуктами гидратации алюмосодержащих фаз клинкера, которое сопровождается благоприятными изменениями морфологии и стабильности образующихся кристаллогидратов. Различного рода добавки, вводимые в цемент, можно рассматривать как примеси, которые изменяют ход кристаллизации новообразований, фазовый состав и структуру цементного камня.

В связи с этим определенным научным и практическим интересом представлял вопрос формирования фазового состава цементного камня с использованием добавок СОФ и МОФ методом микроскопических исследований затвердевших смесей, гидратированных в различных средах в различные сроки с использованием матричных портландцементов

Полученные нами сульфатостойкие цементы на основе отходов АГМК в растворах натрия и магния сульфатов по данным коэффициентов стойкости в ранних исследованиях

[4] что через 6 месяцев твердения КС образцов больше 1, у некоторых образцов выше 2-х. Рост прочности цементных образцов в агрессивных растворах объясняется их химической стойкостью, о чем свидетельствуют микроскопические снимки при увеличении в 400 крат образцов составов на бездобавочном и с добавками МОФ и СОФ портландцементе, испытанных в различных средах.

Рисунок 1. Микроструктура образцов бездобавочного портландцемента, испытанных в водной среде а) бездобавочный; б) с добавкой МОФ; в) с добавкой СОФ.

Микроструктура образцов бездобавочного портландцемента, испытанных в водной среде (рис.1.), показывает наличие кристаллов этtringита в небольшом количестве. На микросъемке образцов отчетливо видны образования аморфных включений и кристаллов этtringита, образовавшихся в области пор и в контактной зоне. На образцах, выдержанных в воде (рис.1. а), отчетливо видны образования кальцита (CaCO_3) – кристаллов в виде ромбоэдров и игл в порах образца. Снимок (рис.1.б,в) показывает, что этtringит образовался в виде игл, расположенных шарообразно в порах, где он растет беспрепятственно и имеет явно выраженную игольчатую форму. В агрессивной среде распределение кристаллов этtringита в виде чередующихся групповых скоплений разной величины и формы разделенные промежуточной фазой (рис.2.). На микрофотографиях образцов гидратированных в воде или в растворах солей виден процесс взаимодействия цемента с водой или растворами солей. На поверхности гидратированных образцов идет процесс взаимодействия цемента с водой или растворами солей, при чем на

Рисунок 2. Микроструктура образцов бездобавочного портландцемента а) в 5% растворе Na_2SO_4 ; б) в 3% растворе MgSO_4 .

одних участках кристаллы очень мелкие, на других довольно крупные. Со временем они, переплетаясь

между собой образуют «каркас», промежутки в котором заполняются исходными негидратированными частицами и гелеобразной массой гидросиликатов кальция. Добавление добавок МОФ и СОФ к портландцементу интенсифицирует процесс их гидратации, связывает выделяющийся гидроксид кальция, обуславливая образование низкоосновных гидросиликатов кальция. Прочность цементного камня при гидратации сульфатостойкого цемента сравнительно высокая во все сроки твердения.

Рисунок 3. Микроструктура образцов бездобавочного портландцемента а) с добавкой СОФ в 5% растворе Na_2SO_4 б) с добавкой СОФ в 3% растворе MgSO_4 в) с добавкой МОФ в 5% растворе Na_2SO_4 г) с добавкой МОФ в 3% растворе MgSO_4 .

Микроструктура образцов портландцемента с введением добавок СОФ и МОФ представлена на рисунке 4. В 5%-ом растворе сульфата натрия микроструктура образцов в 28 суток твердения представлена в виде четко очерченных крупных кристаллов, с увеличением срока твердения наблюдается равномерное чередование мельчайших кристаллов, плотно усыпавших поверхность (рис.3-а,б). При введении в портландцемент добавки МОФ (рис.3-в,г) микроструктура образцов портландцемента 28 суток твердения представляют собой скопления крипных и мелких кристаллов в виде сноп разделенных промежуточным веществом гидроалюминатом и гидроалюмоферритом кальция с резко очерченной каймой. С выдерживанием срока твердения в 5% -ом растворе сульфата натрия явно выраженная плотность упаковки кристаллов эттрингита, в 3% - ом растворе сульфата магния идет равномерная кристаллизация эттрингита,

На микрофотографии образцов с добавкой СОФ, хранившихся в растворе сульфата натрия на гелеобразном фоне прорастают игольчатые кристаллы эттрингита и пластинчатые двухводного гипса. С увеличением срока гидратации наблюдается еще большее уплотнение гидратной структуры цементного камня, кристаллы двухводного гипса исчезают. Мелкие и крупные кристаллы переплетаясь уплотняют структуру, образуют монолиты, благодаря чему цементный камень приобретает плотную, низкопористую микроструктуру.

Литература

1. Kadri E.H., Aggoun S., Schutter G, Ezziane K. Combined effect of chemical nature and fineness of mineral powders on Portland cement hydration//Mater. and Struct. N.: 2010, - Т.43. – С. 665-673.
2. Klassen V.K. Man-made materials in the production of cement. Monograph by V.K. Klassen, I.N.Borisov, V.E. Manuilov, under the general editorship of V.K. Klassen. - Belgorod, BSTU Publishing House, 2008.-126 p.

HIGH SILICA GLASSES MODIFIED WITH CESIUM

Tsyganova T.A., Girsova M.A., Pshenko O.A., Kurilenko L.N., Dikaya L.F., Antropova T.V.
Grebenshchikov Institute of Silicate Chemistry of Russian Academy of Sciences, Saint-
Petersburg, Russia
Tsyganova2@yandex.ru

The excellent adsorption capacity of high-silica porous glasses (PG) finds application in modifying of the PG surface to obtain materials with new properties. The paper presents the results of studies of new quartz-like glasses containing cesium based on high-silica PG doped with small additions of fluorine and phosphorus [1]. Glasses with a high content of Cs have been synthesized by impregnating PG with a cesium salt solution. According to a well-known technique [1] quartz-like glasses were obtained as a result of acid leaching of plates of two-phase glass (2 mm thick) with the composition $6.8\text{Na}_2\text{O} \cdot 22.1\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 70.4\text{SiO}_2 \cdot 0.19\text{P}_2\text{O}_5 \cdot 0.52\text{F}$ (mol%). The obtained PGs of the composition $0.17\text{Na}_2\text{O} \cdot 5.96\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 93.75\text{SiO}_2 \cdot 0.07\text{P}_2\text{O}_5 \cdot 0.05\text{F}$ (wt.%) [1] were impregnated with aqueous solutions of CsNO_3 of various concentrations for different times. Then the impregnated PGs were heat treated until the pores collapsed. Based on the data [2], a heat treatment mode was developed in accordance with a multistage temperature-time regime from room temperature to 850 °C to obtain samples of good quality. According to the data of EDXS the distribution of cesium over the thickness of the samples was estimated, which showed that cesium is sufficiently uniformly distributed over the thickness, taking into account the definition error of the EDXS (± 0.19). For the samples processed for 3 days, a tendency for decrease in the cesium content from the plate edge to the center was noted. It was found that the total cesium content in the synthesized quartz-like glasses increases (0.79-1.73 wt.%) with an increase in the concentration of the impregnating cesium nitrate solution for the selected synthesis conditions (the concentration of aqueous solutions of CsNO_3 0.3-0.6 mol/l) and increasing the time of impregnation of the PG (1-3 days). Some optical properties of glasses such as refractive index and optical density were investigated. It was found that the introduction of cesium into the glass led to a decrease in the optical density of the quartz-like glasses as compared with the initial ones. The introduction of cesium ions into quartz-like glasses did not significantly affect the changes in the refractive index of these glasses (for glasses without cesium $n_D = 1.4605$; for glasses containing cesium $n_D = 1.4615$). This work was carried out within the framework of the state assignment of the Grebenshchikov Institute of Silicate Chemistry of the Russian Academy of Sciences with the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (project FFEM-2022-0004).

References

1. Antropova T.V., Kalinina S.V., Kostyreva T.G., Drozdova I.A., Anfimova I.N. Peculiarities of the fabrication process and the structure of porous membranes based on two-phase fluorine- and phosphorus-containing sodium borosilicate glasses // *Glass Physics and Chemistry* 2015, **41**(1), P. 14–25.
2. Antropova T.V., Girsova M.A., Anfimova I.N., Golovina G.F., Kurilenko L.N., Firstov S.V. *Patent RU 2605711* "Method of manufacturing of luminescent bismuth-containing quartz-like material on the basis of high-silica porous glass", publ. 27.12.2016.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ НА СВОЙСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

Эгамбердиев Ш.У., Мухамедбаева З.А.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
shohjaxonegamberdiyev@gmail.com mzamira1946@gmail.com

Для исследования влияния вторичных отходов промышленности на физико-механические свойства рядового портландцементов, в качестве матрицы использовали портландцементный клинкер АО «Ахангаранцемент» (рисунок 1).

**Рисунок 1. Портландцементный клинкер АО «Ахангаранцемент» (а);
микрокремнезем МК (б).**

Результаты химического анализа из усредненных аналитических проб, приведены в таблице 1. По данным химического анализа был рассчитан минералогический состав и модульные характеристики клинкера (КН, п, р).

Таблица 1

Химические составы портландцементного клинкера

Вещество	Содержание массовой доли оксидов, %						
	п.п.п	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃
Клинкер АО «Бекабадцемент»	0,36	56,40	6,27	4,77	2,79	1,00	0,37

Расчетный минералогический состав и модульные характеристики портландцементного клинкера приведены в таблице 2. Результаты анализа химического, расчетного минералогического состава и модульных характеристик клинкера показывают, что он соответствует требованиям, предъявляемым к ПЦ клинкеру O'z DSt 2801:2013 для получения общестроительных цементов.

Таблица 2

- Расчетный минералогический состав и характеристики клинкера

Наименование показателя	Значение показателей клинкера для производства общестроительных цементов	
	Нормируемое по O'z DSt 2801	Фактическое
Коэффициент насыщения (КН)	0,85 - 0,95	0,91
Силикатный модуль (п)	1,9 - 3,5	2,34
Глиноземный модуль (р)	0,9 - 3,0	1,46
Трехкальциевый силикат (C ₃ S), %, не более	Не нормируется	56,52
Трехкальциевый алюминат (C ₃ A), %, не более	Не нормируется	7,74
Сумма трехкальциевого алюмината (C ₃ A) и четырех-кальциевого алюмоферрита (C ₄ AF), %, не более	Не нормируется	10,82

Рисунок 2. Дифрактограмма портландцементного клинкера АО «Ахангаранцемент» (а), ИК - спектры поглощения МК АО «Узметкомбинат» (б).

В качестве отходов применяли выплавки стали АО «Узметкомбинат» производства ферросилиция – микрокремнезема и отходы АГМК свинцово-медного производства (СОФ). Химический состав указанных отходов приведены в таблице 3. В таблице 4 приведен дисперсный и химический составы микрокремнезема.

Таблица 3

Химические составы отходов

Наименование материала	Содержание массовой доли оксидов, %							
	п.п.п	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	прочие
Микрокремнезем	2,79	90,84	1,51	1,59	0,56	1,00	0,23	1,48
СОФ	8,83	45,75	8,72	7,19	14,59	7,10	2,98	2,98

Таблица 4

Дисперсный и химический составы микрокремнезема

Размер частиц, мкм	менее 0.1	0.1–0.2	0.2–0.4	0.4–1.0	1.0–2.5	более 2.5
Содержание масс., %	3,7	32,2	34,1	24,6	4,0	1,4

В соответствии с данными рисунка 2 и таблицы 4, МК состоит в основном (90,9 %) из частиц размером 0,1- 0,2 мкм (32,2 %), 0,2-0,4 мкм (34,1%) и 0,4-1,0 мкм (24,6 %). Остальное 9,1% составляющих МК являются частицы с размерами зерен менее 0,1 мкм (3,7 %), 1,0-2,5 мкм (4,0 %) и более 2,5 мкм (1,4 %). Усредненная проба ультрадисперсного МК содержит 90,84% SiO₂. Примеси в количестве 7,29% представлены оксидами Al₂O₃, Fe₂O₃, CaO, MgO, R₂O и MnO₂. Высокое содержание ультрадисперсного кремнезема предопределяет его высокую пуццолановую активность при введении его в составе портландцемента в результате повышение контактной поверхности с частицами клинкерных минералов и усиленного поглощения гидроксида кальция, выделяемого в процессе гидролиза и гидратации C₃S при твердении портландцемента с образованием гидросиликатов тоберморитовой группы.

Результаты рентгенофазового, ДТА и ИК-спектроскопического анализов(рис.2–а,б.) ультрадисперсного микрокремнезема показали, что основным составляющим МК является рентгеноаморфный кремнезем - оксид кремния в виде коусита – SiO, что придает ему высокую химическую активность в водных средах.

Таким образом, на основе проведенных исследований сделан вывод о целесообразности проведения технологических испытаний по определению влияния ультрадисперсного МК на физико-механические свойства портландцемента с целью разработки рекомендаций и технологии получения цементных композитов с высокими строительно-техническими свойствами, при относительно низком содержании в них высокотемпературной алитовой клинкерной составляющей.

МАТЕРИАЛЫ НА БАЗЕ СТЕКЛА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАСПЛАВА НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

Пайзуллаханов Мухаммад-Султанхан, DSc., Шерматов Жавохир Зафарович, PhD,
Каримова Гавхар Шавкатжановна, к.х.н., Нодирматов Эркин Зокирматович, м.н.с.,
Ражаматов Отабек Тулабаевич, м.н.с.
Институт Материаловедения

Высокая технико-экономическая эффективность солнечных технологий обуславливают в настоящее время широкое использование солнечных установок [1-2]. Одна из таких установок находящийся в Паркенте Большая Солнечная Печь с тепловой мощностью 1 МВт (БСП) будучи бизеркальной (гелиостат – концентратор) характеризуется высокой степенью концентрации (6000) и гауссовым распределением плотности энергии в фокальной плоскости. Такие условия необходимы для обработки материалов в промышленных масштабах. Например, сварка и облицовка, обработка поверхности, поверхностное упрочнение и порошковая металлургия, синтез и обработка неметаллических материалов, получение фуллеренов, углеродных нанотрубок, производство кремния и алюминия [3-5].

Для выявления природы взаимодействия концентрированного солнечного излучения проводили эксперименты по плавлению различных материалов в фокальной зоне БСП и установки радиационного нагрева на ксеноновых лампах УРАН, а также в камере электрической печи.

Плавление на БСП с последующей закалкой со скоростью 10^3 град/с позволяет фиксировать расплавные состояния. Анализ показывает, что в отличие от обычных жидкостей структура расплавов содержит кристалл подобные группировки - ассоциации, микрокристаллиты строение которых связано со строением кристаллической фазы. Полученный сверхбыстрой закалкой материал характеризуется мелкодисперсностью с размерами частиц <1 мкм. Как показывает анализ, в отличие от Солнца ксеноновая лампа даёт дискретный спектр с избытком коротковолнового ультрафиолетового (УФ) и ближнего инфракрасного (ИК) излучения. Такое отличие априори будет определять различный характер воздействия излучения Солнца и ксеноновой лампы на вещество.

Таким образом, спектр концентрированного солнечного излучения БСП отличен от такового имитаторов солнечного излучения УРАН на базе ксеноновых ламп. При воздействии на вещество потоком концентрированного солнечного излучения (КСИ) кинетика и динамика физико-химических процессов будут обусловлены селективным поглощением.

Для выявления влияния спектра излучения на процесс синтеза стекол проводили эксперименты по плавлению различных материалов в фокальной зоне БСП и УРАН, а также в камере электрической печи. Результаты плавки материалов в зависимости от типа печи приведены в таблице 1. Знак “-” означает не плавление материала, “+” - плавление, а “++” - полное плавление ($T_{пл}$ - температура плавления, $^{\circ}C$, E_g - ширина запрещенной зоны, eV, ε - степень черноты, Q – необходимая плотность потока концентрированного солнечного излучения, Вт/см²).

Анализ зависимостей среднего значения размеров зерен материалов, плавленных при воздействии КСИ на БСП и УРАН при одинаковом потоке, а также в электрической печи показал, что существует корреляция между интервалом длин волн и средним размером зерен плавленого материала.

Из анализа данных таблицы 1 и 2 видно, что средние значения размеров кристаллитов материалов, плавленных на УРАН, БСП и электрической печи сильно отличаются. Например, самый большой разброс значений размеров зерен наблюдается в случае плавки на установке УРАН (2 – 2500 мкм). При этом максимальное количество зерен имеет размер 20 мкм. В случае плавления на БСП распределение зерен по размерам имеет не большой разброс (5-100

мкм). Максимальное количество зерен имеет размер 10мкм. В случае плавления в электрической печи распределение зерен по размерам имеет также большой разброс (200-800мкм). Максимальное количество зерен имеет размер 300 мкм.

Таблица 1. Результаты плавки материалов в зависимости от типа печи

Оксиды	Т _{пл} , °С	E _g , eV	ε	Q, Вт/см ²	Результат		
					БСП	УРАН	Электр.печь
Fe ₂ O ₃	1390	2,2	0,8	43	++	++	+
Пироксен	1390		0,85	43	++	++	+
SiO ₂	1550	5,7	0,73	63	-	-	+
TiO ₂	1870	3-3,2	0,78	120	+	+	-
BaCO ₃	2293		0.70	247	-	-	-
CaO	2614	7	0,93	394	-	-	-
MgO	2825		0,72	522	-	-	-

Таблица 2. Средние значения размеров кристаллитов стеклокристаллических материалов, плавленных на УРАН, БСП и электрической печи

Тип печи	Средние размеры зерен, мкм	Размер максимального количества зерен, мкм
УРАН	2 - 2500	20
Большая Солнечная Печь	5 - 100	10
Электрическая печь	200 - 800	300

С ростом температуры постепенно и равномерно разрываются химические связи в решетке, кристалл постепенно размягчается, переходя в высоковязкую жидкость. Составляющие элементы расплава перемещаются и образуют структурные кристаллоподобные группировки. Между группировками протекает обмен атомами.

Таким образом, взаимодействие КСИ соответствующего спектра с материалами основано на поглощениях энергии излучения на дефектах структуры на границах зерен. Так, материал с мелкими зернами будет интенсивнее поглощать энергию излучения и нагреваться. Малый размер зерен обуславливает большую развитость межзеренных границ и протяженность. Вследствие этого свойства материалов с наноразмерными частицами отличаются от поликристаллов, а способ уменьшения размера зерен представляют высокую эффективность в материаловедении.

Список использованной литературы

1. Rosa, L.G. Solar Heat for Materials Processing: A Review on Recent Achievements and a Prospect on Future Trends.// Chem. Eng. 2019, 3, 83
2. Pereira, J.C.G.; Rodríguez, J.; Fernandes, J.C.; Rosa, L.G. Homogeneous Flux Distribution in High Flux Solar Furnaces. *Energies* 2020, 13, 433
3. T.T.Riskiev, M.S.Paizullakhanov. I.G.Atabaev, Sh.A.Faiziev, Zh.Shermatov The Effects of the Solar Radiant Flux Density on the Properties of Pyroceramic Materials.//*Applied Solar Energy* 2015 v.50, №4. pp.260-264.
4. I.G.Atabaev, M.S.Paizullakhanov. Sh.Faiziev, Z.Shermatov, O.Razhamatov. High-strength glass-ceramic materials synthesized in a large solar furnace.// *Applied Solar Energy*. 2015 v.51, №3, pp.202-205.
5. M.S.Paizullakhanov, Sh.A.Faiziev, Sh.R.Nurmatov, Zh.Shermatov Synthesis Features of Barium Titanate in the Field of Concentrated Light Energy.// *Applied Solar Energy*, 2013 v.49, №4, pp.248-250

"CHEMISTRY FOR SUSTAINABILITY" PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL FORUM OF YOUNG SCIENTISTS

MAY 28-29, 2022 Y., TASHKENT, UZBEKISTAN

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ "ХИМИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ"

28-29 МАЯ, 2022 Г., ТАШКЕНТ,
УЗБЕКИСТАН

"Science and universities for sustainable development"
«Наука и университеты для устойчивого развития»

"Sustainable energy: new technologies
for energy production and storage"
«Устойчивая энергетика: новые технологии
производства и хранения энергии»

"Green Chemistry for Sustainable Development"
«Зеленая химия для устойчивого развития»

"Modern processes and equipment within the
framework of the Industry 4.0 concept"
«Современные процессы и оборудование в
рамках концепции Индустрии 4.0»

"From Pharmaceuticals to Agrochemistry: Education,
Research and Development"
«От фармацевтических препаратов до агрохимии:
образование, исследования и разработки»

РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Усмонов Б.Ш.

Ташкентский химико-технологический институт
busmonov@hotmail.com

Процессы глобализации, выразившиеся в изменении мирового «экономического ландшафта» и развитии новых рынков в Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии вызывают не только увеличение спроса в развивающихся странах, но и усиление конкуренции со стороны таких стран, как Индия и Китай. Интеграционные процессы в ЦА, в свою очередь, способствуют расширению рынка для сбыта продукции узбекских химических заводов на территории не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии (ЦА) (за счет создаваемого общего внутреннего рынка). В этих условиях, для того чтобы сохранять лидирующие позиции на Центрально-Азиатском рынке, химические заводы продолжают усиливать свою специализацию (путем продажи отдельных секторов, аутсорсинга, выделения предприятий по развитию инфраструктуры и вопросам поставок сырья и полуфабрикатов, и утилизации отходов, с одной стороны, и создания альянсов и заключения партнерства, с другой).

Наряду с этим отмечается трансформация организационных структур крупных местных химических компаний.

Так, например, в 2002 году в соответствии с Государственной программой по углублению процессов разгосударствления и приватизации ПО «Электрохимпром» было преобразовано в Открытое Акционерное Общество «Elektrkimyosanoat», целью преобразования являлось ее приватизация. В 2007 году компания «МАХАМСОРР S.A.U.» (Испания) приобрела 49% пакета акций предприятия. В связи с чем, предприятие было переименовано в ОАО «МАХАМ-ШИРЧИҚ». В настоящее время АО «МАХАМ-ШИРЧИҚ» является акционерным предприятием, которым совместно владеют ГАК «Uzkimyosanoat» и «МАХАМСОРР S.A.U.».

АО «Аммофос-Максам» - одно из крупнейших предприятий Республики Узбекистан, введенное в строй в 1969 году, тоже прошел реструктуризацию. В настоящее время АО «Аммофос-Максам» производит сложные азотно-фосфорные удобрения на базе фосфоритов Кызылкумского месторождения. Предприятие также входит в состав Государственной акционерной компании «Узкимёсаноат» республики Узбекистан. В феврале 2009 года 49% акций предприятия реализовано иностранному инвестору - испанской корпорации «Махат Соп, S.A.U.».

Как следствие этих процессов, наблюдается изменение и организационной структуры химических регионов. Выделение отдельных подразделений в самостоятельные компании приводит к разделению бывшего единого химического завода, включавшего в себя несколько сегментов химического производства, на отдельные элементы, каждый из которых является компонентом цепочки создания добавленной стоимости, специализированном на конкретном ее этапе. При этом между предприятиями в рамках области возникают гетерогенные связи, которые способствуют оперативным ответам на запросы дальнейшего развития.

Таким образом, наблюдается трансформация производственных площадок с вертикально интегрированными предприятиями в химические кластеры с наличием множества юридически независимых фирм, но действующих на прежних местах и связанных друг с другом через поставки сырья, полуфабрикатов и оказания услуг. Идет процесс своеобразного «открытия» фирмами своих производственных площадок для других компаний.

Существуют различные способы организации химических кластеров, но, тем не менее, можно выделить некоторые характерные для них всеобщие черты:

— Инфраструктура (энергетические, трубопроводные и транспортные сети для

обеспечения функционирования местных предприятий и утилизации отходов их деятельности, а также сервисные центры, в том числе для оказания различных услуг) предоставляется и поддерживается оператором кластера, который, с одной стороны, снижает инвестиционные затраты для уже существующих и новых предприятий (т.е. позволяет концентрироваться на основном бизнесе), а с другой стороны, приводит к повышению конкурентоспособности за счет улучшения эффективности совместного использования инфраструктуры.

— Низкие капиталовложения, в частности, для МСП с высокой степенью специализации. Именно эти компании являются целевой группой менеджмента кластера, поскольку они обеспечивают более диверсифицированный ассортимент продукции области.

— Компании, локализованные в области, предлагают для третьих лиц свои продукты и полуфабрикаты, иногда квалифицированные химико-технологические услуги (такие как научно-исследовательские работы, разработка новых продуктов с переходом от лабораторного и опытного к промышленному производству, управление зарубежными активами и расчет заработной платы). Таким образом, в больших химических кластерах, как правило, доступны все необходимые услуги, включая обслуживание, инжиниринг и логистику.

— Важную роль в химическом кластере играют научные исследования и инновации, а также близость к университетам и научно-исследовательским институтам.

Отметим, что появление химических кластеров является не возможностью ужесточения контроля действий компаний, а ответом на изменение условий окружающей среды (хозяйственной системы и социально-экономического пространства). Наблюдается также появление четырех основных видов исполнителей (вне зависимости от их организационно-правовых форм): 1) фирма, которая локализована в кластере и является потребителем его услуг (производственных, исследовательских, дистрибьюторских); 2) собственник-владелец территории химического кластера, который обладает активами (например, землей); 3) собственник-потребитель услуг, который использует инфраструктуру кластера; 4) потребитель сервисных услуг, который использует инфраструктуру кластера (поставки сырья и полуфабрикатов и утилизация отходов) и экономически связан с фирмами кластера.

По особенностям организации межфирменного взаимодействия предлагается выделить пять категорий химических кластеров:

I «монопользовательские»: на территории этих кластеров первые три вида указанных выше исполнителей, а в ряде случаев все четыре, являются структурными подразделениями одной фирмы, т.е. кластер функционирует как производственная площадка конкретной компании, зачастую являясь штаб-квартирой транснациональной корпорации (например, заводы минеральных удобрений Чирчика). К этой категории относятся химический кластер (одно предприятие, но несколько находящихся рядом регионов в Восточного Узбекистана), АО «Аммофос-Максам» и ОАО «МАХАМ-CHIRCHIQ».

II «открывшиеся площадки»: в этом случае речь идет о кластерах, которые в ходе процессов реорганизации (см. выше) в 2017-е — 2022-е гг. трансформировались из монопольных в многопользовательские и на их территории теперь присутствуют все четыре вида исполнителей. Примерами подобных кластеров являются центры химического производства в г. Чирчике (Химград), Навои, Фергане и в Республике Каракалпакстане.

III «старое соседство»: к данной категории относятся кластеры, на территории которых долгое время, не менее 30-ти лет, взаимодействовали исполнители разных фирм, а «роли» в межфирменном разделении труда распределены по итогам длительной совместной работы. К таким кластерам следует отнести центры химического производства в г. Коканде.

IV «новое соседство» — кластеры, входящие в эту категорию локализованы в новых регионах. Спецификой является то, что они представляют собой бывшие химические

комбинаты, реструктурированные и приватизированные в начале 2000-х годов. К этой категории относятся заводы Ташкентской области.

V «предприятия «на вторых ролях» — индустриальные кластеры этой категории не специализируются на химической промышленности, но предприятия данной отрасли присутствуют на территории кластера. Примерами подобных кластеров будут те предприятия, которые организуются во круг химических центров-кластеров в городе Фергане, Чирчике, Навои, и Каракалпакстане.

Наряду с трансформацией по пути от «монопользовательских» химических регионов к «многопользовательским» химическим кластерам, имеющим множество специализированных малых и средних независимых компаний по производству товаров и оказанию услуг, в исследуемой отрасли наблюдается тенденция к кластерообразованию. Химические кластеры, представляя собой локальные кластеры, не всегда способны в одиночку выдержать конкуренцию со стороны других игроков на внутреннем и внешних рынках. Они зачастую создают различные объединения и союзы, то есть региональные кластеры (так называемые кластерные инициативы), отличительной чертой которых является наличие координационных структур.

Необходимо отметить, что идентификация кластеров может осуществляться на основе анализа статистической информации, агрегировать которую возможно путем сравнения индексов потенциала кластеризации территории

$$ИК = \frac{\left[\frac{Ор}{Пр} \cdot \frac{Ур}{Ур} \cdot \frac{Ур}{Ур} \right]}{\left(\frac{Ос}{Пр} \cdot \frac{Нр}{Нс} \right)} = \frac{КлхСу}{Кд}$$

где, ИК — индекс потенциала кластеризации, Ор — объем произведенной продукции отрасли в регионе, Ос — объем произведенной продукции отрасли в стране, Пр — все промышленное производство региона, Пс — все промышленное производство страны, Уо — удельный вес региона в стране по данной отрасли (в %), Ур — удельный вес региона в стране по всей промышленности (в %), Нр — численность населения региона, Нс — численность населения страны, Кл — коэффициент локализации, Су — коэффициент специализации региона на данной отрасли промышленности, Кд — коэффициент душевого производства.

На территориях этих регионов химические кластеры представлены довольно широко и вносят ощутимый вклад в общереспубликанское производство химической продукции. С пространственной точки зрения в отрасли наблюдаются интересные явления: в менее «сильных» по общей социально-экономической ситуации регионах формируются трансграничные кластеры, расположенные на территории соседних областей (кластерная инициатива АО «Узкимесаноат» представляет собой ассоциацию химических кластеров восточной, центрально-южной и северо-западной области республики, т.е. кластерная инициатива «Узкимесаноат» состоит из химических кластеров Ферганаазот, Навоиазот и Республики Каракалпакстан). Следует отметить, что сотрудничество в рамках подобных региональных кластеров осуществляется несмотря на то, что потенциал кластеризации у регионов весьма разнообразен. Обратная ситуация, когда на региональные кластеры формируются в пределах одной области, т.е. на территории одной политико-административной единицы, может быть, несколько кластерных инициатив (Дехканабад и Шуртангазокомплекс в Кашкадарьинской области) или одна (Навоиазот в Навоинской области).

Таким образом, мы видим, что наличие потенциала кластеризации еще не является гарантией развития кластеров на конкретной территории, а лишь свидетельствует о возможности их создания. Конечное решение о реализации имеющегося потенциала может быть принято исполнителями, прежде всего, представителями малого и среднего бизнеса, реже крупного бизнеса, а также региональным хокимиятом с учетом социально-

экономической значимости отрасли для региона, перспектив ее развития. Однако, последнее не всегда можно оценить, опираясь лишь на статистические данные.

Поскольку процесс кластерообразования имеет не только количественные, но и качественные характеристики, предлагается наряду с анализом статистической информации проводить также исследование качественных показателей, детерминирующих как пространственные, так и внепространственные характеристики кластера. Представляется, что метод интегральной оценки развития химических кластеров (кластеров), основанный на оценке факторов, дает возможность прогнозировать процесс формирования и развития региональных химических кластеров, помогает выделить центры, в которых исполнители склонны к кооперированию, проведению совместной взаимодополняющей деятельности, а также к партнерству с другими отраслевыми кластерами.

Традиционные факторы описывают условия размещения предприятий на территории региона и определяют потенциал для развития конкретных подотраслей, характеризуют пространственный аспект функционирования кластера и его специализацию.

Экономические, социальные и институциональные группы факторов характеризуют внепространственные аспекты функционирования кластера, а именно социально-экономическое пространство, в котором кластер действует и с которым он сотрудничает, а также дают представление о его внутренней среде и механизмах взаимодействия исполнителей.

Инфраструктурные факторы дают представление о технических особенностях функционирования кластера, показывают степень обеспеченности акторов всеми необходимыми материалами и связями с рынками сбыта продукции.

Учитывая, что ключевым элементом территориальной структуры химической промышленности Узбекистана являются химические кластеры (локальные кластеры), представляется целесообразным узнать мнение экспертов о значимости того или иного фактора территориального развития для химических кластеров Узбекистана.

Таким образом, интегральная оценка развития локальных кластеров, а также анализ индексов потенциала кластеризации территории показывают, что в условиях глобализации и интеграции отдельные предприятия химической промышленности Узбекистана не могут сохранять свои позиции на рынках без сотрудничества с другими акторами. Как следствие, в отрасли наблюдаются изменения в территориально-организационной структуре, представляющие собой процесс развития на определенной территории всей совокупности взаимодействующих объектов (подотраслей, отдельных предприятий, производственной и социальной инфраструктуры, их различных функциональных блоков) вместе с их внутренними и внешними связями. Причем процесс кластерообразования охватывает не только химические кластеры, в которых локализованы небольшие предприятия (в данном случае речь идет о повышении общей конкурентоспособности региона), но и химические кластеры, принадлежащие крупны

РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ БЕНТОНИТОМ НАВБАХАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Абраровна А.Ш.

Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время в мире существует необходимость исследования экологически безопасного использования отработанных моторных масел (ОММ). Необходимая утилизация отработанных моторных масел характеризуется наличием довольно загрязненной масляной базы и несработавшего запаса присадка. При этом, результатом извлечения компонентов из отработанных моторных масел может получиться масляная база – дисперсионная среда для пластичных. Современные методы регенерации, такие как, очистка растворителями, вакуумная перегонка, гидроочистка, контактная очистка адсорбентами и прочие обеспечивают практически полное восстановление характеристик отработанных масел. В большинстве случаев современные схемы регенерации масел предусматривают использование адсорбционной очистки сорбентами естественного или искусственного происхождения. Большое применение в качестве сорбентов получили бентониты и прочие разновидности глин [1].

В пределах Узбекистана и Республики Каракалпакстан известны многие месторождения с промышленными запасами различных алюмосиликатов. Так, например, за последние годы в Узбекистане промышленной разработке и освоению начато Навбахорское месторождение глин в Навоийской области. Характеристика данного месторождения состоит в факте одновременной добычи в нем трех разновидностей минералов глинистого типа: щелочного бентонита; щелочноземельного бентонита; карбонатного-пальгорскита [2, 3].

Для регенерации выбрали отработанное моторное масло марки «SHELL HelixHX8 5W/30». Независимо от типа, любое современное моторное масло состоит из двух основных компонентов: базовое масло и пакет присадок. Синтетическое моторное масло состоит из компонентов нескольких классов.

Очистка проведена по следующей схеме: отстаивание, адсорбция, центрифугирование, фильтрование. Бентонит перед использованием подвергался предварительной обработке.

С целью исследования происходящих изменений в масле до и после регенерации снимали ИК спектры в области 4000-650 см⁻¹ на ИК-Фурье-спектрометре Перкин-Элмер PE-100.

Следует подчеркнуть, что в спектре исходного масла, прошедшего процесс обработки, содержатся исключительно полосы определенных валентных колебаний – С – Н – связей 2854 и 2924 см⁻¹ и колебаний деформации при 1458 и 1377 см⁻¹. Также в регенерированном масле помимо указанных полос поглощения, прослеживаются такие как 722, 1605 см⁻¹, обусловленные ароматическими соединениями.

В ходе эксплуатации масел происходит повышение их ароматичности. Скелетные колебания С – С цикла ароматических углеводородов прослеживающиеся на частоте 1605 см⁻¹ наглядно характеризуют изменение концентрации ароматических углеводородов. О кислотном числе масла можно судить по интенсивности пиков поглощения карбонильной группы С=О кислот (1714 см⁻¹). По полоса поглощения 1936 – 1937 см⁻¹ можно судить об образовании при окислении моно- и 1,2-ди-замещенных бензолов. Снижение интенсивности этой полосы поглощения до минимума говорит об адсорбции бензолов щелочноземельным бентонитом Навбахарского месторождения.

Нужно отметить, что появление в маслах ароматических и непредельных углеводородов, которые частично адсорбируются при регенерации, говорит о том, что при очистке исходный углеводородный состав полностью не восстанавливается, и склонность к окислению у регенерированного масла будет выше, чем у свежего моторного масла. Несмотря на это, результаты определения кислотного числа и ИК-спектры отработанного

моторного масла, очищенного с использованием щелочноземельного бентонита Навбахарского месторождения, свидетельствуют о том, что в результате регенерации масла удаляются продукты окисления при сохранении свойств, определяющих эксплуатационную пригодность основных компонентов масла.

Литература

1. Азимова Ш.А., Арсланов Ш.С. и др. Литиевые смазки с добавками отработанных моторных масел. *O'zbekiston Neft Va Gaz Jurnal*». №1. Ташкент, 2020, с. 52-54.

2. Toshev Sh.O., и др. Soderzhaniye khimicheskikh soyedineniy i dispersnyy sostav bentonitov i palygorskita Navbakhorskogo. *Nauka i obrazovaniye segodnya*, 2016, vol. 3, no. 2, pp. 18-20.

3. Mirzayev A.U. и др. Sorbtionnyye svoystva bentonitovykh glin Navbakhorskogo mestorozhdeniya. *Uzbekskiy khimicheskij zhurnal*, 1999, no 5, pp. 34-36.

ОЦЕНКА РАЗНЫХ ВИДОВ МУКИ КАК СЫРЬЁ ДЛЯ БЕЗГЛУТЕНОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Джахангирова Г.З., Бекмуродова С.К.
Ташкентский химико-технологический институт
djaxangirova77@mail.ru

В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы диетического питания, учитывая рост генетических и аллергических заболеваний, а также стремление населения правильно питаться подталкивают производителей и исследователей на поиски сырья для продукции специального и диетического питания. Одними из таких заболеваний, требующих коррекции питания, являются целиакия и поливалентная пищевая аллергия. [1] Целиакия - хроническое заболевание, характеризующееся стойкой непереносимостью специфических белков эндосперма зерна пшеницы, ржи, ячменя и овса, с развитием синдрома мальабсорбции и атрофии слизистой оболочки тонкой кишки. Поливалентная пищевая аллергия обусловлена аллергичной настроенностью организма человека в отношении перечисленных злаков, носит временный характер и встречается преимущественно у детей раннего возраста.

В основе лечения глютеновой энтеропатии лежит элиминационная пожизненная диетотерапия, основанная на подборе адекватного безглютенового питания с учетом возраста, тяжести состояния больного и периода заболевания. Основными растительными сырьевыми источниками для производства безглютеновых продуктов питания являются бобовые, кукуруза, соя, семена масличных культур, рис, гречиха, а также мука, полученная из данного вида сырья [2].

В Узбекистане осуществляются широкомасштабные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья населения. Доля функциональных продуктов на отечественном рынке в настоящее время ещё не велика, но этот сегмент развивается динамично и является весьма перспективным как средство для коррекции и профилактики различных заболеваний. В последние годы в республике реализуются последовательные реформы по рациональному использованию природных ресурсов. Активно ведётся также поиск дополнительных источников сырья, создаются платформы для их выращивания.

Одним из наиболее перспективных направлений решения данных глобальных проблем является использование растительного сырья, как культивируемого, так и дикорастущего, содержащего ценные с точки зрения физиологии питания ингредиенты, не содержащие глютен, изучению влияния которых на организм человека в настоящее время уделяется особое внимание профильных исследователей и производителей пищевых продуктов, особенно пользующихся повышенным спросом у населения.

В ходе исследований была проведена оценка технологических и физико-химических показателей качества разных видов муки, не содержащих глютенную фракцию белка. Для реализации намеченной цели был проведен анализ химического состава растительных безглютеновых видов муки.

Исследования показали, что массовая доля сырого протеина в соевой, льняной и миндальной муке выше, чем в остальных исследуемых образцах, что говорит о высокой биологической ценности данных видов муки. Массовая доля крахмала в соевой, миндальной и кукурузной муке ниже, по сравнению с остальными видами муки, следовательно, гликемический индекс данных видов муки ниже. Изделие выработанные с использование данных видов муки будут медленнее усваиваться, тем самым вызывать меньшее и более медленное повышение уровня сахара в крови, что положительно скажется на здоровье населения.

Химический состав разного вида муки

Наименование муки	Содержание, %					Кислотность, град
	Влажность	Сырой протеин	Зольность	Массовая Доля сахаров	Массовая доля крахмала	
ПФГБ	9,15	24,70	2,57	9,7	41,80	8,4
Рисовая	8,90	7,05	3,85	0,41	77,80	2,20
Сорговая	8,20	18,30	4,43	0,66	23,47	9,70
Машевая	7,30	34,80	5,00	0,49	14,02	15,40
Гречневая	8,80	13,67	2,05	0,16	42,18	3,80
Миндальная	5,20	23,44	2,83	0,07	8,5	7,20
Льняная	6,60	31,40	5,55	0,05	6,4	9,00
Нутовая	10,00	21,50	2,97	0,89	38,5	6,20
Кукурузная	10,30	8,01	0,69	0,04	73,20	5,80
Гороховая	10,10	20,4	2,75	0,05	34,15	14,00

Целью данной работы является разработка технологии специализированных мучных изделий с использованием безглютенового растительного сырья для специализированного питания.

Исходя из проанализированной пищевой ценности сырья, в качестве мучных композиционных компонентов для производства безглютеновых кондитерских изделий были выбраны машевая, сорговая и льняная мука. Исследования в данном направлении продолжаются.

Литература

1. ТС 027/2012. О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.glutenlife.ru/protocolsTP>
2. Сериккызы М.С., Кызыр К. Изучение пищевых и химических составов бобовых продуктов: горох, фасоль, соя. Инновации в науке, 2016, № 7 (56). С. 110–114.

ВЛИЯНИЕ МАШЕВОЙ МУКИ В МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ НА РАЗВИТИЕ СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА ОТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Джахангирова Г.З.
Ташкентский химико-технологический институт
djaxangirova77@mail.ru**

Хлеб, как социально значимый продукт ежедневного потребления, является практически идеальным объектом для обогащения дефицитными для организма человека нутриентами. При этом в структуре рынка основную долю хлебной продукции составляют традиционные массовые сорта и лишь незначительная часть общего объема производства приходится на продукцию функционального, диетического и целевого назначения. Поэтому одним из приоритетных направлений развития хлебопекарной отрасли пищевой промышленности является создание и расширение ассортимента изделий с оздоровительным эффектом в соответствии с требованиями современной нутрициологии, а также разработка эффективных способов переработки сырья с целью сохранения или фортификации их биологически ценных свойств.

Перед наукой и производителями продуктов питания стоит актуальная задача по изысканию новых, относительно дешёвых и по возможности натуральных сырьевых ресурсов белка и разработка нетрадиционных технологий получения концентрированных белковых веществ. При этом следует учитывать возможности отдельных регионов, а именно наличие доступных сырьевых ресурсов, достаточных для массового производства хлебных изделий, техническое оснащение предприятий перерабатывающих производств, национальные традиции и др.

Анализ состояния и основных тенденций развития отечественного рынка хлебных изделий свидетельствует о реализации в определённой степени современных достижений науки в области обогащения массовых сортов хлеба не достающими биологически активными и эссенциальными нутриентами с целью повышения качества и пищевой ценности данной продукции. Вместе с тем, весомая доля пищевых ингредиентов принадлежит обогатительным добавкам и хлебопекарным композитным смесям, импортируемым в Узбекистан.

Изыскание отечественных натуральных видов белоксодержащего сырья и налаживание собственного производства концентратов белка для производства социально значимых продуктов питания, пользующихся постоянным и массовым спросом среди населения, является актуальным, технологически и экономически обоснованным.

Цель исследования заключалась в оценке возможного сенсibiliзирующего действия (развитие аллергических реакций) хлебных палочек «Грissини» с добавлением машевой муки из пророщённого зерна (МПМ) на организм человека.

Данное наблюдение предоставит информацию для оценки и классификации риска от употребления продукции с машевой мукой.

Эксперимент проводили в условиях вивария Управления санитарно-эпидемиологического надзора Главного медицинского управления при администрации Президента Республики Узбекистан.

Был поставлен хронический опыт на беспородных белых крысах (самцах). Экспериментальные группы беспородных половозрелых белых крыс формировалась из однородных по массе животных (отклонение в массе не более $\pm 10\%$) и здоровью.

Модифицированные исследования проводили в соответствии с нормативно-методической документацией на данный вид испытаний. [1, 2].

Возможное сенсibiliзирующее действие продукции изучали после кормления животных в течение двух с постановкой на одиннадцатые сутки от начала эксперимента провокационной скрификационной кожной пробы. Провокационная скрификационная

проба производилась путём фиксированной аппликации с последующим надрезом скарификатором через кашлицу на выстриженном участке боковой поверхности туловища экспериментального животного. Водную кашлицу из исследуемых образцов хлебных палочек «Грессини» оставляли у опытных животных на 24 часа. С контрольными животными, получавшими общевиварийный рацион, проводили аналогичные манипуляции.

Критерием сенсibilизации служили кожные проявления на месте скарификации. Выявление сенсibilизации осуществляется по реакции кожи на месте скарификации через 4-24 -48 часов по шкале Магнуса – Клигмана: 0 - отсутствие видимых изменений; 1 - мелкоочаговая или неоднородная эритема; 2 - умеренная и сплошная эритема; 3 - интенсивная эритема и отек [3].

Индекс сенсibilизирующего действия (I_s) в баллах вычисляли по формуле:

$$I_s = ((H_o - H_k)_1 + (H_o - H_k)_2 + \dots + (H_o - H_k)_n) / n$$

где H – выраженность объективных и субъективных симптомов гиперчувствительности в баллах на опытном (о) и контрольном (к) участках кожи животных; 1, 2, ..., n - порядковый номер животного; n – число животных в группе.

На протяжении эксперимента регистрировали изменения общего состояния, двигательной активности, состояния шерстяного и кожного покровов, а также поведенческие реакции животных. Испытания проведены с соблюдением правил, принятых Европейской конвекцией по защите позвоночных животных для экспериментов (ETS №123. Стразбург).

На основании сравнительного макро- и микроскопического исследования органов и тканей животных установлено, что хлебные палочки «Грессини» с добавлением муки из пророщенных семян маша не вызывали патологических изменений и различий гистологического строения селезенки и лимфатических узлов. Тестирование, проведенное после скарификационной пробы исследуемых хлебных палочек, показало чётко отрицательную реакцию (таблица 1).

- Результаты оценки сенсibilизирующего действия

Наименование образца	Показатели				
	отсутствие видимых изменений	мелкоочаговая или неоднородная эритема	умеренная и сплошная эритема	интенсивная эритема и отёк	I_s
Хлебные палочки с машевой мукой	0/6	0/6	0/6	0/6	0

На месте аппликации после проведения скарификационной пробы реакция по оценочной шкале была четко отрицательной и средне групповой индекс сенсibilизации (I_s) составил 0 баллов. Следовательно, у мучных изделий даже с высокой дозировкой машевой муки не выявлена сенсibilизирующая способность, то есть такие изделия не провоцируют развитие аллергии.

Литература

1. Элинская О.Л. Порядок и методология предрегистрационной токсиколого-гигиенической экспертизы пищевых добавок. МР № 012-3/0244/ О.Л. Элинская. - Ташкент, 2014. – С. 37-40.
2. Эрм Г.И. Методы определения и оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности для человека товаров народного потребления/ Г.И. Эрм, Ю.А. Соболев, Л.В. Половинкин [и др.]. – Минск, 2012. – С. 8-12.
3. Юркевич Е.С. Определение сенсibilизирующего действия химической продукции (химических веществ и их смесей). Инструкция по применению/ Е.С.Юркевич, И.И. Ильюкова, В.А. Грынчак. - Минск, 2015. –С. 10-11.

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПОДРОСТКОВ ВСЛЕДСТВИИ НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Гофуров Ж.А., Худойбердиева Х.Т., Касимов Д.С.
Андижанский государственный медицинский институт

В последние годы среди педиатров формируется концепция пищевого программирования. Согласно этой концепции характер питания ребенка в первые годы жизни предопределяет особенности его метаболизма. Многие исследования показали, что для развития различных заболеваний в подростковом периоде, немаловажную роль сыграли факторы риска и неправильное вскармливание ребенка на первом году жизни

Целью данной работы явилось изучение зависимости между характером вскармливания и изменениями показателей метаболизма у детей.

Питание ребенка должно выполнять, по меньшей мере, три основные функции: питательную, сенсорную, регулирующую.

Питательное - обеспечение ребенка белками, жирами, углеводами, витаминами, минералами и микроэлементами.

Сенсорная - воздействие на вкусовые, обонятельные, зрительные и другие рецепторы.

Регулирующая - влияние на иммунитет, ЖКТ, эндокринную, нервную систему и др.

Женское молоко хорошо переваривается в желудке ребенка благодаря содержанию пищеварительных ферментов, а также более низкому содержанию белка.

В женском молоке находится большое количество защитных компонентов. Нерациональное искусственное вскармливание способствует формированию алиментарно зависимых заболеваний, увеличению частых острых и хронических заболеваний ЖКТ, аллергической патологии, снижению иммунитета, нарушению физического и интеллектуального развития. Среди важнейших отдаленных последствий неправильного вскармливания детей выявляются нарушения обмена липидов и атеросклероз, ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет.

Анализируя обмен липидов у большого числа подростков, на основании катанестических исследований доказали, что подростки, которые в младенчестве находились на длительном грудном вскармливании имели соотношение липопротеидов. Высокой плотности к липопротеидам низкой оптической плотности на 14% ниже, чем дети, вскармливаемые в раннем возрасте адаптированными смесями, риск развития ожирения патологии сердечно-сосудистой системы составляет только 0,8%, в то время как у взрослых, с рождения получавших искусственную смесь, он в 5 раз выше (4,5). Повышенный риск развития ожирения связан с тем, что при искусственном вскармливании потребляется больше энергии и пищевых веществ (особенно белков и углеводов), происходит повышенное образование инсулина.

Это изменяет механизмы регуляции чувства голода и насыщения.

Исследования многих авторов показали, что продолжительное грудное вскармливание снижает частоту развития инсулинозависимого сахарного диабета.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА АМИН И ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ИНГИБИТОРОВ В ВОДНЫХ СРЕДАХ

Зойиров А.О.¹, Канияров Р.Ж.², Осербаева А.К.¹

¹Ташкентский химико-технологический институт,

²Ташкентский государственный юридический университет

В последнее время большой интерес вызывает ингибиторы универсального действия способные тормозить кислотную углекислотную сероводородную коррозию металлов, а также их наводороживание. Известны десятки индивидуальных веществ и смесей на их основе как эффективные замедлители коррозии. При выборе ингибиторов коррозии особое внимание уделяется экологической безопасности и экономической целесообразности. Объектами исследования явились ингибиторы: амины с различными радикалами и мономерами диэтиламиноэтилметакрилатами (ДЭАЭМА) и его сополимерами с 4 – винилпиридином (ДЭАЭМА 4ВП) и их смеси с фосфорной кислотой различных соотношений. Исследования коррозионного поведения стали Ст.3 проводили на образцах в форме пластин. Действие водных сред с pH=8,3 на коррозионное поведение образцов Ст.3 определяли методом гравиметрии по убыли их массы после коррозионных испытаний. Растворы ингибиторов готовили из реактивов марки «х.ч.» на дистилляте. Электроды изготовлены из Ст.3 состава %: Fe= 98,36; C=0,20; Mn=0,50; Si=0,15; P=0,04; S=0,05; Cr=0,30; Ni=20; Cu=0,20. Результаты расчетов значений скорости коррозии (K), коэффициента торможения (γ) и величины защитного эффекта (Z) приведены в таблице. Как видно из таблицы степень защиты в присутствии изученных ингибиторов изменяется от 75,60 до 85,58%. Данные таблицы показывают, что исследованные соединения проявляют ингибирующие свойства.

Результаты гравиметрического определения степени защиты различных ингибиторов в водных средах (25 °С)

№	Фон	Ингибитор	Скорость коррозии, (K)	Коэффициент торможения, γ	Степень защиты, Z%
1	H ₂ O	-	0,4375	-	-
2		H ₃ PO ₄ +CH ₃ NH ₂	0,0952	4,09	75,60
3		H ₃ PO ₄ +(C ₂ H ₅) ₂ NH	0,0909	4,29	76,70
4		H ₃ PO ₄ +(C ₄ H ₉) ₃ N	0,0850	4,59	78,21
5		H ₃ PO ₄ +ДЭАЭМА	0,0687	5,67	82,39
6		H ₃ PO ₄ +ДЭАЭМА·4ВП	0,0562	6,93	85,58

Таким образом, механизм защитного действия ингибиторов на основе продуктов взаимодействия кислот и аминов состоит в первичной адсорбции на поверхности металла аминов или кислот с последующим формированием фазовых защитных слоев.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ В РАСТВОРАХ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ВАНАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

Зулпикарова М.Б., Осербаева А.К.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
oserbavaa@mail.ru

Ванадий и его соединения находят широкое применение в различных областях промышленности: металлургической, химической, текстильной, лакокрасочной, резинотехнической, керамической, стекольной, радиоэлектронной, в сельском хозяйстве и медицине, в фото- и кинопромышленности. Увеличение спроса на ванадиевую продукцию повысило интерес к нетрадиционным источникам его получения, в частности к переработке отработанных ванадиевых катализаторов (ОВК) серноокислотного производства и твердых продуктов сгорания углеводородного сырья на тепловых электростанциях. С точки зрения экономики это обусловлено тем, что содержание ванадия в промышленных отходах составляет в пересчете на V_2O_5 2–15%, что в 10–100 раз превышает его содержание в сырье природного происхождения [1].

Основной целью представленной работы была разработка методов выщелачивания основных компонентов дезактивированных ванадиевых катализаторов типа сульфованадата на силикагеле.

Рентгенофазовый анализ [2.3] показывает, что фазовый состав ОВК представлен α -кварцем, а также сульфатами, полисульфатами и ванадатами K, Na, Al, Ca, Fe, Cu, Zn. Так как основные компоненты дезактивированных катализаторов существенно отличаются по своей растворимости в водных растворах, наиболее перспективным для выщелачивания ванадийсодержащих компонентов из ОВК является использование водных растворов. Наличие в составе катализатора дисульфатов приводит к образованию в водном растворе серной кислоты, присутствие которой способствует переходу в раствор как сульфата ванадила, так и V_2O_5 . Одновременно в составе катализатора могут содержаться соединения ванадия в различных степенях окисления.

В результате проведенных исследований установлено, что процесс водного выщелачивания целесообразно проводить при соотношениях твердой и жидкой фаз (Т:Ж) от 1:5 до 1:6. При этом в раствор переходит до 85% ванадийсодержащих соединений. Повышение температуры до 50°C приводит к образованию новых гидратированных в различной степени форм ванадия (V) и увеличению скорости его извлечения. Для извлечения ванадия из растворов в виде товарного продукта – пентаоксида ванадия или солей ванадия – необходимо обеспечить окисление соединений ванадия до форм, содержащих V^{5+} . Далее выделение пентаоксида ванадия из растворов осуществляется достаточно полно при термогидролизе его насыщенных растворов. Окисление различных валентных форм ванадия до ванадия (V) осуществляется достаточно просто. Основной проблемой при выделении пентаоксида ванадия из ОВК является его полное выделение из композиции катализатора, что затруднено из-за ограниченной растворимости V_2O_5 .

При этом в процессах выщелачивания не должны образовываться экологически опасные побочные продукты, затрудняющие регенерацию раствора выщелачивания и утилизацию твердого осадка. В соответствии с изложенными выше требованиями были изучены процессы восстановительного выщелачивания соединений ванадия из ОВК в растворах, содержащих восстановители, а также процессы катодного выщелачивания ОВК.

Исследование процессов восстановительного выщелачивания ОВК проводили при соотношении твердой и жидкой фаз Т : Ж = 1 : 20. В этих условиях обеспечивается переход в раствор всех хорошо растворимых компонентов, входящих в состав ОВК. Изменение общей растворимости ОВК с увеличением концентрации восстановителя обусловлено протеканием процессов окисления-восстановления и комплексообразования и переходом в раствор менее

растворимых форм, в том числе и соединений ванадия. Поскольку химия ванадия характеризуется многообразием валентных форм, изучение их состава в растворах представляет собой сложную самостоятельную задачу. Поэтому преимущественное содержание той или иной валентной формы качественно устанавливается путем сравнения окраски раствора с известными аналогами. В растворах, содержащих гидразин и щавелевую кислоту, с ростом концентрации восстановителя от 0,05 до 1,0 моль/л наблюдается увеличение общей растворимости ОВК на 3–4%, что можно объяснить высокой восстановительной способностью N_2H_4 , H_2SO_4 и $H_2C_2O_4$, а также комплексообразованием в растворах. Полученные закономерности согласуются с данными об изменении растворимости V_2O_5 в этих средах. В присутствии $H_2C_2O_4$ насыщенный раствор V_2O_5 окрашивается в ярко-голубой цвет, и наблюдается выделение газообразных продуктов, что свидетельствует об окислении щавелевой кислоты и образовании соединений V (IV). Образование устойчивых оксалаток комплексов приводит к существенному увеличению растворимости V_2O_5 от 3,3 до 22,8 г/л при увеличении содержания щавелевой кислоты от 0,05 до 1,0 моль/л. Однако, как показали исследования, образование устойчивых в кислых средах комплексных соединений затрудняет процесс извлечения ванадия из растворов выщелачивания, и поэтому использование щавелевой кислоты в качестве восстановителя в процессе переработки отработанных ванадиевых катализаторов нецелесообразно, так как при этом для выделения соединений ванадия необходимы дополнительные стадии и реагенты.

Проведенные исследования показали, что в процессе восстановительного выщелачивания ванадийсодержащих компонентов в водных растворах, содержащих восстановители, а также при катодной поляризации ОВК степени извлечения ванадийсодержащих соединений из дезактивированных катализаторов возросли до 95%, что объясняется образованием более растворимых в воде соединений ванадия (II, III, IV). и восстановительного выделения, а также исключить стадию предварительного измельчения ОВК.

Литература

1. Зайцев, А. Н. Переработка и утилизация ванадийсодержащих шламов тепловых энергетических станций / А. Н. Зайцев, М. Н. Русакова // Новое в Российской электроэнергетике. – 2002. – № 9. – С. 21–24.
2. Жарский, И. М. Регенерация V_2O_5 из растворов выщелачивания отработанных ванадиевых катализаторов / И. М. Жарский [и др.] // Свиридовские чтения – 2008: сборник статей. – Минск, 2008. – Вып. IV. – С. 55–59.
3. Курбатова, Л. Д. Комплексы ванадия в растворах серной кислоты / Л. Д. Курбатова, Д. И. Курбатов // ЖНХ. – 2006. – Т. 51, № 5. – С. 908–910.

METHODS OF PROTECTING THE ATMOSPHERE

Jonikulov N.Z.

Tashkent Chemical-Technological Institute

+998998582841

Atmospheric air is derived from the Greek language, which means (atmos-vapor, sphere - shell), that is, the air shell, is one of the main sources that ensures the existence of life in the biosphere. The atmosphere is a protective layer of the Earth, which protects all living organisms from harmful cosmic rays, particles of meteorites falling from the sky. It retains heat on the surface of our planet. If there were no air shells, then the temperature on earth would have been observed in the daytime +1000S, and in the evening-1000S. It consists of clouds, rain, snow, wind is formed, and also gives moisture to the ground, conducts sound and is a source of vital oxygen.

Atmospheric crust is divided into the following layers.

1. Troposphere-up to 0-15 km on the Earth's surface
2. Stratosphere-up to 15-50 km
3. The mesosphere – up to 50-80 km
4. Thermosphere-up to 80-800 km
5. Exosphere-higher than 800-1000 km.

The atmosphere is considered to be a whole shell with the same layers. The gas composition of the atmosphere is almost constant: It contains mainly nitrogen-78,09%, oxygen-20,95%, argon-0,93%, carbon dioxide-0,03%. At the same time, more inert gases: helium, neon, xenon, hydrogen, Krypton, methane, ammonia, iodine, radon gases, and in the air there will always be 3-4% water vapor, salts. The air that forms the atmosphere has a density. As the pressure rises upwards, the density of the gases decreases. The air shell with its own weight conquers us and everything in the atmosphere.

As for Humanity, the atmospheric air that gives life to all living things is now basically two sources: natural factors and the product of human activity – (artificial) source pollution. Examples of natural factors include: Cosmic rays, volcanic eruptions, absorption of rocks and radiation of soil from the body of substances, plant and animal remains, fire in the forest and steppe, salt particles emitted into the air by the presence of sea water, etc. Artificial pollution of the atmosphere: transport the first place (40%), the second place (20%) in the energy industry, the third place (14%) in the production of enterprises and organizations, agricultural production, household utilities, corresponds to pollution (26%).

There is also a contribution of agricultural production in the pollution of atmospheric air, that is more affected by poultry and livestock farms, meat Combs, chemical fertilizers, harmful chemicals. In addition to these, dust, gases, odors that come out of the sewers, car wheels, shoes, kitchens, etc., also pollute the atmosphere.

Strong air pollution has a negative effect on the health of people, and all living things that remain. A person breathes an average of 25 kg of air per day. Harmful dust, soot, harmful gases contained in the air accumulate in the body of a person. As a result, it causes an increase in the number of diseases, such as skin and eye diseases, liver, increased blood flow, chronic bronchitis, emphysema, shortness of breath and lung cancer. There was an increase in the overall incidence among children. As a result of the excess of sulfur oxide in the air, bronchitis, gastritis diseases occur in people.

Atmospheric air pollution also harms plants and animals. It passes to the leaves of the plant, and through the soil and water to the root. Contaminated air harms plants, disrupting the exchange of matter and energy in them. Agricultural crops and fruit trees also remain low-yielding. Harmful gases from industry and water have a negative impact on the process of photosynthesis. Pollution of the atmosphere also affects animals, causing their poisoning, and sometimes even death.

As can be seen from the above information, the atmospheric air is of great importance for

human life, and the balance in nature. Therefore, the priority of atmospheric air protection measures is the conduct of environmental education, since a person who fully understands the changes that occur as a result of atmospheric air pollution can draw a correct and comprehensive conclusion.

In conclusion, In conclusion, the study on Environmental Protection shows that it is the most active form of Environmental Protection:

- Create wasteless and less wasteful technologies;
- Improvement of technological processes and development of new equipment with a low level of environmental interference and waste disposal;
- Environmental expertise of all types of industrial and industrial products;
- Replacement of toxic waste with non-toxic ones;
- Replacement of non-recyclable waste with recyclable waste;
- Extensive use of additional methods and tools for Environmental Protection.

And the conclusion of the study is that as an additional means of protecting the environment, the following are used:

- devices and systems for cleaning gas waste from impurities;
- relocation of industrial enterprises from large cities to sparsely populated lands with unsuitable and unsuitable land for agriculture;
- optimal placement of industrial enterprises, taking into account the relief of the area and the rise in wind;
- Organization of sanitary protection zones around industrial enterprises;
- rational planning of urban planning, which will provide optimal conditions for people and plants;
- Organization of the movement in order to reduce the emissions of toxic substances in the population units;
- Organization of Environmental Quality Control.

At the enterprises, cleaning devices are installed, harmful enterprises are removed to the outskirts of the city, especially the transition to technology without waste, as well as the regulation of transport traffic is important in improving the quality of the metro, power supply, fuel, creating environmentally friendly vehicles, reducing air pollution.

References

1. Belyaev, N. N. Forecasting of pollution of the surface layer of the atmosphere during the solid rocket fuel in storage / NSU, 2013. - № 42. - pp. 160-167.
2. A.V. Shevchenko. Modeling of emergency atmospheric pollution in an emergency situation in the storage of solid rocket fuel / 2014. -№ 5 (53). - Pp. 29-38. doi: 10.15802/stp-2014/29973.
3. A.V. Berlov Calculation of the pollution of the surface layer of the atmosphere during solid rocket fuel // Sciences. 2014. - №1 (75). - Pp. 185-189.
4. Methods of protecting the atmosphere from dust. The methods and means of protecting the atmosphere. Physic-chemical methods of cleaning contaminated air. <https://tdmix.ru/uz/sorta/metody-zashchity-atmosfery-ot-pyli-referat-metody-i-sredstva-zashchity-atmosfery.html>
5. Methods and means of protecting the atmosphere. Methods and means of assessing the protection of the atmosphere and their effectiveness. <https://peskiadmin.ru/uz/metody-i-sposoby-zashchity-atmosfery-sposoby-i-sredstva-zashchity.html>

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ПЛЕНОК

Кадилова Н. С.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

n.kadirova1992@gmail.com , +998908059039

Полипропиленовая пленка получила большое распространение в современном мире. Благодаря своей герметичности и водонепроницаемости полипропиленовая пленка нашла свое применение в пищевой промышленности, широко используется в строительстве для обеспечения звукоизоляции. Одним из важных параметров при изготовлении полипропиленовой пленки является ее безопасность для пищевых продуктов.

В современном мире полипропиленовая (ВОРР) пленка для упаковки является одной из самых совершенных разработок в области упаковочной продукции для промышленных и продовольственных товаров. Этот материал занимает второе место в мире по объемам потребления, уступая лишь полиэтилену. Популярность такого упаковочного материала на мировом рынке объясняется его прочностью, низкой стоимостью, экологичностью, а также наличием достаточно широкой сырьевой базы для процесса производства. Плотность пленки составляет всего 0,91 г/см³, что делает ее легкой по сравнению с другими видами существующих пленок. Например, плотность полиэтилентерефталата (ПЭТ) составляет 1,4 г/см³; полиэтиленовой пленки высокой плотности (ПЭВП) - 0,96 г/см³; низкой плотности (ПЭНП) – 0,92 г/см³.

Упаковочная пленка отличается от пищевой пленки качеством исходного сырья. Требования, предъявляемые к производству упаковочной пленки, гораздо ниже тех, которым должны соответствовать пищевые материалы. Непищевая пленка предназначена для упаковки непищевых продуктов, с целью увеличения их срока службы. Упакованные продукты эстетичнее выглядят и лучше хранятся. Пищевая пленка чаще всего используется в пищевой промышленности, при производстве и фасовке продуктов. Часто магазины и крупные торговые сети разрезают товары самостоятельно. Для сохранения привлекательного внешнего вида продукция заворачивается в пленку, продлевая срок службы и защищая товар от воздействий внешней среды.

Пищевая пленка изготавливается из поливинилхлорида ПВХ. Существует множество видов пищевой пленки, отличающихся разными характеристиками:

- Полиэтиленовая пленка. Это один из самых популярных и доступных способов упаковки. Пленка применяется для упаковывания сыров, колбас или конфет. Материал позволяет увеличить срок хранения продукта, находящегося внутри. Упаковка хорошо оборачивается вокруг продукта, позволяя надежно защитить содержимое от проникновения воздуха и влаги.
- Стрейч-пленка. Во своему составу и свойствам данный вид упаковки схож с полиэтиленовой пленкой. Однако, пищевая стрейч-пленка способна пропускать воздух, благодаря чему в нее можно заворачивать горячие продукты.
- Термоусадочные пленки. Одной из главных характеристик является способность усаживаться при нагревании, что позволяет плотно упаковать продукт. Данный материал применяется и для непищевых товаров. Пленка отличается блеском и прочностью. Упакованные продукты долгое время сохраняют свежесть и привлекательный вид.
- Вакуумная пленка. Материал состоит из нескольких слоев, благодаря чему достигается высокая плотность и прочность. Данная упаковка сохраняет продукты свежими.

Тs 06934815-09:2017 «Плѐнка упаковочная полимерная» ТУ по показателем внешнего вида, размеров, прочности при растяжении, относительное удлинение и стойкость рисунка. За результат измерения при испытании полипропиленовых плѐнки, в рулоне принимают средней арифметический результат пяти определений. Определения для

миграции красителя пропели по O`zDst 936:2004

Измерения были проведены согласно СанПиН РУз №0214-15 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами».

Компонент	Время (мин)	Площадь (мВ*с)	Высота (мВ)	Концентрация Ед.измер	Детектор
Изопропанол	0.000	0.000	0.000	0 мг/мл	ПИД-1
Метанол	0.000	0.000	0.000	0 мг/мл	ПИД-1
Бензол	0.000	0.000	0.000	0 мг/мл	ПИД-1
Этилацетат	0.000	0.000	0.000	0 мг/мл	ПИД-1
Гексан	1.773	0.587	0.225	8.3686E-08 мг/мл	ПИД-1
Гептан	2.102	2.274	0.532	2.2232E-07 мг/мл	ПИД-1
Ацетон	2.789	16.705	2.560	0.00087485 мг/мл	ПИД-1
Толуол	8.537	0.239	0.058	2.4969E-08 мг/мл	ПИД-1
Бутилацетат	9.811	0.229	0.061	1.1611E-07 мг/мл	ПИД-1
Н-бутанол	10.781	0.255	0.060	6.1565E мг/мл	ПИД-1

Компонент	Время (мин)	Площадь (мВ*с)	Высота (мВ)	Концентрация Ед.измер	Детектор
Ортоксилол	14.057	0.216	0.056	2.1426E-08 мг/мл	ПИД-1
Бутилацетат	0.000	0.000	0.000	0 мг/мл	ПИД-2
Ацетон	0.000	0.000	0.000	0 мг/мл	ПИД-2
Изопропанол	0.000	0.000	0.000	0 мг/мл	ПИД-2
Гептан	0.000	0.000	0.000	0 мг/мл	ПИД-2
Этилацетат	0.000	0.000	0.000	0 мг/мл	ПИД-2
Метанол	3.337	1.595	0.359	3.4521E-08мг/мл	ПИД-2
Гексан	5.713	11.803	1.534	1.5978E-06 мг/мл	ПИД-2
Бензол	9.819	16.431	2.178	2.4196E-06 мг/мл	ПИД-2
Толуол	15.149	2.523	0.417	2.7539E-07 мг/мл	ПИД-2
Орто-ксилол	20.831	358.928	28.212	3.7013E -05 мг/мл	ПИД-2
Н-Бутанол	0.000	0.000	0.000	0 мг/мл	ПИД-2

Литература

1. Смышляев А.Р., Бердышев Б.В., Губерман Ф. Коррекция толщины полимерных пленок в процессе их изготовления – ООО «Арсенал Инжиниринг», 2007. – №12. – 16 с
2. Федюкин В.К. Методы оценки и управления качеством промышленной продукции, - М.: Рилант, 2000.
3. Полимерные пленки. Е.М. Абдель-Бари (ред); пер. с англ. Под ред. Г.Е. Заикова. СПб.: Профессия, 2005г. 325с.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Касимов Д.С., Худойбердиева Х.Т., Хашимова З.М., Халилов О.Н., Гафуров Ж. А.
Андижанский государственный медицинский институт

Железодефицитная анемия (ЖДА) необычайно широко распространенное состояние, регистрируемое у 20% населения планеты. По данным ВОЗ, ЖДА широко распространена среди детей и женщин детородного возраста во всем мире.

Целью данной работы явилось изучение особенностей клиники ЖДА у детей раннего возраста.

Под нашим наблюдением находилось 125 детей с ЖДА в возрасте от 3 месяцев до 3-х лет. Возраст обследованных был: от 3 месяцев до 1 года - 74 детей, от 1 года до 2-х лет - 29 детей, от 2 до 3 лет - 22 детей. Среди больных преобладали дети первого года жизни.

Диагноз ЖДА устанавливали на основании уровня сывороточного железа, общей железосвязывающей способности сыворотки крови ОЖЖС, коэффициента насыщения трансферрина железом КНТ, латентной железосвязывающей способности сыворотки крови /ЛЖЖС/, десфераловойсидерурии. При оценке тяжести ЖДА пользовались рекомендациями ВОЗ: больных с легкой степенью анемии - 67 ребенка (53,6%), со средней тяжестью - 45 детей (36,0%), а тяжелая степень анемии была диагностирована у 14 ребенка (11,3%). Следует отметить, что из 41 ребенка с тяжелой и среднетяжелой анемией преобладают дети до 1 года.

Результаты и обсуждение. Клинические признаки и жалобы родителей характеризовались свойственными для железодефицитной анемии и дефицита железа симптомами, которые отличались многообразием. Среди жалоб наиболее часто родители отмечали бледность кожных покровов - 95 детей (76,0%), отсутствие аппетита - у 91 (72,6%), извращение вкуса - употребление земли, глины, мела - у 70 (56,6%), появление частых срыгиваний - у 69 детей (55,2%) и рвоты - 18 (14,3%). При объективном исследовании бледность кожных покровов и видимых слизистых оболочек выявлена почти у всех обследованных, а также у многих больных отмечается эпителиальный синдром в виде сухости кожи - 56 (44,8%), сухость и выпадение волос - 52 (41,6%), ломкость и истончение ногтей - 25 (20,8%). У некоторых больных выявлена гиперпигментация кожных покровов, чаще всего на лице, шее, боковых поверхностях грудной клетки - 16 (12,8%). У детей старше года довольно часто встречались изменения слизистой ротовой полости в виде атрофии сосочков языка - "лакированный язык" - 32 (25,5%), так называемые "заеды" в углах рта, ангулярный стоматит - 31 (24,5%).

Нами также были отмечены отклонения в психомоторном развитии, особенно четко проявляющиеся на 1-ом году жизни: дети поздно начали держать голову, сидеть, стоять, ходить, позже начинали говорить (71 - 56,6%). У 96 (78,8%) детей выявлено в той или иной степени снижение эмоционального тонуса, быстрая смена настроения; дети были малоподвижными, вялыми - 57 (45,6%), плаксивыми, капризными - 44 (35,2%); снижен интерес к окружающему, игрушкам. Выявлены были также отклонения функции внутренних органов и систем; сердечно-сосудистой системы (64 - 51,2%), которые сводились к наличию систолического шума, тахикардии и незначительному расширению границ сердца. У 30 детей (24,5%) была выявлена гепатомегалия и увеличение селезенки, оба органа определялись пальпаторно. Одним из признаков дефицита железа у детей раннего возраста, особенно при тяжелых и средне-тяжелых формах, явилось отставание в показателях физического развития: выявлено 95 (76,0%) ребенка с признаками гипотрофии и гипостатуры, при этом гипотрофия отмечалась преимущественно у 53 детей в возрасте до 1 года (42,4%).

Характерными были показатели лабораторных исследований: низкий уровень гемоглобина, уменьшение содержания его в отдельном эритроците, понижение гематокритной величины, цветового показателя, уменьшение общего числа эритроцитов, сидеропения, повышение общей железосвязывающей способности сыворотки крови и значительное уменьшение коэффициента насыщения трансферрина.

Таким образом, железодефицитная анемия наблюдается с высокой частотой у детей раннего возраста. В клинической картине преобладают кожно-эпителиальный синдром, изменения в системе органов пищеварения, в нервной, сердечно-сосудистой системах.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА САЛАРСКОЙ СТАНЦИИ АЭРАЦИИ Г.ТАШКЕНТ

Комолова Ш.О.¹, Турабджанов С.М.¹,
Айменова Ж.Е.², Рахимова Л.С.¹

¹Ташкентский государственный технический университет им.И.Каримова,

²Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова

latofat.2011@mail.ru, +998979006064

На сегодняшний день максимальная фильтрация воды возможна исключительно при комбинировании доступных методов очистки – ни один отдельно взятый способ не может гарантировать достаточную эффективность.

В то время как организация поэтапного процесса, когда каждый способ очистки отвечает за удаление определенных загрязняющих веществ, дает возможность получить необходимый результат.

Ключевым способом обработки бытовых сточных вод является биологическая очистка воды, в ее основе лежат естественные закономерности биохимического самоочищения природных водоемов, которые имитируются при помощи промышленных технологий.

Вместе с тем, кроме очистки сточных вод промышленных предприятий, биологические методы обработки воды показывают отличную эффективность при очистке коммунально-бытовых стоков.

На первом этапе процесса очистки сточных вод используются первичные или механические системы для удаления крупных взвешенных и плавающих твердых частиц из неочищенных сточных вод. На следующем этапе, называемом вторичной или биологической очисткой сточных вод, высокие концентрации естественных бактерий удерживаются в резервуаре для очистки и объединяются с простейшими и другими микробами с образованием активного ила. Бактерии активного ила расщепляют органические молекулы на инертные вещества, создавая сточные воды, пригодные для сброса в реки, озера или ручьи [1]. К наиболее распространенным видам простейших в сточных водах относятся амебы, жгутиконосцы и инфузории [2]. Потребляя свободные бактерии и мелкие неосажденные хлопья, простейшие повышают прозрачность конечных стоков.

В настоящее время на станциях аэрации города Ташкента применяется метод биологической очистки сточных вод с использованием сообщества микроорганизмов *Aeolosoma* (мельчайшие кольчатые черви), *Paramecium caudatum* (инфузории), *Vorticella* (инфузории из семейства *Vorticellidae*), *Epistylis plicatilis* (зооиды), *Aspidisca costata* (спиротриха), *Philodina roseola* (коловратка) и др. совокупности бактерий составляющих активный ил.

Росту и развитию микроорганизмов в аэротенках способствуют органические вещества сточных вод и избыток кислорода, поступающего в сооружение потоком подаваемого воздуха. Насыщение кислорода очищаемой воды на данном этапе является необходимым и обязательным условием для активной жизнедеятельности микроорганизмов – их размножения, роста и переработки растворенных органических веществ.

Бактерии склеиваются в хлопья и выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения. Ил с хлопьями оседает, отделяясь от очищенной воды. Для перемешивания и разбиения хлопьев активного ила используют метод барботирования. Инфузории, жгутиковые, амебы, коловратки и другие мельчайшие животные, пожирая бактерии, неслипающиеся в хлопья, омолаживают бактериальную массу ила. Микроскопические изображения микроорганизмов активного ила приведены на рисунке 1.

Водоотведение города Ташкента осуществляется от трех канализационных природоохранных сооружений, установленной мощностью 1 945 тыс.м³ в сутки, в том числе:

Рисунок 1. Видовой состав микроорганизмов активного ила при микроскопировании.

Саларской станции аэрации – 810 тыс.м.куб/сут; Бозсуйской станции аэрации - 750 тыс.м.куб/сут; и Бектемирские и Бинокорские сооружения осуществляют работу с проектной мощностью 25 тыс.м.куб/сут. Все перечисленные городские канализационные очистные сооружения снабжены полным комплексом биологической очистки, включая обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия.

В данной статье мы приводим данные об эффективности водоочистных сооружений Саларской станции аэрации (рис. 2).

Рисунок 2. Саларская станция аэрации г.Ташкент.

Площадка Саларских очистных сооружений расположена в Южной части г.Ташкент на левом берегу арыка Салар при впадении в него арыка Кара-Су. Сооружения были пущены в эксплуатацию 12 апреля 1961 г. Площадь Саларской станции 82 га. Проектная мощность – 1120000 м³/сут. Саларская станция аэрации очищает канализационные стоки шести районов Ташкента, что составляет около 750 000-850000 м³/сут. На данном сооружении очищается больше половины городских сточных вод.

На первоначальном этапе грязная вода поступает на механическую решетку для задержки крупного мусора. Фильтры периодически чистятся, задержанный мусор собирается в поддоны и вывозится машинами «Махсустранса». Далее вода подаётся в бассейны первичной очистки, при которой осаждаются взвешенные частицы в течение 1,5 часов. Далее вода передаётся в бассейны аэрации, где она насыщается воздухом, стимулирующим рост микроорганизмов, поедающих органические частицы. После этого вода перетекает в бассейны вторичной очистки, где осаждаются оставшиеся частицы. Бассейны (их 22, радиусом 20 метров, объёмом 4 500 кубометров) снабжены автоматическим удалением осадка.

Эффективность очистки сточных вод города Ташкент на примере Саларской станции аэрации приведена в таблице.

Таблица

Результаты анализов по очистке сточных вод города Ташкент, на примере Саларской станции аэрации

№	Наименование показателя	Единица измер.	Исходные данные на входе	После мех. очистки	После биолог. очистки	Сброс 1	Сброс 2	ПДС
1	Температура	град.	20	20	20	20	20	
2	pH		7,51	7,28	7,42	7,42	7,50	
3	Осадок по объему	мл/л	4,0	1,4	0,5	0,5	0,5	
4	Взвешенные вещества	мг/л	71,0	41,0	18,5	16,0	15,0	23
5	Плотный остаток	мг/л	380	356	308	297	284	
6	Сухой остаток	мг/л	426	396	336	313	308	486
7	Азот аммонийный	мг/л	14,32	12,65	5,19	4,36	4,17	6,4
8	Азот нитритный	мг/л	0,13	0,08	0,08	0,098	0,12	0,18
9	Азот нитратный	мг/л	0,31		1,26	1,58	1,65	9Д
10	Азот общий	мг/л	14,76		6,79	5,83	5,86	
11	Железо	мг/л	0,43	0,34	0,15	0,13	0,13	0,18
12	Фосфаты	мг/л	2,01	1,52	0,83	0,69	0,76	1,9
13	Сульфаты	мг/л	96,31			57,33	55,78	56,2
14	Растворенный кислород	мг/л	1,68	2,56	4,73	5,97	6,03	
15	Окисляемость	мг/л	40,17	33,19	16,98	14,64	14,26	
16	БПК ₅	мг/л	41,97	33,4	18,5	15,81	14,64	24
17	ХПК	мг/л	137,2	116,27	67,07	60,29	59,55	82
18	Хлориды	мг/л	43,81			35,7	35,6	36
19	Хром ⁻⁶	мг/л	0,046	0,036	0,009	0,008	0,007	0,008
20	Нефтепродукты	мг/л	1,96			0,19	0,19	0,29
21	Коли - индекс	шт/л	47000000			747	717	1000
22	ОМЧ	шт/мл	117375			1071	1209	
23	СПАВ	мг/л	2,37			0,57	0,61	2,9
24	Медь	мг/л	0,019			0,0019	0,002	0,0025

Как видно из таблицы, значительные показатели очистки сточных вод на Саларской станции аэрации отмечены в отношении таких показателей, как аммонийный азот (уменьшение на 70,9%), общий азот (уменьшение на 60,3%), сульфаты (уменьшение на 42,1%), а также отмечено значительное количество сокращения коли-индекса, как количественного показателя бактериологического загрязнения воды.

Вместе с тем, при полученных эффективных данных о биологической очистке сточных вод г.Ташкент на примере Саларской станции аэрации хотелось бы отметить факт наличия неприятного запаха, обусловленного процессами разложения сточных вод и химическими реакциями, в результате которых выделяются газы с резким запахом. Данный неприятный запах существенно влияет на комфортность жизни человека, поскольку с развитием жилой застройки радиус поражения расширяется. В связи с этим, необходим поиск новых подходов для решения данной проблемы сточных вод г.Ташкент.

Литература

1. Roy M., Saha R. Dyes and their removal technologies from wastewater: A critical review. Intelligent Environmental Data Monitoring for Pollution Management, 2021, 127–160. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819671-7.00006-3>
2. CZAPLUK B. et al. (). Microfauna composition of activated sludge in sewage activated sludge systems. Environment Protection Engineering. 2018, vol. 44, no. 1, pp. 153-166.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ РАЗЛИЧНЫХ ИНГИБИТОРОВ В 3% РАСТВОРЕ NaCl

Кузиева Н. А., Жабборов А.Э., Осербаева А.К.
Ташкентский химико-технологический институт

В последнее время большой интерес вызывают ингибиторы универсального действия, способные тормозить кислотную, углекислотную, сероводородную коррозию металла, а также его наводороживания. Известны десятки индивидуальных веществ и смесей на их основе как эффективные замедлители коррозии. Ингибиторы коррозии выбирались с учетом экологической безопасности и экономической целесообразности, так как они на основе местных сырьевых ресурсов. В работе [1] показано, что полифосфаты композиции фосфорной кислоты замедляют коррозионный процесс даже в случае прокорродированных поверхностей. Также отмечается, что помимо предотвращения коррозии, полифосфаты снижают концентрацию адсорбированного сталью атомарного водорода, что уменьшает коррозионную хрупкость металла.

Объектами нашего исследования явились фосфорсодержащих соединения и их смеси с азотсодержащими соединениями в различных соотношениях. Исследования коррозионного поведения стали (Ст3) проводили на образцах в форме пластин. Действие солевой среды ингибиторов на коррозионное поведение, образцов Ст3 определяли методами гравиметрии, по убыли массы образца. На экспериментальных результатах рассчитывали скорость, коррозии (K), коэффициент торможения (γ) и величину защитного эффекта (Z). [2] Как видно из таблицы, наиболее значительные результаты получены в присутствии ингибиторов при концентрации 0,01%. Величина степени защиты изменяется в пределах от 90% до 93,8% (таблица).

Механизм парциальных электродных реакций на поверхности металлов, покрытой композициями аминов и фосфатных растворителей, одинаков, поскольку зависит только от природы металла и среды погружения. Если рассматривать защитное действие аминов как результат их адсорбции на поверхности металлов за счет донорно-акцепторного взаимодействия, тогда зависимость Z от природы аминов обусловлена неодинаковым сродством R-NH₂ к стали. Рост сродства амина к металлу, например, в результате донорно-акцепторного взаимодействия должен увеличивать защитное действие и снижать влияние природы растворителя. Показано, что исследуемые ингибиторы обладают высокой эффективностью замедления процесса растворения металлов. .

Таблица

Результаты гравиметрического определения степени защиты
различных ингибиторов в 3% ном растворе NaCl

№	Фон	Ингибитор	T°C	(K)	γ	Z, %
1	NaCl	H ₃ PO ₄ +CH ₃ NH ₂	25°C	0,19	13,68	93,00
2		H ₃ PO ₄ + NaKMЦ	25°C	0,18	14,44	93,8
3		H ₃ PO ₄ +ДЭАЭМА	25°C	0,26	10,00	90,0

Литература

1. Кузнецов Ю.И. Физико-химические аспекты ингибирования коррозии металлов в водных растворах// Успехи химии. 2004. № 1. Т.73. С. 79-93.
2. Осербаева А.К., Калядин В.Г., Акбаров Х.И. Защитные свойства ингибиторов коррозии стали, содержащих amino-и фосфатные группы //Узбекский химический журнал, 2013, №2,- с.34-36.

ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА *ASARUM EUROPAEUM* L

¹Кутлимуротова Р.Х., ²Пулатова Л.Т., ³Кутлимуротова З.Х.

¹Национальный университета Узбекистана, ²Таможенный институт Республики
Узбекистан, ³Ургенчский государственный университет

ruhiya@internet.ru

Исследовали ростостимулирующую активность спиртового экстракта *Asarum europaeum* L. Испытания проводили в отделе органического синтеза и защиты растений. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что на пшеницу (однодольные) лучшую ростостимулирующую активность проявил экстракт «КР-1» во всех трех концентрациях. Рост корней у экстракта «КР-1» в 0,1% концентрации составил 1,49 см, в 0,01% - 3,37 см и в 0,001% -1,39 см. В процентном соотношении в 0,1% концентрации – 77,4%, в 0,01% -52,4% и в 0,001% - 300,2% относительно контроля. У стеблей в 0,1% концентрации – 0,86 %, в 0,01% - на % и в 0,001% концентрации на 12,5% относительно контроля. В эталоне Учкун длина корня превышала контрольный вариант на 34,8% и высота стебля на 20,4% соответственно (табл.4).

Таблица 1

**Ростостимулирующая активность спиртового экстракта КР-1 в отношении семян
пшеницы сорта Татьяна**

Варианты	Длина, см	
	Л-корня пшеница	Л-стебля пшеницы
Контроль б/о	1,84±1,60	1,34±1,23
Учкун+0,0001%	1,49±0,12	1,04±0,4
КР-1 0,1%	1,28±0,16	0,86±0,17
КР-1 0,01%	3,37±0,45	2,68±0,31
КР-1 0,001%	1,39±0,16	0,95±0,2

По результатам проведенных исследований на семенах огурцов (двудольные) хорошую ростостимулирующую активность показали экстракт под шифрами: КР-1 в 0,01%-0,001 % концентрации. Экстракт КР-1 в 0,01% -0,001% концентрации способствовали росту корней на 71,0 % - 30,3% и высоте стеблей на 81,7% - 30,3% относительно контроля, тогда как в эталонном варианте эти данные составляли 20,9% - длина корней и 5,6% – высота стеблей соответственно. В варианте КР-1 в 0,1% дозе длина корней составила 2,08 см, а высота стебля 1,42 см – это значит меньше контроля. КР-1 в 0,1% концентрации не проявил ростостимулирующую активность в отношении огурца.

Таблица 2

**Ростостимулирующая активность спиртового экстракта КР-1 в отношении семян
огурца сорта Орзу**

Варианты	Длина, см	
	Л-корня огурца	Л-стебля огурца
Контроль б/о	2,24±1,63	1,42±1,23
Учкун плюс 0,0001%	2,41±0,66	1,20±0,39
КР-1 0,1%	2,08±0,48	1,42±0,23
КР-1 0,01%	3,83±0,82	2,58±0,18
КР-1 0,001%	2,92±0,85	1,85±0,78

Следующим этапом проведенных исследований было изучение ростостимулирующую активность на семенах дыни (двудольные). В скрининге показывал хорошую ростостимулирующую активность экстракт КР-1 в 0,01%-0,001 % концентрации. Рост корней

дыни у экстракта «КР-1» в 0,01% концентрации составил 3,44 см, в 0,001% - 2,11 см и у стеблей в 0,01% концентрации – 0,53 см, в 0,001% - на 0,37см относительно контроля.

Таблица 3

Ростостимулирующая активность спиртового экстракта КР-1 в отношении семян дыни сорта Мирзачульская

Варианты	Длина, см	
	Л-корня дыни	Л-стебля дыни
Контроль б/о	1,15±1,14	0,41±0,5
Учкун плюс 0,0001%	1,63±0,33	0,48±0,14
КР-1 0,1%	1,38±0,18	0,22±0,02
КР-1 0,01%	3,44±0,49	0,43±0,04
КР-1 0,001%	2,11±0,4	0,37±0,06

В результате можно заключить, что Экстракт под шифром КР-1 проявляет ростостимулирующую активность.

WOOD MODIFICATION WITH ACRYLATE COMPOUNDS

Leonovich O.K., Bazhelka I. K., Dupanov S.A., Kanavalava A. A. ¹Shernaev A.N.
Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus,
¹**Tashkent chemical-technological institute, Tashkent,**
a_shan@bk.ru, tdp@belbstu.by

Wood is a natural material with high physical and mechanical properties. However, it has different physical and mechanical characteristics along the fibers, in the radial and tangential directions. Wood is a hygroscopic material capable of changing its moisture content with changes in the state of the surrounding air.

Wood products are widely used in various industries (furniture, building products, instrumentation, etc.). Improving physical and mechanical properties is one of the most important tasks in the woodworking industry. It is especially important to give wood increased tensile strength in static bending, and an increase in hydrophobic properties [1]. The aim of the work is to increase the strength and hydrophobic properties of wood by modifying wood with acrylate compounds.

Wood samples were subjected to evacuation of the material to remove bound moisture from the cell walls and intercellular space, then a polymer solution was pumped into the autoclave and impregnation was carried out in a cyclic vacuum-atmospheric pressure-vacuum method.

The impregnated samples were evacuated and cured in a drying chamber.

Samples 10x10x10 mm in size impregnated according to this technology were tested for water absorption, samples of modified wood 10×10×150 mm in size were tested to determine the ultimate strength in bending according to the method described in [2]. The results are summarized in the tables:

Table 1

Bending strength of natural and modified wood

Indicators	Physical and mechanical properties of natural wood			Physical and mechanical parameters of wood samples modified with methyl methacrylate with initiators						
	birch	alder	bog oak	birch		alder		bog oak		
Density, kg/m ³	610	520	700	800	1100	800	1100	800	1100	1200
Static bending strength, MPa	116	80	105	156	210	120	181	180	215	231

The tensile strength of modified wood is much higher than natural wood. Moreover, with an increase in density due to the modifier, the tensile strength in static bending increases several times. Natural and modified wood samples of birch, alder and bog oak were placed in distilled water and kept in it for 60 days. The water absorption of modified wood samples over time is significantly lower than that of natural wood samples and did not exceed 10% when natural samples gained 100-150% moisture.

The technology of modifying birch, alder and bog oak wood with acrylate compounds makes it possible to increase the physical and mechanical properties and its hydrophobicity, to give it high aesthetic performance, which allows it to be used in construction and furniture production as decorative and load-bearing structural elements. The high hydrophobic properties of modified wood make it possible to use it for the production of landscape gardening furniture, shipbuilding, mechanical engineering and other sectors of the economy.

References

1. US 9464196 «Controlled release, wood preserving composition with low-volatile organic content for treating in-service utility poles, posts, pilings, cross-ties and other wooden structures» / Douglas J. Herdman Jun Zhang Thomas Pope Randy C. Marquardt/ 2017.
2. Methods of physical and mechanical testing of modified wood // Moscow: STROYIZDAT: - 1973, 39 p.

ОЧИСТКА КИСЛОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ МАРКИ «SILCARDON»

**Мухамедов К.Г., Насирова Н.К., Аширбекова Д, Мухамедов Ж.К.
Ташкентский химико-технологический институт**

Сброс кислых сточных вод является проблемой многих предприятий. Существующие методы обработки таких стоков подразумевают в основном нейтрализацию, что является реагентным методом и несёт в себе некоторые недостатки, присущие таким водоочистным мероприятиям. В работе была предпринята попытка использования гранулированных и порошковых активированных углей марки «Silcardon» для очистки вод, содержащих азотную кислоту.

Азотная кислота в чистом виде – бесцветная, дымящаяся на воздухе жидкость, обладающая резким характерным запахом. Однако в обычных условиях она чаще окрашена в желтый цвет, что объясняется почти постоянной примесью двуокиси азота, являющейся продуктом разложения кислоты под воздействием света, пыли [1]. Причиной необходимости удаления азотной кислоты из воды является ее высокая токсичность.

Жидкая кислота и особенно ее пары действуют на организм человека негативно: вызывают раздражение дыхательных путей, отек легких, головную боль. Вдыхание паров азотной кислоты в течение непродолжительного времени может привести к отравлению со смертельным исходом. При попадании на кожу азотная кислота производит сильные, долго не заживающие ожоги [2, 3].

Учитывая высокую токсичность кислот, современная промышленность повышает требования к качеству сточных вод и вынуждает искать более эффективные способы очистки сточных вод [4]. Одним из таких способов очистки является сорбционная очистка. Под сорбционной очисткой воды обычно понимают сорбцию (концентрирование) веществ на поверхности или в объеме пор твердого материала [5].

В связи с этим в данной работе была проведена очистка сточных вод от азотной кислоты сорбционным методом на активированных углях марки «Silcardon». Для этого в динамических условиях определяли сорбцию азотной кислоты. Ее количество в фильтрате определяли титрованием 0,1 н NaOH.

Рисунок 1. Зависимость концентрации азотной кислоты от объёма пропущенной очищаемой воды через гранулированный уголь марки «Silcardon».

На рис. 1 представлена зависимость концентрации азотной кислоты от объёма пропущенной очищаемой воды через гранулированный уголь марки «Silcardon». В первой пробе 25 мл концентрация кислоты уменьшилась с $3,92 \cdot 10^{-3}$ н до $1,6 \cdot 10^{-3}$ н. При дальнейшем пропуске воды наблюдается резкий скачок, свидетельствующий о засорении пор сорбента и уменьшении адсорбционной способности угля.

Рисунок 2. Зависимость концентрации азотной кислоты от объёма пропущенной очищаемой воды через порошок уголь марки «Silcardon»

На рис. 2 представлено поглощение азотной кислоты порошковым углём марки «Silcardon». При прохождении первой порции в 25мл концентрация азотной кислоты была равна нулю, в последующих пробах наблюдали резкий рост концентрации кислоты.

Таким образом, использование как гранулированных, так и порошковых углей марки «Silcardon», для очистки сточных вод от азотной кислоты является целесообразным.

Литература

1. Дунаева С.Ф.. Общая химия. – М.: Академия, 2017.. – С.122-135.
2. Курляндский Б.А., Филова В.А. Общая токсикология. М., Медицина. 2002.– С.276-375.
3. Ершов Ю.А., Плетнева Т.В. Механизмы токсического действия неорганических соединений. М., Медицина. 2005.– С.176-185.
4. Смирнов А. Д. Сорбционная очистка воды. – Л.: Химия, 2011. –С.122-131.
5. Хохрякова Е.А., Резник Я.Е. Водоподготовка: Справочник. /Под ред. д.т.н., действительного члена Академии промышленной экологии С.Е. Беликова. М.: Аква-Терм, 2007. – С.162-170.

УСТАНОВЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ОСАДКА ПРОДУКТА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВЮОХ В МОДЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Олмасов О.Н.¹, Кадирова З.Ч.²

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Узбекско-японский молодежный центр инноваций

В настоящее время в мире эксплуатируются шесть установок биовыщелачивания золота ВЮОХ® – в Южной Африке, Гане, Китае, Казахстане и Австралии. Установка ВЮОХ® в Узбекистане является крупнейшей в мире.

Цель работы установление минералогического состава продуктов нейтрализации кислых стоков процесса биовыщелачивания золота в зависимости от присутствия ингибитора.

В работе проведено экспериментальное изучение ингибирования процессов солеотложения гипса для выяснения механизма действия при формировании сульфатных и карбонатных отложений с применением оптимальных условий процесса, регулирования состава нейтрализующего агента (известняк/щелочь/известь/сода) и возможной добавки ингибиторов (натриевая соль додецилсульфофеноксиалкилсульфокислоты).

В химической практике твердый сульфат кальция встречается в трех модификациях – гипса ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), бассанита – полугидрата ($\text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$) и ангидрита безводного гипса (CaSO_4).

Многочисленными исследованиями установлено, что температурный диапазон образования сульфатно-кальцевых отложений для различных модификаций солей не однозначны. До 80 °С преимущественно выпадает гипс, а после 120 °С сульфатно-кальцевый осадок полностью состоит из ангидрида (безводный гипс). Диапазон температур от 80 °С до 120 °С является переходным, где формируется бассанит, особенно в нетурбулентных системах, а также может встречаться любая из трех модификаций. В начальном диапазоне гипс, в конце, после 100°С, главным образом ангидрит.

Тенденция к выпадению сульфата кальция определяется его растворимостью и возрастает с уменьшением минерализации растворов, при значительном снижении давления. При низких давления, близких к атмосферному, и температуре ниже 40 °С активизируется выпадения гипса. При высоких температурах (свыше 100 °С) активизируется выпадения ангидрита.

В таблице приведены данные химико-минералогического состава.

Полуколичественный минералогический состав образовавшиеся отложений

№	Наименование минерала	Химическая формула минерала	Содержание (%)	PCO (%)
1.	Бассанит	$\text{CaSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$	89	0,55
2.	Кварц	SiO_2	2,5	0,22
3.	Глауберит	Na_2SO_4	1,2	0,24
4.	Ярозит	$\text{KFe}_3(\text{SO}_4)_2(\text{OH})_6$	3,34	0,31
5.	Скородит	$\text{Fe}^{3+}\text{AsO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	1,99	0,22
6.	Биотит-1М	$\text{K}(\text{Mg,Fe})_3[\text{Si}_3\text{AlO}_{10}][\text{OH,F}]_2$	1,98	0,32

Дифрактограммы продукта нейтрализации кислых стоков процесса ВЮХ.

Согласно данным РФА продукты нейтрализации имеют высокое содержание кварца, алюмосиликатов и некоторых карбонатов, а также некоторое количество FeAsO_4 и $\text{Fe}(\text{OH})_3$. Кроме того, хвосты нейтрализации содержат большое количество $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Во время отверждения $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ из раствора рост кристаллических зерен продолжается и становится все больше, образуя переплетенную структуру. Эта структура уплотняется за счет объединения в кристаллические агрегаты, отчетливо проявляющиеся в рентгенограммах. При этом нейтрализация содой в присутствии ПАВ и известняка приводит к образованию аморфного продукта.

На основании моделирования процесса адсорбции ингибитора в модельных растворах серной кислоты на поверхности различных примесных взвешенных частиц показано, что нейтрализующий агент и ингибитор в стоках уменьшает процесс отложения и уплотнения частиц гипса на металлических частях реактора. При этом образуются более аморфные непрочные и неуплотненные осадки.

ISOTHERMS OF ADSORPTION PROCESS IN HYDROGEN SULFIDE MEDIUM

Rashidov D., Doniyorova M.E., Oserbaeva A.K.
Tashkent Institute of Chemical Technology
oserbaevaa@mail.ru

A comprehensive study of the physicochemical processes of multi-component inhibitors and anti-corrosion coatings to prevent corrosion of metals in the world today, to determine the mechanisms of corrosion using physicochemical methods, increase the resistance of inhibitors and anti-corrosion of metal samples. Much attention is paid to the creation of inhibitors on the basis of industrial waste.[1-2].

Accordingly, the adsorption of inhibitors on the metal surface on the corrosion of metal samples such as St.3 and St.12 in a hydrogen sulfide solution medium is studied by studying the adsorption isotherms Frumkin, Langmuir, Temkin, Freundlix and Varial-Parsons. The mutual gravitational forces between the solid phase surface of the monomolecular layer and the adsorbate, and in the second and subsequent layers by van der Vaals forces, appear in a non-uniformly distributed state on the surface in the form of two- and three-layer coatings. In view of the above, the thermodynamics of adsorption and the physicochemical basis of the inhibition process were studied on the basis of Langmuir's molecular kinetic theories. To calculate the value (θ) of the surface filling rate with the inhibitor, the melting rate values of the inhibitor (King) and non-inhibitor (K_0) in the corrosion process were studied in the medium of 5.0% H_2S solutions [3].

The concentration and temperature dependence of the inhibitors IKA-6, IKA-7 and IKA-8 on corrosion protection of steel specimen St.3 are given in **Table 1**.

Inhibitors	Temperature, К	$C_{инг}$, МГ/Л	(g / m ² * days) 0 V	θ	B
ИКА-6	298	100	17.85	0.86	1.49
ИКА-7			8.19	0.93	1.14
ИКА-8			4.41	0.97	1.03
ИКА-6		200	7.05	0.94	0.88
ИКА-7			5.88	0.97	0.69
ИКА-8			3.04	0.98	1.08
ИКА-6	343	100	11.10	0.89	1.35
ИКА-7			2.44	0.98	2.01
ИКА-8			1.52	0.99	3.59
ИКА-6		200	3.09	0.96	1.62
ИКА-7			2.89	0.97	2.95
ИКА-8			1.39	0.99	3.05

By the method of correlation using the determined isothermal curves (straight line lying on the curve) it was found that the correlation coefficient and thermodynamic magnitudes varied in the temperature range 298 ÷ 343 °C

This condition showed that the IKA-8 inhibitor had different degrees of protection efficiency

at different temperatures. Experimental results it was found that the high filling of the surface of the metal sample during adsorption in the presence of multi-component composite inhibitors of IKA-6, IKA-7 and IKA-8 is well explained by Langmuir isotherms. Also, the melting rate (K) of metal samples depends on the inhibitor composition, and even when the inhibitor has a low concentration, the degree of protection of metal samples from corrosion is 96-99.6%.

The degree of filling of the surface of the metal sample with the coating layer (initial monomolecular layer) is very high, which indicates that the adsorption equilibrium constant depends on the composition of the inhibitors. Hence, IKA-6, IKA-7 and IKA-8 inhibitors confirm the possibility of protecting the above metal sample in different aggressive environments.

References

1. Semenova I.V., Florianovich G.M., Khoroshilov A.V. Corrosion and corrosion protection. – M., 2002, p.336.

2. Kilimnik A.B., Gladysheva I.V. Chemical resistance of materials and protection against corrosion // Textbook. –Tambov, 2008, p.80.

3. Oserbaeva A.K., Nurullaev Sh.P., Guro.V.P. Thermodynamics of corrosion inhibition of steels in the presence of nitrogen- and phosphorus-containing compounds // International Research Journal “Eurasian Union of Scientists”. - 2019. - No. 5 (62). - part 3. - S.61-65

ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ РЕНИЯ НА ИМПРЕГНИРОВАННЫХ СОРБЕНТАХ

Саидхужаев Н.¹, Кадирова З.Ч.²,
Даминова Ш.Ш.³, Пардаев О.Т.

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Узбекско-японский молодежный центр инноваций

³ Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Поиск простых путей создания новых сорбентов для сорбционного концентрирования и выделения очень малых количеств ионов редких и благородных металлов из сложных геологических объектов, технологических смесей и отходов является важной актуальной задачей во всем мире. В связи с этим, перспективным решением является быстрое и простое получение заранее определенных сорбентов путем нековалентной иммобилизации комплексообразующих органических реагентов на поверхности различных носителей, включая неорганические оксиды, углеродные и полимерные материалы. В мире проводится множество исследований по оптимизации условий синтеза импрегнированных сорбентов с высокой эффективностью и комплексообразующими свойствами. В связи с этим особое внимание уделено синтезу органических лигандов с рядом активных функциональных групп, разработке оптимальных условий синтеза металлокомплексных соединений переходных металлов, определению их состава, строения и свойств, а также разработке методов нековалентного введения синтезированных органических лигандов в макропористые полимеры и неорганические носители, их сорбционному выделению ионов металлов из растворов, механизмам образования металлокомплексов при сорбции, физико-химическим процессам в фазе сорбента.

Цель работы изучение сорбции рения на импрегнированных сорбентах на полимерных матрицах на основе полистирола и дивинилбензола (MN202), активированного угля (AU) и трибутилфосфат (TBF), триоктиламин (ТАА), 2-амино-1-метилбензимидазол (МАВ),

бензогидроксамовая кислота (BGK)

Сорбция ионов рения лучше происходит на импрегнатах, обладающих большей сорбционной емкостью по сравнению с другими импрегнированными сорбентами в исследованном интервале концентраций (табл. 1, рис.).

Таблица 1

Физико-химические свойства матриц

Наименование показателя	AU	MN202
Внешний вид	черный	бежевый
Размер зерен, мкм	400-1600	300 – 1200
Удельная поверхность, м ² /г	633	900
Средней диаметр пор А	40	210
Объем пор, мл/г	0,9	1,1

Для количественного описания сорбции ионов металлов нами использованы модели Ленгмюра и Фрейндлиха. Для описания сорбции ионов Re(VII) лучше всего подходит модель Фрейндлиха (наибольший R²). Это свидетельствует об отсутствии активных центров с одинаковой энергией на поверхности импрегнированных сорбентов, т.е. граничные условия для применения мономолекулярной слоистой модели Ленгмюра не выполняются.

Изотерма сорбции Ag(I) (а) Re(VII) на импрегнированных сорбентах.

Таблица 2

Параметры процессов сорбции ионов рения на сорбентах

Сорбенты	Параметры Ленгмюра				Параметры Фрейндлиха		
	q ₀		b	R ²	K _f	n	R ²
	mmol/g	mg/g	l/mmol				
MN202	41.84	7782.43	0.16	0.9788	6.24	1.74	0.841
MN202-MAВ	270.27	50270.3	0.03	0.5556	7.65	1.02	0.9799
MN202-BGК	24.33	4525.55	1.49	0.7957	9.84	1.19	0.5346
MN202-TBP(спирт)	23.53	4376.5	4.25	-2.819	6.15	1.08	0.9781
MN202-TBP(ацетон)	22.12	4115.1	4.52	-6.468	6.22	1.09	0.9886
MN202-TAA(спирт)	294.12	54705.9	0.01	0.4944	3.74	1.31	0.9428
MN202-TAA(ацетон)	20.41	3795.9	4.90	-13.81	4.79	1.09	0.9952

Значения K_F подтверждают, что сорбция ионов рения самая высокая для MN202-MAV. Из величины n можно сделать вывод о том, что при сорбции ионов серебра и рения увеличивается энергия связи между сорбентом и ионом металла (табл. 2). Отрицательные значения стандартной энергии Гиббса указывают на термодинамическую стабильность исследуемых сорбентов и селективность исследуемых сорбентов по отношению к ионам металла.

Изучение кинетики сорбции импрегнатов показало, что время достижения равновесия в случае рения находится в пределах от 0,5 до 1 ч. Процесс сорбции ионов металлов на импрегнатах лучше описывается кинетическими уравнениями псевдо-второго порядка, что свидетельствует о сложном механизме сорбции с протеканием различных химических и физических взаимодействий.

МОДИФИКАЦИЯ ДИАЦЕТАТЦЕЛЛЮЛОЗЫ МОРФОЛИНОМ

Тогаймурадова Д.М., Максумова О.С.
Ташкентский химико-технологический институт

Среди выпускаемых полимерных материалов ацетатцеллюлозные (АЦ) волокна и пленки обладают высокой биологической инертностью, не обладают аллергенным и канцерогенным действием. Однако им свойственны недостаточная устойчивость к действию света и повышенных температур, а также низкие показатели разрывной прочности и устойчивости к истиранию [1]. Основными причинами этих нежелательных качеств волокон из ацетатов целлюлозы являются: малая гидрофильность, низкая степень ориентации структурных элементов (при формовании по сухому способу), невысокая степень полимеризации, значительная молекулярная и химическая неоднородность.

Чувствительность ацетатов целлюлозы к ультрафиолетовому облучению и высокотемпературному нагреву предопределяет необходимость их стабилизации. Наиболее распространенным способом предотвращения или замедления фото- и термостарения материалов из АЦ является введение в их состав специальных соединений, которые существенно снижают скорости химических реакций, вызывающих деструкцию полимерной матрицы, в результате чего они приобретают новые свойства.

Одним из распространенных методов модификации ацетат целлюлозных волокон (пленок) является введение небольших количеств высокодисперсных веществ или веществ, растворяющихся в тех же растворителях, что и обычные ацетаты целлюлозы, на стадии приготовления их концентрированных растворов с последующей переработкой в волокна или пленки.

В работе исследована модификация диацетатцеллюлозы с гетероциклическим вторичным амином - морфолином. Объектом модификации являлась – диацетат целлюлоза (ДАЦ) производства Ферганаазот – сложный эфир целлюлозы и уксусной кислоты общей химической формулы:

где n – степень полимеризации.

В качестве стабилизатора использовали морфолин, а в качестве растворителя этанол и диметилформамид. Измерения вязкости ДАЦ и его модифицированных образцов измеряли с помощью вискозиметра Уббелоде.

Межмолекулярное взаимодействие исходных реагентов в пленках изучали по изменению параметров полос поглощения функциональных групп в ИК-спектрах пластификатор-полимер. ИК-спектры записывали на спектрометрах Specord 75-1R.

Модифицированные пленки получали из 5% растворов в ацетоне. Содержание модификаторов выбрано исходя из обеспечения ими оптимального комплекса свойств пластифицированных полимеров [2].

Модификация диацетатцеллюлозы с морфолином протекает при комнатной температуре в среде диметилформамида. Все модифицированные соединения хорошо растворяются в ацетоне, диметилформамиде, диоксане не растворяются в воде. Для испытания модифицированные образцы готовили в виде пленки. Структуру модифицированных соединений и исходных реагентов исследовали ИК-спектральным анализом (рис. 1,2).

В ИК спектрах образцах отмечены пики в области 820–890 см⁻¹, связанные, возможно, перекрываются с колебаниями с колебаниями связи С–О–С, С₆–О–Н макромолекулы целлюлозы. Отмечаются валентные колебания С–N группы в области 1213 см⁻¹, в области 2800-2713 см⁻¹ наблюдаются валентные колебания морфолинового цикла, при 2950-2920 см⁻¹ колебания -CH₂- группы, в области 1309-1161 см⁻¹ веерные колебания метиленовой группы и валентные колебания С–О–С групп отмечаются при 1031-1107 см⁻¹.

Рисунок 1. ИК спектр диацетатцеллюлозы.

Рисунок 2. ИК-спектр модифицированного морфолином диацетатцеллюлозы.

На основе экспериментальных исследований и ИК-спектральных данных схему взаимодействия диацетатцеллюлозы с морфолином можно описать следующей схемой:

Рисунок 3. Фотография ДАЦ пленки

Рисунок 4. Фотография модифицированной морфолином пленки полученных при использовании 25% ацетонового раствора со следующим соотношением ДАЦ/модификатор: 90/10.

Также с помощью электронной микроскопии были сняты электронные микрофотографии диацетатцеллюлозы и модифицированного образца (рис.3, 4).

Введение морфолина и бензотриазола в состав ДАЦ приводит к изменению структуры и физико-химических свойств синтезированного соединения (вязкости).

Таким образом, проведенные исследования показывают, что обработка ДАЦ морфолином, бензотриазолом приводит к изменению структуры и физико-химических свойств полученных пленок.

Литература

1. Полищук Б.О., Шевелёва Н.П., Зонова Н.В., Мезина Т.В.. Модификация ацетатов целлюлозы: монография. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 184 с.
2. Гараева М.Р., Готлиб Е.М., Никитина Н.Н. Влияние пластификаторов на кристаллическую структуру ацетатов целлюлозы //Пластмассы, 2007. – № 2. –С. 50-52.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ НЕТКАНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЛУБЯНОГО СЫРЬЯ

Трещалин Ю.М. antropog@yandex.ru

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва

При первичной переработке льна или конопли, в процессах мятья, трясения и особенно при обработке отходов трепания вместе с кострой выпадает значительное часть коротких волокон. Количество выделившегося с кострой волокна зависит от свойств сырья, способов обработки и наладки технологического оборудования. Содержание волокна в костре колеблется от 2 до 5%, составляя в среднем 3,5% от количества костры. По ныне существующим технологиям из всего объема выращиваемой льнотресты (Рис. 1) полезно используется (в виде волокна) лишь 25—30 %; при этом максимум 1/3 полученного льноволокна идет на выработку достаточно дорогих чистольняных и полульняных тканей (дороговизна обусловлена многостадийной и энергоемкой технологией облагораживания льна) [1]. Что же касается ныне выпускаемых изделий из короткого льна, то они имеют сравнительно небольшую добавочную стоимость и при повышении цены волокна также могут не выдержать конкуренции.

Целью проекта является разработка технологии производства получения инновационных композиционных материалов, включающих короткое лубяное волокно, выделяемое из костры.

В соответствии с поставленной целью основными задачами проекта являются:

1. Разработка и создание нетканых материалов, включающих короткие волокна льна, выделяемых из костры. Своеобразным связующим в этом случае являются разволокненные «шарики» «Холлофайбер ПАФС» (100% полиэфир), которые при смешивании с коротким льноволокном образуют целостную сплошную среду. Необходимо отметить, что получаемая смесь является:

- более или менее упругой (в зависимости от соотношения количеств химических и льноволокна);
- иметь невысокий коэффициент теплопроводности (за счет примеси льна);
- воздухопроницаемой в связи с высокой пористостью.

Такие смесовые композиции могут быть использованы для изготовления материалов, предназначенных, например, для теплоизоляции верхней одежды, размещаемой между внешним защитным тканевым слоем и подкладкой.

Рисунок 1. Принципиальная схема комплексной переработки льносырья.

2. Разработка и создание композиционных волокон или моноплетей, представляющих собой смесь химических веществ (например, полипропилена, полиэфира и т.д.) и микрочастиц измельченной костры, которые могут служить исходным сырьем для производства нетканых материалов, обладающих меньшим коэффициентом теплопроводности, по сравнению с видом применяемого химического сырья.

3. Разработка проекта автоматизированного технологического процесса изготовления смесовых композиций с использованием коротких льняных волокон, выделяемых из костры и химических волокон.

В основу технологического режима создания смесовой композиции положено разделение волоконных и твердых частиц костры.

Идея сепарации заключается в различном целевом подходе: короткое льняное волокно предполагается к использованию в качестве элемента разрабатываемых новых текстильных материалов, теплоизоляции и мульчирования почвы, а микрочастицы кусочков соломы предназначены для применения, например, в сельском хозяйстве, являясь питательной средой для семян в процессе их всхожести и дальнейшего развития растений.

Актуальность темы проекта основывается на стартовавшей в 2020 году пятилетней комплексной программе поддержки производства льняных изделий, которая охватывает всю цепочку - от хозяйств, которые выращивают лен, до производителей конечной продукции. Президент России В.В. Путин поставил задачу формирования конкурентоспособной и экологичной льняной отрасли, способствующей укреплению позиций российских производителей не только на внутреннем рынке, но и для наращивания экспортного потенциала.

Литература

1. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://rustm.net/catalog/article/2117.html>

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ В ГРУДНОМ МОЛОКЕ У ЖЕНЩИН С АНЕМИЕЙ

Халилов О.Н., Касимов Д.С.

Андижанский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан

В работе изучалось содержание и активность пищеварительных ферментов в грудном молоке у женщин с различной степенью анемии. Целью данной работы явилось изучение особенностей ферментативной активности в грудном молоке у женщин с анемией.

Материалом исследования явились образцы грудного молока здоровых женщин и женщин с различной степенью анемии, в которых определялись амилаза, липаза, пепсиноген. На основании исследований установлены тесные связи содержания и выделения гидролитических ферментов в грудном молоке от суточного объема молока, числа кормлений, ферментативного потенциала в организме здоровых и больных женщин с анемией. Сформулировано предложение, что, эти изменения зависят от недостаточности дуоденальных механизмов ферментной регуляции. Ферменты грудного молока (ГМ) могут синтезироваться молочными железами и (или) высвобождаются из форменных элементов крови в молоко, особенно из лейкоцитов. Показано, что ферменты пищеварительных желез матери транспортируется в кровоток (инкретируются), оттуда поступают в молоко (рекретируются), питательные вещества (белки, жиры, углеводы. ГМ в желудочно-кишечном тракте ребенка гидролизуются с участием этих ферментов.

Гидролитические ферменты ГМ играют значительную роль в определении размера аутолитического пищеварения в первые месяцы постнатальной жизни становление ферментовыделительной деятельности пищеварительных желез ребенка для осуществления собственного пищеварения. При снижении ферментативной активности ГМ рост и развитие детей значительно задерживаются.

ADSORPTION AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF HYBRID BIONANOCOMPOSITIONS OF CELLULOSE DIACETATE-SILICON WITH BENZENE

Umarov B.S., Sobitov M.A., Yarkulov A.Yu.,*Rakhmatkariyeva F.G., Akbarov Kh.I.
National University of Uzbekistan, named after Mirzo Ulugbek

*Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of Uzbekistan

Tel: 97-756-14-07, a.yarkulov80@gmail.com

Polysaccharides are polymeric carbohydrate structures formed by repeating units linked by glycosidic bonds. Their use in the development of nanostructured hybrid materials, mainly in the so-called bionanocomposites, has experienced significant growth in recent years, since natural polysaccharides are considered as promising substitutes for non-degradable polymers due to their properties of biodegradability, biocompatibility, non-toxicity and availability.

Currently, cellulose and its derivatives are combined with inorganic substances in the process of mineralization, resulting in a new type of material called bionanocomposites. There are many examples of mineralized tissues with superior properties in nature. This circumstance gives us a basis for biomimicking them by combining biopolymers with inorganic substances. Here the focus is on mineralization methods, properties, structure, functionality and applications of mineralized cellulose. Cellulose can be combined with inorganic substances through vapor phase or wet chemistry methods. Much attention has been paid to sol-gel chemistry, which is of paramount importance in the mineralization of cellulose. Inorganic substances can protect polysaccharides, regulate hydrophilicity-hydrophobicity and impart self-cleaning, antimicrobial and conductive properties, which not only improves them, but also leads to the production of bionanocomposites with new functionality and characteristics previously unknown for cellulosic materials.

Adsorption measurements were carried out on a universal high-vacuum volumetric setup, which made it possible to carry out research with high accuracy. Before the start of the experiment, the adsorbents were pumped out for 10 hours to a high vacuum of 10^{-5} - 10^{-6} Pa. The adsorption isotherm of benzene in semilogarithmic coordinates on DAC-silica hybrid bionanocomposite materials at a component ratio of 50:50 synthesized in the presence of a citric acid (LA) template, it is depicted by a concave curve at low pressures $P/P^0 = 0.00073$ ($\ln P/P^0 = -7.22$), which indicates the existence of strongly interacting adsorption centers. The adsorption isotherm of benzene in hybrid bionanocomposite materials is well described by the two-term TVFM equation:

$$a = 0,639 \exp [-(A/11,99)]^2 + 0,299 \exp [-(A/2,84)]^2$$

The data calculated by the equation are in good agreement with the experimental data.

The time to establish adsorption equilibrium in the region of adsorbate-adsorbent formation reaches ~ 3.44 hours. In the largest hydrophobic centers (2 units), the adsorption equilibrium is established on average ~ 1.85 hours. In the initial adsorption, a long time is required for the strong binding of the adsorbent-adsorbate of benzene molecules to active sites. At later stages, adsorbate – adsorbate bonds are less common (~ 1 hour). The adsorption equilibrium in hydrophobic centers is established on average in ~ 1 hour. Further, the thermokinetic curve, as well as the curve of heat and isotherms, changes in a wave-like manner, and upon completion, equilibrium is established in ~ 0.30 hours, which is due to the fact that the adsorption volume remains in the vapor state due to the interaction of molecules with completely adsorbed benzene molecules.

The use of the method of compensating heat fluxes by the Peltier effect made it possible to increase the accuracy of measuring the heat of adsorption by more than an order of magnitude. The adsorption isotherm is in complete agreement with the differential heats of adsorption. In accordance with the steps on the Q_d curve, it can be divided into 5 sections with heat varying from 91.30 kJ / mol to the heat of condensation (Fig. 1). From the differential heats of adsorption, it can be seen that the length of each conventionally called stage is a multiple of ≈ 0.2 mmol / g, i.e. the number of hydrophobic centers of benzene in the bionanocomposite.

Fig. 1. Differential heats of adsorption of benzene in cellulose diacetate-silica hybrid bionanocomposite materials at 303 K: horizon-tal dashed line is the heat of condensation of benzene

Fig. 2. The entropy of benzene adsorption in cellulose diacetate-silica hybrid bionanocomposite materials at 303 K: horizontal dashed line - mean integral entropy; entropy of liquid benzene is taken to be zero

The complex nature of the curves of the isotherm and differential heats of adsorption reflect the fine details of the adsorption interaction between the adsorbate and the adsorbent, as well as between the adsorbates. Fig. 1 it can be seen that the given curve has a complex stepped shape, which is interrupted by a wavy shape. In what follows, for simplicity, these waves on the curve will be conventionally called steps; their appearance is also associated with structural changes during the adsorbate – adsorbent interaction. The adsorption of benzene in the first hydrophobic region varies within the range of 0-0.04 mmol/g and is accompanied by a sharp drop in heat 91.30-67.80 kJ / mol. In the second, relatively low-energy hydrophobic region, the adsorption of benzene varies from 0.04 to 0.228 mmol/g. It is characterized by a slight decrease in the heat of adsorption from 67.80 to 58.60 kJ/mol. In the third stage, the adsorption of benzene changes from 0.228 to 0.408 mmol/g, and the heat decreases from 58.60 to 51.80 kJ/mol, in the fourth region, the adsorption of benzene changes from 0.408 to 0.609 mmol/g, and the heat is accompanied by a decrease from 51,80 to 48.70 kJ/mol. In the fifth hydrophobic region, the adsorption of benzene varies from 0.609 to 0.780 mmol/g, and the heat slightly decreases from 48.70 to 47.50 kJ/mol, i.e. to the heat of condensation of benzene (36.13 kJ/mol). The differential entropy of adsorption is the movement of adsorbate molecules when absorbed by the adsorbent. Using the precision values of the differential heats of adsorption and the adsorption isotherm, the differential molar entropy of adsorption (ΔS_d) of benzene on hybrid DAC – silica bionanocomposite materials was calculated using the Gibbs – Helmholtz equation (Fig. 2). Fig. 2 that the entire entropy curve is located below the entropy level of liquid benzene and grows in a wave-like manner with an increase in the filling of the bionanocomposition. The entropy of benzene adsorption on the bionanocomposite DAC-silica in the initial region rises from -114.70 to -7.02 J/mol·K, with adsorption 0.019-0.106 mmol/g entropy reaches a minimum value. Further, the entropy changes in a wave-like manner, again bends towards the entropy of liquid benzene at saturation. The integral average entropy of adsorption (-33.94 J/mol·K) is significantly lower than the entropy of solid benzene, which also indicates a hindered state of benzene in the pores of the bionanocomposite. The value of the mean integral entropy for DAC-silica indicates that the mobility of adsorbed benzene molecules is inhibited in the hybrid DAC-silica bionanocomposite.

Conclusion

For adsorption isotherms of hybrid cellulose diacetate-silica bionanocompositions obtained by precision adsorption-calorimetry, two-term equations of the theory of volumetric filling of micropores are recommended, which describe well the processes taking place.

Differential heats of adsorption of benzene in hybrid cellulose diacetate-silica bionanocomposite materials have a stepwise form, benzene is adsorbed with high heat, large negative values of the mean integral entropy are observed, which is explained by a strong retardation of the mobility of adsorbate molecules, which slows down the establishment of adsorption equilibrium.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА АКРИЛАМИДА И МОНОМЕРА НА ОСНОВЕ КАЛЬЦИЯ

Хамдамова Ф., Максумова О.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

hamdamovaferuza@mail.com

Изучены кристаллическая и молекулярная структуры акриламида и мономера хлорида кальция [1]. Установлена экзотическая активность молекулы. Внутри они образуют разнообразные межмолекулярные водородные связи. Акриламид реагирует с кислородом, а цинк образует комплекс во внутренней части головоногих моллюсков [2]. Известно, что большой интерес представляет высокая биологическая активность производных акриламида, на основе которых созданы фунгициды, гербициды, регуляторы роста [3]. В кристалле кислорода смешанной изоморфы сохраняются слабые межмолекулярные взаимодействия, поскольку природа атомов кислорода и серы близка. Исследована природа тетраакриламида для выявления природы слабых взаимодействий.

Параметры элементарной ячейки кристаллов определяли на многоканальном дифрактометре CCD Xcalibur Ruby с использованием CuK α -излучения (T = 300K, графитовый монохроматор).

Рис. 1. Распределение и пространственное распределение зарядов в молекуле тетраакриламида кальция.

Рис. 2. ИК-спектр тетраакриламида кальция

В ИК спектре наблюдались следующие линии поглощения: сильные частоты колебаний, относящиеся к группе S=O, наблюдаются в области 1652 см⁻¹, а валентные колебания, относящиеся к группе S-N,

можно наблюдать в области 3334,92 см⁻¹.

Литература

1. Ашуров Ж.М., Мухамедов Н.С., Ташходжаев Б., Ибрагимов Б.Т. ЖСХ, 2015, № 6. С.1201-1207.
2. Душамов Д.А., Якубов У.Х., Афлятунова Р.Г., Жонхожаева Ф.Б., Алиев Н.А. // Узб. хим. журн. -2003. -№6. -С.7.
3. Sheldrick G.M. Program for Empirical Absorption Correction of Area Detector Data. Goettingen: University of Goettingen, 1996

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕДНЫХ ПОРОШКОВ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Хамидов А.Г. Шаматов С.А.

Ташкентский химико-технологический институт
xamidovabdusamat@gmail.com, sirojshamatov@gmail.com

В металлургии для снижения расхода материалов использование их в виде металлического порошка обычно приводит к экономии в среднем до 30%. Несмотря на использование многих металлов в Узбекистане, порошковая металлургия развивается очень медленно. Металлы в порошкообразном виде в мире оцениваются в десятки раз дороже, чем их слитки. Имея в виду вышеуказанное, проводили исследовательские работы по получению некоторых металлов в порошкообразном виде. Для выполнения своей цели выбрали электролитический способ выделения металлов из их водных растворов.

Для проведения электролиза приготовили раствор сернокислой меди в объеме 1 литр с составом по меди 40 г/л при температуре 25-30 °С. Электролиз проводили на лабораторной электролизной установке марки СЕ 105 в течение 180 минут. По окончании процесса выделения, осадок (порошок меди) отделили, скребывая с поверхности катода, а из остаточного раствора медь выделили с помощью фильтрации. Для предотвращения окисления медный порошок немедленно обработали органическим стабилизатором. Полученный образец медного порошка сушили в сушильном шкафу при температуре 50 °С в течении 30 минут. Сухой охлажденный порошок взвешивали на аналитических весах, масса образца составляла 26.8 гр. В процессе электролиза в виде катода использовали медную полосу, а в виде анода полосу из свинца.

Основные параметры процесса:

- Поверхность катода 5 см²;
- Поверхность анода 20 см²;
- Сила тока 5-6 А;
- Напряжение 10 В;
- Объем раствора 1 л;
- Концентрация Cu²⁺ 40-50 г/л;
- Свобод. H₂SO₄ 10-20 г/л.

При гранулометрическом анализе полученных образцов, выяснили что размеры зерен порошка обратно пропорционально зависит от плотности пропускаемого тока, т.е. с увеличением силы тока размеры зерен уменьшаются.

Рисунок 1. Аналитические данные, полученные на электронном микроскопе образца полученного при электролизе раствора сернокислой меди.

Sample Information

Sample name Sirojiddin. Plastmassadagi
File name Sirojiddin. Plastmassadagi
Application Umumiy.
Date 2022/ 2/26 12:11
Analyzed by
Counts 1
Comment

Analyzed result(FP method)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.100	mass%	0.0006	0.0002	0.0005
2	Al	0.125	mass%	0.0035	0.0025	0.0076
3	Si	0.194	mass%	0.0024	0.0008	0.0023
4	S	0.0751	mass%	0.0007	0.0002	0.0005
5	Ca	0.0395	mass%	0.0017	0.0031	0.0093
6	Ti	0.0085	mass%	0.0006	0.0013	0.0038
7	V	0.0035	mass%	0.0003	0.0007	0.0021
8	Cr	0.0304	mass%	0.0005	0.0005	0.0015
9	Fe	1.19	mass%	0.0078	0.0073	0.0219
10	Co	(0.0100)	mass%	0.0015	0.0044	0.0131
11	Ni	(0.0120)	mass%	0.0023	0.0065	0.0194
12	Cu	98.1	mass%	0.0264	0.0004	0.0013
13	Ag	0.0046	mass%	0.0007	0.0007	0.0021
14	Sn	0.0113	mass%	0.0009	0.0009	0.0028
15	Sb	0.0130	mass%	0.0011	0.0010	0.0031
16	Dy	(0.0357)	mass%	0.0043	0.0124	0.0372

Spectrum

Рисунок 2. Результаты Рентгеноструктурного анализа образца полученного при электролизе.

Вышеприведенные результаты относятся к двум образцам, полученным при электролизе с одинаковыми условиями. Производство медного порошка электролитическим способом в промышленных условиях является сложным процессом и требует проведения комплекса работ высокой точности. В будущем можно организовать производство медного порошка, т.к. в Узбекистане имеются все необходимые условия для проведения процесса.

Литература

1. Дмитриенко В.П. Электрохимический способ получения медного порошка // Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Электрохимические методы в технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов» для студентов специальности 240501 «Химическая технология материалов современной энергетики» Томск 2013. - 19 с.
2. Овечкин Б.Б., Матренин С.В. Процессы порошковой металлургии // Метод. указ. по выполн. лаб. работ по курсу Порошковые композиционные материалы и изделия для студентов направления Томск, 2016. – 32 с.
3. Миргород Ю.А., Бычихин А.С. Способ получения дисперсии наноразмерных порошков металлов // Патент RU 2410204. <https://findpatent.ru/patent/241/2410204.html>

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА

Худойбердиева Х.Т., Хашимова З.М., Абдурашидов М.М.
Андижанский государственный медицинский институт

Проблема профилактики и лечения детей с дефицитом железа, с его клиническими проявлениями (латентный дефицит железа - ЛДЖ, железодефицитная анемия - ЖДА) является исключительно актуальной, требующей унификации этиологических и патогенетических принципов и подходов с учетом региональных особенностей возникновения и развития данной патологии.

Одним из основных способов ликвидации дефицита железа является ферротерапия, которая составляет основу патогенетического лечения. Однако, существующие антианемические средства не лишены побочных свойств и не всегда оказывают желаемый эффект. Поэтому поиск и создание новых, наиболее эффективных, дешевых и удобных для применения антианемических препаратов является весьма актуальным.

Учитывая это, нами разработана и применена в клинической практике новая композиция натриевой соли орто-карбоксобензоилферроцена в пищевом яблочном соке, которая названа «Ферман» (имеется разрешения фармкомитета за № 211-15-823).

Ферман в своем составе не содержит дополнительных наполнителей и в отличие от Ферроцерона, имеет сладкий вкус, слабо ароматный запах легко усваивается организмом, что открывает большие возможности для его широкого применения в педиатрии.

Под наблюдением находились (в амбулаторных условиях) 158 детей с железодефицитной анемией в возрасте 1-15 лет.

С учетом возраста они были распределены на 3 группы: I группа - дети в возрасте до 3 лет (49 больных); II группа - дети в возрасте 3-6 лет (50 больных) и III группа - 59 детей в возрасте 7-15 лет. Диагноз ЖДА ставили на основании общепринятых критериев.

Ферман назначался детям I группы по 5 мл (в 1 мл фермана содержится 3,12 мг элементарного железа) 3 раза в день; дети II группы получали по 10 мл 3 раза в день и дети III группы получали по 15 мл 3 раза в день в течение 20-25 дней. Применение препарата в таких дозах не оказало побочного действия ни у одного больного. Фон фармакологической терапии был одинаковым во всех группах.

Об эффективности проводимой терапии судили по изучению в динамике (5-й, 10-й, 25-й дни) количественных и качественных показателей периферической красной крови и обмена железа.

Анализ полученных данных показал, что у больных с ЖДА во всех возрастных группах сывороточного железа в процессе лечения неуклонно увеличивался, начиная уже с 5-го дня терапии и нормализовался к 25 - му дню лечения.

Значительное повышение сывороточного железа приводит к уменьшению в динамике общей железосвязывающей способности сыворотки. За это же время коэффициент насыщения трансферрина железом увеличивается в 4-4,5 раза по сравнению с исходным уровнем.

В конце курса лечения во всех возрастных группах отмечалось достоверное увеличение уровня гемоглобина. Суточный прирост гемоглобина составил в исследуемых группах в среднем 2,23 г/л; 2,13 г/л; 2,28 г/л соответственно. Такое ежедневное увеличение уровня гемоглобина позволяет считать терапию весьма эффективной. Анализ морфометрических показателей эритроцитов в динамике выявил положительные сдвиги, т.е. купирование или тенденция к нормализации ЖДА коррелируют и с другими исследованными показателями.

Таким образом, предложенная нами новая композиция ферроцерона в яблочном соке (Ферман) оказывает выраженный терапевтический эффект и имеет хорошие органолептические свойства, что немаловажно в педиатрической практике.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У ДЕТЕЙ

**Худайбердиева Х.Т., Хашимова З.М., Абдурашидов М.М.
Андижанский государственный медицинский институт**

В отечественной литературе данные о распространенности дефицита железа (ДЖ) у детей по большинству регионов отсутствует. Кроме того, нет данных о факторах риска развития не только дефицита железа в целом, но и железодефицитной анемии (ЖДА) и латентного дефицита железа (ЛДЖ), что затрудняет проведение лечебно - оздоровительных и профилактических мероприятий. Проведение исследований по выявлению факторов риска развития ЖДА и ЛДЖ у детей в Республике Узбекистан, где почти каждый второй или третий ребенок страдает дефицитом железа, является исключительно важным обстоятельством.

Исходя из этого нами поставлена цель - изучить факторы риска развития дефицита железа (ДЖ), выделив при этом наиболее значимые из них для детей республики.

Объектом исследования была репрезентативная выборка детского населения Андижанского вилоята, состоящая из 4419 детей в возрасте 1-15 лет.

С целью выявления, измерения и сравнительной оценки степени влияния различных факторов на ДЖ к исследуемой группе больных подобрана группа из 1285 детей того же возраста. Измерение проводилось с помощью тетраэдрического коэффициента (показатель соответствия). По его величине определено их весовое значение. Рассчитан относительный риск (ОР).

При выявлении и учете факторов риска развития ДЖ акцент делался на основные управляемые факторы со стороны матери (социальное положение, количество детей; медико-биологические - число беременностей и родов, осложнения беременности и родов, экстрагенитальные заболевания; экологические факторы - влияние окружающей среды, наличие пестицидов) и со стороны ребенка (медико-социальные факторы: недоношенность, дети из двойни, дети с малой массой и избыточной массой тела при рождении; вскармливание ребенка: естественное, смешанное, искусственное, несбалансированное вскармливание и питание; организованность; медикобиологические: перенесенные заболевания респираторной системы и желудочно-кишечного тракта, инфекционные, паразитарные и фоновые заболевания у детей раннего возраста, наличие хронических очагов инфекции; экологические факторы: влияние окружающей среды - загрязнение атмосферного воздуха, наличие пестицидов в крови).

Для изучения влияния факторов внешней и внутренней среды на возникновение дефицита железа исследовано 36 социально - биологических факторов, из них 28 оказались статистически значимыми. По уровню надежности из всех факторов наиболее значимыми оказались фактор питания, экологический фактор, заболеваемость ОРВИ, а также состояние здоровья матери, её возраст и образование.

Таким образом, многофакториальное эпидемиологическое исследование позволяет выявить контингент детского населения, имеющий высокую степень риска возникновения дефицита железа. Установлено, что у детей из групп риска дефицит железа возникает в 18,5 раз чаще, чем в общей популяции.

ВЕГЕТАТИВНЫЙ ГОМЕОСТАЗ У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ

Худайбердиева Х.Т., Хашимова З.М., Абдурашидов М.М.
Андижанский государственный медицинский институт

Клиническая характеристика детей с железodefицитной анемией (ЖДА) показала, что изменения со стороны сердечно - сосудистой системы с возрастом увеличиваются и достигают максимума к школьному возрасту. Исследования вегетативного гомеостаза, как один из регулирующих звеньев процесса эритропоэза, у детей с дефицитом железа не проводились.

В данной работе основной задачей явилось изучение состояния вегетативного гомеостаза с помощью кардисинтервалографии (КИГ) в покое и при функциональной нагрузке.

С этой целью нами обследовано 131 больных железodefицитной анемией в возрасте 7-16 лет.

Кардиоинтервалограммы регистрировали на основании ЭКГ, записанной на электрокардиографе Cardiomax - FX - 326 (Япония) во II стандартном отведении в утренние часы в состоянии покоя и при нагрузке. Для построения КИГ определяли продолжительность кардиоциклов в 120 последовательных сердечных циклах.

Анализ полученных данных показал, что исходное состояние вегетативного тонуса характеризуется значительным увеличением случаев исходной симпатикотонии (43,9%) и эйтонии (41,5%) по сравнению с ваготонией (14,6%), однако это состояние лабильно, что выявляется при нагрузочной пробе (клинортостатическая проба): увеличиваются случаи гиперсимпатикотонической реактивности - при эйтонии (41,2%, $P < 0,05$), ваготонии (66,6%, $P < 0,01$) и симпатикотонии (33,3%, $P < 0,05$).

Изучение структуры сердечного ритма в сравнительном аспекте у здоровых детей показало напряженность компенсаторных механизмов, высокий уровень функционирования симпатического звена вегетативной нервной системы ($AMo - 23,6\%$; $P < 0,05$) и центрального (адренергического) контура регуляции ($HNt - 128,9$; $P < 0,01$, $AMo/ 4 X - 159,6$ $P < 0,01$), уменьшение холинэргической реакции сердечного ритма ($DX - 0,23$; $P < 0,05$). Эти данные зависели от исходного вегетативного тонуса, что выражено при симпатикотонии ($AMo - 34,5\%$; $P < 0,05$; $HNt - 294,4$; $P < 0,01$; $AMo/ DX - 340,3$ $P < 0,001$).

Нами отмечено, что у девочек с ЖДА при исходной эйтонии также определяется некоторое напряжение адаптивных механизмов структуры сердечного ритма ($HNt - 67,4$; $AMo/ DX - 95,1$).

Динамика структуры сердечного ритма у детей с ЖДА в ходе выполнения клинортостатической пробы показала незрелость вегетативной регуляции сердца, что выражалось в процентных соотношениях $AMo (+77,4\%$; $P < 0,05$); $HN!$ ($+ 634,1\%$, $P < 0,01$; $AMo/ DX + 326,7\%$ $P < 0,001$) при исходной ваготонии и эйтонии $HNi (+276,4\%$; $P < 0,001$; $AMo/ DX (+ 162,9$ $P < 0,001$).

Указанные механизмы регуляции ритма сердца у девочек-подростков с ЖДА являются несовершенными и таят в себе опасность перенапряжения и срыва адаптации с развитием патологического процесса со стороны сердечно - сосудистой системы, что необходимо учитывать в процессе лечения и профилактики таких больных.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Худойбердиева Х.Т., Хашимова З.М., Абдурашидов М.М.
Андижанский государственный медицинский институт

Железодефицитная анемия (ЖДА) необычайно широко распространенное состояние, регистрируемое у 20% населения планеты. По данным ВОЗ, ЖДА широко распространена среди детей и женщин детородного возраста во всем мире.

Целью данной работы явилось изучение особенностей клиники ЖДА у детей раннего возраста.

Под нашим наблюдением находилось 125 детей с ЖДА в возрасте от 3 месяцев до 3-х лет. Возраст обследованных был: от 3 месяцев до 1 года - 74 детей, от 1 года до 2-х лет - 29 детей, от 2 до 3 лет - 22 детей. Среди больных преобладали дети первого года жизни. Диагноз ЖДА устанавливали на основании уровня сывороточного железа, общей железосвязывающей способности сыворотки крови /ОЖЖС/, коэффициента насыщения трансферрина железом /КНТ/, латентной железосвязывающей способности сыворотки крови /ЛЖЖС/, десфераловойсидерурии. При оценке тяжести ЖДА пользовались рекомендациями ВОЗ: больных с легкой степенью анемии - 67 ребенка (53,6%), со средней тяжестью - 45 детей (36,0%), а тяжелая степень анемии была диагностирована у 14 ребенка (11,3%). Следует отметить, что из 41 ребенка с тяжелой и среднетяжелой анемией преобладают дети до 1 года. Результаты и обсуждение. Клинические признаки и жалобы родителей характеризовались свойственными для железодефицитной анемии и дефицита железа симптомами, которые отличались многообразием. Среди жалоб наиболее часто родители отмечали бледность кожных покровов - 95 детей (76,0%), отсутствие аппетита - у 91 (72,6%), извращение вкуса - употребление земли, глины, мела - у 70 (56,6%), появление частых срыгиваний - у 69 детей (55,2%) и рвоты - 18 (14,3%). При объективном исследовании бледность кожных покровов и видимых слизистых оболочек выявлена почти у всех обследованных, а также у многих больных отмечается эпителиальный синдром в виде сухости кожи - 56 (44,8%), сухость и выпадение волос - 52 (41,6%), ломкость и истончение ногтей - 25 (20,8%). У некоторых больных выявлена гиперпигментация кожных покровов, чаще всего на лице, шее, боковых поверхностях грудной клетки - 16 (12,8%). У детей старше года довольно часто встречались изменения слизистой ротовой полости в виде атрофии сосочков языка - "лакированный язык" - 32 (25,5%), так называемые "заеды" в углах рта, ангулярный стоматит - 31 (24,5%).

Нами также были отмечены отклонения в психомоторном развитии, особенно четко проявляющиеся на 1-ом году жизни: дети поздно начали держать голову, сидеть, стоять, ходить, позже начинали говорить (71 - 56,6%). У 96 (78,8%) детей выявлено в той или иной степени снижение эмоционального тонуса, быстрая смена настроения; дети были малоподвижными, вялыми - 57 (45,6%), плаксивыми, капризными - 44 (35,2%); снижен интерес к окружающему, игрушкам. Выявлены были также отклонения функции внутренних органов и систем; сердечно-сосудистой системы (64 - 51,2%), которые сводились к наличию систолического шума, тахикардии и незначительному расширению границ сердца. У 30 детей (24,5%) была выявлена гепатомегалия и увеличение селезенки, оба органа определялись пальпаторно.

Одним из признаков дефицита железа у детей раннего возраста, особенно при тяжелых и средне-тяжелых формах, явилось отставание в показателях физического развития: выявлено 95 (76,0%) ребенка с признаками гипотрофии и гипостатуры, при этом гипотрофия отмечалась преимущественно у 53 детей в возрасте до 1 года (42,4%). Характерными были показатели лабораторных исследований: низкий уровень гемоглобина, уменьшение содержания его в отдельном эритроците, понижение гематокритной величины, цветового

показателя, уменьшение общего числа эритроцитов, сидеропения, повышение общей железосвязывающей способности сыворотки крови и значительное уменьшение коэффициента насыщения трансферрина.

Таким образом, железодефицитная анемия наблюдается с высокой частотой у детей раннего возраста. В клинической картине преобладают кожно-эпителиальный синдром, изменения в системе органов пищеварения, в нервной, сердечно-сосудистой системах.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ

**Худойбердиева Х.Т., Хашимова З.М., Абдурашидов М.М.
Андижанский государственный медицинский институт**

В структуре заболеваемости детей раннего возраста обструктивный бронхит занимает одно из ведущих мест. Большая частота их обусловлена высокой контагиозностью инфекции, различных аллергенов и анатомофизиологическими особенностями органов дыхания, иммунобиологическими свойствами ребенка.

Целью настоящей работы явилось изучение реабилитации детей, перенесших обструктивный бронхит.

Под нашим наблюдением находилось 60 детей от 3-х месяцев до 3-х лет с обструктивным бронхитом. У 86% детей имелись проявления фоновых заболеваний (экссудативно-катаральный диатез, рахит, анемия, гипотрофия). Болезнь у этих детей характеризовалась более затяжным течением, частыми рецидивами.

Эти дети были взяты на диспансерный учет и был составлен план н^меченных . реабилитационных мероприятий (диета, закаливающие и физиотерапевтические процедуры, массаж, витаминотерапия).

Детям с рахитом и экссудативно-катаральным диатезом применялся электрофорез с кальцием, назначались антигистаминные препараты, пиковит по 1 ч.л 3 раза в день, УФО-терапия, массаж. При гипотрофии в комплекс лечебных мероприятий включали метандростенолон, УФО, массаж, УВЧ- терапия в межлопаточную область. Детям с анемией назначали ферронатогспензию по 1 ч.л. 2 раза в день в течение месяца. После проведенной реабилитации частота рецидивов и повторная заболеваемость сократилась, выздоровление происходило в более ранние сроки.

Проведены отвлекающие процедуры (горячие ручные и ножные ванны с постепенным повышением температуры воды с 37°С до 41°С в течение 10-15 мин, горячие обвертывания грудной клетки по Залманову, тепловые процедуры на грудную клетку (но не горчичники) пихтовые и другие масла, обладающие резким запахом.

Применение, ингаляционных форм симпатомиметиков позволяло уменьшить необходимую дозу лекарственного вещества и снизить системный эффект симпатомиметиков. При этом , положительный эффект отмечали уже через 10-15 минут.

Лечебная физкультура и массаж грудной клетки, (особенно вибрационный), дыхательная гимнастика в обязательном порядке назначались вс^лерьным при нетяжелом течении и не на высоте обструкции.

Таким образом, систематически проводимые реабилитационные мероприятия способствуют более быстрому улучшению состояния больных с обструктивным бронхитом и предупреждают повторную заболеваемость.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРОВОДОРОДНОЙ КОРРОЗИИ СТАЛИ В ИНГИБИРОВАННЫХ СРЕДАХ

Хушвактов М., Осербаева А.К., Кодиров Х.И.
Ташкентский химико-технологический институт
oserbaevaa@mail.ru

В процессе эксплуатации изделий, вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с окружающей средой происходит коррозия, что приводит к разрушению металлических конструкций, аппаратов, трубопроводов и др. Коррозией металлов называют самопроизвольное разрушение металлических материалов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с окружающей средой. Коррозионный процесс протекает на границе раздела двух сред металла и окружающей среды, т.е. является гетерогенным процессом взаимодействия жидкой или газообразной среды с металлом. [1].

Объектами исследовано много компонентный ингибитор, содержащий оксиэтилдендифосфонную кислоту (ОЭДФ), гидроокись натрия, окись цинка, глицерина, воду и кубового остатка вакуумной перегонки моноэтаноламина (КОМЭА) может быть применен для защиты сталей оборудования и трубопроводов нефтегазовой промышленности. Действие кислотных и сероводородсодержащих сред на коррозионное поведение образцов стали марки Ст.3 в присутствии примененных ингибиторов определяли методами гравиметрии по убыли массы металлических пластинок после коррозионных испытаний и исследованы электрохимическим методом. Поляризационные кривые стального электрода в кислых и сероводородных средах в присутствии ингибиторов при различных концентрациях и температурах снимали на потенциостате ПИ-50.1. с программатором ПР-8 и потенциометром ПДА-1. При проведении экспериментов площадь рабочего электрода подбирали исходя из возможностей потенциостата и максимальных токов (i) в области активного растворения стали марки Ст.3. Скорость коррозии (K), коэффициент торможения (γ) и степень защиты (Z) рассчитывали по формулам приведенным в [2].

Результаты коррозионно-электрохимического поведения электрода из стали Ст.3 в $3 \cdot 10^{-3}$ моль/л растворе H_2SO_4 без добавки (1,1') и с добавкой ингибиторов ИКА-1 (2,2'), ИКА-2 (3,3') и ИКА-3(4,4') представлены на таблице.

Влияние концентрации ингибиторов ИКА-1, ИКА-2 и ИКА-3 и продолжительности коррозионных испытаний на эффективность защиты стали при 25°C

Фон	С _{ИКА} , %	ИКА-1				ИКА-2				ИКА-3			
		240 ч.		360 ч.		240 ч.		360 ч.		240 ч.		360 ч.	
		К _{ск} ,	Z, %	К _{ск}	Z, %								
H ₂ SO ₄ (3%)	0,001	5,05	79,5	3,47	80,2	3,68	81,3	2,40	85,5	2,38	86,9	3,01	87,4
	0,01	3,32	82,3	2,37	85,8	3,08	84,5	2,35	86,4	3,08	87,5	2,85	88,3
	0,1	2,50	89,5	1,93	91,7	2,84	85,8	2,71	88,3	2,73	88,4	2,53	89,1
	1,0	2,28	92,9	1,44	92,4	2,52	89,3	2,69	88,0	2,80	89,5	2,01	90,8
H ₂ S	0,001	0,21	83,1	0,80	87,3	2,81	86,2	2,74	88,7	2,83	88,1	2,81	89,3
	0,01	0,18	91,4	0,69	93,1	0,12	92,1	0,12	92,7	1,94	91,5	0,13	92,4
	0,1	0,09	92,6	0,26	94,3	0,38	95,8	0,05	96,3	0,09	97,5	0,08	97,8
	1,0	0,06	92,9	0,05	96,7	0,09	97,3	0,06	98,4	0,05	98,9	0,04	99,4

В таблице были показаны результаты полученные на основе гравиметрических методов в водных и сероводородных, кислых средах, концентрациях, температурах в присутствии различных ингибиторов коррозии металлов и их сплавов.

Полученный защитный эффект при применении ингибиторов коррозии составил в зависимости от температуры среды **87,35÷99,4%**.

На основе данных полученных в ходе эксперимента и основываясь на литературных данных можно сказать, что предполагаемое вид протекания реакции, вызывающие коррозии сталей и его защиту, заключается в следующем:

Эта схема наиболее правдоподобна, так как в первой стадии участвуют молекулы H_2O , а не OH^- , что более вероятно для водных и кислых сред.

Защитные свойства веществ, содержащих в своем составе атомы азота, амина и фосфора, как правило, возрастают по мере увеличения взаимодействия d-электронов железа с не поделенными парами электронов данных атомов и это сказывается на ингибирующей активности этих соединений.

Литература

1. Кузнецов Ю.И. Защита металлов/Ю.И. Кузнецов, Р.К.Вагаров. 2000.Т.36 №5.- С.520.
2. Осербоева А.К., Калядин В.Г., Акбаров Х.И.. Защитные свойства ингибиторов коррозии стали содержащих amino-и фосфатные группы. Узбекский химический журнал, 2013, №2, С.34-36;

REUSAGE OF OIL SLUDGE

Shalabayeva D., Kalymbet Inzhu

10th graders of the International School of Nur-Sultan

shalabaeva.dilnaz@gmail.com inzhuk11@gmail.com, 87712557722 87024974675

Oil sludge is a waste generated at all stages of oil extraction, transportation and processing in industries utilizing thermal power plant tank farms, airports, railway stations, and metallurgical plants and overall the petroleum industry. They cause serious damage to the environment if left to accumulate for long periods of time. Unfortunately, in our current time this detrimental impact is somewhat inevitable considering the fact that energy complex facilities, transportation, machine-building, chemical, and metallurgical industries all are accustomed to disposing this material in ecological areas.

Because of this the substance has been classified in the 3rd class of hazard, i.e. of medium environmental impact, which includes the attributes of:

- Provoking cancerous tumours in humans and animals. Oil-slime contains substances of the second and even the first class of hazard. They include benzopyrene, phenanthrenes, pyrene derivatives.
- It causes brain, heart and liver disorders. Heavy metal ions contained in oil and getting to humans through food chains are dangerous.

- Slow seed germination and germination rate. As evidenced by laboratory studies, at the concentration of oil sludge 6-8%, the seeds do not germinate at all. Above-ground parts of plants in contaminated soils look weakened, characterized by smaller size and poorly developed root system.
- Animals living in the soil contaminated with oil sludge (moles, mice) are in for an extremely unenviable fate. A number of oil compounds accumulate in the organisms of animals and have mutagenic effects, cause serious diseases, infertility, and affect behaviour.

Given its variety of applications, it can be concluded that oil sludge can be simultaneously utilized in other aspects of the petroleum industry and, in other words, reused instead of simply thrown out. Some scientists and companies in this field even believe that modern consumers and producers can apply oil sludge to the phenomenon of a circular economy, in which the eco-friendly distribution, reusage, refurbishment and recycling of existing materials is prioritised. The water, waste and energy management company Veolia North America suggests the following method to be practised after the initial usage of oil sludges:

1. Recover more oil from waste stream to return back into your refining process.
2. Recover water to reuse as quench water or to send through your wastewater treatment plant.
3. Turn the remaining oily sludge into a very dry cake (35% solids) in a box that reduces the amount of material you need to discard. Some silage can also be blended with oil and polymers and returned to the coker (Veolia North America, n.d.).

Moreover, methods like these should be appealing to such companies not only for their environmental upsides, but also for their other benefits to the overall of efficiency of operation in such industries. For example, the aforementioned solution of recovering oil to reintroduce into refinery processes can result in an estimated 0.5% increase in one's yield. The method of 'recovering water' can in addition to being used as quench water be simultaneously reused in refinery processes as well as limiting the additional costs of water disposal, thus limiting a company's environmental footprint. It can also be taken into consideration that reusing water avoids the need to purchase water from a municipality or in even benefit in ensuring tax credit for a company (allowing them to subtract the credit accumulated from income tax they owe the state), which is, of course, very financially advantageous to any industrious company. This can be applied with the fact stated before that reusing oil sludge cannot only reduce the essential harm it places when it is disposed into the environment, but also the sum of money required to dispose it in the first place. According to that same company (Veolia North America), the average cost of transporting and disposing oil sludge can amount to \$700 to \$1000 US dollars per ton. Whereas, the cost of planning and enabling reusage methods, otherwise known as the management of oily residuals, is only \$200 to \$300 US dollars per ton. That is a 50 percent reduction in costs for a company. The same statistics can be proven worldwide.

In addition to these more advanced methods of recycling and reusing oil sludge, which are more suitable to industrially involved businesses and companies of high significance in a country's economy, there a wide variety of procedures that can be taken in all branches of humanity that are also being applied in Kazakhstan. Most commonly, such practices can be divided into different sectors, each with their won advantages:

- a) Mechanical Reuse: The mechanical destruction of stable water-oil emulsions based on technological methods of artificially changing the concentrations of the dispersed phase of the emulsion. This results in the extraction of 90 to 95% of the contained oil and obtains a concentrate, saving volumes of oil from further disposal.
- a) Chemical Reuse: Emulsification using chemical solvents, using low-boiling paraffin hydrocarbons, a wide fraction of light hydrocarbons, and gas condensate. This method is of high efficiency and end products can be used in road construction.
- b) Biological Reuse: The use of special strains of bacteria for the disinfection of oil sludge or the conversion of petroleum hydrocarbons into simpler compounds through bacteria,

accumulating organic products and involving them in the carbon cycle. It is the smallest method in cost and has low environmental impact.

- b) Thermal Reuse: Whereby oil sludge is disinfected at 1000-1200 degrees of heat in different furnace installations, reducing waste and effectiveness in its neutralization.

Overall, oil sludge is, as proven through this thesis, extremely dangerous for humans and for the world and its nature. Keeping in mind the aforementioned negative effects of oil sludge, the impact of oil sludge and the environmental damage caused by its disposal should be treated as an important environmental issue and such methods as suggested in this thesis must be taken at all extents to ensure the ethical value and sustainability of the petroleum industry.

Bibliography:

1. Aminova, A. S., Gaibullaev, S. A., & Djuraev, K. A. (2015). The use of oil sludge - a rational way to dispose of them. *Young Scientist*, 124-126.
2. Oil sludge: what it is, how it is formed, types, recycling and disposal methods. (2020, April 11). Retrieved from <https://cleanbin.ru/terms/oil-sludge>
3. Vasilyevich, A. S., Anatolievich, P. M., & Nosarev, N. S. (2020). Oil sludge as a secondary raw material. *Neftegaz.RU*.
4. Vladimirov, V.S., Korsun, D.S., Karpukhin, I.A., & Moisis S.E. (n.d.). Processing of tank-type oil sludge. Retrieved from https://newchemistry.ru/letter.php?n_id=4915
5. *Oily Sludge Management*. (n.d.). Veolia North America. Retrieved from <https://www.veolianoorthamerica.com/what-we-do/waste-capabilities/oily-sludge-management>
6. *More Value, Less Waste: Oily Sludge as a Circular Solution*. (2020, November 5). Veolia North America. Retrieved from <http://blog.veolianoorthamerica.com/oily-sludge-as-a-circular-solution> *Recycling process provides sustainable solution for a major Louisiana Refinery*. (2018). Veolia North America. Louisiana Refinery (2-3). Retrieved from <https://info.veolianoorthamerica.com/hubfs/offers/case-studies/industrial/water/refining-residuals-processing-louisiana-case-study.pdf>
7. *Methods of Oil Sludge Disposal in Kazakhstan*. (2020, June 30). KAZWASTE. Retrieved from https://kaz-waste.kz/blog/index.php?ELEMENT_ID=600

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ АЗОТ И ФОСФОР СОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ

Эргашев Н.А., Осербаева А.К., Нуруллаев Ш.П.
Ташкентский химико-технологический институт
nodir.ergashev.1994@mail.ru, oserbaevaa@mail.ru

В настоящее время наметилась тенденция создание высоко эффективных экологически чистые ингибиторов коррозии углеродистых сталей нефти и газовой промышленности [1]. В республику Узбекистан импортируются ингибиторы и потребность в них огромна, особенно в химической, электрохимической, нефтехимической, газовой промышленности, в сетях водоснабжения и циркулирующих водах.

Объектами исследования явились азот, амин и фосфорсодержащие ингибиторы, синтезированные на основе местного сырья и отходов химической промышленности республики Узбекистан, а именно кубовый остаток вакуумной перегонки моноэтаноламина, много тоннажный отход производства АО СП «Махам Чирчик» и АО «Фергана азот». Ингибиторы, условно обозначенные по ИКА-1÷3 представляют собой прозрачную жидкую массу, хорошо растворимое в водных и кислых средах. При хранении образование самостоятельной фазы не наблюдается и ингибиторы эффективно работают как в мягкой, так и в жесткой воде (жесткость общая составляет 2÷18 мг-экв/л.) В разных регионах республики жесткость воды находится в этом интервале которые вводили в количестве от

0,001 до 1,0% масс. Действие кислотных и сероводородсодержащих сред на коррозионное поведение образцов стали марки Ст.3 в присутствии примененных ингибиторов определяли методами гравиметрии по убыли массы металлических пластинок после коррозионных испытаний и исследованы электрохимическим методом. Поляризационные кривые стального электрода в кислых и сероводородных средах в присутствии ингибиторов при различных концентрациях и температурах снимали на потенциостате ПИ-50.1. с программатором ПР-8 и потенциометром ПДА-1. При проведении экспериментов площадь рабочего электрода подбирали исходя из возможностей потенциостата и максимальных токов (i) в области активного растворения стали марки Ст.3. Скорость коррозии (K), коэффициент торможения (γ) и степень защиты (Z) рассчитывали по формулам приведенным в [2].

Результаты коррозионно-электрохимического поведения электрода из стали Ст.3 в $3 \cdot 10^{-3}$ моль/л растворе H_2SO_4 без добавки (1,1') и с добавкой ингибиторов ИКА-1 (2,2'), ИКА-2 (3,3') и ИКА-3(4,4') пред-ставлены на рис. 1.

Анодные и катодные поляризационные зависимости, снятые с помощью потенциостата в фоновом растворе без добавок и с добавками ИКА-1 и ИКА-2 свидетельствует о том, что присутствие азот, амин, фосфатсодержащих ингибиторов в растворе кислоты (H_2SO_4) существенно изменяет ход поляризационных зависимостей (рис.1, кривые 2,2'/3,3',4,4') по сравнению с фоном (рис.1, кривые 1,1'). Плотность тока ($lg i$) анодной поляризационной зависимости в присутствии ИКА-1 (кривая 2') уменьшается по сравнению с фоном практически на порядок во всей области исследованных потенциалов. ИКА-2 и ИКА-3 больше влияет на скорость анодного процесса в области небольших анодных поляризации (-0,18÷0 в), где плотность анодного тока уменьшается более чем на порядок (кривая 3',4'). Так, при потенциале - 0,18 в плотность тока в фоновом растворе составляет - 2,68 и понижается в присутствии ИКА-2 и ИКА-3 до -3,98, а ИКА-1 -3,24 mA/cm^2 . При катодной поляризации (кривые 1,2,3) добавление к раствору H_2SO_4 ИКА-1 уменьшает плотность тока ($lg i$) в большей степени, чем ИКА-2 и ИКА-3. При потенциале -1,0 в, например, в фоновом растворе плотность катодного тока составляет -2,08 mA/cm^2 и 3,04 mA/cm^2 , в присутствии ИКА-1, ИКА-2 и ИКА-3 она уменьшается до - 2,52 и - 3,48 mA/cm^2 , соответственно.

Таким образом, приведенные результаты показывают, что влияния ИКА-1, ИКА-2 и ИКА-3 на коррозионные процессы на стали Ст.3 и Ст10 в кислой (H_2SO_4) среде, добавление их к раствору тормозит обе электродные реакции анодную реакцию растворения стали и катодную реакцию восстановления деполаризатора.

Рис.1. Поляризационная зависимость полученные на Ст.3 в $3 \cdot 10^{-3}$ моль/л растворе H_2SO_4 , без добавки (1,1') и с добавкой ИКА-1 (2,2'), ИКА-2(3,3') и ИКА-3(4,4')

Из приведенного рисунка видно, что введение в фоновый раствор индивидуальных

ингибиторов увеличивает поляризационное сопротивление стального зонда.

Такой результат указывает на резкое торможение электрохимического процесса и позволяет получить предварительные результаты об эффективности тех или иных видов ингибиторов. Увеличение температуры и кислотности коррозионной среды незначительно влияет на значение поляризационного сопротивления. Однако повышение температуры более 70°C приводит к уменьшению степени защиты металлов с использованием ингибиторов при коррозионных процессах.

Литература

1. Улиг Г.Г. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и техники, Л.: Химия, 1989. – 456 с.
2. Осербоева А.К., Нуруллаев Ш.П. XXXIII Международная научная конференция Техноконгресс. Кемерово 2018. С.3-7.

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОТЛА С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА CODESYS

**Джабборов А.О. Эсанбоев Ф. Сафаров У.
Ташкентский химико-технологический институт**

Процесс генерации пара контролируется контроллерами Oven PLC. В этом случае управление состоит в подаче цифровых и аналоговых сигналов на исполнительные механизмы на основе значений цифровых и аналоговых сигналов от измерительных приборов. Алгоритм управления представляет собой программу, загружаемую в память контроллера.

Для объекта управления разработан следующий алгоритм управления:

1. Если уровень воды внутри парового барабана низкий, откройте вентиль на подходящей к нему линии холодной воды.
2. Если уровень воды в барабане подготовки пара выше установленного минимума и ниже установленного максимума, откройте электромагнитный клапан, установленный на газовой линии.
3. Если уровень воды внутри пропарочного барабана выше установленного максимума, закройте вентиль на входной линии холодной воды.
4. При отклонении температуры внутри пропарочного барабана от заданного значения управлять регулировочным клапаном, установленным в газовой магистрали, на базе ПИ-регулятора.
5. Если давление внутри барабана подготовки пара выше установленного максимума, активируйте предупредительный сигнал и активируйте предохранительный клапан*.
6. Если нажата кнопка подачи пара, откройте клапан на линии подачи пара в процесс.

* Предохранительный клапан представляет собой механический клапан и не входит в компьютерную систему управления.

С помощью пакета CoDeSys можно не только писать программы для контроллеров, но и визуализировать выполнение написанной программы на экране в реальном времени. Это упрощает процесс управления. Функциональная схема технологического процесса обеспечивает его наглядность руководителю.

Чтобы построить экран визуализации, выберите раздел [Визуализация] на левой панели программы CoDeSys. Щелчок правой кнопкой мыши по сгенерированной области вызовет контекстное меню. Выберите [Добавить объект...] в меню. Появится следующее диалоговое окно (рис. 1).

Рис. 1 Окно именования для нового экрана визуализации

Введите имя экрана визуализации в этом окне и нажмите ОК. Затем появится экран, заполненный точками. Этот экран имеет собственную панель свечей зажигания, с помощью которой можно создавать необходимые формы.

При визуализации объектов и выборе их цветов при визуализации особое внимание следует обращать на наглядность основных показателей. При этом необходимо учитывать правила проектирования системы автоматизации технологических процессов. Простая и удобная мнемоника процесса упрощает процесс управления для технолога контроля.

Рис. 2. Визуализация системы автоматизации котла котла

При привязке объектов визуализации к переменным важно учитывать, что они объявлены в программе. Связывание переменных, тип которых ранее не объявлен в программе, с объектами визуализации может вызвать ряд ошибок и недоразумений.

Когда все необходимые объекты нарисованы, они связываются с переменными программы. Кнопка «Пуск» должна быть связана с переменной имени запуска программы, кнопка «Стоп» — с переменной имени остановки программы, а насос — с переменной имени двигателя. Это делается следующим образом.

На насосе дважды нажимают левую кнопку мыши. В результате получаем следующее окно

Настройка стрелочного индикатора производится в следующем порядке.

Левая кнопка мыши дважды нажимается на индикатор. В результате появится окно индикатора Конфигурация стрелочного.

После того, как мы создали окно индикатора, теперь мы создадим программное обеспечение для управления котлами .Voil в пакете CoFeSys на языке программирования CFC. Этот язык программирования является графически-текстовым языком программирования, что очень удобно для программирования контроллеров ДУХОВКИ, хотя и не входит в международный стандарт МЭК 61131-3.

Следующее для работы парового котла список приложений мы исправляем :

ПРОГРАММА PLC_PRG

VAR

л: НАСТОЯЩЕЕ;
 ls2: Логический;
 ls3: Логический;
 ls1: Логический;
 р: ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ: = 1;
 ПС: BOOL;
 начало: BOOL;
 t: РЕАЛЬНОЕ: = 30;
 регистр: ПИД;
 ТКВ: РЕАЛЬНЫЙ;

END_VAR

Объявление переменных параметров программы производится в следующей последовательности:

Этот блок сравнивает уровень воды внутри парового котла с установленным минимумом. Если уровень воды выше 10 см, на панели управления появится сигнал о том, что воды в барабане больше минимального количества.

Этот блок сигнализирует о том, что уровень воды внутри котла подготовки пара

находится между установленным минимумом и максимумом и сигнализирует на пульт управления, что процесс можно проводить.

Этот блок сигнализирует о том, что уровень воды внутри парового котла превысил установленный максимум. Если уровень воды превысит установленный максимум, сработает предохранительный клапан.

Этот блок контролирует, чтобы давление внутри барабана было в пределах установленного предела.

Этот блок является регулирующим блоком, который работает по закону PI и регулирует расход газовой смеси, подаваемой в барабан, в зависимости от температуры пара.

Литература

1. Толмачи Н.С. и др. Опыт эксплуатации Ц ИИ автоматики на московском межреспубликанском винзаводе. -М. Пищевая промышленность, 1977. -189с.
2. Автоматизация свеклосахарного производства. -М. Пищевая промышленность, 1980. - 286с.
3. Стручок красный. Э.Б. Карпина Автоматизация технологических процессов пищевых производств. -М. Пищевая промышленность, 2007. -430с.
4. Стручок красный. В.Г. Воронина Автоматизированные системы управления в пищевой промышленности. -М. Агропромиздат, 1991. -144с.
5. Стручок красный. Васильева П.Ф. Автоматизированная система управления технологическим процессом производства маргарина. -М. Агропромиздат, 1988. - 200с.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОПКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ВЫСОКОЙ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ К ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ

Сайфутдинов Р.С., Мухитдинов У.Д., Эшпулатов Н.М.
Ташкентский химико-технологический институт
say-ram@mail.ru

Введение. Хлопковое волокно по своей природе имеет извитость, поэтому, они в сухом и мокром состояниях быстро собираются в комочки и узелки, образуя жгутики и верёвки, а также обволакиваются сорными примесями и делаются труднодоступными к очистке.

Из-за выше указанной специфики хлопковое волокно требуется дополнительная механической обработки - рубки или измельчения. Для измельчения волокон в основном применяются роллы, конические и дисковые мельницы [1-3].

В ряде работ [4-8] приводятся описания различных способов очистки линта, варки и т.д. с целью получения однородно чистой хлопковой целлюлозы, предназначенной в основном для химической переработки и получения ацетатов, нитратов и других эфиров целлюлозы.

Реакционная способность хлопковой целлюлозы при химической переработке значительно ниже, чем у других видов целлюлозы, поскольку ее структура состоит из кристаллических и аморфных участков. Химические реагенты легко реагируют с функциональными группами в аморфном участке, однако эти реагенты трудно проникают в кристаллические участки. В результате часть целлюлозы вступает в химические реакции, а другая не вступает. Это приводит к остановке технологической линии из-за затруднения в проходе через фильтр полученного продукта (эферы целлюлозы).

Изучение научно-технической литературы в области повышения реакционной способности хлопковой целлюлозы позволило выявить ряд работ, направленных на решение этой проблемы. К примеру, предложен метод, суть которого заключается в следующем: набухшую в воде целлюлозу замораживают при температуре $-15-20^{\circ}\text{C}$ с последующим размораживанием, что в итоге приводит к уменьшению кристаллических участков в структуре [9]. Путем обработки хлопковой целлюлозы азот содержащими веществами [8,10-14], а также путем частичной этерификации хлопковой целлюлозы достигнуто некоторое увеличение расстояния между макромолекулами целлюлозы [16].

Однако внедрение в производство этих работ до настоящего времени не были из-за усложнения технологии, потребностью в дополнительных затратах на химикаты, воду и др.

Целью данной работы является повышение реакционной способности хлопковой целлюлозы к химической переработке, улучшение качества продуктов и увеличение скорости реакции.

Методы и материалы. В работе использовались физико-химические методы определения показателей качества получаемой при различных условиях хлопковой целлюлозы.

Характеристики ацетилирования хлопковой целлюлозы определяли методом предложенном французской фирмой Спейшен, которое определяется путем произведение вязкости на фильтруемость и деленное на 1000.

Полученные образцы целлюлозы перерабатывались на триацетаты, где изучалась кинетика ацетелирования.

Изучение изменения кристаллических и аморфных участков хлопковой целлюлозы после обработки электрическими зарядами осуществляли путем идентификации образцов на основе дифрактограмм, которые снимали на аппарате XRD-6100 (Shimadzu, Japan), управляемом компьютером.

Результаты и обсуждение. Для решения вышеуказанных недостатков хлопковой целлюлозы предложено обрабатывать хлопковую целлюлозу электрическим зарядом.

Прохождение определённого напряжения электрического заряда через хлопковую волокно оказывает изменение её структуры.

Нами были изучены перенос электрических зарядов на хлопковую целлюлозу двумя способами:

а) перенос электрического заряда на увлажненную дистиллированной водой хлопковую целлюлозу;

б) перенос электрического заряда через хлопковую целлюлозу увлажненную электролитом.

При этом основными параметрами электроимпульсной обработки являются напряжение разряда (U), количество импульсов (n), емкости конденсаторов (C).

Эксперименты повторяли неоднократно, чтобы найти оптимальные значения основных параметров электроимпульсной обработки, таких как напряжение разряда (U), количество импульсов (n), емкости конденсаторов (C). В ходе экспериментов значение одного параметра изменялось, когда остальные 2 параметра оставались неизменными.

В результате проведенных исследований выявлено, что увеличение напряжения приводит к резкому повышению склонности хлопковой целлюлозы к химическим реакциям. Этот эффект свидетельствует об интенсивном снижении кристаллических участков хлопковой целлюлозы.

Опытным путем установлено, что при дальнейшем повышении оптимальных значений напряжения, электрические заряды начинают протекать не через внутренние части целлюлозы, а через поверхность клубка хлопковой целлюлозы, при этом склонность хлопковой целлюлозы к химической реакции не изменяется и получается неравномерно обработанный продукт.

Опытным путем найдено оптимальное напряжение 11–13 кВ, при котором были достигнуты максимальные значения реакционной активности хлопковой целлюлозы (рис.1).

Рис. 1. Зависимость реакционной способности хлопковой целлюлозы от напряжения

Рис. 2. Зависимость повышения реакционной способности хлопковой целлюлозы от числа импульсов

На рис. 2 представлена зависимость повышения реакционной способности хлопковой целлюлозы от числа пропущенных электрических зарядов, импульсов.

Как следует из приведенных данных, при напряжении 12 кВ в начале реакционная способность хлопковой целлюлозы плавно повышается от 6-8 до 22-24 импульсов, достигая максимального значения, затем она переходит постоянную.

Таким образом, в результате проведенных опытов выявлено оптимальное значение импульса - 22-24.

Рис. 3. Влияние емкости конденсатора на реакционную способность хлопковой целлюлозы

В дальнейших исследованиях напряжение разряда и число импульсов принимались постоянными, а емкость конденсатора увеличивали от 0,1 мкФ (микрофарад).

Когда емкость конденсатора равнялась 0,6 мкФ, реакционная способность хлопковой целлюлозы достигала максимального значения.

При меньших значениях емкости конденсатора, реакционная способность хлопковой целлюлозы достигала минимальных значений, при этом разрушения целлюлозной структуры от электрического заряда не замечено.

В случае, когда увеличивали емкость конденсатора больше, чем оптимально найденное значение, разряд также проходил через поверхность клубка хлопковой целлюлозы, при этом образовавшийся взрывной разряд приводил к ожогу хлопковой целлюлозы.

На основании результатов экспериментов были определены следующие оптимальные режимы и параметры для обеспечения максимальной скорости реакции хлопковой целлюлозы:

Напряжение разряда (U): 11-13 кВ

Количество импульсов (n): 22-24

Емкость конденсатора (C): 0,6 мкФ.

Энергия одиночного импульса составляет:

$$W = \frac{C \cdot U^2}{2} = \frac{0,6 \cdot 10^{-6} \cdot (12 \cdot 10^3)^2}{2} = 43,2 \text{ Дж.}$$

С целью выяснения достоверности полученных результатов, дальнейшие исследования были направлены на изучение структурных изменений путем рентгенофазового анализа.

По данным рентгенофазового анализа (Рис. 4) имеется возможность оценить степень кристалличности полученных образцов по сравнению с эталонной и исходной микрокристаллической целлюлозой (образцы 1-3).

Появление в рентгенограмме образца 3 пиков дигидрататригидрат натрия карбоната (гидрокарбоната) в виде отдельных кристаллических пиков с достаточной для вычисления интенсивностью позволяет заключить, что в образце присутствует некоторое количество примеси гидрокарбоната. Учитывая чувствительность метода рентгенофазового анализа и проведя количественный анализ дифрактограммы образца 3, было найдено в образце 3 наличие 4.79% гидрокарбоната. При этом для образца 3 наблюдается аномальное снижение индекса кристалличности, несмотря на то, что наличие 5% примеси, приводит к появлению дополнительных пиков кристаллической природы.

Применение метода Ритвелда для анализа дифрактограммы образца 2, используя метод наименьших квадратов для уточнения и приближения теоретической линии всего профиля дифрактограммы к её экспериментальному профилю, позволяет проанализировать кристаллическую структуру и получить надежные результаты при перекрытии отражений от кристаллических фаз микрокристаллической целлюлозы и гидрокарбоната.

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Рис. 4. Структуры хлопковой целлюлозы по данным рентген анализа.

Образец 1. Контрольная хлопковая целлюлоза. Образец 2. Влажная хлопковая целлюлоза. Образец 3. Хлопковая целлюлоза, увлажненная в электролите.

Идентификацию образцов проводили на основе дифрактограмм, которые снимали на аппарате XRD-6100 (Shimadzu, Japan), управляемом компьютером. Применяли $\text{CuK}\alpha$ -излучение (β -фильтр, Ni, 1.54178 режим тока и напряжения трубки 30 mA, 30 kV) и постоянную скорость вращения детектора 4 град/мин с шагом 0,02 град. ($\omega/2\theta$ -сцепление), а угол сканирования изменялся от 4 до 80°.

В дальнейших исследованиях была изучена перерабатываемость хлопковой целлюлозы обработанной электрическим зарядом на триацетат целлюлозу.

В табл.1 представлены физико-химические характеристики сиропов триацетатов целлюлозы полученных на основе образца 3.

Таблица 1

Физико-химические характеристики сиропов ТАЦ

№	Образцы хлопковой целлюлозы	Характеристики			
		Прозрачность, %	Фильтруемость, $\text{см}^3/70$ мин	Вязкость, ПаС	ПК
1	Контрольная целлюлоза	52,3	295	31,1	9,2
2	Влажная хлопковая целлюлоза	70,2	334	35,3	11,8
3	Хлопковая целлюлоза, увлажненная в электролите	77,3	535	27,5	14,9

Как следует из табл.1, наивысший показатель качества (ПК) наблюдался у хлопковой целлюлозы, увлажненной электролитом (Образец 3.) и обработанной электрическим зарядом. Относительно низкие показатели качества в случае целлюлозы увлажненной чистой водой (Образец 2.)

Далее, с целью изучения физико-механических свойств из полученных сиропов триацетат целлюлозы отливали пленки. Для этого готовили 5%-ный раствор эфира в смеси метилен хлорид-метанол 9:1. Полученный раствор выливали на стеклянную поверхность. После испарения растворителя на стеклянной поверхности образовывалась пленка эфира. Толщина пленки колебалась около 0,11 мм. После сушки и снятия внутренних напряжений из пленок вырезались образцы и подвергались анализу.

В табл.2 представлены физико-химические свойства пленок полученных триацетатов целлюлозы.

Как следует из табл.2, наиболее повышенной эластичностью и прочностью обладают пленки триацетата целлюлозы, полученные на основе целлюлозы из опыта 3. По-видимому, это объясняется наиболее низким содержанием кристаллических участков в структуре по сравнению с исходной целлюлозой.

Таблица 2

Физико-химические свойства пленок триацетатов целлюлозы

ПК сиропа	Разрывная прочность, кгс/см ²	Разрывное удлинение, %	Число двойных изгибов, цикл.
9,2	693	25,6	115
11,8	755	27,7	161
14,9	839	36,1	275

Далее полученные ацетатные сиропы перерабатывались на волокна. Перед подачей на формование волокна, сироп подвергался трехкратной фильтрации. Для формования волокна применялись фильтры с диаметром отверстий 70 микрон. В качестве охладительной ванны использовались водные растворы уксусной кислоты. Волокна принимались на отжимные вальцы и подвергались пластификационной вытяжке.

В табл.3 приведены физико-химические показатели полученных волокон.

Таблица 3

Физико-химические свойства ацетатных волокон

ПК сиропа	Физико-химические показатели		
	Прочность, р.км.	Разрывное удлинение, %	Число двойных изгибов
9,2	13,8	25,6	2880
11,8	15,3	27,7	3060
14,9	16,5	31,1	3450

Из табл.3 следует, что ацетатное волокно, полученное на основе целлюлозы опыта 3. имело сравнительно высокие физико-механические свойства.

Таким образом, как следует из вышеизложенного материала, наивысший показатель качества ацетатных пленок и волокон наблюдался триацетат целлюлозы, полученной на основе хлопковой целлюлозы увлажненной электролитом и обработанной электрическим зарядом.

Заключение. Предложен способ повышения реакционной способности хлопковой целлюлозы, для улучшения качества получаемых на её основе продуктов и увеличения производительности труда, путем увлажнения её электролитом и обработки электрическим зарядом. Определена зависимость реакционной способности целлюлозы от напряжения, числа импульсов и ёмкости конденсатора, оптимальные параметры которых составляют 11-13 кВ, 22-24 и 0,6 мкФ соответственно. По результатам исследований наивысший показатель качества ацетатных пленок и волокон наблюдался у триацетат целлюлозы, полученной на основе хлопковой целлюлозы увлажненной электролитом и обработанной электрическим зарядом в оптимальном режиме.

Список использованной литературы

1. Болдина В.А., Зарипова А.М. Влияние измельчения линта на качество хлопковой целлюлозы и ее реакционную способность. - В кн.: Химия и технология целлюлозы и волокно, вып. N 6, 1973, Ташкент, изд. "Фан", С.145-148.
2. Миркамилов Т.М. Исследование влияния условий химической очистки циклонного пуха и короткоштапельного линта на химический состав полученной целлюлозы и ее пригодность для переработки на ацетилцеллюлозу и высококачественную бумагу. Автореф. дис. канд. тех. наук. Ленинград, 1966, С.26.
3. Зарипова А.М., Головникова М.В., Тишабоев У., Игамбердиев И.И., Усманов Х.У. Возможность использования засоренных сортов линта для получения высококачественной хлопковой целлюлозы. В кн.: Структура и модификация хлопковой целлюлозы. Вып. 3, изд. "Фан", УзССР, Ташкент, 1966, С.11-15.
4. Аким Л.Е., Миркамилов Т.М., Усманов Х.У. Получение высококачественной хлопковой целлюлозы из циклонного пуха для переработки ее на ацетилцеллюлозу и бумагу. - В кн.: Структура и модификация хлопковой целлюлозы. Ташкент, 1966, изд. "Фан", С.32-37.
5. Тишабоев У. Влияние технологического режима получения целлюлозы из хлопкового линта на ее химический состав и реакционную способность к высокосообразованию. Автореф. дисс. канд. тех. наук. Ташкент, 1970, С.22.
6. Ерохин Н.Г. Разработка технологии получения высокооблагороженной хлопковой целлюлозы для производства ацетатов целлюлозы. В кн.: Химия и технология производных целлюлозы. ВНИИСС, г. Владимир, 1964, С.141.
7. Зарипова А.М., Пловникова М.В., Тишабаев У., Игамбердиев И.И., Усманов Х.У. Возможность использования засоренных сортов линта для получения высококачественной хлопковой целлюлозы. В кн. Структура и модификация хлопковой целлюлозы. Вып. 3, изд. "Фан", УзССР, Ташкент, 1966, С.11-15.
8. Сайфутдинов Р.С. Разработка химической технологии использования отходов хлопководства для производства древесно-стружечных плит и целлюлозы. Автореф. дис. докт. тех. наук. Ташкент, 1998, С.49.
9. Примкулов М.Т., Исмоилов С.Н., Умарова В.К. // Буғдой сомони, шoли ва ғўза пояларидан целлюлоза олиш ва уларнинг структурасини сувда бўқиши усули орқали ўрганиш. // Композицион материаллар. 2015г. №1. Тошкент. – 62-64 бетлар.
10. Никитин Н.И., Кленкова Н.И. Влияние слабого алкилирования на свойства целлюлозного волокна. Журнал прикладной химии, 24, 296, 1951.
11. Кленкова Н.И., Кулакова Н.А. Действие первичных аминов жирного ряда на структуру и реакционную способность хлопковых целлюлозных волокон. Журнал прикладной химии. 38, 4, 1965, С.919.
12. А.С.573524 СССР Способ получения хлопковой целлюлозы. Миркамилов Т.М., Тураев Э., Джалилов А.Т., Аскарлов М.А./- Оpubл.в БИ N 35, 1977.
13. А.С.604888 СССР Способ получения хлопковой целлюлозы. Миркамилов Т.М., Тураев Э., Джалилов А.Т., Аскарлов М.А./-Оpubл.в БИ N 16, 1978.
14. Бозоров О.Н. Технология переработки низкосортного линта для получения эфиров целлюлозы. Автореф. дисс. кандидата технических наук. – Ташкент, 2005, С.22.
15. Аким Э.Л., Миркамилов Т.М., Аким Л.Е., Усманов Х.У. Влияние частичного оксиэтилирования на скорость ацетилирования хлопковой целлюлозы, полученной из циклонного пуха и короткоштапельного линта. В кн. Труды Ленинградского института ЦБП. вып. 23, М., 1970, изд. Лесная промышленность, С.59-62.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРУБЧАТОГО КОНДЕНСАТОРА ДЛЯ ПОДОГРЕВА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

¹Рахимжанова Ш.С., ²Худайбердиев А.А., ³Шомансуров Ф.Ф.

¹Докторант *Ташкентского химико-технологического института,*

²д.т.н., н. с. *Института общей и неорганической химии АН РУз.*

³Докторант *Института общей и неорганической химии АН РУз.*

От эффективного использования технологического оборудования заводов зависит рациональное потребление тепловой и электрической энергии, тем самым экономия ресурсов на НПЗ. Известны примеры модернизации установок переработки нефти, обеспечивающие снижение расхода теплоносителей в два раза даже при работе с нагрузкой, на 30% превышающей проектную [1,2,3,4].

Развитие экономики Республики Узбекистан требует применение современных методов анализа и расчёта теплообменной аппаратуры на нефтеперерабатывающей промышленности, в которой значительную роль играют технологические параметры процесса. При больших объемах капиталовложений снижение затрат даже на доли процента за счёт применения оптимально рассчитанных аппаратов даёт значительную экономию средств.

В настоящей работе предложен метод решения задачи, расчёта действующих на НПЗ теплообменников по определению теплопередающей поверхности и гидравлический расчёт сопротивлений трубчатых аппаратов.

Модернизация заключается в оптимизации размеров и режима работы теплообменной аппаратуры. Данное направление имеет значительные перспективы, т.к. позволяет с помощью небольших капитальных вложений и в сжатые сроки добиться существенного снижения энергозатрат на единицу продукции [5].

Теплообменная аппаратура составляет значительную часть технологического оборудования в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности, теплоэнергетике, строительстве, металлургии, и многих других отраслях народного хозяйства.

Наибольшее распространение получили трубчатые теплообменные аппараты, которые составляют. Известно, что в масштабах страны на трубчатые теплообменные устройства расходуется большое количество металлов.

Поэтому, целью является создание наиболее эффективных и компактных теплообменных аппаратов. Они в свою очередь обеспечивают значительную экономию топлива, металлов, а также экономию по затратам труда. [5]

При математическом моделировании теплообменной аппаратуры опираются на законах сохранения массы, импульса и энергии транспортируемой нефти, которые сформированы в рамках квазиодномерного подхода и содержат члены до четвёртой степени неизвестных.

На основании анализа теплообмена, протекающего внутри теплопередающих труб, нами получена следующая математическая модель статики процесса подогрева углеводородного сырья в горизонтальном трубчатом аппарате [6,7], включающей в себя изменения температуры сырья t по длине горизонтальных труб l (1) и показателей его физических и теплофизических свойств - теплоемкости (2) и плотности (3):

$$(5) \begin{cases} G d(ct)/dl = \alpha_2 \pi d_{\text{вн}} n (t_{\text{ст}} - t), & (1) \\ c_p = 1,5072 + \frac{T - 223}{100} \times (1,7182 - 1,5072 \rho_4^{20}); & (2) \\ \rho_4^t = 1000 \rho_4^{20} - \frac{0,58}{\rho_4^{20}} (t - 20) - \frac{[t - 1200(\rho_4^{20} - 0.68)]}{1000} \cdot (t - 20); & (3) \\ t \leq t_{\text{зад}}. & (4) \end{cases}$$

где, G – расход углеводородного сырья, определяется из материального баланса процесса, кг/с; $T = t + 273,15$ - температура жидкости, К; c – теплоемкость сырья при температуре t , Дж/(кг °С); $d_{\text{вн}}$ - внутренний диаметр теплопередающих труб, м; n - число труб в аппарате, шт.; α_2 - коэффициент теплоотдачи от стенки труб к нагреваемой жидкости, Вт/(м²·°С); $t_{\text{ст}}$ - температура внутренней поверхности стенки труб, °С; ρ_4^{20} - плотность сырья при 20 °С, кг/м³.

Температуру подогрева углеводородного сырья t принимают в соответствии с требованиями технологического регламента работы нефтеперегонной установки НПЗ. Температура стенки трубок $t_{\text{ст}}$ зависит от температуры горячего теплоносителя (паров фракций в жидком или фазовом состояниях). Значение коэффициента теплоотдачи от стенки труб к нагреваемой жидкости α_2 в аппарате определяется по известной методике [6], используя опытные данные по физическим и теплофизическим свойствам нефтегазоконденсатного сырья [7].

Исследована статика процесса подогрева в горизонтальном кожухотрубчатом теплообменнике-конденсаторе 10Е-02 нефтегазоконденсатной смеси, состоящей из 30 % нефти и 70 % газового конденсата (30%Н+70%ГК) в трубном пространстве, теплом конденсирующихся паров фракции общей нефти, выходящих из колонн предварительного фракционирования и ректификационной колонны установки первичной перегонки нефти Бухарского НПЗ. Подогрев данной смеси осуществляется в первом блоке предварительного подогрева сырья, представляющего собой систему из 8 теплообменников, подключенных последовательно. Теплообменник 10Е-02 имеет следующие конструктивные параметры: $d = 20/25$ мм, $l = 4,8$ м, $n = 580$ шт. число труб. При этом поверхность теплообмена аппарата составляет $F = 196,7$ м². Подогрев смеси в трубках теплообменника исследован при следующих регламентированных значениях технологических параметров процесса: эксплуатационная производительность аппарата по смеси $G = 105508$ кг/ч, плотность смеси при 20 °С равна $\rho_{20} = 768$ кг/м³, температура смеси на входе в аппарат $t_{\text{вх}} = 25,6$ °С, на выходе из него - $t_{\text{н2}} = 49,1$ °С, температура конденсации паров общей нефти в межтрубном пространстве аппарата составляет $t_{\text{кн}} = 148,7$ °С. Среднее значение коэффициента теплоотдачи от стенки труб к подогреваемой смеси, составляет $\alpha_2 = 236,1$ Вт/(м²°С).

По результатам исследования процесса на модели построена кривая распределения температуры нефтегазоконденсатной смеси t по длине теплопередающих труб l теплообменника при его заданной производительности G (рис. 1).

Рис. 1. Распределение температуры нефтегазоконденсатной смеси t по длине труб l теплообменника 10Е-02 при ее расходе $G = 105508$ кг/ч и коэффициента теплоотдачи в аппарате $\alpha_2 = 236,1$ Вт/(м²°С)

Как видно из рисунка 1, при заданном расходе, температура нефтегазоконденсатной смеси t плавно повышается с нарастающей скоростью до участка трубы с длиной $l = 1,97$ м. В дальнейшем, с достижением постоянного перепада температур между теплоносителями, темп изменения температуры смеси приобретает постоянный характер (от 2 до 4,8 м).

Анализ кривой $l = f(t)$ показывает, что для достижения требуемой температуры подогрева смеси на выходе $t_{\text{вых}} = 49,1^\circ\text{C}$ достаточным является участок трубного пучка с активной длиной $l_{\text{акт}} = 1,9736$ м, что составляет 41% от общей длины. Основной процесс с подогрева смеси протекает в первой половине участка трубок ($l \leq 1,97$ м), а остальная часть работает в холостую.

Список использованной литературы.

1. Башаров М.М. Энергоресурсосберегающая модернизация теплоиспользующих установок в производстве фенола: автореф. дис. канд. техн. наук. - Казань: Казанск. гос. энерг. ун-т, 2011.
2. Лаптев А.Г., Фарахов М.И., Минеев Н.Г. Основы расчёта и модернизация теплообменных установок в нефтехимии. – Казань: КГЭУ, 2010.
3. Лаптев А.Г., Фарахов М.И., Минеев Н.Г. Повышение эффективности ректификационных колонн в производстве этаноламинов/Химическая промышленность. - 2007. № 7. – С 354-360
4. Фарахов М.И. Энергоресурсосберегающие модернизации установок разделения и очистки газов и жидкостей на предприятиях нефтегазохимического комплекса: дис. докт. техн. наук. – Казань: КГТУ, 2009.
5. Антипин А.А. Методы оптимизации теплообменных процессов в нефтегазовой отрасли / Инновационное развитие нефтегазовой отрасли, современная энергетика и их актуальные проблемы. Материалы международной конференции 26 мая 2020. С.120
6. Моделирование статистики процесса подогрева нефтегазоконденсатной смеси при конденсации паров нефти в горизонтальном кожухотрубчатом аппарате. // журнал Universum: технические науки. - Москва, 2022. - № 4(97). - С. 17-21.
7. Худайбердиев А.А. Интенсификация процесса нагревания углеводородного сырья в трубчатых аппаратах. дис. докт. техн. наук. – Ташкент: ИОиНХ АНРУ, 2019.
8. <https://pronpz.ru/wpcontent/uploads/2018/03/Ris.-3.9..jpg>

РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ БЕНТОНИТОМ НАВБАХАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Азимова Ш.А.

**Ташкентский химико-технологический институт
prof_azimova@mail.ru**

В настоящее время в мире существует необходимость исследования экологически безопасного использования отработанных моторных масел (ОММ). Необходимая утилизация отработанных моторных масел характеризуется наличием довольно загрязненной масляной базы и несработавшего запаса присадки. При этом, результатом извлечения компонентов из отработанных моторных масел может получиться масляная база – дисперсионная среда для пластичных. Современные методы регенерации, такие как, очистка растворителями, вакуумная перегонка, гидроочистка, контактная очистка адсорбентами и прочие обеспечивают практически полное восстановление характеристик отработанных масел. В большинстве случаев современные схемы регенерации масел предусматривают

использование адсорбционной очистки сорбентами естественного или искусственного происхождения. Большое применение в качестве сорбентов получили бентониты и прочие разновидности глин [1].

В пределах Узбекистана и Республики Каракалпакстан известны многие месторождения с промышленными запасами различных алюмосиликатов. Так, например, за последние годы в Узбекистане промышленной разработке и освоению начато Навбахорское месторождение глин в Навоийской области. Характеристика данного месторождения состоит в факте одновременной добычи в нем трех разновидностей минералов глинистого типа: щелочного бентонита; щелочноземельного бентонита; карбонатного-пальгорскита [2, 3].

Для регенерации выбрали отработанное моторное масло марки «SHELL HelixHX8 5W/30». Независимо от типа, любое современное моторное масло состоит из двух основных компонентов: базовое масло и пакет присадок. Синтетическое моторное масло состоит из компонентов нескольких классов.

Очистка проведена по следующей схеме: отстаивание, адсорбция, центрифугирование, фильтрование. Бентонит перед использованием подвергался предварительной обработке.

С целью исследования происходящих изменений в масле до и после регенерации снимали ИК спектры в области 4000-650 см⁻¹ на ИК-Фурье-спектрометре Перкин-Элмер PE-100.

Следует подчеркнуть, что в спектре исходного масла, прошедшего процесс обработки, содержатся исключительно полосы определенных валентных колебаний – С – Н – связей 2854 и 2924 см⁻¹ и колебаний деформации при 1458 и 1377 см⁻¹. Также в регенерированном масле помимо указанных полос поглощения, прослеживаются такие как 722, 1605 см⁻¹, обусловленные ароматическими соединениями.

В ходе эксплуатации масел происходит повышение их ароматичности. Скелетные колебания С – С цикла ароматических углеводородов прослеживающиеся на частоте 1605 см⁻¹ наглядно характеризуют изменение концентрации ароматических углеводородов. О кислотном числе масла можно судить по интенсивности пиков поглощения карбонильной группы С=О кислот (1714 см⁻¹). По полоса поглощения 1936 – 1937 см⁻¹ можно судить об образовании при окислении моно- и 1,2-ди-замещенных бензолов. Снижение интенсивности этой полосы поглощения до минимума говорит об адсорбции бензолов щелочноземельным бентонитом Навбахарского месторождения.

Нужно отметить, что появление в маслах ароматических и непредельных углеводородов, которые частично адсорбируются при регенерации, говорит о том, что при очистке исходный углеводородный состав полностью не восстанавливается, и склонность к окислению у регенерированного масла будет выше, чем у свежего моторного масла. Несмотря на это, результаты определения кислотного числа и ИК-спектры отработанного моторного масла, очищенного с использованием щелочноземельного бентонита Навбахарского месторождения, свидетельствуют о том, что в результате регенерации масла удаляются продукты окисления при сохранении свойств, определяющих эксплуатационную пригодность основных компонентов масла.

Список использованной литературы

1. Азимова Ш.А., Арсланов Ш.С. и др. Литиевые смазки с добавками отработанных моторных масел. Журнал «O'zbekiston Neft Va Gaz Jurnal». №1. Ташкент, 2020, с. 52-54.
2. Toshev Sh.O., и др. Soderzhaniye khimicheskikh soyedineniy i dispersnyy sostav bentonitov i palygorskita Navbakhorskogo. Nauka i obrazovaniye segodnya, 2016, vol. 3, no. 2, pp. 18-20.
3. Mirzayev A.U. и др. Sorbtionnyye svoystva bentonitovykh glin Navbakhorskogo mestorozhdeniya. Uzbekskiy khimicheskij zhurnal, 1999, no 5, pp. 34-36.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИКОНДЕНСАЦИОННОГО КАТИОНИТА К ИОНАМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Шарипова У.И.¹, Турабджанов С.М.¹, Пулатов Х.Л.², Назирова Р.А.², Усмонова А.Б.²

¹Ташкентский государственный технический университет

²Ташкентский химико-технологический институт

Экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей биологического разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей среды процессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, затрагивают интересы государства и ее граждан.

Ввиду широкого применения ионообменных полимеров во многих областях народного хозяйства, науки и техники возрастают требования, предъявляемые промышленностью, к ионитам в отношении их термо-химической устойчивости, радиационной устойчивости, механической прочности, избирательности к тем или иным ионам металлов и т.д. [1]. В работе [2] нами была показана возможность получения новых сульфокатионитов на основе нового ранее не известного стирольно-фурфурольного полимера. Исходя из этого, считая весьма перспективным в плане достижений в области синтеза ионитов, нами с целью получения фосфорсодержащих катионитов в качестве полимерной матрицы в реакции полимераналогичных превращений был использован стирольно-фурфурольный полимер. Условия процесса фосфорилирования данного полимера подбирали из опытов, накопленных применительно к реакциям фосфорилирования низко- и высокомолекулярных соединений [3].

Таблица 1

Сорбция катионов металлов фосфорнокислым катионитом

0.1 N растворы	H-форма			Na-форма	
	pH растворы	Сорбировано, мг-экв/г	Коэффициент распределения, мл/г	pH растворы	Сорбировано, мг-экв/г
NaOH	13	6.6-7.6	184	-	-
NaCl	8.13	0.8-1.0	11.5	-	-
CaCl ₂	6.5	1.1-1.2	120	6.5	3.57-3.6
CuSO ₄	4.8-5.0	1.2-1.3	66	4.8-5.0	1.75-1.8
CuSO ₄	11	2.64-2.7	733	11	3.08-3.1
CuSO ₄	-	-	-	2.35	1.0-1.1
NiSO ₄	7.6	1.1-1.2	20	2.25	1.0
NiSO ₄	10	2.0-2.1	84	3.8	3.6
NiSO ₄	-	-	-	7.6	2.0
NiSO ₄	-	-	-	10	3.75-3.8
CoSO ₄	8	2.0-2.05	35	2.36	0.8-0.9
CoSO ₄	-	-	-	3.18	2.4
CoSO ₄	-	-	-	8	2.65

Представляло интерес изучить такие свойства исследуемого фосфорнокислого катионита, как сорбционная способность его к ионам меди, никеля, кальция, натрия, кобальта и уранила, имеющим важное значение в современной технике, выявить влияние различных факторов на процесс сорбции этих катионов, а также механизм их сорбции с применением ИК-спектроскопического анализа. С этой целью было изучено взаимодействие катионита в Na- и H-формах с растворами солей сернокислой меди, никеля, кобальта, хлористого натрия, кальция и нитрата уранила. Результаты исследований приведены в таблице 1.

Данные таблицы свидетельствуют о влиянии природы катиона на сорбируемость.

Найдено, что исследуемые катионы сорбируются катионитом неодинаково и по способности к сорбции могут быть расположены в следующем порядке:

Испытуемый катионит содержат фосфорнокислые группы, отличающиеся по своим кислотным свойствам $pK_1=2.8$; $pK=7.5$. Чем менее диссоциированы фосфорнокислые группы, тем более сильную водородную связь образует фосфорильный кислород с ОН-группами. Поэтому можно ожидать, что по мере насыщения катионита натрием максимум полосы, соответствующей колебаниям связи фосфор-кислород будет несколько смещаться в длинноволновую область в результате разрушения более слабой водородной связи.

Анализ полученных данных свидетельствует, что исследуемый фосфорнокислый катионит обладает достаточно высокой сорбционной способностью к ионам испытуемых металлов.

При ИК-спектроскопическом исследовании катионита в Н- и Na-формах главное внимание уделялось полосам поглощения частот деформационных и валентных колебаний, соответствующих Р-(ОН), Р=О, ОН и согласно литературным данным частоты колебаний для фосфорнокислых групп лежат в области $700-2560 \text{ см}^{-1}$. В спектре катионита в Н-форме наблюдается полосы при 1150 см^{-1} , соответствующие валентным колебаниям связи фосфор-кислород [4] (Таблица 2).

Таблица 2

Сорбируемый ион	pH	Статическая обменная емкость, мг-экв/г
Никель	4.2	1.2
	2.5	0.6
	10.0	2.0
Медь	4.2	1.3
	2.5	0.8
	10.0	2.3

В спектре насыщенного уранил-ионом ионита наблюдается резкое уменьшение интенсивности колебаний связи фосфор-кислород. Такая же картина наблюдается в спектрах катионита, насыщенного ионами меди и никеля. Уменьшение интенсивности колебаний групп Р-ОН для катионита содержащего ионы меди, никеля и натрия, объясняется уменьшением количества Р-ОН групп, которым соответствуют деформационные колебания в области $2100-2600 \text{ см}^{-1}$. Это говорит о том, что ионы меди, никеля, натрия поглощаются катионитом, в основном, за счет образования координационной связи, т.е. ионно-координационного соединения.

Анализ полученных данных (табл.1,2) свидетельствует, что исследуемый фосфорнокислый катионит обладает достаточно высокой сорбционной способностью к ионам испытуемых металлов.

Список использованной литературы

1. Гриссбах Р. Теория и практика ионного обмена. М.:ИЛ, 1963, С.348-350.
2. Pulatov Kh.L., Turabjanov S.M., Tursunov T.T., Nazirova R.A. Obtaining of phosphoric acid cation-exchange resins for wastewater treatment from heavy metal ions// Proceedings of the International conference on integrated innovative development of Zarafshan region: achievements, challenges and prospects. – Navoi, 2017, 26-27 October. - P.365-369.
3. Пулатов Х.Л., Турабжанов С.М. Исследование возможности получения ионитов для очистки сточных вод на основе вторичных продуктов химических предприятий// Химическая промышленность, №5, 2017. – С.231-235.
4. Пулатов Х.Л., Шарипова У.И., Турсунов Т.Т., Назирова Р.А. Исследование сорбции некоторых ионов фосфорнокислым катионитом // Материалы Республиканской конференции «Актуальные проблемы химии высокомолекулярных соединений», Бухара, 2010. –С.30-31.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ НА СОХРАННОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ

Мирзаикромов М.А., Усмонов Н.Б., Хожиматов Ж.
Ферганский политехнический институт

Аннотация: Высокое качество реализуемой сельскохозяйственной продукции обеспечивает технология хранения. При выборе наиболее оптимальных способов хранения плодов и овощей учитываются такие факторы, как температура, влажность окружающей среды, соотношение основных составляющих газовой среды и другие. Температура хранения главный фактор определяющий убыль массы и потери продукции. Также именно температура хранения и её колебания определяют химический состав плодов и овощей и её сохранность.

Ключевые слова: химический состав, хранение, температура, испарение, влага, потери.

В Узбекистане ежегодно производится более 19 миллионов тонн плодоовощной продукции, из них около 700 тыс. тонн экспортируются. В настоящее время в Республике работают свыше 160 тысяч фермерских хозяйств, которые обеспечивают внутренний и внешний рынки качественными плодами и овощами. Совокупный объём хранилищ по Республике составляет 975 тыс. тонн. продукции, в том числе современных холодильных камер на 502 тыс. тонн. Это способствует бесперебойной поставке населению основных видов сельскохозяйственной продукции, расширению ее экспорта. Динамично развивается транспортная инфраструктура, одновременно ведется работа по обеспечению сопряженных сетей логистики, расширяются внешнеторговые связи, обеспечивающие рост экспортного потенциала сектора.

Развитие плодоовощного сектора – это не только обеспечение продовольственной безопасности, но и формирование вокруг него новых секторов, создание новых рабочих мест, обеспечивающих повышение уровня жизни народа.

В овощах и фруктах содержится большое количество природных антиоксидантов, витаминов, биологически активных и минеральных веществ, поэтому они являются одним из видов сырья для такого рода продукции. В связи с этим мире наблюдается тенденция постоянного увеличения объемов производства овощей и плодов (рис.1).

В нашей стране сельскохозяйственное производство носит сезонный характер, поэтому вопросы хранения производимой и собранной продукции следует решать на высоком уровне, так как её используют на различные нужды в течении длительного срока.

Хранение – этап обращения товара, при этом он должен обеспечивать такие условия, в которых изменение его качества и количества должны быть на минимальном уровне. В связи с тем что потери плодоовощной продукции при хранении составляют более 30 %, этот процесс приобретает всё большее значение.

При правильно выбранной технологии хранения плодоовощной продукции количество потерь значительно уменьшается или сводится к минимуму. На сохранность плодов и овощей значительно влияют правильно выбранные оптимальные условия хранения.

К наиболее важным факторам, определяющим эффективность сохранения продукции относятся следующие факторы:

- температура;
- влажность;
- количество этилена, выделяемого продукцией;
- соотношение кислорода и диоксида углерода.

На ранней стадии развития плодам и овощам характерна высокая интенсивность дыхания, поэтому в этот период происходит наибольшая потеря воды. По сравнению со зрелым сырьем незрелые плоды и овощи испаряют большее количество воды. Примером этому могут служить преждевременно убранные корнеплоды, при этом потери воды выше у той продукции, у которой отношение поверхность/объем больше. Так, крупные корнеплоды

свеклы столовой теряют воду меньше, чем мелкие.

Рис.1. Объёмы производства плодов и овощей.

Потери воды при хранении различных плодов и овощей не должны превышать следующих значений, %:

- лука — 10;
- капусты белокочанной — 7...10;
- моркови — 8;
- свеклы столовой, капусты цветной, перца сладкого, огурца- 7;
- клубника — 6;
- салата, шпината — 3.

Для продажи и переработки не используют плодоовощную продукцию с большей потерей воды.

У зеленных культур (салат, шпинат, укроп, кориандр) при потере воды до 3 % ухудшается внешний вид, они становятся непригодными для продажи. Капуста пригодна для реализации при потере 7 % воды, а свекла и морковь при потере воды 6...7 %. Пучковая продукция, такие как корнеплоды моркови и свеклы, теряют влагу так же быстро, как и зеленные культуры.

Понижение температуры хранения главный фактор уменьшения испарения. Продукция которая особо подвержена потере воды и сахаров охлаждается в течение 2 ч. К такой продукции относят:

- зеленные культуры;
- брокколи;
- клубнику;
- цуккини.

При более низкой температуре хранения снижается интенсивность процессов распада и дыхания в плодах и овощах, однако при этом нельзя допускать подмерзания тканей. В некоторых плодах при пониженной температуре изменяется обмен веществ, поэтому в отдельных случаях необходимо поддерживать более высокую температуру хранения.

Колебания температуры имеют существенное влияние на интенсивность дыхания и потери веществ. Интенсивность дыхания значительно повышается при резкой смене температуры. При постоянной температуре хранения в 5 °С морковь выделяет на 30 %, а свекла — на 23 % меньше диоксида углерода, чем при ежесуточном чередовании температуры 2 и 7 °С. При колебаниях температуры наблюдаются следующие повышения потери сахаров в корнеплодах:

- моркови на 40 %;

- свеклы столовой на 32 %.

Содержание сухого вещества, сахаров и витаминов в процессе длительного хранения у капусты белокочанной снижается. Интенсивность процесса тем выше, чем выше температура хранения (рис.2).

Рис. 2. Изменение состава кочанов капусты белокочанной в зависимости от температуры хранения

Так при хранении белокочанной капусты (сорт Амагер) в течение 5 мес. при температуре 0...1°C содержание сухих веществ и витаминов в кочанах снизилось на 12.5 %, а сахаров — на 24 % от исходного количества (перед закладкой продукции на хранение). При хранении кочанов при температуре 2.4 °C за тот же период потери сухого вещества и аскорбиновой кислоты возросли почти в 2 раза по сравнению с содержанием их в продукции, хранящейся при температуре 0.1 °C. Потери сахаров при этом достигли 34 % исходного количества.

Проведенные исследования показывают, что температура хранения непосредственного влияет на сохранность и химический состав плодовоовощного сырья.

Список использованной литературы

1. R.M.Nazirova, M.X.Xamrakulova, N.B.Usmonov. Moyli ekin urug'larini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. O'quv qo'llanma. Фергана-Винница: ОО «Европейская научная платформа», 2021. – 236 с. <https://doi.org/10.36074/naz-xam-usm.monograph>
2. Nazirova R. M., Sulaymonov O. N., Usmonov N. B.//Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash omborlari va texnologiyalari//O'quv qo'llanma. Premier Publishing s.r.o. Vienna - 2020. 128 bet.
3. Nazirova R. M., Qahorov F.A., Usmonov N. B.// Complex processing of pomegranate fruits. Asian Journal Of Multidimensional Research. 2021, Volume: 10, Issue: 5. pp. 144-149. <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ajmr&volume=10&issue=5&article=020>
4. Мухтаровна, Н. Р., Ботиралиевич, У. Н., & ўғли, М. А. М. (2021). Особенности обработки озоном некоторых видов плодов и овощей для их долгосрочного хранения. Central Asian Journal Of Theoretical & Applied Sciences, 2(12), 384-388. Retrieved from <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/367>
5. Mukhtarovna, Nazirova R., et al. "Study of the Influence of Processing on the Safety of Fruit and Vegetable Raw Materials." European Journal of Agricultural and Rural Education, vol. 2, no. 6, 2021, pp. 43-45. <https://www.neliti.com/publications/378976/study-of-the-influence-of-processing-on-the-safety-of-fruit-and-vegetable-raw-ma#cite>.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И РЕЖИМОВ ХРАНЕНИЯ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРНЕПЛОДОВ МОРКОВИ

Аскарров Х.Х., Назирова Р.М., Аминжонов Х.
Ферганский политехнический институт

Аннотация: В статье приведены полезные свойства и химический состав корнеплодов моркови. Показаны влияние и условия минерального питания на состав и сохранность моркови при хранении. Приведены результаты изменения химического состава корнеплодов при различных сроках хранения. Установлено, что потери углеводов связаны с процессом дыхания. Применение азотных удобрений приводит к возрастанию сухих веществ в корнеплодах, но увеличиваются потери продукции в процессе хранения. Количество каротина и витаминов за время хранения уменьшается независимо от условий возделывания и режимов хранения корнеплодов.

Ключевые слова: Корнеплод, режимы хранения, химический состав, лёжка, сохранность.

Морковь является высокопитательным корнеплодом. Как лечебное растение используется уже около 4 тыс. лет. Её широко используют в гастрономии как самую популярную приправу, она может, быть также и основным продуктом в блюде.

Морковь – очень полезный овощ для организм. Полезные и лечебные свойства моркови объясняются ее богатым составом. Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин – вещество, которое в организме человека превращается в витамин А. Немало в моркови минеральных веществ, необходимых для организма человека: калия, железа, фосфора, магния, кобальта, меди, йода, цинка, хрома, никеля, фтора и др. В моркови содержатся эфирные масла, которые обуславливают ее своеобразный запах.

Морковь является поливитаминным овощем. Пищевое значение корнеплодов определяется высоким содержанием углеводов, жиров, белков, наличием органических кислот, минеральных солей и особыми вкусовыми качествами. Эту культуру называют кладовой витаминов. В корнеплодах моркови содержатся водорастворимые витамины В1, В2, В6 и жирорастворимые – Е, Д, К, эфирные масла, флавоноиды. Воды в моркови содержится 88,8 %, азотистых веществ – 1,1 %, жиров – 0,2 %, углеводов – 9,2 %. В моркови так же содержится в небольшом количестве йод.

Особая ценность моркови объясняется высоким содержанием в ней провитамина А – каротина. В организме человека и животных каротин превращается в ретинол – витамин А. Минимальная суточная доза витамина А для человека составляет 3300 МЕ, что соответствует 1 мг чистого витамина или 2 г каротина. Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять в год 120-140 кг овощей, в.т.ч. 20 кг моркови.

Морковь, как источник каротина, назначают после инфаркта миокарда. Каротин моркови необходим для нормального роста детей, хорошего зрения, он улучшает состояние кожи и слизистых оболочек.

Морковь отличается высоким содержанием натрия и фосфора по сравнению с другими овощными культурами (таблица 1).

Таблица 1

Содержание минеральных солей (мг/100 г овощей)

Овощи	Калий	Натрий	Кальций	Магний	Железо	Фосфор	Сера
Томат	378,0	169,0	60,0	85,0	23,0	93,0	47,0
Морковь	272,0	156,0	83,0	32,0	7,4	94,0	47,0

При выращивании такой культуры как морковь от овощевода требуется не только умение вырастить высокий урожай, но и умение сохранить корнеплоды в течение

длительного времени. В настоящих условиях корнеплоды непосредственно с поля потребляют всего 1...1,5 месяца, а остальное время года морковь использует из хранилищ. Поэтому очень важно выбрать правильный способ хранения в соответствии с возможностями и условиями хранилища.

Оптимальные условия хранения корнеплодов моркови: температура 0 °С и влажность воздуха 95...98 %.

Условия выращивания влияют не только на урожайность моркови, но и на лежкость корнеплодов при хранении. Это проявляется посредством изменения скорости всех процессов, протекающих в тканях корнеплодов.

Большое влияние на сохранность оказывают условия возделывания корнеплодов. Внесение повышенных доз азотных удобрений и обильные поливы ведут к увеличению урожая корнеплодов, но снижают их качество, транспортабельность и сохраняемость. Тип почвы также влияет на сохранность моркови.

Сохранность зависит от сроков посева и уборки, то есть от продолжительности вегетационного периода. Лучше сохраняются корнеплоды, убранные в возрасте 100...110 дней (период от массовых всходов до уборки). Сохраняемость при позднем сроке посева практически не снижается.

От плодородия почвы зависят потери воды и сухого вещества в корнеплодах моркови. Корнеплоды, выращенные на слабоокультуренной почве, обладали меньшей водоудерживающей способностью по сравнению с корнеплодами, выращенными на хорошо окультуренной почве (Соловьев, 1982). Расход пластических веществ повышается при подвядание корнеплодов, вследствие роста гидролитической активности ферментов. Потери сухих веществ корнеплодов в процессе хранения, возделанных на различных почвах составили:

- на окультуренных почвах - 15...20 %;
- на неокультуренных почвах- 20...25 %.

Потери углеводов связаны в основном с их использованием в процессе дыхания. Количество дисахаридов в корнеплодах, % исходного содержания, к концу хранения составило:

- на окультуренных почвах - 65...80;
- на неокультуренных почвах- 63...74;

При полноценном минеральном питании корнеплодов, в процессе хранения увеличивалась содержание сахаров и повышалось количество полисахаридов (табл.2). Для белков корнеплодов тоже наблюдается это закономерность.

Таблица 2.

Влияние минерального питания корнеплодов моркови на количество углеводов в корнеплодах после хранения, (% исходного содержания)

№ опыта	NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
Контроль	75	73	76
(без удобрений)	-	-	-
N ₁₀₀ P ₈₀	86	80	63
N ₁₀₀ P ₈₀ K ₁₀₀	82	75	85

Применение азотных удобрений (на фоне P₈₀ K₁₀₀) в повышенных дозах приводят к возрастанию потерь сухого вещества и воды в корнеплодах моркови в процессе хранения. (рис.1). Наибольшее увеличение потерь наблюдается при внесении максимальных доз азота (110...185 кг/га).

Рис.1. Потери сухих веществ и воды в корнеплодах моркови при хранении в зависимости от применения удобрений:

Количество каротина и витаминов в корнеплодах в процессе хранения уменьшается. К концу периода хранения в них содержится, % исходного количества:

- аскорбиновой кислоты 80...91;
- каротина 26...59;
- тиамина 45...67;
- рибофлавина 1...13.

При хранении моркови в таре (в ящиках) наблюдалось снижение уровня нитратов в корнеплодах следующих сортов (табл. 3).

Таблица 3

Изменение содержания нитратов в корнеплодах различных сортов моркови в процессе хранения

Сорта	NO ₃	NO ₂	Срок хранения	NO ₃	NO ₂
Каротан	175,8	158,1	87	109,1	59
Вита Лонга	181,5	164,5	87	102,6	63
Самсон	147,1	138,7	80	95,4	64

Больше всего нитратов при закладке на хранение содержалось в корнеплодах сорта Вита Лонга. Наибольшее снижение количества нитратов через 2 мес хранения происходило в корнеплодах моркови сорта Самсон. Через 6 мес хранения наибольшие потери нитратов отмечались в корнеплодах сорта Каротан (42 %), наименьшие — в корнеплодах сорта Самсон (38 %).

Список использованной литературы

1. Nazirova Rakhnamokhon Mukhtarovna, Tursunov Saidumar Islomjon ugli, & Usmonov Nodirjon Botiraliyevich. (2021). Solar drying of agricultural raw materials and types of solar dryers. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(5), 128-131. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/ejrd/article/view/824>
2. Nazirova Rakhnamohon Mukhtarovna, Sulaymonov Rustam Ismoilovich, Usmonov Nodirjon Botiraliyevich, Qosimova Komila Muhammadsoli kizi, & Abdullayev Dilmurod

Dilshodjon ugli. (2021). Influence of storage conditions on preservation of potato. *European Scholar Journal*, 2(2), 68-70. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/265>

3. Nazirova Rahnamokhon Mukhtarovna, Akramov Shokhrukh Shukhratjon ugli, & Usmonov Nodirjon Botiraliyevich. (2021). Role of sugar production waste in increasing the productivity of cattle. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 346–349. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/110>

4. Nazirova Rahnamokhon Mukhtarovna, Akhmadjonova Marhabo Makhmudjonovna, & Usmonov Nodirjon Botiraliyevich. (2021). Analysis of factors determining the export potential of vine and wine growing in the republic of uzbekistan. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 313–315. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/99>

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СЫРЬЯ В ПОВЫШЕНИИ СОХРАЯЕМОСТИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Абдукаримова Д.Н., Усмонов Н.Б., Мусаева И.
Ферганский политехнический институт

Аннотация: Охлаждение с последующим хранением плодов и овощей в охлажденном состоянии является одним из самых распространенных способов консервирования, основанном на применении искусственного холода для поддержания оптимальных значений температуры, относительной влажности воздуха и воздухообмена.

Одним из наиболее эффективных технологических приемов снижения потерь плодов и овощей является предварительное охлаждение. Сущность его заключается в максимально быстром охлаждении плодов и овощей сразу после сбора до оптимальной для транспортирования и хранения температуры.

Ключевые слова: хранение, плодоовощная продукция, агропромышленный комплекс, потери при хранении, качество продукции.

Основной целью социально-экономического развития Республики Узбекистан в долгосрочной перспективе является усиление позиций Узбекистана в мире, обеспечение устойчивого развития и высоких темпов экономического роста, рост уровня благосостояния и обеспечение безопасности граждан. Достижение цели возможно, в том числе, путем обеспечения конкурентоспособности производимой пищевой продукции, а также развития агропромышленного комплекса и повышения эффективности использования ресурсной базы.

Пищевая промышленность Республики Узбекистан до недавнего времени характеризовалось спадом производства, разрывом производственных связей, недостаточным и неэффективным материально-техническим оснащением, но при этом в современных условиях имеет гигантский потенциал, благодаря наличию в регионах значительных сырьевых баз и обилия производимой сельским хозяйством продукции. Стоит отметить, что сфера переработки и хранения сельскохозяйственной продукции наиболее развита из всех отраслей АПК, в том числе за счет активного внедрения инноваций.

Разработанная правительством “Программа развития сельского хозяйства на 2016-2020 гг” определяет ряд мероприятий по переходу экономики от экспортно-сырьевого к инновационному пути развития, в том числе, за счет снижения энергоемкости, повышения экологичности и модернизации перерабатывающих производств; увеличения глубины переработки сырья, расширения присутствия на мировых рынках и др.

Важным звеном агропромышленного комплекса является система заготовок сельскохозяйственной продукции, призванная своевременно принимать, хранить и доводить сельскохозяйственную продукцию до потребителя. Однако из-за несовершенства системы заготовок ежегодно значительные объемы плодоовощной продукции не доходят до потребителя

Хранение — этап обращения товара, который должен проходить в условиях, обеспечивающих минимальное изменение его количества и качества. Этот вопрос в настоящее время приобретает огромное экономическое значение, так как потери продуктов в процессе их перевозки и хранения приносят значительные убытки. Например, ежегодные, потери плодоовощной продукции по стране составляют до 40 % валового сбора урожая.

Высокое качество реализуемых овощей и фруктов в большей степени обеспечивает технология хранения. При выборе наиболее приемлемых способов хранения плодоовощной продукции учитываются многие факторы — экономическая эффективность, сроки, наличие материально-технической базы

Для максимально качественного хранения продовольствия на протяжении года необходимыми являются: наиболее эффективные методы хранения продовольствия; правильно оборудованные хранилища продовольствия.

Для разных товаров задача хранения решается неодинаково, так как каждый из них нуждается при хранении в определенном режиме, зависящем от его состава, свойств и интенсивности протекающих в нем процессов.

Перспективным способом долгосрочного хранения сельскохозяйственной продукции является их хранение с предварительным охлаждением.

Технология предусматривает охлаждение овощей в короткие сроки после сбора в полевых условиях, а также на сырьевых площадках заготовительных и перерабатывающих предприятий, регламентируются режимы предварительного охлаждения и краткосрочного хранения, способы загрузки, штабелирования, выгрузки продукции, контроля качества. Достижение необходимой температуры охлаждения за 12-14 ч дает возможность сохранить свежесобранную продукцию при транспортировке.

При хранении играют существенную роль не только температура, но и период, в течение которого она достигается. Через пять-восемь дней плодоовощная продукция должна достичь температуры хранения. Любая слишком поздняя закладка на хранение или промежуточное хранение при более высоких температурах сокращает сохранность товара. Основное правило при длительном хранении: день позднего или длительного охлаждения может стоить недели хранения.

Создана универсальная технология поэтапного охлаждения продукции с воздушной системой, позволяющая снизить потери от порчи и убыли массы до 5 раз в период накопления сырья и при его транспортировании, она была успешно испытана в дехкано-фермерских хозяйствах Ферганской области, Республики Узбекистан.

Показатели температуры предварительного охлаждения, установленные для различных культур приведены в таблица 1.

Таблица 1

Температура, необходимая для предварительного охлаждения плодоовощной продукции

Культуры	Показатели предварительного охлаждения, °С	Сроки хранения
Черешня	2	Продлевает сроки хранения до 26-90 дней
Абрикосы	3-4	Продлевает сроки хранения на 15 дней
Персики	4	
Сливы, яблоки	5-8	-

Виноград	4 (10-12 ч), затем 2	В результате в 4 раза снижаются потери от порчи и увеличивается выход стандартной продукции (на примере сорта Хусайни)
----------	----------------------	--

Предварительное охлаждение плодоовощной продукции может осуществляться различными способами. Способы зависят от специфики дальнейшего использования и объемов сырья. Это могут быть холодильные камеры с низкой плотностью загрузки для краткосрочного хранения перед реализацией. Часто встречаются конвейерные установки и охлаждающие тоннели, оснащенные воздухоподдувными устройствами, обеспечивающими скорость потока 0,5-7 м/с. В США применяют охлаждение в потоке воздуха, обусловленном разностью давлений. Продукция помещается особым способом в камеру с небольшим избыточным давлением. Воздух поступает внутрь штабеля через его нижнюю плоскость. Отбор воздуха производится сверху. Штабель высотой 2-2,5 м полностью занимает объем помещения. Перепад давлений дает возможность для проникновения холодного воздуха непосредственно к плодам даже при наличии прокладочного материала. Расходы на сооружение таких установок больше, чем при методе интенсивной подачи воздуха, но меньше вероятность неравномерного охлаждения. В Европе для охлаждения и некоторого увлажнения воздуха применяют принудительную его вентиляцию через льдосоляную смесь. Охлажденный воздух по специальным воздуховодам подается в камеру хранения или в рефрижераторный вагон для быстрого понижения температуры продукции. При температуре охлаждающего воздуха -2°C груз охлаждается до 4°C за 10-12 ч. Разработаны мобильные устройства, позволяющие охлаждать продукцию методом гидроорошения непосредственно в рефрижераторе за время доставки ее с поля к холодильнику. При этом необходимо добавление антисептиков в воду. В качестве антисептиков можно использовать растворы сорбиновой кислоты и хлорную воду.

Таким образом применение предварительного охлаждения вкупе с антисептиками для долгосрочного хранения плодоовощной продукции увеличивает срок хранения от 6 до 8 месяцев в зависимости от продукции.

Список использованной литературы

1. R.M.Nazirova, M.X.Xamrakulova, N.B.Usmonov. Moyli ekin urug'larini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. O'quv qo'llanma. Фергана-Винница: ОО «Европейская научная платформа», 2021. – 236 с. <https://doi.org/10.36074/naz-xam-usm.monograph>
2. Nazirova R. M., Sulaymonov O. N., Usmonov N. B.//Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash omborlari va texnologiyalari//O'quv qo'llanma. Premier Publishing s.r.o. Vienna - 2020. 128 bet.
3. Nazirova R. M., Qahorov F.A., Usmonov N. B.// Complex processing of pomegranate fruits. Asian Journal Of Multidimensional Research. 2021, Volume: 10, Issue: 5. pp. 144-149. <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ajmr&volume=10&issue=5&article=020>
4. Мухтаровна, Н. Р., Ботиралиевич, У. Н., & ўгли, М. А. М. (2021). Особенности обработки озоном некоторых видов плодов и овощей для их долгосрочного хранения. Central Asian Journal Of Theoretical & Applied Sciences, 2(12), 384-388. Retrieved from <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/367>
5. Mukhtarovna, Nazirova R., et al. "Study of the Influence of Processing on the Safety of Fruit and Vegetable Raw Materials." European Journal of Agricultural and Rural Education, vol. 2, no. 6, 2021, pp. 43-45. <https://www.neliti.com/publications/378976/study-of-the-influence-of-processing-on-the-safety-of-fruit-and-vegetable-raw-ma#cite>

ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ

Маруфжонов А.М., Назирова Р.М., Бахтиёрова Д.
Ферганский политехнический институт

Аннотация: Картофель - овощ, завоевавший всеобщее признание и любовь за свои полифункциональные свойства и применение в народном хозяйстве. Клубни картофеля используются в пищевых, технических и кормовых целях. Хранение картофеля во всей технологической цепи занимает важнейшее значение, ведь период хранения клубней составляет 6-8 месяцев. На качество хранения картофеля влияют такие факторы как температура, влажность воздуха, скорость его движения и газовый состав. Также качество картофеля, закладываемого на хранение зависит от условий его возделывания. Установлено, что количество белка в клубнях картофеля снижается почти в два раза, а гидролиз крахмала до моносахаров продолжается почти до конца хранения.

Ключевые слова: потери, хранение, минеральные удобрения, качество клубней, количество витаминов.

Введение: Картошка не только полезна – он еще кормит нас круглый год, от урожая к урожаю. По калорийности картофель обгоняет все овощи, так как 70-80 % сухих веществ, находящихся в нем, приходится на крахмал.

Родиной картофеля считается Южная Америка, где он и поныне встречается в диком виде. На территорию нашей страны клубни впервые были завезены с царской Россией, при завоевание Туркестана, впоследствии завоевав обще народное признание “второго хлеба”. С вводом в культуру человек еще больше оценил его питательные качества, вместе с тем и его лечебные свойства.

В клубнях картофеля содержатся белки, углеводы (крахмал – 13,1-36,8 %, клетчатка, пектиновые вещества, моно- и олигосахариды – глюкоза, фруктоза, сахароза), витамины и минеральные соли. Основным витамином является аскорбиновая кислота (10-54 мг/%). Суточная потребность организма в витамине С может быть полностью восполнена за счет картофеля, если его употреблять по 200-300 г (табл.1).

Таблица 1

Таблица состава продукта по весу

Химический состав	Количество нутриента в порции	
	От общей массы, %	%, РСП
Вес	100 г	-
Вода	83,29 г	-
Углеводы	9,94 г	3 %
Пищевые волокна	2,5 г	13
Жиры	0,1 г	0
Белки	2,57 г	4
Спирт	-	-
Холестерин	0 мг	-
Зола	1,61 г	-

В клубнях найден почти весь комплекс витамина В (В₁, В₂, В₆), фолиевая кислота, кроме того витамин В₅ (никотиновая кислота). Все эти добавочные факторы питания имеют важное физиологическое значение как необходимый организму материал для построения ферментных систем. Кроме того, найдены каротиноиды, играющие роль провитамина А, стерины, фосфо-, галакто- и стеринсодержащие липиды, органические кислоты (кофейная, хлорогеновая). Из минеральных солей в клубнях преобладают соли калия (568 мг/%) и

фосфора, а из органических кислот – лимонная, щавелевая, яблочная. В кожуре клубней картофеля и всей надземной части растения содержится ядовитый гликоалкалоид соланин. Особенно его много в проросших клубнях.

Объекты и методы исследования: Производство картофеля состоит из двух блоков: полевых работ и хранения. Первый в зависимости от сорта и климатической зоны выращивания длится 3-4 мес. Второй блок несоизмеримо больше – в зависимости от назначения картофеля и времени реализации он может длиться от 2-3 до 8-11 мес.

В течение этого времени в клубнях и в их массе происходят сложные физиолого-биохимические процессы, развиваются различные патогенные микроорганизмы. В результате изменяется химический состав клубней, газовый состав среды и относительная влажность воздуха, возникают условия для поражения картофеля болезнями в виде сухих и мокрых гнилей.

Результаты исследований и обсуждение: От условий возделывания зависит изменение содержания запасных веществ в клубнях картофеля. (рис. 1). Содержание белка в процессе хранения клубней снижалось в 1,5...2 раза при возделывании картофеля с применением полного минерального удобрения. Количество белка при внесении фосфатов меняется незначительно. За время хранения (6 мес) потери крахмала в клубнях составляли 5...11 %. После уборки урожая начинается гидролиз крахмала до моносахаров который продолжается до февраля, а затем несколько замедляется. Поэтому в начале хранения в клубнях резко возрастает количество сахаров, затем снижается к началу января. При возделывании картофеля без удобрений общие потери сахаров составляют 19 % и 3 % при последствии фосфатов. Потери сахаров при ежегодном внесении карбоаммофоса составляют 9...11 %. Содержание клетчатки в клубнях за время хранения снизилось в 2,2 раза (до 1,9 % сухого вещества). В январе – феврале наблюдается наиболее интенсивный гидролиз клетчатки.

Количество неорганических фосфатов в процессе хранения снижается. Усиливаются синтез и накопление соединений, которые активно используют проростки, развивающиеся на клубнях в конце периода хранения или при подготовке их к посадке, то есть органических кислоторастворимых фосфатов (нуклеотиды и сахарофосфаты).

Наибольшие потери аскорбиновой кислоты в клубнях за 6 мес хранения произошли:

- в ноябре на 11...12,5 мг %;
- в апреле на 2,7...3,2 мг %.

Рис. 1. Изменение состава клубней картофеля в процессе хранения в зависимости от удобрений, внесенных при выращивании:

1-контроль; 2-РК; 3-РК+N_м; 4-МФК+N_м; 5-К+КАФ; 6-К+УФФ;
7-К+УФФ₃ (последствие)

Снижение количества аскорбиновой кислоты в клубнях составило 71...73 % ее исходного содержания. На размеры потерь витаминов в процессе хранения клубней не оказывали существенного влияния условия питания в период роста и развития растений.

Потери сухого вещества клубней При применении медленнодействующих удобрений снижались до 5...8 %, в контрольном варианте эти потери составляют порядка 10 %. У клубней картофеля, выращенных с использованием азотных удобрений в дозе 180 кг/га (на фоне P₈₀K₁₀₀) в процессе хранения наблюдались существенные потери сухого вещества и воды. Потери сухого вещества и воды при внесении азота в дозах 60...150 мг/га не превышали соответственно 2 % и 4 %.

Сохранение качества готового продукта в процессе хранения зависит от сортовых особенностей культуры (табл.2).

Таблица 2.

Оценка вкусовых качеств сушеного картофеля, баллов, в зависимости от сорта и времени хранения

Пикассо	5	4,6
Рамона	4,8	3
Кардинал	4,2	3,7
Дезире	3,1	3

Заключение: Из клубней всех сортов, кроме Дезире, получают хороший и отличный сушеный картофель. Наблюдается незначительное снижение качество сушеного продукта, полученного из клубней сорта Пикассо и резкое снижение качества сушеного картофеля сорта Рамона через 5 мес хранения.

При высокой температуре в процессе сушки сахара вступают в реакцию с аминокислотами и образуют темноокрашенные соединения — меланоидины. Эти вещества продолжают синтезироваться и во время хранения, при этом чем больше сахаров содержится в клубнях картофеля, тем интенсивнее происходит процесс синтеза.

Список использованной литературы

1. Nazirova Rakhnamokhon Mukhtarovna, Tursunov Saidumar Islomjon ugli, & Usmonov Nodirjon Botiraliyevich. (2021). Solar drying of agricultural raw materials and types of solar dryers. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(5), 128-131. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/ejrds/article/view/824>
2. Nazirova Rakhnamohon Mukhtarovna, Sulaymonov Rustam Ismoilovich, Usmonov Nodirjon Botiraliyevich, Qosimova Komila Muhammadsoli kizi, & Abdullayev Dilmurod Dilshodjon ugli. (2021). Influence of storage conditions on preservation of potato. *European Scholar Journal*, 2(2), 68-70. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/265>
3. Nazirova Rahnamokhon Mukhtarovna, Akramov Shokhrukh Shukhratjon ugli, & Usmonov Nodirjon Botiraliyevich. (2021). Role of sugar production waste in increasing the productivity of cattle. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 346–349. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/110>
4. Nazirova Rahnamokhon Mukhtarovna, Akhmadjonova Marhabo Makhmudjonovna, & Usmonov Nodirjon Botiraliyevich. (2021). Analysis of factors determining the export potential of vine and wine growing in the republic of uzbekistan. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 313–315. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/99>

ДИСТАНЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ LoRa

Талипова Г.Б., Эргашева С.М., Кодиров А.О., Собиров О.М., Игитов Ф.Б.
Ташкентский химико-технологический институт

I. Введение

Контроль качества воды является актуальной задачей. Вряд ли стоит много говорить о важности проблемы качества питьевой воды. Однако, только по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире из-за низкого качества воды умирает около 5 млн. человек. Инфекционная заболеваемость населения, связанная с водоснабжением, достигает 500 млн. случаев в год. Это даёт основание назвать проблему водоснабжения доброкачественной водой в достаточном количестве одной из главных проблем человечества. Более того, в мировой практике доступность и качество питьевой воды являются одной из главных составляющих в оценке экологического благополучия любого региона. Можно выделить две типичные задачи:

- ежедневный мониторинг и контроль качества воды
- контроль после ЧП (усиленный контроль)

Ежедневный контроль качества подразумевает мониторинг по основным параметрам качества воды в обычном режиме. Усиленный контроль включает в себя проведение анализов по более широкому спектру параметров и быстрого принятия мер реагирования. Обычно исследования проводятся так: берутся пробы воды, далее, исходя из текущего типа контроля, проводятся соответствующие анализы на содержание в воде различных веществ и бактерий. Данные обрабатываются, и на основе полученных результатов делается вывод о качестве воды. Обработка может проводиться как вручную, так и в автоматическом режиме.

В данной статье показано использование дистанционных датчиков контроля качества мутность солесодержание и рН показателей воды с использованием технология беспроводной связи LoRa для организации мониторинга и контроля качества воды. Одним из важных химических показателей качества воды является содержание в ней фтора. Так, при концентрации 2-8 мг/л возможно заболевание эндемическим флюорозом.

При концентрации 1,4 - 1,6 мг/л у некоторых лиц на отдельных зубах отмечаются желто-коричневые пятнышки. При значениях значительно ниже оптимальных развивается кариес зубов[3].

Другим показателем качества является концентрация железа. Избыток придает воде неприятную красно-коричневую или черную окраску, ухудшает ее вкус, вызывает развитие железобактерий, отложение осадка в трубопроводах и их засорение. Избыток увеличивает риск инфарктов, длительное употребление вызывает заболевание печени, оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию организма.

Кроме описанных выше параметров, также будут исследоваться наличие в воде марганца, свинца, сероводородов и загрязненность воды нефтепродуктами[4,5].

Степень бактериологической загрязненности воды определяется числом бактерий, содержащихся в 1 куб.см воды и должен быть до 100[4].

Вода поверхностных источников содержит бактерии, внесенные сточными и дождевыми водами, животными и т.д. Вода подземных артезианских источников обычно не загрязнена бактериями.

Различают патогенные (болезнетворные) и сапрофитные бактерии. Для оценки загрязненности воды патогенными бактериями определяют содержание в ней кишечной палочки.

II. Метод исследования

В этой системе микроконтроллер используется вместе с сенсорной сетью. После того как код загружен в микроконтроллер, для работы системы не требуется ПК, Система будет работать автоматически и независимо в соответствии с кодом, загруженным в микроконтроллер.. В этой системе четыре датчика будут использоваться для измерения основных параметров воды. Как было изучено в предыдущих исследованиях, наиболее важные параметры воды, которые необходимо контролировать средним пользователям, это уровень pH воды, мутность воды (облачность), температура воды и уровень воды, который является мерой количества воды. Цепи формирования сигнала подключены к микроконтроллеру, а зонды датчика мутности, pH и проводимости погружены в воду[6]. Все датчики считывают параметры качества воды и отправляют данные в микроконтроллер в виде электрических сигналов. Алгоритм работы системы показан в рисунке-1.

Рисуно-1 Алгоритм работы системы.

III. Структура системы

Система мониторинга в реальном времени означает, что система, которая будет контролировать некоторые операции, будет реализована аппаратным способом. Система мониторинга воды в режиме реального времени основана на микроконтроллерной среде и измеряется датчиком влажности. Основные компоненты и работа системы описаны в этом разделе.

Устройство состоит из четырех датчиков (датчик pH, датчик температуры, датчик мутности), все датчики подключены к микроконтроллеру и модулю Arduino SX1272 LoRa. Все датчики подключены к микроконтроллеру с модулем преобразования. Рисунок 2

IV. Программное обеспечение устройства

Управление системой основано на программной платформе Arduino IDE и использует три типа эскиза, первый: эскиз датчиков, условия работы и уведомления, второй:

отображение результатов анализа, третий: управление системой дистанционного управления LoRA

В соответствии с условиями качества воды, предоставленными специальными рекомендациями для датчика pH, находящегося за пределами этого предельного сигнала, система выдаст сообщение пользователю. Для реализации этого процесса использовали эту кодовую комбинацию

```
if(phValue >= 7.30){
    Serial.print("PH VALUE: ");
    Serial.println(phValue);
    Serial.println("Water Alkalinity high");
    delay(3000);
}

if(phValue >= 6.90 && phValue <= 7.19){
    Serial.print("PH VALUE: ");
    Serial.println(phValue);
    Serial.println("Water Is neutral (safe)");
}
```

Выводы

Данная система дает возможности непрерывная анализа качества воды. скорость передачи система очень высокая что позволяет оперативно оценивать ситуацию. учитывая то что системе существует микроконтроллер можно создавать базу данных изменения и корреляция показателей воды. основным недостатком системы является постоянное подключение интернет сети

Список использованной литературы

1. Алексеев Л.С. Контроль качества воды, Инфра-М 2004. В книге освещены способы определения эффективности работы водоочистных и водоподготовительных сооружений, а также установок по обработке осадка. Рассмотрены методы и технологии лабораторно-производственного контроля за качеством природных и сточных вод.
2. Новиков Ю.Ю., Ласточкина К.С., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов. - М.: Медицина, 1990.
3. ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды, водоемов и водотоков.
4. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества: Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.1.4.559-96). - М.: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора России, 1996.
5. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников: Санитарные правила (СанПиН 2.1.4.544-96). - М.: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора России, 1996.
6. ["LoRa Modulation Basics"](#) (PDF). [Semtech](#). Archived from [the original](#) (PDF) on 2019-07-18. Retrieved 2020-02-05.
7. Chiani, M.; Elzanaty, A. (2019). "On the LoRa Modulation for IoT: Waveform Properties and Spectral Analysis". *IEEE Internet of Things Journal*. **6** (5): 8463–8470. [doi:10.1109/JIOT.2019.2919151](#). [hdl:10754/655888](#). [ISSN 2327-4662](#).
8. ["Semtech Acquires Wireless Long Range IP Provider Cycleo"](#). Design And Reuse. Retrieved 2019-10-17.

СИНТЕЗ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Пулатова Н.У., Максумова О.С.

Ташкентский химико-технологический институт

Реакции сополимеризации акрилатов с акриловой кислотой привлекают внимание исследователей [1, 6-8]. Сополимеры на основе акриловой кислоты (АК) и эфиров акриловой кислоты находят широкое применение в различных отраслях промышленности, в том числе в качестве загустителей, эмульгаторов, стабилизаторов [2, 80-83]. Кроме того, к таким соединениям относятся полимерные пленки и покрытия [3, 765-770], акриловые волокна [4, 46-49], водостойкие краски в качестве связующего и пленкообразующего компонента [5, 765-770], экологически чистые краски, улучшающих их состав [6, 120-124], чернил, клеев [7, 1935-1945], а также абсорбентов [8, 667-673]. Поэтому имеет теоретическое и практическое значение получение сополимеров с соответствующими свойствами на основе эфиров акриловой кислоты. Однако анализ литературы показал, что при изучении реакций сополимеризации с акриловой кислотой в основном использовались алифатические эфиры. Поэтому были проведены исследования по проведению реакций сополимеризации акриловой кислоты со сложными эфирами, содержащими в молекуле гетероциклы.

В этом исследовании в качестве сомономеров были выбраны 1-хлор-3-пиперидин-2-пропилакрилат и акриловая кислота. Очистку акриловой кислоты, 1-хлор-3-пиперидин-2-пропилакрилата, ДМФА, этилового спирта проводили стандартными методами. Используемый в качестве инициатора динитрилазобисизобутиловой кислоты (ДАК) перекристаллизовывали из этанола и сушили в вакуумной сушилке до получения постоянной массы.

Исследования проводились гравиметрическим методом. Соплимер, полученный этим методом, осаждали в присутствии различных растворителей. Константы скорости реакции сополимеризации и влияние температуры при различных температурах определяют сушкой до получения постоянной массы. По полученным значениям определяют энергию активации реакции сополимеризации. Реакцию сополимеризации проводили в среде органического растворителя в присутствии радикального инициатора ДАК при температуре 60°C. В качестве растворителя использовали диметилформамид. Реакцию сополимеризации АК с ХППАК можно описать следующим образом:

Методом ИК-спектроскопии определена структура полученных сополимеров (рис. 1).

По данным ИК-спектроскопии, в спектре образцов сополимеров, полученных на основе АК и ХППАК обнаружены характерных для сложного эфира в ХППАК поглощения в областях 1043-1150 cm^{-1} , карбонильная группа ($\text{C}=\text{O}$) в областях поглощения 1695 cm^{-1} и в областях поглощения 2920 cm^{-1} видны групповые колебания $\text{C}-\text{N}$. Поскольку в ИК-спектрах сополимеров отсутствуют полосы поглощения, характерные для двойной связи $\text{C}=\text{C}$ свидетельствует о протекании реакция сополимеризации исходных мономеров за счет раскрытия двойной связи в винильных группах.

Рис. ИК-спектр сополимера на основе ХППАК и АК. Соотношения ХППАК и АК составляют 50:50 мол.%.

Исследовано влияние различных мольных соотношений мономеров на реакцию сополимеризации (табл. 1).

Таблица- 1
Сополимеризация ХППАК и АК в среде ДМФА; [ДАК] = 5·10⁻³моль/л, 60 °С, время реакции 2 часа.

Состав исходной смеси, моль %		Содержит азот, %	Состав сополимера, моль %		[η], дл/г
ХППАК	АК		ХППАК	АК	
30	70	1,4	30,35	69,65	0,32
50	50	2,3	49,86	50,14	0,48
70	30	3,2	69,37	30,63	0,58
90	10	4,2	91,05	8,95	0,65

Значения констант сополимеризации ХППАК (r_1) и АК (r_2) рассчитывали, исходя из состава сополимеров, которые имеют различные соотношения в исходной смеси [10, п. 100]. Их определяли на основании представленных экспериментальных данных по сополимеризации системы ХППАК-АК графическим решением дифференциального уравнения Фейнмана-Росса (табл. 2).

Таблица- 2

Значения констант сополимеризации ХППАК (M_1) и АК (M_2)

M_1	M_2	r_1	r_2	$r_1 * r_2$	$1/ r_1$	$1/ r_2$
ХППАК	АК	1,8	0,65	1,17	0,56	1,54

Из найденных значений констант сополимеризации видно, что $r_1 > 1$ и $r_2 < 1$. Из полученных данных видно, что ХППАК является более активным мономером, чем АК, в реакции радикальной сополимеризации.

Таким образом, реакцию радикальной сополимеризации акриловой кислоты с 1-хлор-3-пиперидин-2-пропилакрилатом проводили в среде диметилформаида при температуре 60-80°C в присутствии инициатора ДАК. Значения констант сополимеризации процесса рассчитывали по методу Фейнемана-Росса.

Список использованной литературы

1. Каморин Д.М., Ширшин К.В., Орехов Д.В., Сивохин А.П., Садиков А.Ю., Казанцев А.О., Панина Е.А. Радикальная сополимеризация акриловой кислоты и метоксиполиэтиленгликольметакрилата в водном растворе. //Пластические массы. -2017. - №1-2. –С.6-8.
2. Прочухан Ю.А., Прочухан К.Ю., Идогова Я.В. Влияние минерализации воды на реологические свойства полимера // Башкирск. химич. журн. – 2014.–Т.21.–№4. –С.80–83.
3. Негим Эль-Сайед, Елгибаева К.Ж., Сахы М.С., Нурлыбаева А.Н., Рустем Е.И. Изучение физикомеханических свойств акриловых пленок на основе синтезированных сополимеров ММА-АК. Вестник КазНИТУ. 2016.-№3. –С.765-770.
4. Рамазанов К.Р. Безотходная технология и установка переработки сернокислотных отходов акрилатных производств в сульфат аммония и пластификатор // Вестник СГТУ. 2014.№1(74). –С.39-49.
5. Негим Эль-Сайед, Елгибаева К.Ж., Сахы М.С., Нурлыбаева А.Н., Рустем Е.И. Изучение физикомеханических свойств акриловых пленок на основе синтезированных сополимеров ММА-АК. Вестник КазНИТУ.-2016.-№3. –С.765-770.
6. Нурлыбаева А.Н. Разработка полимерных связующих и реагентов для получения безсольвентных красок. Дисс. доктора философии (PhD) по спец. 6D060600-Химия–Казахстан, 2016. –140с.
7. Lefay Ch., Charleux B., Save M., Chassenieux Ch., Guerret O., Magnet S. // Polymer,2006.V.47, –P.1935–1945.
8. Najafi V., Kabiri K., Ziae E. Preparation and Characterization of Alkogels Based on (Poly Ethylene Glycol Methyl Ether Methacrylate-Acrylic Acid) Copolymers // Polymer- Plastics Technology and Engineering. -2013. –V. 52. –P.667-673.
9. N.U.Pulatova, O.S. Maksumova, Izabela Barszczewska Rybarek. Synthesis and polymerization processes of 1-chlorine-3- piperidine -2-propylmethacrylate monomer Technical science and innovation: Vol. 2021: Iss. 3, Article 4. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/btstu/vol2021/iss3/4>
10. Сутягин В.М., Ляпков А.А. Определение относительных констант совместной полимеризации винильных мономеров. – Томск: Изд-во ТПУ, 1995. – 100 с.

N, N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС [(М-КРЕЗОЛИЛО) -КАРБАМАТ] И ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**Машаев Э.Э., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Бешимов У.Т., Абдуллаев Ш.А.
Ташкентский химико-технологический институт**

В данной работе рассматривается способ эффективного получения мета-крезолило карбамата а также химические свойства и на этой основе был изучен механизм взаимодействия мета-крезола с гексаметилендиизоцианатом.

Ключевые слова: мета-крезол, диметилформаимид, гексаметилендиизоцианат, N,N'-гексаметилен бис [(м-крезолило)-карбамат], механизм взаимодействия.

Всем хорошо известно, что во многих реакциях ароматические N- замещенные карбаматы проявляют сходство с одной стороны с фенолами и эфирами фенолов, а с другой - с амидами карбоновых кислот. В то же время карбаматная группировка обладает некоторыми особенностями, которые обуславливают специфику в химическом поведении этих соединений. К таким особенностям относится способность карбаматной группы к таутомерным превращениям в имидольную и имидолятную формы соответственно в среде концентрированной серной кислоты и в сильнощелочной среде в апротонных растворителях, выступать в одних случаях в роли донорной группы со слабым активирующим действием, а в других случаях - в роли, дезактивирующей группы. Кроме того, карбаматная группа является амбидентным нуклеофилом, поэтому в зависимости от среды возможны гетероциклизации как по атому кислорода, так и по атому азота. Карбаматные препараты используются в качестве ценных промежуточных продуктов для синтеза гербицидов, родентицидов, фунгицидов, природных и синтетических биологически активных веществ. Среди них выявлены высоко эффективные физиологически активные вещества: анестетики, спазмолитики, противоопухолевые, противопаразитные и противомикробные препараты.

В промышленности карбаматы и их производные применяются в качестве присадок к смазочным маслам, полупродуктов в синтезе карбаматных олигомеров, адгезивов в резинокордных смесях, модельных соединений при изучении структуры, процессов формирования и фотодеструкции полиуретанов [1].

Би- и полифункциональные уретаны широко используются в качестве полимеров, необходимых для производства строительных и теплоизолирующих материалов, прочных покрытий с заданными свойствами, износостойких герметиков и клеев [2]. Вместе с тем, карбаматы могут выступать полупродуктами органического синтеза. Так, например, термическое разложение карбаматов приводит к изоцианатам [3].

Это объясняется большой реакционной способностью к комплексообразованию высоко разнообразной функциональной группы. Необходимо было определить высокоточные уникальные оптимальные методы введения крезола-карбаматных группировок в указанные типы соединений и изучить зависимость используемых реакции за счет подвижного протона при N-H реакционного центра замещающих функциональных групп [4].

В результате появилась новая, ранее мало изученная и представленная лишь простейшими примерами, область химии N-H бис-карбаматных соединений, каковой является производные мета-крезолил содержащих бис-карбаматов.

Взаимодействием мета-крезола с гексаметилендиизоцианатом были получены новые производные N,N'-гексаметилен бис-(м-крезолило)-карбамата: Эффективный, безотходный, энергосберегающий синтез проводили по схеме:

Реакция проводится в среде диметилформаида и органического основания триэтиламина при комнатной температуре в течение 4 часов. Следует отметить, что производные N,N'-гексаметилен бис-(м-крезолило)-карбамата получен с довольно в высоким выходом.

Физико-химические характеристики соединений (1) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Физико-химические характеристики соединений (1)

Структурная формула	Выход, %	Т.пл., °С	R _f	Брутто формула	Элемент. анализ, %		M _м
					Вычис.	Найд.	
					N	N	
	94,6	131-132	0,71	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₄	7,28	7,24	384,47

Высокая плотность, селективность и легкая подвижность электронного облака группы $\text{—N}=\overset{\oplus}{\text{C}}=\text{O}$ обуславливают её высокую реакционную способность. Выход продукта (1) составляло 94,6% как и ожидалось, были получены соединений с хорошими выходами по механизму A_N реакции.

Физико-химические характеристики производных бис-мета-крезолило-карбаматов обусловлены, по-видимому, высокой плотностью и лёгкой подвижностью электронного облака сопряженной ($\text{—N}=\overset{\oplus}{\text{C}}=\text{O}$) группы, что приводит к увеличению положительного заряда на атоме углерода изоцианатной группы, облегчая атаку этого атома нуклеофильным агентом, а также касаясь того вопроса, происходит ли это за счёт увеличения в положительного заряда на атоме углерода или за счет стабилизации переходного состояния.

Литература:

- Имашева Н.М., дис. Гидроксизамещенные N-арилкарбаматы в синтезе новых производных арил- и гетарилкарбаматов, канд. хим. наук. Астра. гос. универ. Астрахань, 2008. - С.3.
- Патент США US 3984957 Int. Cl. E04C2/288. Composite building module / Piazza M.R. – Заявл. - 31.12.1975, опубл. - 12.10.1976.
- Гордеев Д.А., дис. Бесфосгенный синтез алифатических карбаматов и изоцианатов на основе этиленкарбоната, канд. хим. наук. РХТУ имени Д.И.Менделеева, Москва, 2017. - С 4.
- Махсумов А.Г., Абдукаримова С.А., Машаев Э.Э., Азаматов У.Р., Синтез и свойства производного – N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило) –карбамата] и его применение // Universum: химия и биология, Москва, 2020, №10(76). – С.33-41.

УСТОЙЧИВОСТЬ ВЫДЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР НА НЕКОТОРЫХ БИОПРЕПАРАТОВ

Турабекова Д.Б., Хўжамшукуров Н.А.
Ташкентский химико-технологический институт

В статье представлены результаты исследования, проведенного совместно с Узбекистан и с Крымской Республике. Полевые исследования проводились на виноградниках «Алижон Кувончбек Боги» в Сырдарьинской области Республики Узбекистан и выделения микроорганизм проводились в кафедре «Биотехнология» Ташкентского химико-технологического института. Лабораторные исследования по воздействию биопрепаратов на выделенных микроорганизмов лаборатории «Защита растений» ФГБУН «ВНИИВиВ «Магарач» РАН».

Виноград – одно из древнейших культурных растений Узбекистана, а виноградарство – одна из ведущих отраслей сельскохозяйственного производств [1]. В настоящее время в Узбекистане распространены следующие микробиологически текущие заболевания: милдью, оидиум, антракноз, церкоспороз, серая гниль, фомоз, кладоспориоз, бактериальный рак и др.[2].

Сбор образцов с больных лоз проводились 10-20 апреля 2021 года в фермерском хозяйстве «Алижон Кувончбек Боги», расположенном в Гулистанском районе Сырдарьинской области Республики Узбекистан. Пробы взяты из сортов Ризамат ота, Хуссаини, Мерседес и Дамских палочек.

Мы выделили микроорганизмов от винограда по методику Влажных камер В.Д. Поликсеновой и др. (2004). Этот метод наиболее простой метод для получения мицелия или органов спороношения. Перед закладкой объекта во влажную камеру мы его промывали в проточной воде, потом в дистиллированной воде. После этого с 3 %-ную перекись водорода, 2 %-ный раствор марганцевокислого калия, 70 %-ном этиловый спиртом. Объект выдерживали в растворе в течение 4 мин и многократно промывали стерильной водой. В чашка Петри клали фильтральную бумагу и стерилизовали в автоклаве НМС HV-501. 1 час при температуре 120°C. После стерилизование увлажняли с 1 мл стерильной дистиллированной водой. После поверхностной дезинфекции материал помещали в чашку Петри и поставят в термостат при соответствующей температуре (обычно 20-25 °C). На каждую Чашку Петри раскладывали стриженные фрагменты винограда так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Поставили в термостат Memmert IPP 500 на 30°C в течение 10 дней. После 10 дней выделели культуры из растущего колоний.

Мы решили изучить действие фунгицидов Витоплан СП, Трихоцин СП и Стернифаг *Fusarium proliferatum* NDL Uz-76, *Streptomyces violaceoruber* NDL Uz-85, *Streptomyces badius* NDL Uz -93, *Nocardiosis sp* и еще 6 микроорганизмов, применяемых против болезней винограда в лабораторных условиях.

Для этого мы приготовили раствор Витоплан СП с дистиллированной водой. По рецептуре 80-120гр Витоплан СП надо растворить в 800 литров дистиллированной воде. Мы решили добавить 80 г биопрепарата на 800 литров воды и приготовили раствор на 300 мл. Добавили в среду Чапека Докса в пропорции 1:1. Наливали в чашки Петри толщиной 5 мм.

Таким же образом готовили питательную среду с добавлением препаратов трихоцина и стернифага.

В таблице 1 представлено экспериментальные данные по результатам тестирования в условиях *in vitro* биологической эффективности 3 фунгицидов контактного, системного и системно-контактного действия на 5, 7 и 10 сутки после их применения в отношении, выделенных в чистую культуру, 6 видов грибов и актиномицетов возбудителей болезней винограда: *Fusarium proliferatum*, *Streptomyces violaceoruber*, *Streptomyces badius* и две

штаммы которое выделели в кафедре «Биотехнология» Ташкентского химико-технологического института и идентифицировали в лаборатории [«Молекулярно-генетических исследований»](#) «ВНИИВиВ «Магарач» РАН» - *Nocardioopsis dassonvillei* и *Streptomyces ravus*. Лабораторные исследования по воздействию [биопрепаратов проводились](#) в лаборатории «Защита растений» ФГБУН «ВНИИВиВ «Магарач» РАН».

Таблица 1.

Скрининг современных фунгицидов по биологической эффективности в отношении грибов возбудителей болезней винограда в лабораторных условиях (диаметр колоний на 5,7 и 10 сутки, мм;)

№	Препарат	<i>Fusarium proliferatum</i>			<i>Streptomyces violaceoruber</i>			<i>Streptomyces badius</i>			<i>Nocardioopsis dassonvillei</i>		
		5	7	10	5	7	10	5	7	10	5	7	10
1	Витоплан, СП	0	0	0	0	0	0	7,5	11,4	13,4	0	0	0
2	Трихоцин, СП	0	0	0	2	3	4,3	0	0	0	0	0	0
3	Стернифаг, СП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Контроль	29,7	39,2	42	2,3	6,1	9,8	13,3	27,3	31,2	3,7	5,9	7,3

Проведённые исследования показали, что гриб *Fusarium proliferatum* и *Nocardioopsis dassonvillei* проявляет одинаковую чувствительность к испытываемым препаратам (таблица 1). Все три препарата - Витоплан, СП, Трихоцин, СП, Стернифаг, СП показали 100 % биологическую эффективность. Они снижали численность колоний гриба на 99,8 % и по этому показателю находился на первом месте. В контроле *Fusarium proliferatum* в десятой день показал 42 мм, *Nocardioopsis dassonvillei* показал 7,3 мм. *Streptomyces violaceoruber* показал что, в контроле в среднем 9,8мм, на фунгициде Трихоцин СП существенно 13%, колоний. Другие фунгициды показали эффективность 100%. Количество колоний гриба в контроле составило в среднем 42 шт. но диаметр колоний не было выше 4,3мм. Однако, несмотря на меньшую биологическую эффективность, в препарате Витоплан, СП, актиномицет *Streptomyces badius* показал самое высокое колонизации. В контроле в среднем показал 31,2мм. В препарате в среднем диаметр колонии было 13,4, но в чашке Петри выросло 18 колоний. Это показывает что Витоплан, СП не эффективен для *Streptomyces badius*. Трихоцин, СП и Стернифаг, СП показали 100% эффективность. Надо сказать что в препарате Трихоцин, СП и Стернифаг, СП выросло *Trichoderma harzianum*, которое составляет препарата.

Литература

1. Наркабулова Н. Ч. Влияние на качество вин перспективных гибридов Технического винограда. 2018г. Universum: Технические науки. №2 (47).
2. Хасанов Б.А., Очиллов Р.О., Холмуродов Э.А., Гулмуродов Р.А. Мевали ва ёнғок мевали дарахтлар, цитрус, резавор мевали буталар ҳамда ток касалликлари ва уларга қарши кураш. Тошкент 2010й. [101-135б.]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОВ И КРАХМАЛА В БИОМАССЕ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ *CHLORELLA VULGARIS* SP²

Хўжамшукуров Н.А., Абдуллаев Х.О.
Ташкентский химико-технологический институт

Интерес к *Chlorella vulgaris* определяется богатейшим составом биологически активных веществ, высокой их концентрацией и сравнительно простой технологией получения больших количеств биомассы. В последнее время интерес к ней связан еще и с тем, что водоросль можно рассматривать в качестве перспективного фотосинтетического компонента в системах жизнеобеспечения человека [1]. В некоторых странах ее применяют для обогащения продуктов питания биологически ценными питательными веществами [2]. Биомассу хлореллы широко используют и в фармакологии.

Одними из наиболее продуктивных считаются микроводоросли рода *Chlorella* обитающие преимущественно в естественных пресных водоемах, однако способные к развитию и в морской воде. Этот род микроводорослей известен давно и хорошо изучен, что, безусловно, является явным преимуществом для их применения в промышленности. Наряду с высокой продуктивностью биомассы, эти клетки обладают рядом особенностей, позволяющих считать их наиболее подходящими для использования в биотехнологических процессах в качестве субстрата. Преимуществом микроводорослей, относящихся к роду *Chlorella*, является их исключительная приспособляемость к изменениям окружающей среды. Обладая очень «пластичным» метаболизмом, клетки микроводорослей рода *Chlorella* могут использовать не только неорганические элементы, но и органические источники углерода. В этой связи огромен интерес к использованию сточных вод различного химического состава для накопления биомассы микроводорослей.

Показано, что, изменяя условия культивирования, можно получать биомассу *Chlorella vulgaris* sp² с содержанием белковых веществ от 11 до 61% и жиров – от 7 до 86 %.

Интерес, который проявляют исследователи многих стран к *Chlorella vulgaris*, обусловлен прежде всего большим содержанием в биологически активных веществ (БАВ). БАВ водорослей эффективны при терапии и профилактике широкого спектра заболеваний, а также используются в пищевой, косметической и других отраслях промышленности, что делает актуальной задачу комплексной переработки этого вида сырья.

Режимы культивирования. Оптимальные условия для роста могут быть обеспечены не только изменением состава питательных сред, но и использованием определенных режимов культивирования, выбор которых во многом зависит от специфики организма и целей использования биомассы. Крайними случаями из всех возможных режимов выращивания микроводорослей и цианобактерий являются накопительная (периодическая) и непрерывная культуры.

В случае накопительного способа выращивания в освещаемый культиватор, заполненный питательной средой, вносится инокулят, после чего рост культуры происходит уже без вмешательства экспериментатора в состав жидкой фазы. Увеличение биомассы в такой системе происходит в течение ограниченного периода времени на фоне сокращения количества биогенов, повышения уровня вторичных метаболитов и ухудшения световых условий. Графически такой рост изображается S - образной кривой. При этом условно выделяют несколько фаз роста: лаг-фазу, логарифмическую фазу (лог-фазу, или экспоненциальную), фазу линейного роста, фазу замедления роста, стационарную фазу и фазу отмирания. Некоторые авторы не выделяют отдельно линейную фазу, а включают ее в экспоненциальную. При непрерывном способе культивирования среда постоянно пополняется биогенными элементами; свежую среду добавляют с той же скоростью, с какой суспензия удаляется из культиватора (объем суспензии не меняется со временем). Это способствует поддержанию культуры в состоянии экспоненциального роста.

Основными разновидностями культивирования в непрерывном режиме являются хемостат и турбидостат. При использования хемостата фиксируется определенная скорость подачи свежей среды (удельная скорость разбавления), к которой "подстраивается" концентрация биомассы. С помощью турбидостатного контроля устанавливается заданная плотность биомассы: автоматическое непрерывное добавление в культиватор свежей среды поддерживает нужную концентрацию клеток.

Если разбавление культуры производится периодически, то такой режим выращивания называют полупроточной (semicontinuous) культурой. Иногда используется термин "квазинепрерывная проточная культура".

Определение содержания углеводов - Осадки биомассы *Chlorella vulgaris* sp² после экстракции белка высушивались при 60 °С в течение 20 ч. К сухое осадка добавлялось 300 мкл воды и 5,7 мл конц. H₂SO₄. После этого полученная смесь выдерживалась на термошейкере при 60°С и 1500 об/мин. до полного растворения осадка. Перед определением аликвота полученного гидролизата разбавлялась в 100-200 раз.

Определение общего содержания углеводов в белковом экстракте и гидролизате осадка проводилось с использованием фенольного метода [3]. Для этого к 0,32 мл анализируемой пробы добавлялось 0,32 мл 5% водного раствора фенола, а затем 0,16 мл H₂SO₄ (конц.).

Полученная смесь перемешивалась. Через 10–20 мин. пробы охлаждались до комнатной температуры, и в них определялась оптическая плотность при длине волны 490 нм. В качестве стандарта использовался водный раствор глюкозы с концентрацией 50–540 мкг/мл. Содержание углеводов рассчитывалось путем суммирования растворимой и нерастворимой составляющих.

Определение содержания крахмала - Содержание крахмала в биомассе микроводорослей *C. vulgaris* C-1 определялось ферментативным методом [4].

Согласно инструкции производителя, в ходе ферментативной реакции термостабильная α-амилаза гидролизует крахмал в растворимые мальтодекстрины. Далее глюкоамилаза гидролизует мальтодекстрины в D-глюкозу. D-глюкоза под действием глюкозооксидазы окисляется в глюконовую кислоту, при этом образуется эквимольное количество H₂O₂. Под действием пероксидазы H₂O₂ окисляет пара-аминоантипирин в присутствии пара-гидроксibenзойной кислоты в окрашенное соединение (хинонимин), интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации глюкозы в анализируемом образце и измеряется спектрофотометрически при длине волны 510 нм.

Литература

1. Использование урины в питании *Chlorella vulgaris* / Грибовская И.В., Калачёва Г.С., Тирранен Л.С., Колмакова А.А., Баянова Ю.И. // Journal of Siberian Federal University. Biology. – 2011. Том. 3. Вып. 4. - С. 243-256.
2. Gors M., Schumann R., Hepperle D., Karsten U. Quality analysis of commercial *Chlorella* products used as dietary supplement in human nutrition. J. Appl. Phycol. 2010. - Том. 22. - № 3. – С. 265-276.
3. Dubois M., Gilles K.A., Hamilton J.K., Rebers P.A., Smith F. Colorimetric method for determination of sugars and related substances // Anal. Chem. – 1956. – V. 28. – I. 3. – P. 350 – 356.
4. Fernandes B., Dragone G., Abreu A. P., Geada P., Teixeira J., Vicente A. Starch determination in *Chlorella vulgaris* – a comparison between acid and enzymatic methods // J. Appl. Phycol. – 2012. – V. 24. – I. 5. – p. 1203–1208.

ОБЗОР ВЫДЕЛЕНИЯ ВЫСШИХ ПАРАФИНОВ

Бердияров У.М.¹, Кодиров О.Ш.², Мирзакулов Х.Ч.¹

¹Ташкентский химико-технологический институт;

²Национальный университет Узбекистана

Технически важные для органического синтеза насыщенные углеводороды можно разделить на следующие группы: низшие парафины (от C₁ до C₅), получаемые в индивидуальном виде; высшие парафины (примерно от C₁₀ до C₄₀), обычно представляющие собой жидкие или твердые смеси гомологов с разным числом углеродных атомов.

Главным источником жидких и твердых парафинов используемых в процессах органического синтеза, является нефть. Как известно, нефть состоит главным образом из парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов с большей или меньшей примесью кислород- и серосодержащих соединений. В зависимости от месторождения соотношение в нефти упомянутых углеводородов значительно меняется.

Каждый класс углеводородов представлен в нефти многочисленными гомологами и изомерами: парафины присутствуют в виде нормальных и разветвленных изомеров; нафтены — пяти- и шестичленные, с одной или несколькими алкильными группами разной длины; ароматические углеводороды содержатся в виде бензола и его гомологов (толуол, ксилолы и т. д.); имеются также различные ароматические углеводороды с конденсированными циклами (нафталин, антрацен, их гомологи).

Начальной стадией переработки нефти является прямая перегонка при атмосферном давлении (атмосферная перегонка), при которой из нефти выделяются следующие фракции: бензиновые (40—200°C), лигроиновые (150—250°C), керосиновые (180—300°C), газойлевые (250—360°C). Остаток от атмосферной перегонки (мазут) подвергают далее **вакуумной перегонке** для получения смазочных масел с разной летучестью и вязкостью (соляровое, веретенное, трансформаторное и др.).

В смазочных маслах, газойлевых и керосиновых фракциях может содержаться до 30 % n-парафинов. Для их выделения применяют несколько методов.

Способ кристаллизации используют в двух вариантах: с растворителями и без них. Кристаллизация без растворителей возможна для газойля и маловязких масел. Фракцию охлаждают рассолом и отделяют твердую лепешку (парафиновый гач), в которой еще содержится ≈ 30 % жидких углеводородов. Для их отделения проводят «выпотевание»: гач помещают на ситчатую тарелку и нагревают, получая сравнительно чистый парафин.

Более распространена кристаллизация с растворителем, обычно со смесью низших кетонов и ароматических углеводородов. Фракцию растворяют и охлаждают до минус 5 — минус 30 °С; выпавший осадок повторно кристаллизуют из растворителя. Применяют и кристаллизацию с жидким пропаном как растворителем, играющим одновременно роль хладагента; при его частичном испарении достигаются равномерное охлаждение и кристаллизация парафина.

Карбамидная депарафинизация состоит в отделении n-парафинов в виде кристаллических аддуктов с карбамидом. Если нефтяную фракцию смешать с насыщенным водным раствором карбамида при 10—40 °С, то выпадает осадок, который после фильтрования и обработки горячей водой или паром при 70—100°C разлагается с выделением карбамида и смеси n-парафинов:

При обработке фракций, богатых парафином, используют растворитель дихлорметан, чтобы смесь не загустевала. Карбамидная депарафинизация применима для любых фракций и не требует низких температур. Ее недостаток — малая селективность.

В парафине, полученном этими двумя методами, допускается наличие примесей до 0,5 % ароматических углеводородов, 0,01 % серы и не более 10 % изопарафинов.

Выделение н-парафинов с помощью цеолитов является новым и прогрессивным способом, находящим все более широкое распространение. Он применим к любым фракциям, дает высокую степень извлечения н-парафинов (80—98 %), которые получаются в очень чистом виде (98,0—99,2 %). Процесс состоит из двух стадий: адсорбции н-парафинов и десорбции, которые можно проводить в газовой или жидкой фазе при температуре до 300—350 °С и разном давлении. Десорбцию парафинов можно проводить снижением давления, повышением температуры, вытеснением другими веществами (н-пентаном, аммиаком) или комбинацией этих способов. Одна из схем этого процесса (Парекс - метод) изображена на рис. 1. Исходную нефтяную фракцию (сырье) смешивают с газом-носителем (азотом) и в его токе подогревают и испаряют в подогревателе 1.

Рис. 1. Технологическая схема Парекс-метода выделения н-парафинов:

1, 5 — подогреватели; 2 — адсорберы-десорберы; 3, 6 — холодильники; 4, 7 — сепараторы; 8 — газодувка

Полученная парогазовая смесь поступает в один из трех адсорбционных аппаратов 2, заполненных цеолитом, где происходит адсорбция н-парафинов. Выходящую из адсорбера смесь охлаждают в холодильнике 3, а в сепараторе 4 отделяют депарафинированный конденсат от газомносителя; последний возвращают на смешение с исходной фракцией. Когда адсорбент полностью насыщается парафином, смесь газа-носителя с исходной фракцией направляют во второй адсорбер, в котором уже проведена стадия десорбции. В первый адсорбер подают газ-десорбент (аммиак), предварительно нагретый в подогревателе 5. После десорбции смесь десорбента с парафином охлаждают в холодильнике 6 и разделяют в сепараторе 7, направляя аммиак снова на десорбцию. Из трех адсорбционных аппаратов один работает на стадии адсорбции и два — на десорбции, причем переключение потоков автоматизировано.

ВЫДЕЛЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ОСТАТКА ПИРОЛИЗА

Жахонов Ф.Х.¹, Исакова А.К.¹, Ахмедова Ф.², Тураев Т.Б.¹

¹Ташкентский химико-технологический институт.

²Каршинский инженерно-экономический институт.

Наравне с этиленом ароматические углеводороды являются самыми важными полупродуктами нефтехимической промышленности. Из них получают ценные полимерные материалы, поверхностно активные вещества, красители, используют в качестве растворителей лакокрасочных материалов, компонентов моторных топлив (в составе реформинг бензина) и т.д. По этому в настоящей работе рассматриваются вопросы получения ароматических углеводородов в частности бензола, толуола и ксилолов (БТК) из остатков технологических узлов Шуртанского газохимического комплекса (ШГХК) таких как; кубового остатка установки дебутанизации этиленового цеха (позиция S-1812,) газоконденсат отстоя закалочного отделения (позиция FA-6901), конденсат собирающиеся в топливно-материальном цехе (позиция FB-8105) и газоконденсат накапливающиеся (135 тыс.т/год) в товарном цехе.

Газоконденсат ШГХК является наиболее богатым (24-27%) полупродуктам для получения БТК (табл.1.).

Таблица 1

Состав ароматических углеводородов из различных технологических узлов ШГХК

Качественный состав ароматических углеводородов	Количественный состав ароматических углеводородов, мол			
	ГА-6901	S-1812	FB-8105	ТМЦ на суммар газоконденсат, %
Бензол	2,45	4,65	3,45	9,60
Толуол	1,10	2,72	1,78	7,92
М+П ксилолы	1,86	1,67	0,88	3,40
О-ксилолы	0,25	1,12	1,97	1,87
Этилбензол	3,14	1,75	2,35	1,26
Триметил бензол	4,47	0,70	3,21	1,65
Бутилбензол	0,86	0,15	0,24	0,37

Как видно из данных таблицы 1 ароматические углеводороды различных технологических позиций по объему накапливаются более чем 1,5 тыс. т/год. При этом газоконденсат из ТМЦ направляющиеся на переработку в моторные топливо содержит более 22 % (29,7 тыс. т/год) ароматических углеводородов, которые представляют технологический интерес для производства БТК. В связи с этим рассмотрим процесс экстракционного выделения их из 60-125°C фракции углеводородов газоконденсата содержащие более чем 40 % БТК.

Поставленные задачи решаются разработкой технологии экстракционного извлечения БТК из целевого фракции газоконденсата эффективным экстрагентом в органическом растворителе. Для оценки групповых составов газоконденсата и его целевой фракции приводим их физико-химические свойства и содержание в них ароматических нафтеновых и парафиновых углеводородов (Табл.3).

Таблица 3

Физико-химические свойства и групповой состав углеводородов газоконденсата

Газоконденсат	n_D^{20}	Средн. мол. масса	Содержание углеводородов %%		
			аром	нафтен	парафины
стабильный ГК	1,4417	164	25	20	55
Месторождения Шуртан фракция 338- 438 К	1,4441	148	42	24	34

В отличие от известных технологии, в предлагаемой процессе используются олигомерный азот и кислородосодержащий экстрагент «Полиаминол» (продукт поликонденсации этаноламинов с окисью этилена при различных соотношениях) в разбавленном диэтиленгликоле. Полиаминол разбавляется диэтиленгликоле. При оптимальной концентрации раствора экстрагента для эффективного растворение БТК (до 50-60% масс), а также полного расслаивания в виде рафинат-углеводородов газоконденсата и экстракта – БТК в экстрагенте устанавливали оптимальное условие процесса экстракции (табл.1.). Из полученных данных таблицы 2 можно судить об эффективности и селективности экстрагента по отношению БТК и разработанная технология также является более целесообразной чем известные технологии их получения из других видов сырья.

Таблица 3

Композиционный экстрагент регенерируется отгонкой БТК из экстракта

Показатели	Фракция ГК 95- 115 ⁰ С	Экстрак т	Рафинад
Удельный вес	717	1076	646
Показатель преломления	1,4274		1,3732
Выход на исходн. сырье в % масс	17,2	7,9	9,3
Содерж. углеводородов в %масс	56,3	3,1	97,4
Парафинонафтенный толуол	43,7		2,6
Степень извл. Толуола в % масс		95,4	4,6

Кондиционный БТК полученный из целевой фракции газоконденсата имеет следующие свойства: удельный вес- 871 кг/м: показатель преломления –1,4974: температура кипения-111,2⁰С и поверхностное натяжение-249 мН/м. Таким образом из природной смеси углеводородов (целевая фракция газоконденсата) с применением композиционного экстрагента извлечения (97,5% масс) извлечения ценного полупродукта нефтехимии, БТК.

Библиография

1. Майстер Дж.М., Блэк С.М. и др. Оптимизация производства алкилата для получения экологически чистых топлив//Нефтегазовые технологии, № 5, 2000, С.96;
2. Алимов А.А, Мовланов А.С. и др. Крекинг газы-сырье для получения алкилат бензина//Материалы международной научно-технологической конференций «Современные технологии; экономика и перспективы получения синтетические топлив из газов» 18-19 май 2005 Ташкент, С. 158-162.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ ФРАКЦИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ОСТАТКА ПИРОГАЗА

Жахонов Ф.Х.¹, Исакова А.К.¹, Ахмедова Ф.², Тураев Т.Б.¹

¹Ташкентский химико-технологический институт.

²Каршинский инженерно-экономический институт.

Высокоэффективные разновидности (реформинг изомеризат, алкилат бензины и др.) топлив являются более активными составляющими компаунд бензинов, из которых имеется возможность получения различных марок топлив с высокими качественными показателями [1]. При этом заменителем бензола (до 12 %) содержащиеся в реформинг бензине может быть алкилаты ароматических углеводородов [2] или алкилат бензин [3] получаемые алкилированием низших олефинов.

В связи с выше изложенными в данной работе рассматривается получение идентичного по составу алкилат бензина содержащиеся в «зеленом масле»-остатка ректификации пирогазов или легкой фракции перегонки полиэтилена на Шуртанском газо-химическом комплексе (ШГХК). Ниже приводим состав и свойства исходных составляющих горючего материала (табл. 1 и 2)-синтетического остаточного сырья для получения из них моторных топлив с высокими качественными показателями.

Таблица 1

Состав остатка пирогазов из установки диэтанализатора

Качественный состав	Количественный состав, %		Физический состав	
	Мольные содержания	В расчете на остатки смесь	Плотность, г/см ³	Т.кип, °С
Этан - С ₂	6,10	4,70	0,497	-37
Пропан - С ₃	39,13	30,10	0,509	-4
Бутаны - С ₄	39,73	30,56	0,528	18,0
Пентаны - С ₅	5,63	4,33	0,601	31,0
Гексан-октановые (С ₆ -С ₈) фракции	3,26	2,50	0,644	93,6
Бензол	4,63	3,56	0,828	80,7
Толуол	1,12	0,86	0,845	111,2
Ксилолы и этилбензол	0,03	0,02	0,862	122,4
Стирол	0,06	0,04	0,850	128,8
Нонаны С ₉	0,31	0,24	0,806	125,0
Другие конденсированные углеводороды	-	9,5 ÷ 11,5	0,825	130,5-146,0

Как видно из результатов хроматографических определений погрешности показателей не превышает 3,0-3,5 % и показатели физических свойства также отличаются от их истинных свойств. Приведенный состав может быть топливной добавкой после ее предварительной перегонкой.

Таблица 2

Количественный и качественный состав циклонов кубовых остатков из различных позиций технологий ШГХК

Качественный состав	Количественный состав, % мас		
	Остатки углеводородов после заковки, обезвоженный СА-6901	Кубовый остаток дебутанизатора S-1812	Этиленового цеха ГВ-8105
Циклопентан	0,166	1,867	0,735

Бензол	1,136	4,649	2,045
Циклогексан	0,149	2,872	0,195
Метилциклогексан	0,442	0,493	0,380
Толуоло	0,242	0,169	0,079
Этилбензол	2,854	0,286	1,618
М+п ксилолы	1,304	0,012	0,958
О-ксилолы	0,087	0,318	0,002
Триметил бензол	3,557	0,003	2,321
Бутил бензол	0,484	0,0006	0,141

Как видно из результатов таблицы 2. все разновидности более низкомолекулярные цикланы. Они вполне соответствуют составам цикланов реформинг бензина. При этом эти углеводородные смеси являются удовлетворительными добавками для улучшения качества моторных топлив.

Для определения топливных свойств приведенных кубовых остатков производили их разгонку в стандартной лабораторной установке (табл.3).

Таблица 3

Фракционный состав разгонки кубовых остатков технологических позиции ШГХК

Разгонка смеси углеводородов остатков	Технологические позиции и их температура разгонки, °С		
	СА 6901	S-1812	ГВ-8105
Т. начало кипения	56	30	59
10 %	113	50	79
20 %	121	53	92
30 %	130	57	102
40 %	139	61	118
50 %	151	77	128
60 %	169	86	138
70 %	182	98	153
80 %	203	108	160
90 %	240	126	19
Т конец кипения	244	128	193
Потери, %	1,0	7,0	3,0
Остаток в колбе, %	2,0	1,0	1,0
Выход, %	94,0	92,0	96
Плотность, г/см ³	0,776	0,690	0,743
Содержание, %	0,019	0,004	0,011
Объем накопления остатка, м ³ /сум	55-60	250-260	82-85

Как видно из данных таблицы 3 кубовая остатка из позиции S-1812 по своим свойствам соответствуют показателям технического условия газового бензина, из позиции ГВ-8105 смесь углеводородов является близким по свойствам прямогонному бензину, а из позиции СА-6901 по составу похожа бензину-галоши (тяжелому бензину). Физико-химические свойства их также являются соответствующими к прямогонным бензиновым фракций. Однако октановые числа полученных фракций углеводородов является невысокими-50÷60, что требует их компаундировать как прямогонный бензин с реформинг бензином или другими присадками топлив, например метил- или этилтретбутиловыми эфирами. Таким образом, полученные фракции углеводородов из различных кубовых остатков производства ШГХК могут быть использованным в качестве топлив после соответствующих процессов

очистки, фракционирования и наполнения их присадками, а также добавлением реформинг бензина.

Библиография

1. Чанг Е.Д. и Лейби С.М. Повышение качества автомобильных бензинов с помощью эфиров//Нефть, газ и нефтехимия за рубежом, № 71992, С.60-70;
2. Майстер Дж.М., Блэк С.М. и др. Оптимизация производства алкилата для получения экологически чистых топлив//Нефтегазовые технологии, № 5, 2000, С.96;
3. Алимов А.А, Мовланов А.С. и др. Крекинг газы-сырье для получения алкилат бензина//Материалы международной научно-технологической конференций «Современные технологии; экономика и перспективы получения синтетические топлив из газов» 18-19 май 2005 Ташкент, С. 158-162.

РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ ПРИСАДОК ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЯЖЕЛЫХ ФРАКЦИЙ НЕФТИ

**Пулатова З.Ф., Арипджанов О.Ю., Умарова М.Б.
Ташкентский химико-технологический институт**

Остро стоит задача разработки собственного отечественного ассортимента конкурентоспособных присадок. Вытеснение импорта с отечественного рынка присадок возможно конкурентным путем. Основным критерием в этом вопросе является показатель качество присадки должно быть оценено принятыми в мировой практике методами. Топливо для котельной на основе тяжелой нефтяной фракции, нефтешлама и побочного продукта переработки сланцевого масла - полимеров молекулярной массы 5000-7000, содержащих не более 0,05% серы и растворимых в гудроне. Основным критерием является показатель качество присадки должно быть оценено принятыми в мировой практике методами.

В нашей научной работе мы разработали новую присадку, снижающую вязкость тяжелой нефтяной фракции являющийся нефтешламом и полимеры молекулярной массы 5000-7000. Присадка для снижения вязкости тяжелых фракций нефти - гудронов представляет собой карбоксилат натрия - отход производства растительных масел, добавляемый к тяжелым фракциям нефти - гудронам в количестве 20-50% масс. Карбоксилат натрия представляет собой натриевые соли жирных кислот, получаемые при переработке щелочных отходов, которые образуются при обработке растительных масел едким натром. Это пастообразное вещество светло-коричневого или коричневого цвета, содержащее не менее 25% жиров, 9-28% мыл и 0,2-0,4% свободной щелочи.

Гудрон - густой смолистый остаток после отгона от нефти топливных и масляных фракций. В случае неглубокого отбора масляных фракций остаток называется гудроном масляным. Добавление карбоксилата натрия к тяжелым фракциям нефти создает устойчивую эмульсию с низкой вязкостью и высокой стабильностью. Это позволяет получать качественный битум, а также утилизировать отходы производства растительных масел. Улучшенные тяжелые фракции нефти - гудроны получают путем смешения карбоксилата натрия и гудрона, или гудрона масляного. Компоненты предварительно нагревали: карбоксилат натрия до 35-40°C, а тяжелые фракции нефти - до 60-70°C, перемешивание проводили при температуре 60-70°C до устойчивой эмульсии в течение 30-40 минут. Смеси карбоксилата натрия и тяжелых фракций нефти - гудронов могут применяться при получении битумов, а также улучшать свойства гудрона масляного, применяемого в качестве мягчителя резиновых смесей или в строительстве. В качестве компонентов использовали: тяжелый осерненный гудрон плотностью 0,986 г/см³, содержащий 3,1% серы, с температурой застывания 49°C и температурой вспышки в открытом тигле 302°C, гудрон Ферганской

нефти плотностью $0,980 \text{ г/см}^3$, содержащий 1,9% серы, с температурой застывания 34°C и температурой вспышки в открытом тигле 340°C , и гудрон масляный, имеющий вязкость $\text{ВУ}_{100}=30-45$ и температуру вспышки в открытом тигле 260°C , карбоксилат натрия. Мы определили вязкость смеси условную при 100°C на вискозиметре марки ВЗ ВУМ 868, содержание серы, температуру размягчения и стабильность. Из смеси гудрона и карбоксилата натрия получали битум на установке путем окисления воздухом при температуре $260-270^\circ\text{C}$, давлении $0,5 \text{ МПа}$ и расходе воздуха $250 \text{ м}^3/\text{т}$ сырья.

Рис.1. В открытом тигле определили температуру вспышки

№1. В лаборатории нагревали 20% масс. карбоксилата натрия до 40°C и смешивают с 80% масс. гудрона нефти, предварительно нагретого до 70°C , в резервуаре, снабженном скоростной мешалкой, и перемешивали при этой температуре в течение 40 минут. Полученную смесь анализировали и отправляли на битумную установку. Результаты анализов представлены в таблицах №1 и 2.

Рис.2. Лабораторная битумная установка

№2. Получение смеси и битума осуществляли по примеру №1 с той разницей, что берём 40% масс. карбоксилата натрия и 60% масс. гудрона нефти. Полученную смесь анализировали и отправляли на битумную установку. Результаты анализов представлены в таблицах 1 и 2.

№3. Получение смеси и битума осуществляли по примеру №1 с той разницей, что исследовали 50% масс. карбоксилата натрия и 50% масс. гудрона нефти. Полученную смесь анализировали и отправили на битумную установку. Результаты анализов представлены в таблицах №1 и 2.

№4. Смешением 40% масс. карбоксилата натрия и 60% масс. гудрона масляного получали гудрон с низкой вязкостью, применяемый в качестве мягчителя резиновых смесей и добавки к дорожным покрытиям.

№5 (сравнительный). Получение смеси и битума осуществляют по примеру №1 с той

разницей, что исследовали 60% масс. карбоксилата натрия и 40% масс. гудрона. Полученную смесь анализировали и отправили на битумную установку. Результаты анализов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели качества смесей для получения битумов

Пример №	Состав смеси, % масс		Показатели качества			
	Карбоксилат натрия	гудрон	Вязкость условная ВУ ₁₀₀	Стабильность, сутки	Содержание, серы	Температура размягчения, °С
1.	20	80	29,2	387	1,60	32
2.	40	60	27,1	387	1,24	34
3.	50	50	25,8	387	1,71	33
4.	40	Гудрон масляной 60	6,2	387	-	текучий
5.	60	40	18,7	362	1,68	30

Представленные результаты показывают низкую вязкость и высокую стабильность получаемых смесей. Эти качества позволяют легко перекачивать смеси по трубопроводам и ускоряют процесс выпадения механических примесей. Смесей карбоксилата натрия с гудроном пригодны для получения битумов дорожных жидких и кровельных, качество которых выше требований «O'zstandart».

Список использованной литературы

1. Полищук Ю.М. Высоковязкие нефти: аналитический обзор закономерностей пространственных и временных изменения их свойств. Нефтегазовое дело. 2006. №1. С. 1-32.
2. Attanasi E. D. Natural Bitumen and Extra-Heavy Oil / E. D. Attanasi, R. F. Meyer // In 2007 Survey of Energy Resources. World Energy Council. P. 119-143.
3. Meyer R. F., Heavy Oil and Natural Bitumen Re-sources in Geological Basins of the World. Open-File Report 2007-1084. /R. F. Meyer, E. D. Attanasi, P. A. Freeman. U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, 2007.
4. Haaland O. The Future of the World's Extra Heavy Oil Resources .Competition and Potential / O. Haaland, R. Klovning, T. Sem // Proc. of 7th UNITAR International Conference on Heavy Crude and Tar Sands, Beijing, 1998. P. 8-26.
5. Якуцени В. П. Нетрадиционные ресурсы углеводородов — ресурс для восполнения сырьевой базы нефти и газа России. Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2011. Т. 4.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МАСЛА МЕСТНОГО СОРТА ГОРЬКОГО МИНДАЛЯ (*Prunus dulcis* var. *Amara*)

Рузибаев А.Т., Содиков С.И.
Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время охрана здоровья человека остается одной из актуальных задач. В связи с возникновением экологических проблем увеличивается разнообразие, вместе с тем уменьшается опасные заболевания, такие как сахарный диабет, онкологические заболевания, вирусный гепатит чаще встречается у молодых людей и эти заболевания стали глобальными проблемами, опасными для жизни человека.

Одна из самых древних орехоплодных культур, миндаль в промышленных масштабах тысячелетиями возделывается в Иране, Ираке, Афганистане, Аргентине, США, Австралии, Чили, странах Средиземноморья, Средней Азии и Закавказье.

В медицине используют листья, плоды и семена. Листья собирают по окончании цветения, плоды и семена – с наступлением зрелости. Ядра применяют при анемии, сахарном диабете, бронхиальной астме, бессоннице, мигрени, судорогах и как противокашлевое средство, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, почечных коликах.

Горький миндаль содержит повышенное количество амигдалина (около 4%). Однако само по себе это вещество не вредно. Синильная кислота, а также небезвредный для человеческого организма бензальдегид выделяются из ореха только после его ферментации эмульсином, который также содержится в миндале. Тепловая обработка разрушает ферменты, благодаря чему амигдалин становится нейтральным, и яды не образуются.

Амигдалин – белое кристаллическое вещество, молекулярная масса 457,429 г/моль. Хорошо растворяется в этиловом спирте и воде. Не растворяется в диэтиловом эфире.

Амигдалин впервые в качестве предмета исследования использован в 1803 году Робике ва Бутрон-Шаларом, 1830 году Либихом ва Вёлером.

В 1950 году американский биохимик Эрнст Т. Кребс разработал метод выделения амигдалина из растений и дал ему название витамина В17 [1].

Амигдалин в некоторых зарубежных странах под названием витамина В17 производится в фармацевтической промышленности.

Амигдалин в определенном количестве встречается в цветках, листьях и семенах многих растений, таких как горький миндаль, черешня, фисташка, персик, абрикос, входящих в семейство *Prunus*.

Семена горького миндаля содержат до 62% жирного масла, до 20% белков, углеводы, витамина В2, соли калия, кальция, магния. Семена миндаля имеют свойства накапливать радиоактивные изотопы и являются источником заметного - излучения. Листья миндаля содержат цианогенные соединения, органические кислоты, флавоноиды. Масло миндаля содержит олеиновую (77,8 %), линоленовую (15,8 %), пальмитиновую (7,4 %) кислоту [2].

Рисунок 1. Хроматограмма метиловых эфиров жирных кислот масла местного сорта горького миндаля.

Нами был изучен жирно-кислотный состав местного сорта горького миндаля. Анализ полученных метиловых эфиров жирных кислот проводился на газовом хроматографе с пламенно ионизационным детектором [3].

Для идентификации жирных кислот использовали смесь метиловых эфиров жирных кислот “Supelco 37 Component FAME Mix”, состоящая из 37 компонентов

Таблица 1.

Сравнительные данные массовой доли жирных кислот выраженные в процентах

Жирные кислоты	Литературные данные	Результаты испытания
16:0	6,0-7,4	4,94
16:1	0,5-0,8	0,66
17:1	-	0,14
18:0	1,1-1,3	1,24
18:1	62,0-77,8	68,91
18:2	15,8-24,0	23,39
20:5	-	0,71
Насыщенные ЖК	5,8-7,9	6,18
Ненасыщенные ЖК	88,4-92,3	93,81

Полученные результаты анализов дополняют имеющиеся данные новыми фактами. Опираясь на эти данные становится возможным разработка нормативного документа на данный продукт и нахождения нового применения в разных отраслях промышленности.

Список литературы:

1. Аблаев Н.Р., Маймакова А.М. Молекулярно-биохимические аспекты витамина В17 // Вестник Алматинского государственного института усовершенствования врачей. -2014 г. 71-73 с
2. Mericli F., Becer E., Kabadayı H., Hanoglu A., Yigit Hanoglu D., Ozkum Yavuz D., Ozek T., Vatansever S. Fatty acid composition and anticancer activity in colon carcinoma cell lines of Prunus dulcis seed oil - Pharm. Biol. 2017, Dec., 55(1), 1239-1248. doi: 10.1080/13880209.2017.1296003
3. ГОСТ 31663-2012 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОЛАТОВ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ БОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ (НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ, В ЗИМНИЙ ПЕРИОД)

Акрамова Р.Р., Ли В.В., Акрамова М.Р.
Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время очень актуальной является проблема профилактики и лечения ОРВИ. Несмотря на эффективность вакцинации, наличия современных лекарственных препаратов и мультивитаминных комплексов, количество болеющих ОРВИ очень велико. На основании эпидемиологического анализа установлено, что в Свердловской области ежегодно с 36-38 календарной недели регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, связанный, как правило, с формированием организованных коллективов, снижением среднесуточных температур.

Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется среди школьников и детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Высокий уровень заболеваемости, серьезность прогноза (особенно у детей дошкольного и младшего школьного), возможное развитие осложнений определяют необходимость разработки и внедрения в практику действенных методов профилактики. Одним из перспективных направлений в профилактике ОРВИ является использование безопасных малотоксичных, но эффективных средств защиты, имеющих природное происхождение, например, таких как **гидролаты**.

Термином гидролат обозначается конденсированный пар, прошедший через растительное сырье. Но употребляются и другие названия:

- **цветочная вода** (не совсем точное название, так как многие гидролаты получают не из цветов)

- **ароматическая вода** (хотя некоторые из гидролатов пахнут совсем неприятно)

- **гидрозо́ль** (вообще этим термином обозначают водный раствор, вода в котором является дисперсионной средой, поэтому это название можно считать не совсем точным)

- **эфирная вода** (так исторически назывались гидролаты, их получают как побочный продукт процесса дистилляции, когда извлекают из растений эфирные масла. Так получают эфирную воду розы, лаванды, ромашки. Оказывается, гидролаты уже много веков известны человечеству. Их лечебное действие описывается в древних манускриптах Древнего Египта. Нефертити и Клеопатра, известные своей неземной красотой прекрасно знали свойства розовой воды и розового масла, сохраняя кожу молодой и упругой долгие годы. Римляне считали, что розовая вода помогает от 32 недугов. Только очень богатые люди могли позволить себе использовать розовое масло и розовую воду.

Славянам также был известен секрет приготовления гидролатов. В травнике Степана Байдужого описывается способ получения гидролатов (вода, которая большую силу держит). Там есть много рецептов таких вод на все случаи жизни, как для внутреннего, так и для наружного применения, описываются воды, которые выводят камни - большие и малые, воды, которые лечат внутренние органы. Есть описание лечения такими водами кожных заболеваний (в том числе проказы), лечение глаз, укрепление волос и т.д.

Гидролаты используются:

а) В косметических целях — при изготовлении домашних кремов, мыла, тоников, лосьонов, шампуней, масок, ополаскивателей, бальзамов, ванночек, скрабов.

б) В лечебных целях — при лечении простудных, кожных, глазных заболеваний, при нарушениях работы суставов и расстройствах пищеварения и т.д.

в) В кулинарных целях — при приготовлении соусов, десертов и напитков. Гидролаты пищевых растений могут использоваться в пищу для ароматизации блюд и напитков, для улучшения вкуса готовых продуктов.

г) В домашних целях (как ароматизаторы воздуха и белья).

Гидролаты получают путем дистилляции растений на пару при температуре 100°C, с использованием воды, не содержащей никаких примесей. При этом вода превращается в пар с последующей конденсацией пара в жидкость (дистиллят). Когда пары воды проходят через растительный материал, они насыщаются ценными водорастворимыми компонентами, содержащимися в растениях: эфирные масла, кислоты, биофлавоноиды, витамины и другие ценные вещества. Пар извлекает из растения больше ценных веществ, чем вода, поэтому содержание экстрагированных веществ в гидролате значительно больше, чем в обычном отваре. При этом в гидролат не попадают различные "балластные" вещества –горечи, соли, красящие вещества и др., поэтому воздействие гидролата намного эффективнее и безвреднее, чем воздействие отвара (отвары часто бывают противопоказаны при куперозах и др. кожных заболеваниях). Гидролаты, в отличие от отваров, хранятся намного дольше, так как они гораздо стерильнее. Отвары хранятся 2-3 дня, гидролаты до года в холодильнике.

Выводы по теоретической части: В источниках обобщаются сведения о гидролатах, их свойствах, получении и применении. Изучив эти сведения, пришли к выводу что, гидролаты растений можно применить для профилактики ОРВИ. Можно использовать гидролаты для полоскания горла, промывания носа, а так же для ингаляций. Практическая часть исследований поможет мне прийти к окончательным выводам.

Изготовление гидролата календулы в домашних условиях. Гидролат календулы мы решили приготовить самостоятельно. Процесс трудоемкий, но это того стоит, так как вы будете уверены в качестве гидролата. Да и в аптеках готовые гидролаты не продаются. Поэтому мы хотим рассказать вам о способе приготовления в домашних условиях. Для получения гидролата мы использовали сухие цветы, цветочные лепестки календулы. В широкую кастрюлю кладется подготовленное сырье. Заливается вода, в кастрюлю ставится сито. В центр ставится ёмкость для сбора гидролата, а вокруг укладывается сырьё. Сверху кастрюля накрывается перевернутой крышкой от кастрюли. Эта конструкция ставится на огонь, вода в кастрюле доводится до кипения. В процессе поднимающийся пар будет конденсироваться на крышке и стекать во внутреннюю емкость. На перевернутую крышку кладем лед. Он выступает в качестве охлаждающего элемента и под своей тяжестью плотнее прижимает крышку. Доводим до кипения и убавляем температуру на минимум.

Весь процесс длится около 1 часа. Готовый гидролат сливаем в чистые стерильные бутылочки из темного стекла. Подписываем бутылочки, обязательно указываем дату изготовления и отправляем на хранение в холодильник. Рекомендуемые пропорции-на 0,5 литра воды брать 100 грамм сырья. Внешний вид полученного гидролата: прозрачная жидкость. Запах: мягкий, сладкий, цветочный, нежный травянистый. Вкус- острый. PH- ср. 5,5.

Применение гидролата календулы для профилактики ОРВИ. Мы решили провести исследование эффективности и безопасности использования гидролата календулы в профилактике ОРВИ у учащихся. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ «Центр образования №1» г. Нижний Тагил Свердловской области в период с октября по январь 2015 года. Для исследования мы решили применить метод пассивной ингаляции. Этот метод прост и совершенно безопасен, поскольку не требует ни кипящей воды, ни соприкосновения слизистых и лица с горячим паром, ни каких-либо специальных приборов. Мы брали бумажные салфетки, смачивали их гидролатом и раскладывали эти салфетки на радиаторы и парты в кабинете, где занимались учащиеся 5 Б класса на 10 минут.

Помимо пассивной ингаляции мы применяли и орошение воздуха в кабинете этим же гидролатом, с помощью пульверизатора. Экспериментальную группу составили 24 учащихся 5 Б и 25 учащихся 5А класса— группа сравнения. В экспериментальной группе учащиеся применяли пассивную ингаляцию с гидролатом календулы впервые 10 дней каждого месяца с октября по январь 2015. Учащиеся группы сравнения не получали ингаляции. Оценка результатов проводилась по анкетированию родителей, данным медицинской документации, результатам врачебного осмотра. Наблюдение экспериментальной группы учащихся

медицинским работником осуществлялось 2 раза в неделю.

Анализ медицинской документации показал, что в обеих группах почти треть детей может быть отнесена к часто болеющим: в экспериментальной группе было 8 человек, более 4 раз в год болели ОРЗ; в группе сравнения — 7 человек.

После проведения эксперимента была вычислена кратность эпизодов заболеваний ОРВИ в экспериментальной группе и группе сравнения. Так за время наблюдения среди детей экспериментальной группы, получавших профилактическую ингаляцию, однократно болели ОРВИ 2 ребенка, в группе сравнения — 7.

Результаты исследования показали, что профилактическое применение пассивной ингаляции с гидролатом календулы способствовало уменьшению заболеваемости ОРВИ. Так, доля детей, не болевших ОРВИ, на фоне профилактического мероприятия в экспериментальной группе, составила 20 человек, что больше по сравнению с аналогичным показателем в группе сравнения — 18 человек.

Побочных реакций, непереносимости ингаляции с гидролатом календулы не наблюдалось ни у одного учащегося. Что касается использования гидролата как средства профилактики ОРВИ, в экспериментальной группе 22 родителя (92%) отметили положительное отношение к пассивным ингаляциям с использованием гидролатов и выразили желание продолжать это профилактическое мероприятие.

Выводы:

1. Применение пассивной ингаляции с гидролатом календулы у детей 5 Б класса (экспериментальной группы) привело к снижению заболеваемости ОРВИ по сравнению с детьми группы сравнения. В группе сравнения за период с октября по январь 2014 года было зафиксировано 7 случаев заболеваемости ОРВИ. В экспериментальной группе за этот же временной период — 2 случая.

2. По результатам исследования применение пассивных ингаляций с гидролатом календулы оказалась эффективным, при этом побочных реакций у учащихся не наблюдалось.

3. В связи с тем, что календула содержит фитонциды, которые способны бороться с болезнетворными бактериями и вирусами, орошение воздуха этим гидролатом на наш взгляд также оказало профилактическое воздействие.

4. Большая часть родителей учащихся 5 Б класса 22 человека (92 %) (экспериментальной группы) отметила положительное воздействие пассивных ингаляций с гидролатом календулы и высказало желание продолжить их применение. В настоящее время гидролаты находят все большее применение в лечебной и косметической индустрии и как самостоятельный продукт и как основа многих косметических средств. Воздействие гидролата намного эффективнее и безвреднее, чем воздействие отвара или эфирного масла. Важно и то, что гидролаты, в отличие от отваров, хранятся намного дольше, так как они гораздо стерильнее.

Экспериментальным путем мы оценили возможность применения гидролата календулы у детей школьного возраста, как средство профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Гидролат календулы обладает отличным антимикробным и противовоспалительным эффектом при различных заболеваниях. Использование пассивной ингаляции с применением гидролата календулы для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний оказалось эффективным и безопасным.

Всё выше изложенное позволяет рекомендовать применение гидролатов как средство сезонной профилактики ОРВИ у учащихся. Однако следует отметить, что полученные положительные результаты являются предварительными и требуют дальнейшего подтверждения в более масштабных (по количеству участников) и длительных исследованиях. Гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтверждена: в школах и других учреждениях, где находится большое скопление людей, можно использовать гидролаты как средства профилактики ОРВИ, что снизит количество

заболеваний.

В ходе работы мы столкнулись с затруднением в виде отсутствия печатных литературных источников по данной теме.

Литература

1. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А. Часто болеющие дети. Клиникосоциальные аспекты. Пути оздоровления. Саратов, 1986.
2. В Свердловской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ <http://www.66.rosпотреbnadzor.ru>
3. Заплатников А.Л. Новые возможности профилактики и лечения ОРВИ у детей: эффективность и безопасность. Материалы научнопрактической конференции “Фармакотерапия в педиатрии 2005”.
4. О гидролатах [электронный ресурс]. URL:<http://www.garnazirochka.livejournal.com>
5. Гидролаты – что это такое, и для чего применяются? [электронный ресурс]. URL:<http://www.cosmoforum.ucoz.ru>

ЦЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЕ

**Махмудова Х.Э., Хамрокулов М.Г.,
Ташкентский химико-технологический институт**

Современная экономика требует наличия широкого слоя квалифицированных работников, сертифицированных организациями, не зависящими от системы образования. Как будет развиваться наша страна во многом зависит от тех людей, которые сегодня еще только осваивают выбранную ими профессию и, конечно же, от тех людей, которые помогают им осваивать профессию. Для развития нашей страны в первую очередь Государство должна поднять экономику, а этого можем добиться с помощью повышения производительности экономика увлечения количества экспортируемых товаров. И они должны отвечать на стандарты качества международного и национального уровня. В производстве качественного товара немаловажную роль играет уровень квалификации персоналов, если работник будет обучен на международном и национальном уровне, то он будет применять свои знания и навыки в процессе оценки соответствия. Кто-то может подумать, что обучение и повышения квалификации сотрудников — это большие расходы для организации, но это способствует улучшению производительности труда. Расходы и траты, которые ушли на обучение работников по квалификации, я могу сказать уверенно, что покроет прибыль которые мы найдем после качественных выполненных услуг, заключив несколько договоров для организации. Вот немаловажных один из причин чтобы обучать и повышать сертификацию по квалификации работников в сфере оценки соответствия. Цель сертификации – установление уровня подготовки, профессиональных знаний, навыков и опыта специалиста для подтверждения его соответствия установленным требованиям и определения его возможностей надлежащим образом осуществлять конкретные действия в той или иной сфере деятельности.

Создание условий для работы предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности на едином товарном рынке Республики Узбекистан и выпуска конкурентоспособной продукции, а также для их успешной деятельности в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и торговле. Защита потребителя от недобросовестного изготовителя, использующего в процессе создания продукции (оказания услуги) трудовые ресурсы, имеющие уровень профессиональной подготовки и квалификации, не соответствующей заявленному качеству выпускаемой продукции или оказываемой услуги.

Содействие предприятиям, организациям и учреждениям в компетентном выборе персонала на рынке труда. Подтверждение возможностей предприятия, организации, учреждения по обеспечению заявленных показателей качества имеющимся персоналом. Обеспечение безопасности окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, обусловленной компетентностью должностных лиц и отдельных категорий персонала. С точки зрения конкурентного бизнеса, персонал должен быть достаточно подготовлен и настроен для того, чтобы обеспечивать требуемое качество продукции (услуг) организации в такой рыночной ситуации, когда требования потребителя и его ожидания постоянно повышаются. Персонал является важным ресурсом любой организации, и их активное участие повышает способность организации ценностью создавать для заинтересованных сторон. Высшему руководству следует, за счет своей лидирующей роли, формировать и поддерживать, чтобы условия их труда способствовали индивидуальному росту, обучению, передаче знаний и согласованности действий.

Сертификация персонала – это процедура определения и документального подтверждения независимой организацией соответствия профессиональной компетенции работников требованиям профессиональных стандартов. Сертификация является очень эффективным средством развития торгово-экономических связей страны, продвижения продукции предприятия на внешний и внутренний рынок сбыта, а также закрепление на них на достаточно длительный период времени.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВ ДЕВУЛКАНИЗАТА

Мухамедов Г.В., Музафарова Х.А., Раимкулов Д.
Ташкентский химико-технологический институт
xurshida19852104muzafarova@gmail.com

В прежние годы необходимость получения точной информации о перерабатываемости материалов не была столь острой по нескольким причинам. Во-первых, долгое время для этого не было надежных методов испытаний. Во-вторых, в резиновой промышленности имеется возможность сгладить отклонения в свойствах сырья путем небольшой корректировки рецептуры или условий смешения. Быстрое развитие в последние годы литьевой технологии изготовления резиновых изделий потребовало высокой воспроизводимости технологических свойств смесей.

Характеристика поведения каучуков и резиновых смесей при их переработке является первостепенной проблемой в производстве каучука. Для этого имеются в распоряжении методы, начиная от реологических испытаний с точным определением таких зависимостей, как кривые вязкости кривые течения, нормальные коэффициенты упругости заканчивая простыми методами испытания технологических свойств, как, например, испытания по Муни или Дефо. Кроме того, аналитические методы исследования молекулярной структуры каучуков позволяют предсказать или объяснить поведение материалов при переработке [1].

Следует учитывать, что многокомпонентные резиновые смеси являются сложными объектами реологического исследования, и отсутствие данных по реологии зачастую приводят к снижению экономической эффективности процессов приготовления резиновых смесей. От реологических (вязкоупругих и пластоэластических) свойств в значительной степени зависит технологичность или перерабатываемость каучуков и резиновых смесей. В этой связи изучение влияния параметров смешения технического углерода с каучуком на реологические и внешневидовые характеристики эластомеров является актуальной задачей.

Получение результатов лабораторных испытаний позволяет заранее предсказать

аномалии, возникающие при обработке материалов на производственном оборудовании, а также устранить причины возникновения трудностей на отдельных стадиях производства. Цель работы заключалась в установлении влияния параметров процесса смешения на реологическое поведение и внешневидовые характеристики резиновых смесей на основе девулканизата, применяемых для изготовления резинотехнических изделий.

Изготовление модельных резиновых смесей осуществлялось в резиносмесителе Farrel BR1600 при частоте вращения роторов 65 мин⁻¹, коэффициенте заполнения камеры 0,65, температуре смешения 100 °С. Для исследования образцов резиновых смесей был использован анализатор перерабатываемости резин RPA2000 (Alpha Technologies). Определение тангенса угла механических потерь (tgδ) осуществлялось при частоте 0,1 Гц, температуре 80 °С в диапазоне деформаций от 0,3 % до 1000 % (от 0,02 до 72 degrees). Для определения реологических и внешневидовых характеристик экструдата применялся лабораторный экструдер холодного питания Rubicon ЕЕК 32.12 L-4,0/90, оснащенный реометрической головкой со щелевым измерительным каналом, регулируемым байпас-клапаном, калиброванной диафрагмой, датчиками давления и температуры, а также формирующим отверстием типа Гарвей (Garvey). Эксперимент проводился при температурах: шнека – 75 °С, цилиндра – 75 °С, формирующего инструмента – 80 °С, что соответствует реальным производственным условиям. Скорость вращения шнека составляла 20 мин⁻¹ [2].

Первоначально изучалась кинетика процесса деполимеризации каучука во времени. Для этого процесс деполимеризации каучука проводили в присутствии комплексных солей в разное время.

В безроторных реометрах поведение резиновой смеси в процессе вулканизации оценивается в колеблющейся полуформе. Крутящий момент, передаваемый через образец, измеряют датчиками в другой полуформе, а непосредственное использование нагретых полуформ сокращает продолжительность испытания. Другими преимуществами безроторных моделей являются: меньшие потери тепла в камере из-за отсутствия необогреваемого ротора; более узкое температурное поле в образце; сокращение продолжительности прогрева до заданной температуры благодаря использованию образцов меньшего - объема. Кроме того, некоторые современные модели безроторных реометров позволяют записывать, помимо интегральной кривой кинетики вулканизации, дифференциальную кривую, а также кривую тангенса угла механических потерь [3].

Реологические свойства девулканизатов изучаются ниже.

Test No.	Compound Rubber Name	ML	MH	ts1	ts2	ts25	ts30	ts60
		dN-m	dN-m	sec	sec	sec	sec	sec
Devulcanizat	Devulcanizat N1	5.84	8.00	23.92	111.06	10.47	12.10	38.25
Devulcanizat	Devulcanizat N2	5.32	7.46	22.19	122.17	9.30	10.71	35.27
Devulcanizat	Devulcanizat N3	5.73	7.34	46.44	---	11.82	17.46	44.50
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
Average	---	5.63	7.60	30.85	77.74	10.53	13.42	39.34
Span	---	0.52	0.66	24.25	122.17	2.52	6.75	9.23
Maximum	---	5.84	8.00	46.44	122.17	11.82	17.46	44.50
Minimum	---	5.32	7.34	22.19	0.00	9.30	10.71	35.27

Интерес к ингредиентам, применению, технологии производства и применению новых видов специальных резиновых изделий постоянно растет во всех странах. В странах с развитой резиновой промышленностью расширяются работы по решению теоретических и

практических задач комплексной переработки и использования резинотехнических изделий. На сегодняшний день изучение добавок к резиновым смесям и их физико-химических свойств остается одной из важнейших задач.

В настоящее время проводятся исследования физико-механических свойств полученной резиновой смеси.

Список использованной литературы

1. <https://msd.com.ua/> Реологические и пластоэластические свойства каучуков и резиновых смесей.
2. О.В. Карманова, Д.Н. Муромцев, С.Я. Пичхидзе, «Влияние параметров смешения на реологические и внешневидовые характеристики резиновых смесей неформовых профилей» Вестник ВГУИТ, №3, 2014
3. <https://msd.com.ua/> Безроторные реометры.

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРИ ДЕМЕТАЛЛИЗАЦИИ ХЛОПКОВОГО САЛОМАСА

**Мухимова З.С., Ачилова С.С., Рузибаев А.Т., Курбанова Ф.А., Хамраев О.О.
Ташкентский химико-технологический институт**

В Республике достигнуты определенные научно-практические результаты в области повышения качества саломасов для производства маргаринов путем применения современных технических средств, фильтровальных материалов местного производства. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан предусмотрен: «подъем промышленности путем перевода ее на качественно новый уровень, к дальнейшей интенсификации производства готовой продукции на базе глубокой переработки местных сырьевых ресурсов, освоению выпуска новых видов продукции и технологий». В связи с этим, научное исследование по разработке современной технологии процесса рафинации саломаса с получением конкурентоспособных маргаринов считается актуальной задачей [1].

В мире известен ряд способов рафинации саломасов, используемых в пищевых продуктах путем их дистилляции или химической щелочной нейтрализации свободных жирных кислот, продуктов окисления, диеновых соединений и др. При этом, саломасы проходят через дренажные слои, состоящие из синтетических фильтрующих материалов и глинисто-угольных минералов и особое внимание уделяется максимальному удалению металлических катализаторов путем их выведения вместе с соапстоком и фильтрацией через специальный слой фильтровальных материалов [2].

Как отмечалось выше процесс традиционной рафинации гидрированного саломаса с использованием известного высокоактивного щелочного реагента т.е. каустической соды (NaOH) приводит к значительному омылению нейтральных триацилглицеридов, что безусловно снижает выход получаемого жира. При этом, часть каустической соды также расходуется на нейтрализацию, расщепление, омыление сопутствующих ТАГ веществ, которые в качестве отхода переходят в состав соапстока. Это также нежелательно из-за потери ценных витаминов и необходимых для роста организма веществ из состава саломасов[3]. Поэтому данный вопрос мы считаем важным при подборе щелочного реагента для рафинации саломасов пищевого назначения.

Таблица 1.

Влияния щелочного реагента на физико-химические показатели рафинированного пищевого саломаса полученного из хлопкового масла

Наименование показателей саломаса	Саломас полученный из хлопкового масла
Рафинация водным раствором каустической соды (контроль)	
Кислотное число, мг КОН/г	0,35
Перекисное число, ммоль/кг	7,5
Цветность, усл.ед.	4
Анизидиновое число, усл.ед.	2,0
Остаточное содержание никеля, мг/кг	0,65
Остаточное содержание меди, мг/кг	0,52
Остаточное содержание железа, мг/кг	0,7
Выход, %	94,6
Рафинация водным раствором силиката натрия	
Кислотное число, мг КОН/г	0,31
Перекисное число, ммоль/кг	7,1
Цветность, усл.ед.	3
Анизидиновое число, усл.ед.	1,8
Остаточное содержание никеля, мг/кг	0,47
Остаточное содержание меди, мг/кг	0,38
Остаточное содержание железа, мг/кг	0,42
Выход, %	97,2

Учитывая это, нами проведены опыты по рафинации саломаса с использованием традиционной каустической соды (NaOH) с концентрацией 100 г/л и предлагаемого раствора силиката натрия ($m\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) с концентрацией 60 г/л при 20°C. Интенсивность перемешивания пищевого саломаса поддерживались при 50 об/мин. Полученные результаты представлены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что замена традиционной каустической соды на водный раствор силиката натрия позволяет повысить качества получаемых рафинированных пищевых саломасов из хлопкового и соевого масел, а также их выходи на 2,6 и 2,8% соответственно. Это обусловлена тем, что рекомендуемый силикат натрия имея в своем составе окиси кремния (SiO_2) выполняет роль адсорбента при удалении остаточных металлов (никеля, меди и железа), красящих пигментов, перекисного и анизидинового чисел пищевого саломаса и др.

Следовательно, проведенные исследования позволяют рекомендовать для практического использования силикат натрия вместо традиционной каустической соды. Использование силиката натрия позволяет, решат две задачи нейтрализации свободных жирных кислот и физического удаления красящихпигментов, остатков катализаторных металлов и т.п.

Список использованной литературы

1. Rahimov D. P., Salijanova S. H. D., Ruzibaev AT, Achilova SS, Sanaev E. SH. Opredeleniye optimal'nogo temperaturnogo rezhima pri okhlazhdenii kristallizacii v proizvodstve margarina dlya sloenogo testa. //Universum: himiya i biologiya. – 2019. – Т. 66. – №. 12. – С. 95-100.
2. Арутюнян Н.С., Аришева Е.А., Янова Л.И. и др. Технология переработки жиров. – М.: Агропромиздат, 1985. -368 с.
3. Корнена Е.П., Кальманович С.А., Мартовщук Е.В. и др. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. /Под ред.Позняковского В.М. -Новосибирск, 2007. -272 с.

АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА РАБОТНИКОВ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кодиров Б.Б.

Проректор по финансово-экономическим вопросам Ташкентского химико-технологического института, доктор юридических наук, доцент

В последние годы созданы широкие возможности для повышения качества образования, в том числе для дальнейшего развития системы высшего образования, чтобы занять достойное место в рейтинге международно-признанных организаций.

Исходя из потребностей отраслей экономики и регионов, все большее значение приобретает создание новых высших учебных заведений, открытие современных этапов, направлений и специальностей подготовки, повышение параметров приема. Масштабная последовательная работа по развитию системы непрерывного образования и науки служит обеспечению необходимых условий для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Используя эти возможности, реализация актуальных задач, стоящих перед системой образования, напрямую зависит от учителей, осуществляющих педагогическую деятельность на всех уровнях. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании» право заниматься педагогической деятельностью имеют лица, имеющие соответствующее образование, профессиональную подготовку и высокие моральные качества.

Говоря о деятельности педагога в высшем учебном заведении, прежде всего необходимо остановиться на понятии этой профессии. Некоторые исследователи, проводившие исследования по этому поводу, отмечают, что педагог и учитель – это разные понятия. На наш взгляд, нецелесообразно выделять педагога и учителя в отдельную категорию. Потому что понятия педагог и учитель имеют одно и то же значение, выполняют точно такую же функцию, а их главная задача – обучать и воспитывать молодежь.

Некоторые ученые описывают педагогическую деятельность как образовательную услугу, оказываемую высшим учебным заведением, и что они будут буквально оказывать образовательные услуги, и что им будут платить определенную сумму денег за оказанные услуги.

По нашему мнению, педагогическим работником высшего учебного заведения является лицо, вступившее в трудовые отношения с руководством высшего учебного заведения и осуществляющее профессиональную педагогическую деятельность, предполагающую выполнение таких задач, как преподавательская, воспитательная и научно-исследовательская.

В настоящее время в системе высшего образования страны работает более 55 тысяч сотрудников, из них более 30 тысяч профессоров и преподавателей. В прошлом обеспокоившая весь мир пандемия затронула как систему высшего образования, так и все остальные отрасли, и хотя все высшие учебные заведения были закрыты в массовом порядке, их деятельность была организована удаленно (онлайн) преподавателями. Без отрыва от учебного процесса для студентов. Примечательно, что профессора и преподаватели, наряду с представителями других профессий, в том числе медицины, отдела внутренних дел, Национальной гвардии и многих других, проявили самоотверженность и не были равнодушны к своей деятельности, в воспитании студентов.

Известно, что роль педагогической деятельности в развитии общества через воспитание подрастающего поколения нельзя сравнивать ни с каким другим видом деятельности. Поэтому в процессе реформирования сферы высшего образования одной из важных задач является дальнейшее повышение статуса профессионалов, осуществляющих эту деятельность, т. е. преподавателей, правовое регулирование отношений в их деятельности. В последнее время особое внимание уделяется повышению статуса преподавателей высших учебных заведений и оказанию им финансовой поддержки. Примечательно, что базовые

оклады профессоров и преподавателей вузов увеличены в 2-3 раза.

Следует отметить, что Закон Республики Узбекистан «Об образовании» запрещает привлечение учителей к собраниям, мероприятиям и рабочим группам, не связанным с их профессиональной деятельностью, а также постановку различных задач.

Кроме того, изменения и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан «Об административной ответственности» предусматривают, что непропорциональное вмешательство в профессиональную деятельность педагогов образовательных учреждений или воспрепятствование деятельности педагогического коллектива образовательных учреждений может повлечь за собой ответственность.

Согласно поправкам, граждане будут оштрафованы от пяти до семи базовых величин, а должностные лица – от семи до десяти базовых величин, при повторном совершении такого правонарушения в течение года после наложения административного взыскания на граждан налагается штраф в размере от семи до десяти базовых величин, на должностных лиц - в размере от десяти до пятнадцати базовых величин. Одним из важных моментов является то, что в случае совершения данного правонарушения педагогический коллектив образовательного учреждения вправе без составления административного протокола обратиться в суд с указанием личности правонарушителя, места, времени и характера правонарушения. И другую необходимую информацию.

Одной из особенностей правоотношений в деятельности педагогических работников высших учебных заведений является то, что, хотя они и работают в одном высшем учебном заведении, в отличие от других работников, законодательство применяется по-разному. Например, отпуск по трудовым отношениям составляет 24 рабочих дня для руководящего или технического персонала высших учебных заведений и 48 рабочих дней для профессорско-преподавательского состава. Другим примером является трудовой договор с преподавателем высшего образования в соответствии с «Положением о порядке проведения приема на работу преподавателей в высшие учебные заведения на выборочной основе», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 февраля 2006 года № 20, остальные сотрудники будут приняты на работу на общих основаниях. Есть некоторые аспекты, когда требуется ясность в процессе отбора в высшее учебное заведение.

В частности, «Положением о порядке конкурсного отбора преподавателей в высшие учебные заведения» предусмотрено, что при отсутствии заявок на участие в конкурсе конкурс считается несостоявшимся. На практике в большинстве случаев при поступлении заявок только от одного заявителя отбор не проводится, а в некоторых случаях отбор проводится даже при наличии только одного заявителя. Также предоставлена возможность самостоятельно определить набор профессорско-преподавательского состава в высшие учебные заведения, которым сегодня предоставлена организационная, академическая и финансовая самостоятельность, и мы можем наблюдать отсутствие четкого порядка в этом вопросе.

Действительно, одним из важнейших вопросов является дальнейшее повышение авторитета учителей в обществе, повышение правового статуса, чести и авторитета, что будет важным фактором будущего развития нашей страны.

В этой связи считаем уместным привести следующие слова бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю: «Многие спрашивают меня о нынешнем развитии Сингапура и спрашивают: как вы отделились от огромной страны и стали развитой страной с маленькой территорией? Как вы сделали это «чудо»?» В ответ я сказал: «Я не сотворил чуда в Сингапуре. Я просто выполнил свой долг перед родиной. Я направил госбюджет на образование. Я повысил учителей из самого низкого класса до самого высокого ранга в Сингапуре. Учителя - это люди, совершившие «чудеса» в государстве. Они вырастили скромное поколение, любящее науку, мораль, трудолюбие и правду. Мы благодарны им за это!».

В связи с тем, что, с одной стороны, предпринимаются усилия по повышению

правового статуса и престижа преподавателей, с другой стороны, мы считаем необходимым создание механизма для широкого распространения жизненного опыта самоотверженных людей, работающих в высшей школе.

На основании вышеизложенных соображений, в заключении, мы хотели бы процитировать следующие важные мысли Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева: «Учитель должен быть самой уважаемой профессией в обществе. Для этого будут приняты все меры. Япония и Сингапур одни из самых развитых стран мира, они быстро развивались благодаря такому подходу».

ТЕХНОЛОГИЯ ЩЕЛОЧНОЙ РАФИНАЦИИ ЖИРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДНОГО РАСТВОРА СИЛИКАТА НАТРИЯ ДЛЯ МАРГАРИНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Курбанова Ф.А., Отаназарова Д.О., Ачилова С.С., Рузibaев А.Т.
Ташкентский химико-технологический институт
akbar216@mail.ru

Пищевые саломасы выпускаемые гидрогенизационными заводами в основном направляются в маргариновое производство, где из них получают маргарины различного назначения (брусковые, наливные, низкокалорийные и т.п.). Как и все компоненты маргарина саломас дезодорируется, т.е. обезличивается и только после этого вводится в состав получаемых маргаринов [1, с. 122]. К сожалению на многих предприятиях нейтрализации пищевых саломасов уделяют мало внимания, так, например, при соответствии кислотного числа 0,3 мг КОН/г его вводят в состав получаемых маргаринов, хотя при этом в саломасе содержатся множество токсичных и канцерогенных веществ (остатков дисперсных катализаторов, первичных и вторичных продуктов окисления и т.п.). Поэтому в данной работе мы основное внимание уделили именно составу и свойствам саломасов до и после их рафинации [2, с. 22].

В технологической цепочке получения пищевых саломасов для маргариновой промышленности предусмотрены следующие основные процессы переработки, которые последовательно обеспечивают степень облагораживания получаемой жировой основы маргарина. Технологическая сложность данных процессов состоит в том, что после гидрогенизации растительных масел все нежировые вещества и остатки катализаторов переходят в состав жировой основы для получения маргаринов. Поэтому, совершенствование данных процессов безусловно позволяет значительно повысить качества получаемых маргаринов и обеспечить их пищевую безопасность [3, с. 84].

На действующих технологии нерафинированный саломас первоначально поступает на щелочную рафинацию, куда по отдельной линии дозируются водный раствор щелочи. Далее, образовавшиеся soapstock оседает в нижней части реактора и в качестве саломасного soapstock направляется на мыловарения (для светлых soapstock) или на получения жирных кислот. Нейтрализованный саломас промывается промывной водой (без соли) и в качестве отхода производства после разделения направляется в сточные воды. Рафинированный пищевой саломас поступает на фильтрацию в рамные фильтр-пресса, где с помощью фильтрующих материалов и дренажной глины отделяется от остатков металлических катализаторов и других. Разделенный твердый осадок после фильтрации направляется в жировые отходы рафинационного производства. Отфильтрованный пищевой саломас соответствующий требованиям действующего стандарта направляется в дезодоратор и далее, в производство маргаринов различного назначения.

1-смеситель; 2,10,12-насос; 3,8-реактор-турбулизатор; 4-нейтрализатор; 5-емкость для раствора щелочи; 6- смотровое окошек; 7-сборник для соапстока; 9-емкость для воды; 11- фильтр для саломаса.

Рис. 1. Опытно-экспериментальная установка для щелочной рафинации и фильтрации пищевого саломаса для маргарина

На действующих гидрогенизационных и маргариновых производствах процесс щелочной рафинации саломаса осуществляется типично схеме рафинации сырого масла. И экспериментальные установки монтируются из наличия имеющегося на заводах оборудования и нестандартной арматуры. Поэтому процессы щелочной рафинации саломасов на многих предприятиях выполняются на основе временных или опытно-экспериментальных технологических регламентах.

В АО «Ургенч ёг-мой» такая линия практически отсутствует и поэтому нами была разработана опытно-экспериментальная установка для щелочной рафинации и фильтрации пищевого саломаса для маргарина. На рис. 1 представлена технологическая схема данной опытно-экспериментальной установки.

Для нормального функционирования данной установки, нами на основе лабораторных исследований данных процессов были разработаны нормы технологических режимов их осуществления.

Список использованной литературы

1. Арутюнян Н.С., Аришева Е.А., Янова Л.И. и др. Технология переработки жиров. – М.: Агропромиздат, 1985. -368 с.
2. Ачилова С.С., Рузибаев А.Т., Абдурахимов С.А., Ходжаев С.Ф. Рафинация пищевых саломасов полученных из темного и светлого растительных масел водным раствором силиката натрия // Universum: технические науки. 2020. №3-2 (72). –С 21-25
3. Рузибаев А.Т., Ачилова С.С., Абдурахимов С.А., Кахрамонов Ф.О., Муяссаров З. Р., Эсанов Ш.Ш. Нетрадиционный подход к деметаллизации саломаса для маргариновой промышленности // Universum: технические науки. 2021. №5-3 (86). –С 83-86.

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПУТЕЙ ПОПАДАНИЯ АНТИБИОТИКОВ В ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

Азизов О.Т., Абдусаломова Д.О.

Ташкентский химико-технологический институт

Актуальность. Антибиотики являются революционным открытием для лечения инфекций у животных и людей. Однако чрезмерное и неконтролируемое применение этих препаратов приводит к ухудшению качества пищевых продуктов, а также ставит под угрозу их безопасность. Использование антибиотиков у животных, производящих пищу, привело к более здоровым и продуктивным животным, снижению заболеваемости и смертности людей и животных, а также производству большого количества питательных, высококачественных и недорогих продуктов питания для потребления человеком.

Несмотря на эти преимущества, развитие устойчивости к противомикробным препаратам за последние два десятилетия в результате сельскохозяйственного использования антибиотиков, которые могут повлиять на лечение заболеваний, поражающих человеческое население и требующих вмешательства антибиотиков, стало серьезной глобальной проблемой общественного здравоохранения. [1]

Цель исследования. Изучить основных путей попадания антибиотиков в пищевые продукты.

Материалы и методы: Нами были изучены основных пути попадания антибиотиков в пищевые продукты на основании литературных данных.

Происхождение встречающихся в пищевых продуктах антибиотиков можно разделить следующее образом:

- естественные антибиотики;
- антибиотики, образующиеся в результате производства пищевых продуктов;
- антибиотики, попадающие в пищевые продукты в результате лечебно-ветеринарных мероприятий;
- антибиотики, попадающие в пищевые продукты при использовании их в качестве биостимуляторов;
- антибиотики, применяемые в качестве консервирующих веществ.

К первой группе относятся природные компоненты некоторых пищевых продуктов с выраженным антибиотическим действием. Например: яичный белок, молоко, мед, лук, чеснок, фрукты, пряности содержат естественные антибиотики. Эти вещества могут быть выделены, очищены и применимы для консервирования пищевых продуктов и для лечебных целей.

Ко второй группе относятся вещества с антибиотическим действием, возникающие при микробно-ферментативных процессах. Например, при ферментации некоторых видов сыров.

Третья группа - антибиотики, попадающие в пищевые продукты в результате лечебно-ветеринарных мероприятий. В настоящее время около половины производимых в мире антибиотиков применяется в животноводстве. Антибиотики способны переходить в мясо животных, яйца птиц, другие продукты и оказывать токсическое действие на организм человека. Особое значение имеет загрязнение молока пенициллином, который очень широко используется для терапевтических целей в борьбе со стафилококковой инфекцией.

Основными путями попадания антибиотиков в молоко и молочные продукты являются следующие: после лечения коровы, через кормовые антибиотики, принудительное добавление антимикробных веществ.

Четвертая группа — антибиотики биостимуляторы, которые добавляют в корм для улучшения усвояемости кормов и стимуляции роста. При этом улучшается баланс азота и выравнивается дефицит витаминов группы В. В качестве биостимуляторов чаще всего

используют хлортетрациклин и окситетрациклин.

Действие антибиотика заключается не в прямой стимуляции роста, а в снижении различных факторов, препятствующих росту, например в подавлении бактерий, мешающих усвоению кормов.

К пятой группе относятся антибиотики-консерванты, которые добавляются в пищевые продукты с целью предупреждения порчи последних. Для этой цели, как показали многочисленные исследования, наиболее приемлемы антибиотики из группы тетрациклинов (хлортетрациклин, тетрациклин) [2].

К сожалению, сельхозпроизводители не несут ответственности за бесконтрольное использование антибиотиков. Нет системы оценки необходимости применения антибиотиков ни в животноводстве, ни в растениеводстве, нет контроля за принятием решений ветеринаров и агрономов. На сегодняшний день плохо изучены механизмы разложения антибиотиков в природной среде. Опытным путем установлено, что на многие антибиотики не действуют такие меры как кипячение, обмывание водой продуктов [3]. Требования по допустимым уровням содержания потенциально опасных веществ в молоке и молочной продукции (антибиотиков) описано в общем техническом регламенте «О безопасности молока и молочной продукции» (приложение к постановлению Кабинета Министров от 7 июля 2017 года № 474). В соответствии с этими требованиями содержание антибиотиков в молоке недопустимо [4].

Выводы. Систематическое употребление продуктов питания, загрязненных антибиотиками, сульфаниламидами, гормональными препаратами, транквилизаторами и др, ухудшает их качество, затрудняет проведение санитарно-ветеринарной экспертизы этих продуктов, приводит к возникновению резистентных форм микроорганизмов, является причиной дисбактериозов. Поэтому очень важно обеспечить необходимый контроль остаточных количеств этих загрязнителей в продуктах питания, используя для этого быстрые и надежные методы.

Литература:

1. Impact of Antibiotic Use in Adult Dairy Cows on Antimicrobial Resistance of Veterinary and Human Pathogens: A Comprehensive Review. *FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE* Volume 8, Number 3, 2011 ^a Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/fpd.2010.0730.
2. Методические указания к выполнению лабораторных работ и самостоятельной работе студентов по дисциплине биологическая безопасность продуктов питания. Ставрополь, 2017 г.
3. Изучение влияния остаточных количеств антибиотиков на безопасность пищевых продуктов. Азизов О.Т. доц., Абдусаломова Д.О.
4. Общий технический регламент о безопасности молока и молочной продукции. Приложение к постановлению Кабинета Министров от 7 июля 2017 года № 474.

ИСТОРИЯ И ЖИЗНЬ ГОРОДА ТАШКЕНТ

Кодиров Ф.Ч.

магистрант Ташкентского архитектурно-строительного института

Ташкент - столица Узбекистана насчитывает более 2000 лет, мегаполис с населением более 2,5 миллиона человек. Город представляет собой сетку прямых, широких улиц и проспектов, перемежающихся множеством зеленых зон (парков, скверов и садов) и фонтанов. Этот удивительный город воплощает в себе современную элегантность многих других столиц мира; в то же время, будучи восточным городом, Ташкент обладает своим собственным неповторимым колоритом. Он со вкусом сочетает в себе средневековые здания, которые выглядят так, словно сошли со страниц древних восточных сказок, с элегантной европейской архитектурой времен туркестанского губернаторства, бетонными "блоками" советской эпохи и, наконец, сверкающими высотными коммерческими зданиями из стекла и бетона, которые представляют новую эпоху независимого Узбекистан. Как называют местный народ Новый Узбекистан.

История Ташкента — это один из старейших городов на Великом Шелковом пути между Китаем и Европой, а также его также называют изюминкой Центральной Азии. Название Ташкент впервые появилось в турецких документах IVX-XII веков. С древних времен выгодное географическое положение и мягкий климат сделали Ташкент одним из главных городов Великого Шелкового пути. В XIV-XV веках он входил в состав империи Тимуридов, а в XVI веке находился под контролем династии Шейбанидов. В 1865 году, после завоевания Михаилом Черняевым, русским военачальником, город перешел под власть Российской империи, и здесь было установлено российское правительство. В 1930 году Ташкент был объявлен столицей Узбекистана.

Достопримечательности Ташкента многие туристические достопримечательности Ташкента сосредоточены в Старом городе, который является одним из немногих районов, сохранивших свою традиционную культуру в быстро меняющемся мегаполисе. Дух старого Ташкента живет здесь, в уютных двориках гостеприимных махаллей. Наибольшей популярностью у туристов пользуются базары Чорсу и Алай, шумном базаре Чорсу и голубых куполах комплекса Хаст Имам и во многих старых городах. В этой части города есть ремесленники, чайные и пекарни. Другие достопримечательности Ташкента, которые стоит посетить, включают Ташкентскую телебашню, Немецкую церковь, Польскую церковь, площадь Амира Темура (в истории тут располагались многие статуи со знаменитыми лицами), площадь Независимости и бывшую резиденцию князя Романова, которая была спроектирована архитекторами Бенуа и Хайнцельманом.

Ташкент также может похвастаться первой системой метро в Центральной Азии. Ташкентский метрополитен — это не только быстрый, доступный и удобный способ передвижения по городу, но и памятник архитектуры. Каждая из 43 станций имеет оригинальный дизайн - от станции Космонавтов, оформленной в космической тематике, до станции имени Алишера Навои, стены которой искусно украшены историями и персонажами из произведений поэта и недавние появившийся новые станции метрополитена.

Один из древних мест, где наиболее часто посещаемых жителями и гостями Ташкента религиозное место Мавзолей Зангиата, где похоронены один из мусульманских святых шейх Ай-Ходжа и его жена Амбар Биби, находится в 15 километрах от Ташкента.

Будучи столицей Узбекистана, Ташкент также является культурным центром страны. Он может похвастаться множеством интересных музеев и выставочных залов с

разнообразными коллекциями и экспозициями.

Экспонаты Государственного исторического музея прослеживают историю Узбекистана от раннего палеолита до наших дней. В Музее прикладного искусства представлена впечатляющая коллекция узбекских ковров, керамики, текстиля и других изделий ручной работы. Государственный художественный музей, Музей Амира Тимура и Ташкентский музей железнодорожной техники также предлагают интересные коллекции истории поездов. В Политехническом музее посетители найдут экспозиции, посвященные истории автомобилестроения, а также множество необычных интерактивных экспонатов. Любителям литературы будут интересны дома-музеи Сергея Есенина и Анны Ахматовой.

Изюминкой культурной жизни Ташкента является театр "Ильхом", Национальный академический драматический театр, Молодёжный театр Узбекистана, Республиканский театр оперы и балета имени Алишера Навоий, которые известны экспериментальными постановками и необычными интерпретациями классических произведений. В этих театрах также проводятся концерты, выставки молодых художников и фестивали.

Любителям прогулок понравятся парки Ташкента, которые особенно красивы весной, в начале лета и осенью. Эко парк стал первым парком в Ташкенте, воплотившим в своей планировке и архитектуре принципы "зеленого" строительства. Здесь нет ярмарочных аттракционов, но посетители могут избежать шума и суеты города, прогуливаясь по аккуратным дорожкам, устраивая пикники на траве или занимаясь йогой. Обновленный Центральный парк (бывший Парк Тельмана) предлагает тенистые аллеи со скамейками и современные европейские аттракционы для детей и взрослых, в том числе первую настоящую французскую карусель в Узбекистане. В Центральном парке регулярно проводятся бесплатные общественные фестивали и другие мероприятия. Парк "Анхор Локомотив" может похвастаться самым высоким колесом обозрения в Узбекистане, с которого открывается захватывающий вид на столицу.

Торгово-развлекательные центры в Ташкенте можно назвать трендом города по развлечениям Samarkand Darvaza, Mega Planet, Next, Parus, Compass, Riviera и Magic city. Они предлагают современные удобства, включая фуд-корты, кинотеатры, детские игровые площадки и множество магазинов, торгующих международными брендами. Очарование шоппинга в восточном стиле - с дружелюбными продавцами и прилавками, заполненными свежими овощами и фруктами, ароматными специями, горячим лепешкой (не) хлебом и всевозможными товарами — живет на оживленных базарах Ташкента.

“Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ МАЛОРАСТВОРИМЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Хидиркулова М.Б.

Ташкентский химико-технологический институт

Одной из проблем при использовании мембранных методов очистки воды является образование осадков малорастворимых соединений на поверхности мембраны. Для борьбы с образованием отложений используются антискаланты или ингибиторы осадкообразования - специальные добавки, снижающие скорость образования отложений и делающие их структуру более удобной для удаления. Необходимый эффект достигается при относительно небольшой их концентрации.

Анализ литературных данных [2,3] показал, что основной составляющей осадков, образующихся как при мембранной очистке воды, так и при её дистилляции является карбонат кальция. Поэтому в моей работе я ориентировалась на образование осадка именно этого соединения.

Таким образом, целью моей работы было сравнение методов контроля осаждения малорастворимых соединений и прежде всего карбонат кальция.

Объектами исследования в работе являлись системы, включающие осадки карбоната кальция и кремнекислоты.

Кроме того в работе использовались антискаланты, характеристики которых даны в таблице 1.

Таблица 1

Состав и основные характеристики антискалантов

Марка, производитель	Состав	Плотность, при 20 °С г/мл	Форма	рН
АКВАРЕЗАЛТ 1030	Смесь фосфоната - РВТСА и частично гидролизованного малеинового ангидрида	1,33	жидкость	7,0-8,0
АКВА-ИС ² /2	Водный раствор натриевых солей нитрилотриметилфосфоновой кислоты, дисперсанта-сополимера полиакрилата, биоцида (тарного консерванта) и буфера (рН)	1,15 – 1,18	жидкость	2,0 - 3,0
Genesys LF Genesys Int. Ltd.	Водный раствор натриевой соли аминотриметилфосфоновой кислоты	1,32-1,34	жидкость	9,8-10,2
Антискалант на основе ОЭДФ	Фосфорорганические в-ва (не менее 57,1%), минеральные в-ва (1,3%), арбоксилсодержащие органические в-ва (2,2%)	1,35	жидкость	0

Систему карбоната кальция получали при стехиометрическом соотношении хлорида кальция и карбоната натрия.

Микроскопический метод при различных значениях рН показали, что при уменьшении рН с 10,0 до 9,5 происходит резкое уменьшение осадкообразование при концентрации карбоната кальция 2,5 ммоль/л.

Увеличение концентрации CaCO_3 с 2,5 до 4 ммоль/л позволило зафиксировать осадок при более низких значениях pH.

Таблица 2

Количества CaCl_2 , NaHCO_3 и 0,1н NaOH для опытов при pH=9,0 и 9,5

pH=9,0			pH=9,5		
CaCl_2 , мл	NaHCO_3 , мл	NaOH, мл	CaCl_2 , мл	NaHCO_3 , мл	NaOH, мл
10	10	0,18	10	10	0,45

а)

б)

Рисунок 1. Зависимость количества осадка CaCO_3 от pH. а – концентрация CaCO_3 $2,5 \cdot 10^{-3}$ моль/л; б - концентрация CaCO_3 $4 \cdot 10^{-3}$ моль/л.

Фотографии осадка CaCO_3 при различных значениях pH даны на рис.2, 3 и 5.

Рисунок 2. Фотографии осадка при pH=9,0

Рисунок 3. Без антискаланта

Рисунок 3. Зависимость m от времени при концентрации антискаланта 4 мг/л.

Фотографии осадка CaCO_3 , получаемого при этих условиях в присутствии различных антискаланта приведены на рис. 4.

а) Аква-ИС2/2

б) ОЭДФ

в) Genesys

г) Акварезалт 1030

Рисунок 4 - Фотографии осадка, полученного при концентрации антискаланта 4 мг/л.
 На рис. 5 представлена зависимость m от времени при концентрациях антискаланта 1 мг/л.

Рисунок 5. Зависимость m от τ , минут при концентрациях антискаланта 1 мг/л.

Уменьшение концентрации антискалантов позволило сравнить их эффективность.

Результаты показали, что ингибиторы ИС 2.2 и ОЭДФ повышают относительную производительность установки, при этом антискалант ОЭДФ является более эффективным, т.е. подтвержден ранее установленный ряд эффективности антискалантов: ОЭДФ > Genesys LF ~ Акварезалт 1030 > АКВА-ИС2/2.

Список использованной литературы

1. Какуркин Н.П., Пудова Н.Е., Баринаова О.П., Морозов А.Н., Ларионов С.Ю. Лабораторная методика оценки эффективности антискалантов по предотвращению осаждения карбоната кальция. Новое в российской электроэнергетике. 2017. № 6. С. 74-82.
2. Балабан-Ирменин Ю.В., Рудакова Г.Я., Маркович Л.М. Применение антинакипинов в энергетике низких параметров. - М.: Издательство «Новости теплоснажения», 2011. - 208 с.
3. Государственный контроль качества воды. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 688 с.
4. Маркетинговое исследование рынка мембран для очистки жидких и газовых сред, Аналитический отчет, 70 с. <http://www.research-techart.ru/report/nanomembranes-market.htm>,

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МОДИФИКАТОРОВ ВЯЗКОСТИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ

Умарова М.Б., Максумова О.С., Рахимов Б.И.
Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время во всем мире проводятся целенаправленные исследования по совершенствованию ресурсосберегающих технологий и оборудования для очистки и регенерации отработанных масел. В связи с этим важно разработать усовершенствованную конструктивную схему очистителя отработанных масел, реализовать процесс очистки масел от продуктов окисления на ресурсоэффективной основе. В данной предлагаемой нами научной работе разработана усовершенствованная принципиальная схема лабораторного устройства для очистки масел, применяемых с полиакрилатами.

Развитие практических аспектов использования полимерных материалов тесно связано с развитием синтеза высокомолекулярных соединений с новыми свойствами. Исследования по производству новых полимеров особенно перспективны с точки зрения экономии ресурсов и снижения экологической нагрузки на городские системы, в том числе в области смазочных материалов. Поэтому важны разработки, связанные с участием новых мономерных композиций в полимеризационных изменениях, а также расширение номенклатуры композиционных гомогенных сополимеров, способных выполнять функцию деформационно-стойких модификаторов вязкости (СМВ) за счет изменения условий синтеза.

В данном исследовании в качестве перспективных модификаторов предложен новый модификатор вязкости (МВ) для применяемых отработанных масел - хорошая загущающая способность, высокая стойкость к разрушению, значительно лучшее качество по сравнению с импортными аналогами.

В начальных исследованиях мы сформировали сложный сополимер гептилакрилатного комплекса на основе гептилового спирта акриловой кислоты и получили композитный сополимер из его мономеров, затем растворили его в различных растворителях ДМФА, бензоле, этаноле и ацетоне.

Получены экспериментальные данные сополимеров АК, полученных в качестве ресурсосберегающих загустителей с использованием компенсационной сополимеризации КС. В круглодонную трёхгорлую колбу налили акриловую кислоту, гептиловый спирт, H_2SO_4 и проводили реакцию в течение 3-4 часов в течение 2 суток до образования вещества. В качестве ингибитора мы добавили небольшое количество гидрохинона для предотвращения полимеризации. Показатель преломления полученного эфира гептилакрилат (ГА) определили на цифровом рефрактометре DR301-95 (рис.1). Также определили молекулярную массу и плотность (рис.2) полученного эфира и его растворимость в растворителях в этаноле, ацетоне, ДМФА, бензоле.

Рис.1. Цифровой рефрактометр DR301-95

В этом аппарате определили показателя преломления света ГАЭ.

Рис. 2. Компактный измеритель плотности DMA 501/ DMA 1001

В этом аппарате определили плотность гептил акрилатного эфира (ГАЭ).

В сравнимых условиях проводили синтез ряда сополимеров на основе АК+ГС и Ст. Новые сополимеры, синтезированные нами в присутствии различных инициаторов и с соизмеримым соотношением компонентов с использованием компенсационного метода, имели невысокие значения ММ и композиционно-однородное строение. Это позволяло предположить, что они могут обладать хорошими загущающими свойствами в минеральных и синтетических основах масел. При этом однородность их строения проявляться в устойчивости к деструкции.

Растворимость сополимеров в маслах определялась путем изучения растворения сополимеров в концентрации 5 масс.% в минеральной основе масла и синтетической основе ДОС при нагревании и перемешивании с последующим охлаждением до комнатной температуры. В практическом плане полученный нами сложный эфир гептил акрилат (ГА) представляет интерес синтезированные образцы сополимеров (АК-Ст, ГА-Ст) как загустители, т.к. растворяются в ДОС и отработанных маслах ОМ с образованием стабильных растворов (рис.3).

Рис.3. Принципиальная технологическая схема получение сложного эфира ГА: 1-реактор, 2-ректификационная колонна, 3-смеситель, 4-сепаратор.

В реактор (1) наливали акриловую кислоту, спирт и серную кислоту и нагревали до давления 1 атм при 90°C с образованием сложного эфира, реакцию регулируем гидрохиноном чтобы не образовался полимер, не прореагировавших реагентов направляем в ректификационную колонну(2), они регенерируются и возвращаются в цикл. По окончании реакции массу направили на шейкер, снабженный мешалкой (3) и нейтрализовали 20%-ным водным раствором кальцинированной соды (карбонатом натрия).

Рис.4. ИК – спектра сложного эфира гептил акрилата

Таблица 1

№	Пик	Интенсивность	Корр. интенсивность	База (В)	База (Н)	Площадь	Корр. площадь
1	235,32	49,4	23,4	252,68	213,62	8,1	2,8
2	273,89	45,8	21,1	294,63	252,68	10,8	3,4
3	314,88	47,1	36,6	343,81	294,63	9,8	6,3
4	371,78	1,5	26,7	379,5	343,81	23,1	6,9
5	441,7	1,6	1,9	464,37	379,98	134,6	14,8
6	495,71	0,4	6,5	764,3	464,85	240,2	18,7
7	823,61	45,5	3,9	841,94	791,79	16	0,9
8	857,85	46,8	1,1	884,37	841,94	13,7	0,2
9	927,29	45,5	2,1	952,36	884,37	22,6	0,7
10	981,29	41,2	7,8	1018,42	952,36	22,5	2,2
11	1240,24	36,9	7,1	1267,72	1208,9	23	2
12	1296,17	38,3	8,6	1351,15	1267,72	29,3	2,5
13	1433,6	38,1	13,8	1527,15	1351,15	56,6	6,4
14	1627,45	40,2	7,3	1656,87	1527,15	42,6	2,8
15	1703,16	25,5	21,8	1872,9	1656,87	79,3	13,1
16	2580,29	43,8	0,7	2605,37	2187,78	130,5	-2,7
17	2662,27	42,1	1,7	2701,33	2605,37	35	0,6
18	2816,58	42,1	0,1	2823,81	2746,17	28,6	0
19	2990,65	38,1	0,6	3030,19	2952,56	32,3	0,3

Структуру синтезированного эфира исследовали методом ИК-спектроскопии. В этом случае происходит реакция этерификации на основе акриловой кислоты и гептилового

спирта. В процессе этерификации H_2SO_4 используется в качестве катализатора. Получившаяся в результате ГА-специфичная эфирная группа появилась в 1296 областях.

В данном исследовании в качестве перспективных модификаторов предложен новый модификатор вязкости (МВ) для применяемых отработанных синтетических, полусинтетических и минеральных масел - хорошая загущающая способность, высокая стойкость к разрушению, значительно лучшее качество по сравнению с импортными аналогами. Также, нам удалось очистить отработанных (синтетические, полусинтетические и минеральные) масел, используя в различные фильтры из местного сырья (полиэстер (марка ТЛФТ-5), Бельтинг БФ, фильтр CleanE1 на основе органических и неорганических волокон (Базальт + Целлюлоза + Макалатура).

В 30.12.2021 году нами получено патентное свидетельство ДГУ №14025, выданное Агентством по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан на технологию сложного эфира ГАЭ.

Список литературы:

1. Umarova Muattar, Egamberdiyev Elmurod, Maksumova Oytura - Study of resource-saving viscosity modifiers of used oils. 1st International Scientific Conference "Modern Materials Science: Topical Issues, Achievements and Innovations" (ISCMMSTIAI-2022). Tashkent, Mart 4-5, 2022.1463.
2. Умарова М.Б. & Максумова О.С. Исследование влияний топливных фракций на очистку отработанных масел // Euro asia 8th. International congress on applied sciences // March 15-16, 2021 Tashkent, Uzbekistan. с. 970-975.
3. Wachter, J. Styrene Acrylonitrile (SAN) and Other Copolymers. Chemical Resistance of Thermoplastics. Oxford: Elsevier, 2012.V.2 3446p.
4. Drobny, J.G. Styrenic Block Copolymers. Handbook of Thermoplastic Elastomers. – Oxford: Elsevier, 2014. – 441 p.
5. Matyjaszewski, K. Handbook of Radical Polymerization / K. Matyjaszewski, T.P. Davis. – West Sussex: Wiley & Sons, 2002. – 936 p.

МОКРЫЙ СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА

Эргашев Махмуджон Мамаджанович

Ферганский политехнический институт, г. Фергана, Узбекистан.

В последние годы опубликовано много информации о мокрых способах обогащения кварцевых песков и различных типах используемого промышленного оборудования. Мокрый способ обогащения кварцевых песков востребован на предприятиях стекольной промышленности.

Стекло – это один из самых востребованных материалов в наше время, что связано с его свойствами. Оно используется в строительстве, сельском хозяйстве, нефтехимии, машиностроении, электронике, пищевой промышленности и т.д.

Для разных отраслей необходимы виды стекла с определенными характеристиками. Они во многом зависят от технологии и от того, какие сырьевые материалы для производства стекла использовались.

Стекло изготавливается из натурального сырья, которое плавится при очень высокой температуре. Основной ингредиент стекла – это песок, главным составляющим является

компонент песка – кварц, он же диоксид кремния (SiO₂), кремнезем или кварцевый песок. Кварцевый песок для производства стекла должен быть максимально чистым. Самыми вредными примесями в нем считаются оксиды железа и алюминия.

Повышения требований к качеству продукции в стекольной промышленности и переход на новые государственные стандарты как ГОСТ 111-2014, повышено требования к сырьевым материалам в производстве стекла. Для выпуска качественной стеклопродукции необходимо использовать качественное сырьё (кварцевый песок является основным компонентом для производства стекла).

Параметры	Спецификация и показатели
Материал загрузки	Кварцевый песок
Плотность, т/м ³	2,65
Гранулометрический состав песка:	Средний выход в % с характеристиками по отклонениям
> 1,0 мм	1,6 от 1 до 11
- 1,0 + 0,63 мм	0,5 от 0,4 до 2
- 0,63 + 0,5 мм	0,9 от 0,6 до 2
- 0,5 + 0,315 мм	16 от 16 до 20
- 0,315 + 0,250 мм	29 от 26 до 32
- 0,250 + 0,100 мм	53 от 50 до 56
< 0,100 мм	1 от 0,5 до 3
Производительность по загрузке сухого твердого материала	50 т/ч по исходной загрузке
Производительность по производству стекольного песка	200.000 тонн в год
Химический анализ исходного песка:	
SiO ₂	97,5 – 99 %
Fe ₂ O ₃	0,08 – 0,15 %
Гранулометрический состав продукта	0,10 – 0,63 мм
Допуски по отклонениям от указанного гран состава	макс. 2% < 0,10 мм макс. 3% > 0,63 мм
Химический состав продукта после обогашения:	
SiO ₂	> 99 %
Fe ₂ O ₃	0,02- 0,05 %

Песок из кремнезема, который является идеальной основой для производства стекла добывают открытым способом. Для того чтобы определить, станет ли песок подходящим сырьем, его подвергают множеству химических анализов, в ходе чего выявляют наличие вредных примесей.

После проведения предварительных оценок Государственным Институтом Стекла (ГИС) г.Москва., а так же результатов тестирования 2 проб выполненных в лаборатории «Гормашэкспорт» в 2015 году тестирование подтвердило выводы ГИС о том что в результате обогащения песков месторождения Навоийской и Самаркандской области с использованием методов дезинтеграции, механоактивации, гравитационного обогащения, классификации и дешламации возможно получение песков с маркой ВС-050 и выше.

В АО «Кварц» введено Европейская «AKW-Apparate-F erfaren» GmbH (Германия) линия мокрого способа обогащения песка, мощностью 50тн/час.

Исходное сырье.

Месторождение кварцевого песка расположено в Навоийской области и Самаркандской области, вблизи от пустыни Кызылжум.

Характеристика песков.

Данные по химическому, минералогическому и гранулометрическому составу песков содержится в геологическом отчете на месторождение кварцевого песка.

Материал месторождения Навоийской и Самаркандской области представлены как песками так и слабосцементированными песчаниками.

Для расчета балансов продуктов использовались данные по гранулометрическому составу ранее исследованных проб.

Обе пробы отличаются большой степенью засоренности в крупных классах.

Существенные отличия по содержанию крупного мусора в пробах исследованных институтом при отборе из проб удалялся случайный мусор.

При пересчете на класс 0-2.0 мм все 4 пробы очень близки по содержанию товарного класса 0.1-0.5 мм составляющем 97,96, 96,5, 98,01 и 95,29%.

Класс крупнее 2 мм представлен включениями по своей структуре похожими на сталактиты, корни растений и остатки корней с той или иной степенью насыщения карбонатами и другими солями.

Происхождение включений по видимому связано с образованием кристаллических структур в отмерших корнях пустынных растений например саксаула. Обломки кварца в крупных включениях найдены не были.

Содержание товарного класса 0.1-0.5 мм в исходных песках составляет 85.7-91.3%. С учетом потерь песка в результате механоактивации и гравитационного обогащения выход товарного класса составляет 81.41- 86.7%.

Учитывая то что месторождений неоднородно по своей структуре и составу песка (что видно даже не вооруженным взглядом) предусматривается чистка и обогащение песка.

Для повышения качества кварцевого песка в АО «Кварц» было реализовано 2020 году строительство обогатительной линии производительностью 50тн/час.

На этой обогатительной линии кварцевого песка происходит снижение оксида железа и повышение качества кварцевого песка используемого в производстве листового стекла и тарного стекла.

Режим работы обогатительной линии.

Режим работы линии по обогащению кварцевых песков принимается круглогодичный, при непрерывной рабочей неделе в 3 смены по 8 часов, что составляет 24 рабочих часа в сутки.

Учитывая похолодания в зимние месяцы рассмотрено строительство сезонной обогатительной линии останавливающейся на 2-3 морозных месяца, за что и привёл к необходимости увеличения производительности обогатительной линии до 50 тн/час и организации склада обогащенного песка с 2-3 месячным запасом.

С учетом ожидаемого выхода товарных песков на уровне 81.41% производительность линии по исходным пескам должна составлять 40 т/ч.

Основная продукция:

- Стекольный песок марки ВС-050-1 и ВС-030-1 имеющий химический согласно требованиям ГОСТ 22551-77 «Обогащенный кварцевый песок».

Влажность песка на уровне 4-6%

Содержание оксида железа Fe_2O_3 - 0,02- 0,05 %

Песок может содержать включения крупностью 0.5(0.8)-2.0 мм удаляемые на сите бурата в составном цехе АО «Кварц».

Предусмотрено складирование влажных песков.

Сушка и фасовка песков на данном этапе предусматривается.

Данная линия мокрого способа обогащения песка дает предприятию получения максимально чистого кварцевого песка и в результате выпуск качественного стекла и стеклотары.

ЎЗБЕКИСТОН ТАБИЙ ВИНОЛАРИНИ КИМЎВИЙ ТАҲЛИЛИ

Казаков Ж.У., Бобоев А.Х.
Тошкент кимё-технология институти

Хозирда дунёнинг 140 давлатида 7,6 млн гектар узумзорлар майдони мавжуд бўлиб, 250 млн. гектолитр вино ишлаб чиқарилади. Ўзбекистонда узумнинг винобоп навларини этиштириш, табиий вино маҳсулотларини ишлаб чиқариш муваффақиятли амалга оширилмоқда.

Жаҳон амалиётида узоқ муддат сақланиб этиштириладиган маркали нордон ва юкори сифатли қувватланган вино ишлаб чиқариш, оксидантлар таркиб, антиоксидант ҳимоя тизимини ўрганиш, вино технологиясининг мукамал оксидланиш жараёнларини тадқиқ этишни оптималлаштириш ва моделлаштириш билан рақобатбардош ва экологик тоза табиий ичимликлар ишлаб чиқариш технологияларини такомиллаштириш борасида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Бугунги кунда Республика миқёсида маҳаллий хомашёлардан фойдаланиш бўйича чора-тадбирларнинг амалга оширилиши ва улар асосида импорт ўрнини босувчи янги турдаги реагентларни олиш натижасида, вино саноатининг техник-иктисодий кўрсаткичларини яхшилашда салмоқли натижаларга эришилди. Бу борада, маҳаллий виноларни барқарорлигини, типиклигини, сифат кўрсаткичларини яхшилаш, технологик жараён давомийлигини қисқартириш, маҳсулотнинг табиийлигини оширишда бир қанча ютуқларга эришилди [1].

О‘zDSt 942:2016 “Уzum винолари ва ишлов берилган узум виноматериаллари Умумий техникавий шартлар” Ўзбекистон Давлат Стандартининг 3.4 пунктида табиий виноларга кўйидагича таъриф берилган:

3.4 Табиий вино - таркибида этил спиртининг ҳажмий улуши (қуввати) 8,5 фоиздан 15,0 фоизгача бўлган ва этил спиртининг умумий ҳажмий улуши 15,0 фоиздан кўп бўлмаган, бутун ёки майдаланган янги терилган узум ёки узум сусласини тўлиқ ёки қисман спиртли бижғитиш натижасида ишлаб чиқарилган, қуюқлаштирилган узум шарбати ва (ёки) қуюқлаштирилган узум сусласи ва (ёки) қуюқлаштирилган ректификатланган узум сусласи ва (ёки) узум вакуум-сусласи қўшилган ёки қўшилмаган вино.

Мазкур стандарт талаблари мажбурий бўлиб, истеъмолчи ҳаёти, соғлиғи ва атроф - муҳит муҳофазаси учун хавфсизликни таъминловчи маҳсулот сифатига талабларни белгилайди ва маҳсулотни сертификатлаштиришда қўлланилиши лозим [2].

Виноларни кимёвий текшириш учун табиий оқ винолар, «Султон шарбати» МЧЖ, МЧЖ «Fergana-France» ҚК, «Dacha» МЧЖ маҳсулотлари алкоголь маҳсулотлари билан савдо қилиш шаҳобчаларидан сотиб олинди ва улар таркибидаги учувчан бирикмалар миқдори ўлчанди. Текшириш ишлари Shimadzu газ-хроматографида ГОСТ 31684:2012 да берилган методика асосида олиб борилди. Текшириш натижалари қуйидаги жадвалда келтирилган [2].

Табиий хўраки виноларнинг учувчан моддаларини миқдорий таркиби

Намуналар номи	Этилацетат	Метил спирти	Этил спирти	Бутанол -2	Пропанол -1	Изоамил спирти	Пропанол -2
Оқ хўраки “Султан”	0,006	-	99,641	0,037	0,062	0,294	0,167
Оқ хўраки “Рислинг”	0,056	0,016	99,589	0,058	0,045	0,229	0,154
Оқ хўраки “Белая зависть”	0,015	0,019	99,458	0,061	0,067	0,262	0,089

Табиий хўраки виноларга дегустация комиссияси томонидан берилган хулоса

№	Намуналар номи	Ишлаб чиқарувчининг номи	Характеристика	Умумий балл
1	Оқ хўраки “Султан”	«Султон шарбати» МЧЖ	Намуна шаффоф, тоза. Оч олтин рангли. Шароб турига мос келадиган мевали ифорга эга. Таъмида титр кислоталиги сал камрок.	8,0
2	Оқ хўраки “Рислинг”	МЧЖ «Fergana-France» ҚК	Намуна шаффоф, тоза. Оч олтин рангли. Узум нави ва шароб турига мос келадиган мевали ифорга эга. Аниқ, ёрқин ифодаланган, ёқимли, уйғунлашган таъмли.	8,2
3	Оқ хўраки “Белая зависть”	«Dacha» МЧЖ	Намуна шаффоф, тоза. Оч олтин рангли. Узум нави ва шароб турига мос келадиган мевали ифорга эга. Аниқ, ёрқин ифодаланган, ёқимли, уйғунлашган таъмли.	8,3

Танлаб олинган вино махсулотлари таркибидаги этил спирти миқдори бир хил бўлиб, бу уларнинг ёрликларида берилган. 1-жадвалдан бир хил навдаги узумлардан олинган табиий виноларни таркиби хар хил эканлигини кўришимиз мумкин. Оқ хўраки “Султан” виносида метил спиртининг фақат излари олинган бўлса, оқ хўраки “Рислинг” ва оқ хўраки “Белая зависть” виносида эса мос равишда метил спиртининг миқдори 0,016 ва 0,019 % эканлиги аниқланди. Шунингдек, ушбу винолар таркибидаги Пропанол-1 нинг миқдори деярли бир-бирига яқин бўлиб, мос холда 0,062; 0,045 ва 0,067 мг/дм³ ни ташкил этди. Аниқланган қолган учувчан моддалар Танлаб олинган вино махсулотлари дегустация комиссияси томонидан қўйидагича баҳоланган.

“Султон шарбати” МЧЖ томонилан ишлаб чиқарилган “Султан” оқ хўраки виноси органолептик синаб кўрилганда ранги шаффоф, тоза, оч олтин рангли, вино турига мос келадиган мевали ифорга эга эканлиги, лекин таъмида титр кислоталиги сал камроқлиги аниқланди. МЧЖ “Fergana-France” ҚК томонилан ишлаб чиқарилган “Рислинг” оқ хўраки виноси ҳам шаффоф, тоза, оч олтин рангли, узум нави ва вино турига мос келадиган мевали ифорга эгалиги, шунингдек аниқ, ёрқин ифодаланган, ёқимли, уйғунлашган таъмга эгалиги аниқланди. “Dacha” МЧЖ томонилан ишлаб чиқарилган “Белая зависть” оқ хўраки виносининг ранги ҳам шаффоф, тоза, оч олтин рангли, узум нави ва вино турига мос келадиган мевали ифорга эга ва аниқ, ёрқин ифодаланган, ёқимли, уйғунлашган таъмга эга эканлиги аниқланди.

Библиография

1. Иргашева Г.Р. Антиоксидантларнинг фаоллигини ўрганиш асосида вино ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш // техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент. 43 б. 2021
2. O‘zDSt 942:2016 “Узум винолари ва ишлов берилган узум виноматериаллари Умумий техникавий шартлар”
3. ГОСТ 31684:2012 “Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья” Газохроматографический метод определения содержания летучих органических примесей
4. Валуйко, Г.Г. О натуральности и фальсификации виноградных вин// Виноградарство и виноделие. – 1995. – №2. – С. 46 –55.
5. Точилина, Р.П. Качество винодельческой продукции и проблемы ее идентификации / Виноград и вино России. – 2001. – № 3.– С. 8-9.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Grechuha S.P., Paulukevich Yu.G., Papko L.F., Trusova E.E. USE OF THE NEW DEPOSITS OF QUARTZ SANDS OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE PRODUCTION OF SHEET GLASS	7
2.	Макаров Н.А, Лукин Е.С., Лемешев Д.О., Попова Н.А., Сенина М.О., Вершинин Д.И., Анисимов В.В., Варганиян М.А. НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	8
3.	Laryionau P.S., Terashchuk A.M., Trusova E.E. Vetchinnikov M.P. LUMINESCENT GLASSES CO-DOPED BY IONS OF TRANSITION AND RARE EARTH METALS	10
4.	LEE G.S., Babakhanova Z.A., Aripova M.Kh. RECENT TRENDS OF CALCINED CLAY CEMENTS	11
5.	McConnell, B.E. CLAY AND GLASS: AN INTEGRATED STORY OF MATERIAL AND PRODUCTION	13
6.	Aisyah Devita Mukhlisah, Trang An Duong, Yubin Kang, Hyoung-Su Han, and Jae-Shin Lee* COMPARISON OF ELECTRICAL PROPERTIES AND PHASE TRANSITION BETWEEN CaTiO_3 , BaTiO_3 , AND BaZrO_3 MODIFICATION ON $\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$ - SrTiO_3 CERAMICS	15
7.	Paulukevich Yu.G., Papko L.F., Trusova E.E., Uvarov A.A. GLASS FOR CONTINUOUS FIBER BASED ON COMPOSITIONS BASALT- MODIFIER	16
8.	Berezicka A. *, Szumera M., Sułowska J. INFLUENCE OF SULFUR IONS ADDITION ON THE STRUCTURE OF SILICATE- PHOSPHATE GLASSES	18
9.	Prewendowski S. LIGHTWEIGHT FIRED CLAY AGGREGATE FOR CONSTRUCTION AND ANIMAL HUSBANDRY	19
10.	Trang An Duong, Aisyah Devita Mukhlisah, Chang Won Ahn, Hyoung-Su Han, Jae-Shin Lee EFFECTS OF COMPOSITIONAL HETEROGENEITY ON PIEZOELECTRIC PROPERTIES AND TEMPERATURE STABILITY IN LEAD-FREE KNN-BASED COMPOSITES	20
11.	Усмонов Б.Ш. ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	21
12.	Tameni G., Elsayed H., Mehta A., Mahmoud M., Galusek D., Bernardo E. ADVANCED UPCYCLING OF PHARMACEUTICAL GLASS BY ALKALI ACTIVATION: FROM FOAMS TO DYE SORBENTS	28
13.	Martirosyan A.V., Ninel Vaghinak Gurgenyana N.V., Melida Frunze Kostandyana M.F., Tatosyan G.V., Saakov A.S. DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY FOR OBTAINING COMPOSITE MATERIALS BASED ON TUFF WASTE USING MICROWAVE SYNTHESIS	31
14.	Пайзуллаханов М.-С., Сулейманов М., Холматов А., Каршиева Н., Тураев А. ОСОБЕННОСТИ СТЕКОЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСПЛАВА НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ	31
15.	Алимджанова Д.И. НЕОБРАТИМАЯ ФИКСАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В КЕРАМИКЕ НА ОСНОВЕ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ	32
16.	Анисимов В.В., Макаров Н.А. Тарасенко М.А., Иванова С.Д.	33

	КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ	
17.	Арипова М.Х., Наимов Ш.Б. СИНТЕЗ СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ЭМАЛЕЙ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ	35
18.	Арипова Б.Х., Мухамедбаева З.А. БАЗАЛЬТОВЫЕ КИСЛОТОУПОРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЗАТВОРИТЕЛЕЙ	37
19.	Бабаханова З.А. СИНТЕЗ СТЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕМНИЙ-ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	39
20.	Баранцева С.Е., Климош Ю.А. Азаренко И.М., Курилович М.А. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАУКОНИТСОДЕРЖАЩИХ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКОЛ И СТЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	41
21.	Бегларян А.А., Исаакян А.Р., Терзян А.М., Меликян С.А., Зулумян Н.О. ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОСИЛИКАГЕЛЯ, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ СЕРПЕНТИНОВ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ $Zn_{2-x}Ni_xSiO_4$ ПИГМЕНТА	43
22.	Бердиев С. Д. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА АБРАЗИВНОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ГЕОПОЛИМЕРОВ	45
23.	Гуламова Д.Д., Жалилов Д., Эшонкулов Э.Б., Бобокулов С.Х., Бахронов Х.Н., Гуламов Т.И. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	46
24.	Досмухамедова Х.Ф., Арипова М.Х., Рузибоев Б.Р. ФРИТТОВАННЫЕ ГЛАЗУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	48
25.	Дяденко М.В., Левицкий И.А., Кичкайло О.В., Костик Е.А. ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ СТЕКОЛ СВЕТОВЕДУЩЕЙ ЖИЛЫ И СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕСТКОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА	49
26.	Дяденко М.В., Курило И.И., Осипенко М.А., Поспелов А.В. СТРУКТУРА БИОСТЕКОЛ СИСТЕМЫ $Na_2O-CaO-MgO-SiO_2-P_2O_5$	51
27.	Дяденко М.В., Левицкий И.А., Лугин В.Г. ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА И НИКЕЛЯ НА СТРУКТУРУ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БОРОСИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ	53
28.	Erkinov F, Aripova M., Jae-Shin Lee J.-Sh. SYNTESIS OF GLASS MICRO-BEADS FOR ROAD MARKINGS	55
29.	Жабберганов Ж.С., Эминов А.М., Бойжанов И.Р., Дусчанов С.К. БАРХАННЫЙ ПЕСОК ТУПРАККАЛИНСКОГО МАССИВА КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ	56
30.	Арипова М.Х., Жуманиёзов Х.П. СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ ДИАБАЗОВ УЗУНБУЛАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ	58
31.	Aripova M.X., Ruzmatov E.I. TO STUDY THE COMPOSITION OF OSMONSOY BASALT FOR OBTAINING DECORATIVE GLASS AND GLASS CRYSTAL MATERIALS	60
32.	Кадырова Д.Ш., Чинпулатова С.Б. ИННОВАЦИОННЫЕ ВЯЖУЩИЕ С МИКРОНАПОЛНИТЕЛЯМИ ИЗ МЕСТНЫХ БАРХАННЫХ ПЕСКОВ	62
33.	Князьян Н.Б., Григорян Т.В., Еганян Дж.Р., Тороян В.П., Манукян Г.Г.,	64

- Баграмян В.В.,
СИНТЕЗ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ $\text{GeO}_2\text{-Bi}_2\text{O}_3\text{-MeO / MeF}_2$ (Me-Ba, Sr)
34. Коваленко А.С., Николаев А.М., Челибанов И.В., Ясенко Е.А.,
Иванова А.Г., Селиванов С.И., Разимурадов О., Шилова О.А.
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТА НАНОПОРОШКОВ ДИОКСИДА ТИТАНА
РАЗЛИЧНОГО ФАЗОВОГО СОСТАВА И КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ 65
35. Ларионов П.С., Павлюкевич Ю.Г., Каврус И.В.
ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЧНОСТЬ
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРОПАНТОВ 67
36. Ленивцева Е.А., Филатова Н.В., Косенко Н.Ф.
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ ШПИНЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ ПИГМЕНТОВ 68
37. Мкртчян Р.В., Арипова М.Х., Бозоров С.Т.
ПОЛУЧЕНИЕ ШАМОТНЫХ ОГНЕУПОРОВ НА ОСНОВЕ
НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ 69
38. Мосидиков М.М., Бабаханова З.А.
МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗРУШЕНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА 70
39. Мосидиков М.Ш., Бабаханова З.А.,
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБУ ДВУХСТОРОННЕГО
ШЛИФОВАНИЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВАЛКОВЫХ МЕЛЬНИЦ 72
40. Курбанов Э.И., Мухамедбаева З.А.
ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗАЛЬТА 74
41. Omonov S.N., Muxamedbayeva Z.A.
ZAMONAVIY YUKORI XUSUSIYATLARGA EGA PENABETON ISHLAB CHIQISH 76
42. Nam T., Toshboev J., Aripova M.
INFLUENCE OF FLUORIDE ADDED IN NEW GLASS-IONOMER CEMENTS
SYSTEM 78
43. Нечипорук Б.Д., Рудык Б.П., Шамсутдинов Б.Ф.
НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИНТЕЗА СИТАЛЛОВ 80
44. Норов Н.Н., Худайназарова Ю.Ж.
СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 82
45. Нуритдинов И., Назаров Х., Кадирова Д.С.
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В С СТРУКТУРОЙ АНОРТИТА 85
46. Овчинников Н.Л., Изюмова О.С., Виноградов Н.А., Бутман М.Ф.
САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ И УФ-ПРОТЕКТНЫЕ СВОЙСТВА
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ШЕРСТЯНОГО ВОЛОКНА И TiO_2 -ПИЛЛАРНОГО
МОНТМОРИЛЛОНИТА 86
47. Пулатова Д.Г.
ТЕХНЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 87
48. Рамазонов С.О., Арипова М.Х..
РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО СЫРЬЯ 88
49. Рузибаев Б.Р.
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ СТЕКОЛ СИНТЕЗИРОВАННЫХ
НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 90
50. Руми М.Х., Уразаева Э.М. Нурматов Ш.Р. Ирматова Ш.К, Мансурова Э.П., Зуфаров
М.А, Зиёваддинов Ж.К.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРМИКУЛИТА
ТЕБИНБУЛАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 93

51.	Толмачева Н.Н., Тюрнина Н.Г., Тюрнина З.Г., Полякова И.Г., Крейцер Ю.Л. ПОЛУЧЕНИЕ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА	95
52.	Трещалин Ю.М., Трещалин М.Ю. КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ НЕТКАНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН И ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	97
53.	Трусова Е.Е., Захаревич Г.Б., Довнар И.Н. СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИФТОРИДНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ, ДОПИРОВАННОЙ ИОНАМИ Ho^{3+} и Tm^{3+}	99
54.	Тухтамушова А.У. КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПИРОКСЕНОВЫХ СТЕКОЛ	100
55.	Филатова Н.В., Косенко Н.Ф. МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФОСФАТНЫЕ СВЗУЮЩИЕ	101
56.	Чинакулова А. Н., Ниязбекова Р.К. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФТЕШЛАМА КАК ДОБАВКИ В ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИИ	102
57.	Чориева И.А., Мухамедбаева З.А. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ЦЕМЕНТА_	104
58.	<u>Tsyganova T.A.</u> , Girsova M.A., Pshenko O.A., Kurilenko L.N., Dikaya L.F., Antropova T.V. HIGH SILICA GLASSES MODIFIED WITH CESIUM	106
59.	Эгамбердиев Ш.У., Мухамедбаева З.А. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ НА СВОЙСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА	107
60.	Пайзуллаханов М., Шерматов Ж.З., Каримова Г.Ш., Нодирматов Э.З., Ражаматов О.Т. МАТЕРИАЛЫ НА БАЗЕ СТЕКЛА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАСПЛАВА НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ	109

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

61.	Усмонов Б.Ш. РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ	112
62.	Абраровна А.Ш. РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ БЕНТОНИТОМ НАВБАХАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	116
63.	Джахангирова Г.З., Бекмуродова С.К. ОЦЕНКА РАЗНЫХ ВИДОВ МУКИ КАК СЫРЬЁ ДЛЯ БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ ПРОДУКЦИИ	117
64.	Джахангирова Г.З. ВЛИЯНИЕ МАШЕВОЙ МУКИ В МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ НА РАЗВИТИЕ СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА ОТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА	119
65.	Гофуров Ж.А., Худойбердиева Х.Т., Касимов Д.С. ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПОДРОСТКОВ ВСЛЕДСТВИИ НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ	121
66.	Зойиров А.О. Канияров Р.Ж., Осербаева А.К. ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА АМИН И ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ИНГИБИТОРОВ В ВОДНЫХ СРЕДАХ	122
67.	Зулпикарова М.Б., Осербаева А.К. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ В РАСТВОРАХ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ВАНАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ	123

68.	Jonikulov N.Z. METHODS OF PROTECTING THE ATMOSPHERE Кадилова Н.С.	125
69.	СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ПЛЕНОК Касимов Д.С., Худойбердиева Х.Т., Хашимова З.М., Халилов О.Н., Гафуров Ж.А.	127
70.	ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА Комолова Ш.О., Турабджанов С.М., Айменова Ж.Е., Рахимова Л.С.	129
71.	БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА САЛАРСКОЙ СТАНЦИИ АЭРАЦИИ Г.ТАШКЕНТ Кузиева Н. А., Жабборов А.Э., Осербаетова А.К.	130
72.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ РАЗЛИЧНЫХ ИНГИБИТОРОВ В 3% РАСТВОРЕ NaCl Кутлимуротова Р.Х., Пулатова Л.Т., Кутлимуротова З.Х.	133
73.	ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА ASARUM EUROPAEUM L Leonovich O.K., Bazhelka K., Dupanov S.A., Kanavalava A.A. Shernaev A.N.	134
74.	WOOD MODIFICATION WITH ACRYLATE COMPOUNDS Мухамедов К.Г., Насирова Н.К., Аширбекова Д., Мухамедов Ж.К.	135
75.	ОЧИСТКА КИСЛОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ МАРКИ «SILCARDON» Олмасов О.Н., Кадилова З.Ч.	136
76.	УСТАНОВЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ОСАДКА ПРОДУКТА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА BIOX В МОДЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ Rashidov D., Doniyorova M.E., Oserbaeva A.K.	138
77.	ISOTHERMS OF ADSORPTION PROCESS IN HYDROGEN SULFIDE MEDIUM Саидхужаев Н., Кадилова З.Ч., Даминова Ш.Ш., Пардаев О.Т.	140
78.	ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ РЕНИЯ НА ИМПРЕГНИРОВАННЫХ СОРБЕНТАХ Тогаймурадова Д.М., Максумова О.С.	141
79.	МОДИФИКАЦИЯ ДИАЦЕТАТЦЕЛЛЮЛОЗЫ МОРФОЛИНОМ Трещалин Ю.М.	143
80.	РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ НЕТКАНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЛУБЯНОГО СЫРЬЯ	145
81.	Халилов О.Н., Касимов Д.С. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ В ГРУДНОМ МОЛОКЕ У ЖЕНЩИН С АНЕМИЕЙ.	147
82.	Umarov B.S., Sobitov M.A., Yarkulov A. Yu., Rakhmatkarieva F.G., Akbarov Kh.I. ADSORPTION AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF HYBRID BIONANOCOMPOSITIONS OF CELLULOSE DIACETATE-SILICON WITH BENZENE	148
83.	Хамдамова Ф., Максумова О. МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА АКРИЛАМИДА И МОНОМЕРА НА ОСНОВЕ КАЛЬЦИЯ	150
84.	Хамидов А.Г. Шаматов С.А. ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕДНЫХ ПОРОШКОВ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ	151
85.	Худойбердиева Х.Т., Хашимова З.М., Абдурашидов М.М. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА	153
86.	Худайбердиева Х.Т., Хашимова З.М., Абдурашидов М.М.	154

	ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У ДЕТЕЙ Худайбердиева Х.Т., Хашимова З.М., Абдурашидов М.М.	
87.	ВЕГЕТАТИВНЫЙ ГОМЕОСТАЗ У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ Худойбердиева Х.Т., Хашимова З.М., Абдурашидов М.М.	155
88.	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА Худойбердиева Х.Т., Хашимова З.М., Абдурашидов М.М.	156
89.	ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ Хушвактов М., Осерббаева А.К., Кодиров Х.И.	157
90.	ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРОВОДОРОДНОЙ КОРРОЗИИ СТАЛИ В ИНГИБИРОВАННЫХ СРЕДАХ Shalabayeva D., Kalymbet Inzhu	158
91.	REUSAGE OF OIL SLUDGE Эргашев Н.А., Осерббаева А.К., Нуруллаев Ш.П.	159
92.	ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ АЗОТ И ФОСФОР СОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ Джабборов А.О. Эсанбоев Ф. Сафаров У.	161
93.	ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОТЛА КОТЛА С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА CODESYS Сайфутдинов Р.С., Мухитдинов У.Д., Эшпулатов Н.М.	163
94.	РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОПКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ВЫСОКОЙ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ К ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ Рахимжанова Ш.С., Худайбердиев А.А., Шомансуров Ф.Ф.	167
95.	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРУБЧАТОГО КОНДЕНСАТОРА ДЛЯ ПОДОГРЕВА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ Азимова Ш.А.	174
96.	РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ БЕНТОНИТОМ НАВБАХАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Шарипова У.И., Турабджанов С.М., Пулатов Х.Л., Назирова Р.А., Усмонова А.Б.	176
97.	СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИКОНДЕНСАЦИОННОГО КАТИОНИТА К ИОНАМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ Мирзаикромов М.А., Усмонов Н.Б., Хожиматов Ж.	178
98.	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ НА СОХРАННОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ Аскарров Х.Х., Назирова Р.М., Аминжонов Х.	180
99.	ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И РЕЖИМОВ ХРАНЕНИЯ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРНЕПЛОДОВ МОРКОВИ Абдукаримова Д.Н., Усмонов Н.Б., Мусаева И.	183
100.	ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СЫРЬЯ В ПОВЫШЕНИИ СОХРАНЯЕМОСТИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ Маруфжонов А.М., Назирова Р.М., Бахтиёрова Д.	186
101.	ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ Талипова Г.Б., Эргашева С.М., Кодиров А.О., Собиров О.М., Игитов Ф.Б.	189
102.	ДИСТАНЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ LoRa Пулатова Н.У., Максумова О.С.	192
103.	СИНТЕЗ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	195

	Машаев Э.Э., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Бешимов У.Т., Абдуллаев Ш.А.	
104.	N, N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС [(М-КРЕЗОЛИЛО) -КАРБАМАТ] И ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	198
105.	Турабекова Д.Б., Хўжамшукуров Н.А. УСТОЙЧИВОСТЬ ВЫДЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР НА НЕКОТОРЫХ БИОПРЕПАРАТОВ	200
106.	Хўжамшукуров Н.А., Абдуллаев Х.О. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОВ И КРАХМАЛА В БИОМАССЕ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ <i>CHLORELLAVULGARIS SP²</i>	202
107.	Бердияров У.М., Кодиров О.Ш., Мирзакулов Х.Ч. ОБЗОР ВЫДЕЛЕНИЯ ВЫСШИХ ПАРАФИНОВ	204
108.	Жаҳонов Ф.Х., Исакова А.К., Ахмедова Ф., Тураев Т.Б. ВЫДЕЛЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ОСТАТКА ПИРОЛИЗА	208
109.	Жаҳонов Ф.Х., Исакова А.К., Ахмедова Ф., Тураев Т.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ ФРАКЦИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ОСТАТКА ПИРОГАЗА	208
110.	Пулатова З.Ф., Арипджанов О.Ю., Умарова М.Б. РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ ПРИСАДОК ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЯЖЕЛЫХ ФРАКЦИЙ НЕФТИ	210
111.	Рузибаев А.Т., Содиков С.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МАСЛА МЕСТНОГО СОРТА ГОРЬКОГО МИНДАЛЯ (<i>Prunus dulcis var. Amara</i>)	213
112.	Акрамова Р.Р., Ли В.В., Акрамова М.Р. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОЛАТОВ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ БОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ (НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ, В ЗИМНИЙ ПЕРИОД)	215
113.	Махмудова Х.Э., Хамрокулов М.Г. ЦЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЕ	218
114.	Мухамедов Г.В., Музафарова Х.А., Раимкулов Д. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВ ДЕВУЛКАНИЗАТА	219
115.	Мухимова З.С., Ачилова С.С., Рузибаев А.Т., Курбанова Ф.А., Хамраев О.О. НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРИ ДЕМЕТАЛЛИЗАЦИИ ХЛОПКОВОГО САЛОМАСА	221
116.	Кодиров Б.Б. АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА РАБОТНИКОВ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	223
117.	Курбанова Ф.А., Отаназарова Д.О., Ачилова С.С., Рузибаев А.Т. ТЕХНОЛОГИЯ ЩЕЛОЧНОЙ РАФИНАЦИИ ЖИРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДНОГО РАСТВОРА СИЛИКАТА НАТРИЯ ДЛЯ МАРГАРИНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА	225
118.	Азизов О.Т., Абдусаломова Д.О. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПУТЕЙ ПОПАДАНИЯ АНТИБИОТИКОВ В ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ	227
119.	Кодиров Ф.Ч. ИСТОРИЯ И ЖИЗНЬ ГОРОДА ТАШКЕНТ	229
120.	Хидиркулова М.Б. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ МАЛОРАСТВОРИМЫХ СОЕДИНЕНИЙ	231
121.	Умарова М.Б., Максумова О.С., Рахимов Б.И. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МОДИФИКАТОРОВ ВЯЗКОСТИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ	235
122.	Эргашев М.М. МОКРЫЙ СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА	240

123. Казаков Ж.У., Бобоев А.Х.
ЎЗБЕКИСТОН ТАБИИЙ ВИНОЛАРИНИ КИМЁВИЙ ТАҲЛИЛИ

242